

June 2026

Vol. 7 No: 2 (Special edition on Iran)

E-ISSN: 2718-0182

UPA Strategic Affairs is the academic journal published by UPA
(<http://politikaakademisi.org>)

Owner/Editor-in-chief: Prof. Dr. Ozan ÖRMECİ

Editor: Assoc. Prof. Dr. Oğuzhan GÖKSEL

Editor: Assoc. Prof. Dr. Deniz TANSİ

Editor: Assoc. Prof. Dr. Eren Alper YILMAZ

Editor: Dr. Ahmet CEYLAN

Editor: Dr. Sina KISACIK

Editor: Dr. Seda Gözde TOKATLI

Editor: Dr. Cansu ARISOY GEDİK

Editor: Dr. Teoman Ertuğrul TULUN

Editor: Dr. Serdar ÇUKUR

<http://politikaakademisi.org/upa-strategic-affairs/>

MAKALE AĐRISI

UPA STRATEGIC AFFAIRS

İRAN ÖZEL SAYISI

UPA Strategic Affairs

Sosyal Bilimler

Türke · İngilizce

Makalenizi Gönderin

UPA

— STRATEGIC AFFAIRS —

UPA STRATEGIC AFFAIRS

June 2026

Vol. 7 No: 2

E-ISSN: 2718-0182

Owner/İmtiyaz Sahibi:

Prof. Dr. Ozan ÖRMECİ

Editor-in-chief/Baş Editör:

Prof. Dr. Ozan ÖRMECİ

Editors/Editörler:

Assoc. Prof. Dr. Oğuzhan GÖKSEL / Assoc. Prof. Dr. Deniz TANSİ

Assoc. Prof. Dr. Eren Alper YILMAZ / Dr. Ahmet CEYLAN

Dr. Sina KISACIK / Dr. Seda Gözde TOKATLI

Dr. Cansu ARISOY GEDİK / Dr. Teoman Ertuğrul TULUN

Dr. Serdar ÇUKUR

PUBLICATION OFFICE / YAYIN İDARE MERKEZİ

Istanbul, TÜRKİYE

Email: upastrategicaffairs@gmail.com

Web Address: <https://politikaakademisi.org/upa-strategic-affairs/>

PUBLICATION TYPE / YAYIN TÜRÜ

Periodical / Yaygın Süreli Yayın

DESIGN / SAYFA DÜZENİ

Prof. Dr. Ozan ÖRMECİ

PRINTING / BASKI

Istanbul, TÜRKİYE

UPA STRATEGIC AFFAIRS

UPA Strategic Affairs is an open-access, peer-reviewed online (electronic) international academic journal published twice a year.

UPA Strategic Affairs was established in 2020 by the founders of UPA (Uluslararası Politika Akademisi-International Political Academy), a well-known foreign policy initiative in Turkey (Türkiye) initiated in 2012.

UPA Strategic Affairs is solely established for academic purposes and does not collect article processing or submission charges from contributors.

UPA Strategic Affairs' publication languages are Turkish, English, and French.

UPA Strategic Affairs is currently indexed with [Türkiye Kaynakçası](#), [ASOS index](#), [DergiPark](#), [DRJI](#), [Index Copernicus](#), [EuroPub](#), [IPIndexing](#), [OpenAIRE](#), [ISSN](#), [Zenodo](#), [Academindex](#), and [IAD](#).

E-ISSN: 2718-0182

Aims and Scope:

UPA Strategic Affairs encourages all Social Sciences scholars, students, and researchers to send their scientific articles for publication.

UPA Strategic Affairs aims to appeal to a broad scholarly audience by welcoming all Social Science works without geographic or topic-based limitations.

UPA Strategic Affairs is a Türkiye-based academic journal.

UPA Strategic Affairs publishes theoretical, methodological, and research-based articles, original op-eds, and book reviews.

UPA Strategic Affairs' publication languages are Turkish, English, and French.

UPA Strategic Affairs adheres to the academic ethics procedures proposed by the ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) and COPE (Committee on Publication Ethics). These procedures apply to editors, authors, and referees.

All published articles are archived on the UPA website (<http://politikaakademisi.org/archive/>).

UPA Strategic Affairs is currently indexed with [Türkiye Kaynakçası](#), [ASOS index](#), [DergiPark](#), [DRJI](#), [CiteFactor](#), [Index Copernicus](#), [EuroPub](#), [IPIndexing](#), [OpenAIRE](#), [ISSN](#), [Zenodo](#), [Academindex](#), and [IAD](#).

All article submissions to *UPA Strategic Affairs* are made through the DergiPark system at: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/upa>.

E-ISSN: 2718-0182

Editorial Board:

Owner/Editor-in-Chief: Prof. Ozan ÖRMECİ (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)

Editor: Assoc. Prof. Oğuzhan GÖKSEL (Marmara University, TÜRKİYE)

Editor: Assoc. Prof. Deniz TANSİ (Yeditepe University, TÜRKİYE)

Editor: Assoc. Prof. Eren Alper YILMAZ (Aydin Adnan Menderes University, TÜRKİYE)

Editor: Dr. Ahmet CEYLAN (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)

Editor: Dr. Sina KISACIK (Cyprus Aydin University, North Cyprus)

Editor: Dr. Seda Gözde TOKATLI (Izmir Democracy University, TÜRKİYE)

Editor: Dr. Cansu ARISOY GEDİK (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)

Editor: Dr. Teoman Ertuğrul TULUN (AVİM, TÜRKİYE)

Editor: Dr. Serdar ÇUKUR (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)

Assistant Editors: (in alphabetical order)

- Marwen BEN JENNANA (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Onur BİGAÇ (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Ayşe KAŞIKIRIK (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Ali İzzet KEÇECİ (EUROPolitika, TÜRKİYE)
- Gülçin Sağır KESKİN (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Nisa MAMMADOVA (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Oğuzhan MANİOĞLU (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
- Kıvanç SAĞIR (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Sümer Esin ŞENYURT (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Ercan TUTAR (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
- İsa USLU (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)

Advisory Board (in alphabetical order): You can find the updated list [here](#).

1. Prof. Tayyar ARI (Uludag University, TÜRKİYE)
2. Prof. Ata ATUN (Cyprus Aydin University, North Cyprus)

3. Prof. Sedat AYBAR (Bahcesehir University, TÜRKİYE)
4. Prof. Gürol BABA (Social Sciences University of Ankara, TÜRKİYE)
5. Prof. İsmail Melih BAŞ (Arel University, TÜRKİYE)
6. Prof. Sefa ÇETİN (Antalya Bilim University, TÜRKİYE)
7. Prof. Hasret ÇOMAK (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
8. Prof. Mehmet DALAR (Bolu Abant İzzet Baysal University, TÜRKİYE)
9. Prof. Barış DOSTER (Marmara University, TÜRKİYE)
10. Prof. Fahri ERENEL (Istinye University, TÜRKİYE)
11. Prof. Giray FİDAN (Ankara Hacı Bayram Veli University, TÜRKİYE)
12. Prof. Ghadir GOLKARIAN (Near East University, North Cyprus)
13. Prof. Armağan GÖZKAMAN (Beykent University, TÜRKİYE)
14. Prof. Michelangelo GUIDA (Istanbul 29 Mayıs University, TÜRKİYE)
15. Prof. Hüseyin GÜL (Suleyman Demirel University, TÜRKİYE)
16. Prof. Burak Samih GÜLBOY (Istanbul University, TÜRKİYE)
17. Prof. Masamichi IWASAKA (Hokkai-Gakuen University, JAPAN)
18. Prof. Hüsamettin İNAÇ (Kutahya Dumlupınar University, TÜRKİYE)
19. Prof. Ömer Göksel İŞYAR (Bursa Uludag University, TÜRKİYE)
20. Prof. Faruk KALAY (Aydin Adnan Menderes University, TÜRKİYE)
21. Prof. Ahu Tuğba KARABULUT (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
22. Prof. Ulvi KESER (Final International University, North Cyprus)

23. Prof. Mehmet Hakan KESKİN (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
24. Prof. Hakan Mehmet KİRİŞ (Suleyman Demirel University, TÜRKİYE)
25. Prof. Timuçin KODAMAN (Suleyman Demirel University, TÜRKİYE)
26. Prof. Havva KÖK ARSLAN (Uskudar University, TÜRKİYE)
27. Prof. İsmail KÖSE (Karadeniz Technical University, TÜRKİYE)
28. Prof. Oytun MEÇİK (Eskisehir Osmangazi University, TÜRKİYE)
29. Prof. Mark MEIROWITZ (SUNY Maritime College, USA)
30. Prof. Zuhâl MERT UZUNER (Marmara University, TÜRKİYE)
31. Prof. H. Tarık OĞUZLU (Istanbul Aydın University, TÜRKİYE)
32. Prof. Yaşar ONAY (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
33. Prof. Murat ÖNSOY (Hacettepe University, TÜRKİYE)
34. Prof. Ozan ÖRMECİ (Uskudar University, TÜRKİYE)
35. Prof. Ercan ÖZEN (Uşak University, TÜRKİYE)
36. Prof. Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU (Uskudar University, TÜRKİYE)
37. Prof. Celil Uğur ÖZGÖKER (Istanbul Arel University, TÜRKİYE)
38. Prof. Armağan ÖZTÜRK (Ankara Hacı Bayram Veli University, TÜRKİYE)
39. Prof. Herbert REGINBOGIN (The Catholic University of America, USA)
40. Prof. Ahmet TALİMCİLER (Bakircay University, TÜRKİYE)
41. Prof. Gökhan TELATAR (Bolu Abant İzzet Baysal University, TÜRKİYE)
42. Prof. Veronika TSIBENKO (Southern Federal University, RUSSIA)

43. Prof. Göktürk TÜYSÜZOĞLU (Giresun University, TÜRKİYE)
44. Prof. Levent ÜRER (Istanbul Aydın University, TÜRKİYE)
45. Assoc. Prof. Ruhengiz ALİYEVA (NMI University, AZERBAIJAN)
46. Assoc. Prof. Uğur Yasin ASAL (Istanbul Ticaret University, TÜRKİYE)
47. Assoc. Prof. Arda BAŞ (Bolu Abant İzzet Baysal University, TÜRKİYE)
48. Assoc. Prof. Tolga BİLENER (Galatasaray University, TÜRKİYE)
49. Assoc. Prof. Ahmet İlkey CEYHAN (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
50. Assoc. Prof. Nikos CHRISTOFIS (Shaanxi Normal University, CHINA)
51. Assoc. Prof. B. Senem ÇEVİK (Woodbury University, USA)
52. Assoc. Prof. Ali Oğuz DİRİÖZ (TOBB University of Economics and Technology, TÜRKİYE)
53. Assoc. Prof. Berk ESEN (Sabanci University, TÜRKİYE)
54. Assoc. Prof. Oğuzhan GÖKSEL (Marmara University, TÜRKİYE)
55. Assoc. Prof. Volkan İPEK (Yeditepe University, TÜRKİYE)
56. Assoc. Prof. Murat KASAPSARAÇOĞLU (Istanbul Aydın University, TÜRKİYE)
57. Assoc. Prof. Furkan KAYA (Yeditepe University, TÜRKİYE)
58. Assoc. Prof. Klevis KOLASI (Ankara University, TÜRKİYE)
59. Assoc. Prof. Namig MAMMADOV (Azerbaijan National Academy of Sciences, AZERBAIJAN)
60. Assoc. Prof. Sezgin MERCAN (Baskent University, TÜRKİYE)
61. Assoc. Prof. M. Cem OĞULTÜRK (Istanbul Aydın University, TÜRKİYE)

62. Assoc. Prof. Mortaza OJAGHLOU (Istanbul Aydin University, TÜRKİYE)
63. Assoc. Prof. Cenk ÖZGEN (Giresun University, TÜRKİYE)
64. Assoc. Prof. Erdem ÖZLÜK (Selçuk University, TÜRKİYE)
65. Assoc. Prof. Ahu ÖZMEN AKALIN (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
66. Assoc. Prof. Muhittin Tolga ÖZSAĞLAM (European University of Lefke, North Cyprus)
67. Assoc. Prof. Hazal PAPUÇÇULAR (Fenerbahce University, TÜRKİYE)
68. Assoc. Prof. Murat Can PEHLİVANOĞLU (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
69. Assoc. Prof. Beata PISKORSKA (John Paul II Catholic University of Lublin, POLAND)
70. Assoc. Prof. Doğan Şafak POLAT (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
71. Assoc. Prof. Emre SARAL (Hacettepe University, TÜRKİYE)
72. Assoc. Prof. Helin SARI ERTEM (Istanbul Medeniyet University, TÜRKİYE)
73. Assoc. Prof. Yusuf SAYIN (Necmettin Erbakan University, TÜRKİYE)
74. Assoc. Prof. Hasibe ŞAHOĞLU (Girne American University, North Cyprus)
75. Assoc. Prof. Burak Şakir ŞEKER (Ankara Hacı Bayram Veli University, TÜRKİYE)
76. Assoc. Prof. Mesut ŞÖHRET (Gaziantep University, TÜRKİYE)
77. Assoc. Prof. Deniz TANSİ (Yeditepe University, TÜRKİYE)
78. Assoc. Prof. Şebnem UDUM (Hacettepe University, TÜRKİYE)
79. Assoc. Prof. Eren Alper YILMAZ (Aydin Adnan Menderes University, TÜRKİYE)
80. Dr. Barış ADIBELLİ (Kutahya Dumlupinar University, TÜRKİYE)

81. Dr. Zeynep ARIKANLI (Galatasaray University, TÜRKİYE)
82. Dr. Cansu ARISOY GEDİK (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
83. Dr. Selahattin AYDIN (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
84. Dr. Mehmet BABACAN (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
85. Dr. Hacı Mehmet BOYRAZ (Medipol University, TÜRKİYE)
86. Dr. Begüm BURAK (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
87. Dr. Ahmet CEYLAN (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
88. Dr. Matthew S. COHEN (Merrimack College, USA)
89. Dr. Zafer ÇELER (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
90. Dr. Aurelien DENIZEAU (ILERI - School of International Relations, FRANCE)
91. Dr. Selin DİNGİLOĞLU (Uskudar University, TÜRKİYE)
92. Dr. Mehmet EMİR (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
93. Dr. Erdem EREN (Istanbul Rumeli University, TÜRKİYE)
94. Dr. Elnur İSMAYIL (Istanbul Medeniyet University, TÜRKİYE)
95. Dr. Murat JANE (Istanbul Aydın University, TÜRKİYE)
96. Dr. Güler KALAY (Uskudar University, TÜRKİYE)
97. Dr. Selin KARANA (Uskudar University, TÜRKİYE)
98. Dr. Sina KISACIK (Cyprus Aydın University, North Cyprus)
99. Dr. Özker KOCADAL (Cyprus International University, North Cyprus)
100. Dr. Ayhan KOÇ (Erzincan Binali Yildirim University, TÜRKİYE)

101. Dr. Yasemin KONUKÇU (Istanbul Yeni Yuzyil University, TÜRKİYE)
102. Dr. Murat KORAY (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
103. Dr. Selim ÖTERBÜLBÜL (Ankara University, TÜRKİYE)
104. Dr. Ahmet ÖZCAN (Istanbul Gedik University, TÜRKİYE)
105. Dr. Mesut ÖZEL (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
106. Dr. Soli ÖZEL (Kadir Has University, TÜRKİYE)
107. Dr. Gaye ÖZKASAP (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
108. Dr. Bahadır PEHLİVANTÜRK (TOBB University of Economics and Technology, TÜRKİYE)
109. Dr. Teymur QASIMLI (Baku State University, AZERBAIJAN)
110. Dr. Hande RAMAZANOĞULLARI (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
111. Dr. Selim SEZER (Istanbul Sabahattin Zaim University, TÜRKİYE)
112. Dr. Urszula SOLER (John Paul II Catholic University of Lublin, POLAND)
113. Dr. Nikolaos STELGIAS (Cyprus News Agency, CYPRUS)
114. Dr. Abdülkadir ŞENCAN (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
115. Dr. Seda Gözde TOKATLI (Izmir Democracy University, TÜRKİYE)
116. Dr. Teoman Ertuğrul TULUN (AVİM, TÜRKİYE)
117. Dr. Eda TUTAK (Gumushane University, TÜRKİYE)
118. Dr. Ayşe Deniz ÜNAN GÖKTAN (Acibadem University, TÜRKİYE)
119. Dr. Keisuke WAKIZAKA (Istanbul Gelisim University, TÜRKİYE)

120. Dr. Matthew WEISS (College of Southern Nevada, USA)
121. Dr. Hay Eytan Cohen YANAROCAK (Tel Aviv University, ISRAEL)
122. Dr. Ayşe YARAR (Suleyman Demirel University, TÜRKİYE)
123. Dr. Murat YORULMAZ (Trakya University, TÜRKİYE)
124. Temmuz Yiğit BEZMEZ (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
125. Yusuf ERTUĞRAL (EUROPolitika, TÜRKİYE)
126. Matus JEVCAK (Adapt Institute, SLOVAKIA)
127. Yadigar NAGHIYEV (Bilgesam, TÜRKİYE)
128. Vinny Flaviana HYUNANDA (Universidad Católica San Antonio de Murcia, SPAIN)

Publication Ethics and Malpractice Statements

UPA Strategic Affairs adheres to the academic ethics procedures proposed by the ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) and COPE (Committee on Publication Ethics). These procedures apply to editors, authors, and referees.

Actions contrary to scientific research and publication ethics are listed below:

- **Plagiarism:** Presenting the original ideas, methods, data, or works of others as one's own, either partially or entirely, without proper citation in accordance with scientific rules.
- **Fabrication:** Using data that does not actually exist or has been falsified in scientific research.
- **Distortion:** Altering research records or obtained data, presenting devices or materials not used in the research as if they had been used, altering or shaping research results in line with the interests of the individuals and organizations providing support.
- **Re-publication:** Presenting duplicate publications as separate publications for academic appointments and promotions.
- **Salami slicing:** Dividing the results of a study into parts in an inappropriate manner that compromises the integrity of the study and publishing them in multiple publications, presenting these publications as separate publications for academic appointments and promotions.
- **Unfair authorship:** Including individuals who have not made an active contribution among the authors or excluding those who have, changing the author order in an unjustified and inappropriate manner, removing the names of those who have made an active contribution from subsequent editions, or including one's name among the authors by using one's influence despite not having made an active contribution.

Our journal also requires that all studies in scientific fields requiring ethics committee approval have obtained the relevant ethics committee decision. In this context, authors must include the date and number of the Ethics Committee approval on the first or last page of the article.

In line with the regulations implemented by Ulakbim TR Index since 2020, studies without ethics committee approval are not considered for publication in our journal.

Studies requiring ethics committee approval in our journal include the following:

- All research conducted using qualitative or quantitative approaches that involve collecting data from participants through methods such as surveys, interviews, focus group studies, observation, experiments, and discussion techniques.
- Studies in which humans and animals (including materials or data) are used for experimental or other scientific purposes.
- Clinical research conducted on humans.
- Scientific research conducted on animals.
- Retrospective studies within the framework of the Personal Data Protection Law.

For such studies to be considered for evaluation, the relevant ethics committee approvals must have been obtained, and these approvals must be clearly stated in the article text.

Instructions for Authors:

UPA Strategic Affairs accepts articles with a maximum 20 % similarity score from Turnitin or the iThenticate program (Footnotes and References should not be included in the report).

The length limit for articles is 20,000 words, exclusive of the Abstract and Footnotes. There is no other specific page limit for articles.

UPA Strategic Affairs encourages authors to use American-style spelling.

Authors should submit their full articles to upastrategicaffairs@gmail.com or ozanormeci@gmail.com.

Articles should comply with the format rules.

Articles are reviewed anonymously by two different scholars, preferably those with expertise in the related subject. Only articles with 2/2 acceptance are published in *UPA Strategic Affairs*. In cases of “minor revision” decisions, the journal’s editors are given the opportunity to decide. In cases of “major revision” decisions, the journal’s editors and referees should reach a joint verdict. Articles with one approval and one rejection will be sent to a third referee. For book reviews, editorial approval is sufficient.

Contributors should sign a licensing agreement before the publication of their articles.

Format:

Margins: All margins should be 2.5 cm (1 inch) on all sides.

Main Title: The main title should be in Times New Roman, size 12 pt font, with all capital letters, centered, and in bold format.

Author names: Author names should be added below the main title (align text right) without academic titles, with Times New Roman in size 12 pt. Academic titles and affiliated institutions should be listed below as the first footnote, along with an email address and, preferably, an ORCID number.

Abstract: Begin the chapter with an Abstract part that summarizes the chapter’s content in 100 to 250 words. The Abstract should be written in Times New Roman in size 12 pt.

Keywords: Maximum 5 Keywords to be written after the Abstract. Keywords should be in Times New Roman in size 12 pt and Italics.

Alignment: Alignment should be justified. The first lines should not start from the inside.

Font: Use Times New Roman font size 12 pt with 1.5-line spacing. Use 0 pt before and 6 pt after each paragraph in writing.

Subheadings: Each article should have an Introduction and a Conclusion. The Introduction and Conclusion parts should not be numbered. The number of subheadings should be no more than 20. Subheadings should be numbered as 1., 2., 3.; 1.1., 1.2., 1.3.; 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. etc. Subheadings should be written in size 12 pt with bold letters, with only the first letters capitalized.

Double-quote: Double-quote (“...”) should be used for emphasized words or quoted sentences. In using double quotes, Italics should be used for the text in the quote.

Italics: Journal, book, and newspaper names should be written in Italics both in the running text and the Bibliography part. Foreign words should also be written in Italics in running text.

Tables and Graphics: Tables and Graphics should be numbered as Table I, Graphic II, etc., using Roman numerals, Bold Font, and Times New Roman in size 12 pt. The Table and Graphic numbers should be written above. A definition should be provided after the Table of Graphic numbers, using Times New Roman 12-point size.

Referencing:

The Chicago-style footnote system is used for referencing.

Footnotes should be written in Times New Roman in size 10 pt and with “align text left” style.

References should be indicated within the text by a footnote and explained in detail at the bottom of the page.

Footnotes should be placed at the end of the relevant sentence (after the full stop) with superscript Arabic numerals.

Footnotes can be inserted in Microsoft Word by clicking “Insert Footnote” from the References tab.

Each footnote ends with a full stop.

Page referencing should be “p.” for single pages and “pp.” for multiple pages.

Books:

Standard Bibliography: Author last name, Author first name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher.

Standard Footnote first use: Author first name Author last name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher, pp. 12-13.

Standard Footnote second use: Author first name Author last name (Publication year), *The Name of the Book*, pp. 12-13.

Standard Footnote consecutive use: *Ibid.*, pp. 12-13.

Multiple Authors Bibliography: Author last name, Author first name & Author last name, Author first name & Author last name, Author first name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher.

Multiple Authors Footnote first use: Author first name Author last name & Author first name Author last name & Author first name Author last name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher, pp. 1-4.

Multiple Authors Footnote second use: Author first name Author last name et al. (Publication year), *The Name of the Book*, pp. 1-4.

Multiple Authors Footnote consecutive use: *Ibid.*, pp. 1-4.

Articles:

Standard Bibliography: Author last name, Author first name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, no: 5, pp. 10-32 (full article).

Article Footnote first use: Author first name Author last name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, no: 5, p. 7 (cited page only).

Article Footnote second use: Author first name Author last name (Publication year), “The Name of the article”, p. 7 (cited page only).

Article Footnote consecutive use: *Ibid.*, p. 7.

Multiple Authors Bibliography: Author last name, Author first name & Author last name, Author first name & Author last name, Author first name & Author last name, Author first name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, no: 5, pp. 10-32 (full article).

Multiple Authors Footnote first use: Author first name Author last name & Author first name Author last name & Author first name Author last name & Author first name Author last name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, no: 5, p. 7 (cited page only).

Multiple Authors Footnote second use: Author first name Author last name et al. (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, p. 7 (cited page only).

Multiple Authors Footnote consecutive use: *Ibid.*, p. 7.

Newspapers:

Editorial: *The New York Times Editorial* (2015), “The name of the article”, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 5.

Untitled: *Los Angeles Tribune* (2012), “The name of the article/news”, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 13.

Written by a specific columnist/reporter (Bibliography): Last name of the reporter/columnist, First name of the reporter/columnist (Publication year), “The name of the article/news”, *The Name of the Newspaper*, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 3.

Written by a specific columnist/reporter (Footnote): Full name of the reporter/columnist (Publication year), “The name of the article/news”, *The Name of the Newspaper*, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 3.

Written by a specific columnist/reporter (Footnote) second use: Full name of the reporter/columnist (Publication year), “The name of the article/news”, p. 3.

Newspapers Footnote consecutive use: *Ibid.*

Internet archives: Full name of the reporter/columnist/*journal* (Year of publication), “The name of the article/news”, *The Name of the Newspaper*, 23.07.2010 (exact date of publication), Date of Accession: DD/MM/YYYY from <http://www> (full URL).

Institutions & Organizations:

Name of the Institution, “The name of the page”, 23.07.2012 (Page last modified), Date of Accession: DD/MM/YYYY from <http://www>. (full URL).

Movies:

Director’s full name (Production year), “The Name of the Movie”.

Youtube:

“Video title”, Date of Accession: DD/MM/YYYY from http://www. (full URL).

Contact

E-mail: upastrategicaffairs@gmail.com / ozanormeci@gmail.com

LinkedIn: <https://tr.linkedin.com/in/uluslararas%C4%B1-politika-akademisi-178246184>

Facebook: <https://www.facebook.com/UluslararasiPolitikaAkademisi>

X (Twitter): <https://x.com/UPAkademisi>

UPA

== STRATEGIC AFFAIRS ==

FOREWORD

Dear readers/followers,

As the editorial team of *UPA Strategic Affairs*, due to the war between the United States-Israel and Iran that began in late February 2026, we decided to prepare a special issue on the Islamic Republic of Iran, which is generally perceived through many prejudices and clichés in the Western world, Therefore, we designed this special June issue of the journal, which you are currently reading. In this issue, you will be able to read 9 important articles prepared by expert academics who conduct research on Iran.

Our journal is rapidly developing thanks to the superhuman efforts of a small but dedicated team. Unfortunately, due to the difficulties of our region, we may not receive the attention and success we deserve, but I hope that these problems will be overcome in the near future.

Thank you to everyone who supports the UPA team. We will continue to work with all our might with our team, proving that good people also exist in the world..

Prof. Dr. Ozan ÖRMECİ

UPA Strategic Affairs Editor-in-Chief

20.06.2026

TABLE OF CONTENTS

Foreword	1
Table of Contents	2
<i>‘Hürmüz Boğazı’ Konulu Çalışmaların Bibliyometrik İncelenmesi ve Haritalandırılması: 1980-2026 WOS Analizi</i>	
Serdar ÇUKUR	3
<i>The Historical Evolution of Iran’s Nuclear Programme and the Role of the United States</i>	
Behçet Kemal YEŞİLBURSA	25
<i>From Neutrality to Alliance: An Analysis of Iran’s Entry into the Baghdad Pact</i>	
Behçet Kemal YEŞİLBURSA	48
<i>Yaptırımlar Altında Otoriter Dayanıklılık: İran’da Devlet Kapasitesinin Yeniden Yapılandırılması ve Uyarlanabilir Yönetişim</i>	
Oğuzhan MANİOĞLU	70
<i>Ulusal Güç İstatistikleri Çerçevesinde İran-İsrail Savaşı’nın Karşılaştırmalı Analizi</i>	
Mehmet EMİR	88
<i>Ortadoğu’da İran’ın Vekalet Savaşı Politikası</i>	
Damla TAŞDEMİR KADERLİ	153
<i>Destansı Kayıp: 2026 İran Savaşı ve ‘Zafer’ Çerçevelemeleri</i>	
Armağan GÖZKAMAN	174
<i>Asymmetric Warfare: Iran’s Tools in Confronting the Military Superiority of the United States of America</i>	
Hüsamettin İNAÇ & Aymene HADJL	220
<i>Visibility Under Siege: Internet Shutdowns, Diaspora Mediation, and the Politics of Delegitimization in Iran’s Protest Movements</i>	
Shaghayegh MOHEBKHODAEI	242

**‘HÜRMÜZ BOĞAZI’ KONULU ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK
İNCELENMESİ VE HARİTALANDIRILMASI:
1980-2026 WOS ANALİZİ¹**

Serdar ÇUKUR²

Öz: Bu çalışmada, “Strait of Hormuz” (Hürmüz Boğazı) terimi özelinde yapılan çalışmaların incelenmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın temel hedefi ise nicel verilerden istifade edilerek ve ele alınan terime dair literatür dikkate alınarak bibliyometrik analiz yöntemi üzerinden ulaşılan bulguları sistematik bir analiz çerçevesinde araştırmacılara sunmaktır. Bu verilere, Web of Science (WoS) veri tabanı kullanılarak ulaşılmış, bu veri tabanı kapsamında yapılan tarama neticesinde 1980-2026 yılları arasında çeşitli çalışma türlerinin yayımlandığı toplam 424 esere ulaşılmıştır. İncelenen dönem içerisinde de en fazla yayının 380’inin makale türünde yayımlandığı görülmüştür. 424 eser arasında en fazla yayına Vahid Chegini (4 adet) sahipken ve eserlerin kurumlara göre atıf analizi dağılımında University of Tehran öne çıkarken, devletlerin atıf analizi dağılımında ise İran (25 adet) ilk sırada yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra, 424 eserin yayımlandığı dillere göre dağılımına göre İngilizce (416 adet), endeks yoğunluğunda SCI (318 adet) ve anahtar kelimelere göre dağılımında ise “Strait of Hormuz” birinci sırada yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Hürmüz Boğazı, Web of Science, Bibliyometrik Analiz.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 11.04.2026

Date of Acceptance: 22.04.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20120241](https://doi.org/10.5281/zenodo.20120241)

¹ Bu çalışma, “Türkiye’nin Yetkisindeki Deniz Alanlarına İlişkin Geliştirilen Stratejilerin ve Uygulanan Politikaların Analizi” başlıklı doktora tezinden türetilmiştir.

² Dr., Serbest Araştırmacı, Uluslararası İlişkiler.

Email: serdarcukur5@gmail.com.

ORCID: [0000-0003-1394-0934](https://orcid.org/0000-0003-1394-0934).

BIBLIOMETRIC ANALYSIS AND MAPPING OF STUDIES ON THE ‘STRAIT OF HORMUZ’:

A WEB OF SCIENCE ANALYSIS, 1980–2026

Abstract: This study aims to examine research specifically focusing on the term “Strait of Hormuz”. The primary objective of the research is to present the findings obtained through a bibliometric analysis method —taking into account the literature on the term in question and utilising quantitative data— to researchers within a systematic analytical framework. These data were obtained using the Web of Science (WoS) database; a search within this database identified a total of 424 works published between 1980 and 2026, encompassing various types of studies. It was observed that the majority of publications during the examined period —380 in total— were articles. Among the 424 works, Vahid Chegini had the highest number of publications (4), whilst the institutional citation analysis distribution highlighted the University of Tehran, and in the country-based citation analysis distribution, Iran (25) ranked first. In addition to all this, regarding the distribution of the 424 works by language of publication, English (416) leads; in terms of index density, SCI (318) is the most prominent; and in the distribution by keywords, “Strait of Hormuz” ranks first.

Keywords: *Strait of Hormuz, Web of Science, Bibliometric Analysis.*

Giriş

Bibliyometrik analiz, kısaca, analitik bir yöntem şeklinde tanımlanabilir. Sistematik bir literatür taramasında farklılık arz eden bu analiz türü, bu yöntem şemsiyesi altında herhangi bir alanda güncel durumun analiz edilmesinde biçimsel ve nicel veriler kullanmaktadır. Bu yöntem vasıtasıyla elde edilen bu veriler, görselleştirme yazılımları kullanılarak bilimsel araştırma yapan yazarlar için akademik mecrada çalışmaların takip edilmesi ve analiz edilmesi açısından kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca yöntemin içeriğinde çeşitli ölçüm göstergelerinin geliştirilmesi de yer almaktadır. Bu sayede, bu yöntemle, dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok araştırmacının ortaya konulan eserlere ilişkin farklı parametreler üzerinden nicel sonuçlara ulaşılmaktadır. Özetle, bibliyometrik analiz, sistematik bir yöntem şeklinde yapılan incelemenin ilk aşaması veya değerlendirme adımı olarak ifade edilebilir.³

Bu çalışmada araştırma konusu olarak Hürmüz Boğazı tercih edilmiştir. Bu konunun tercih edilmesinin altında yatan nedenleri şu başlıklar altında toplamak mümkündür: Hürmüz Boğazı'nın jeostratejik önemi ve dünya petrol ticaretindeki rolü. Bunun haricinde, bu konunun tercih edilmesinin altında yatan nedenlerden bir diğeri de Mart 2026'da başlayan ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaşın hem ulusal gündemi, hem de uluslararası gündemi meşgul etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu savaşın yarattığı etki veya gerilim, enerjiden uluslararası ticarete kadar birçok noktada bilim insanlarından araştırmacılara kadar geniş bir kesimin ilgisini çekmektedir. Bu çerçevede, Hürmüz Boğazı konulu eserlerin bibliyometrik analiz yöntemi üzerinden ele alınması çalışmanın tercih edilmesinin gerekçesini kuvvetlendirirken, aynı zamanda araştırmaların literatürdeki yoğunluğunu sistematik bir biçimde nicel veriler üzerinden ortaya konulmasına olanak sağlayacaktır.

1. Literatür Taraması: Hürmüz Boğazı

28 Mart 2026 tarihinde Web of Science veri tabanında “*Strait of Hormuz*” anahtar kelimesi (*Hormuz Strait* ifadesi de eklenerek) temelinde gerçekleştirilen tarama sonucunda toplam 424 esere ulaşılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda, Hürmüz Boğazı konusunun akademik literatürde geniş bir yer kapladığı ve bu konunun uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, ekonomi, enerji ve yakıtlar ve tarih gibi çeşitli disiplinlerde bir araştırma odağı olarak görüldüğü gözlemlenmiştir. Bu disiplinler çerçevesinde, erişilebilirlik açısından uygun olan eserler dikkate alınarak değerlendirilme yapılmıştır.

³ Deniz Dirik & İnan Eryılmaz & Tuğba Erhan (2023), “Post-Truth Kavramı Üzerine Yapılan Çalışmaların Vosviewer ile Bibliyometrik Analizi”, *Sosyal Mucit Academic Review*, 4(2), s. 168.

Tablo 1. “Strait of Hormuz” Başlıklı Çalışmalara Hakkında Kısa Bilgiler

Yazar - Yıl	Çalışmanın Alanı	Çalışmanın Amacı / Konusu	Çalışmanın Sonucu
Caitlin Talmadge - 2008 ⁴	Uluslararası İlişkiler	İsrail veya ABD'nin İran'a karşı sınırlı bir saldırı sonrasında, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vermesinin etkilerini incelemek.	Hürmüz Boğazı'nın kapatılması hem bölgesel gerilimi arttıracak, hem de ABD'nin ekonomik ve askeri maliyetlerinin artmasına neden olacaktır.
Jun U. Shepard & Lincoln F. Pratson - 2020 ⁵	Ekonomi	Hürmüz Boğazı'ndaki deniz korsanlığının enerji ihracatına etkilerini incelemek.	Saldırıları, tanker trafiğini azaltmasının yanı sıra, Bahreyn ve Kuveyt'in rafine petrol ihracatını da önemli ölçüde etkilemiştir.
Christian Growitsch & Harald Hecking & Timo Panke - 2014 ⁶	Ekonomi	Hürmüz Boğazı'ndan geçen LNG akışında yaşanacak kesintilerin devletlerdeki gaz fiyatlarındaki etkilerini incelemek.	Japonya ciddi fiyat artışlarıyla karşılaşırken, Avrupa ülkeleri boru hattı bağlantıları ve iç üretim sayesinde etkileri sınırlayabiliyor.
Abdolrasool Divsallar - 2022 ⁷	Tarih	İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki değişken politikasını incelemek.	İran, tehditlere göre yaptığı çeşitli hamleler üzerinden rejimin güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır.
Athol Yates & Geraint Hughes - 2022 ⁸	Uluslararası İlişkiler	Musandam'da (Umman) gizli bir İngiliz isyan karşıtı operasyonu olan Intradon Operasyonu'nu inceliyor.	Operasyon sonucunda Hürmüz Boğazı petrol güzergahı güvence altına alınmış ve Körfez'deki İngiliz etkisi pekiştirilmiştir.
J. Peter Pham - 2010 ⁹	Uluslararası İlişkiler	İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının etkilerini incelemek.	Hürmüz Boğazı'nın kapatılması uygulanmasa da, bunun caydırıcı bir tehdit oluşturduğu ve İran'a ekonomik ve siyasi avantaj sağladığı görülmüştür.

⁴ Caitlin Talmadge (2008), “Closing Time: Assessing the Iranian Threat to the Strait of Hormuz”, *International Security*, 33(1), ss. 82-117.

⁵ Jun U. Shepard & Lincoln F. Pratson (2020), “Maritime Piracy in the Strait of Hormuz and Implications of Energy Export Security”, *Energy Policy*, 140.

⁶ Christian Growitsch & Harald Hecking & Timo Panke (2014), “Supply Disruptions and Regional Price Effects in a Spatial Oligopoly—An Application to the Global Gas Market”, *Review of International Economics*, 22(5), ss. 944-975.

⁷ Abdolrasool Divsallar (2022), “Shifting Threats and Strategic Adjustment in Iran's Foreign Policy: The Case of Strait of Hormuz”, *British Journal of Middle Eastern Studies*, 49(5), ss. 873-895.

⁸ Athol Yates & Geraint Hughes (2022), “Operation Intradon in the Musandam, 1970-1971: What This Counterinsurgency Operation Says about British Military Operations in the Arabian Gulf”, *Small Wars & Insurgencies*, 33(7), ss. 1236-1258.

⁹ J. Peter Pham (2010), “Iran's Threat to the Strait of Hormuz: A Realist Assessment”, *American Foreign Policy Interests*, 32(2), ss. 64-74.

Alexander Lott & Shin Kawagishi - 2022 ¹⁰	Uluslararası İlişkiler	2019 yılında Hürmüz Boğazı'nda meydana gelen denizcilik olaylarını incelemek.	Sorumluluğun belirsizliği kuvvet kullanımını sınırladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Shebonti Ray Dadwal - 2012 ¹¹	Uluslararası İlişkiler	Hindistan-İran ilişkilerini enerji ve Hürmüz Boğazı bağlamında incelemek.	Hindistan, iş birliğini sürdürerek stratejik alanını ve enerji güvenliğini koruduğu gözlemlenmiştir.
Jennifer El-Fakir - 2021 ¹²	Uluslararası İlişkiler	2019'daki Stena Impero olayını ve Hürmüz Boğazı'ndaki yasal boyutlarını incelemek.	İran'ın gemiyi alıkoymasını uluslararası hukuku ihlal etmiş ve tekrarlanan ihlalleri önlemek için sorumluluk mekanizmaları gündeme gelmiştir.
Timothy Choi - 2014 ¹³	Uluslararası İlişkiler	Osmanlı'nın Çanakkale'deki alan engelleme operasyonlarını Hürmüz Boğazı bağlamında incelemek.	Tarihsel operasyonlardan çıkarılan dersler, ABD ve müttefiklerinin karşılaşılabileceği sorunlara hazırlıklı olmasını sağlıyor.
Fatemeh Shayan - 2013 ¹⁴	Siyaset Bilimi	Hürmüz Boğazı'ndaki üç ada konusunda İran ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin güç ilişkilerini incelemek.	Körfez İşbirliği Konseyi, ABD desteğiyle hareket kabiliyeti kazanmış olsa da, İran'ın egemenlik haklarını zayıflatamamış ve bölgedeki egemenlik vurgusunu güçlendirmiştir.
Shebonti Ray Dadwal - 2007 ¹⁵	Uluslararası İlişkiler	İran'dan petrol tedarikinin kesilmesinin uluslararası petrol piyasası ve özellikle Hindistan üzerindeki etkilerini incelemek.	Bunun ciddi anlamda ekonomik etki yapacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Ruibin Si vd. - 2026 ¹⁶	Ekonomi	Çin'in petrol taşımacılığı ağının aksamalardan sonra nasıl toparlanacağını incelemek.	Çalışma, Hürmüz Boğazı dahil bazı stratejik rotaların öncelikli olduğunu ve sınırlı müdahale stratejisinin en etkili olduğunu gösteriyor.
David Levy & Eyal Pinko & Eitan	Siyaset Bilimi	İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki asimetrik deniz stratejilerini incelemek.	İran'ın Hürmüz Boğazı'nda etkili olduğu ve çeşitli donanmaları zor durumda bıraktığı görülmüştür.

¹⁰ Alexander Lott & Shin Kawagishi (2022), "The Legal Regime of the Strait of Hormuz and Attacks Against Oil Tankers: Law of the Sea and Law on the Use of Force Perspectives", *Ocean Development & International Law*, 53(2-3), ss. 123-146.

¹¹ Shebonti Ray Dadwal (2012), "India-Iran Energy Ties: A Balancing Act", *Strategic Analysis*, 36(6), ss. 930-940.

¹² Jennifer El-Fakir (2021), "Retaliatory or Lawful?: How Iran's Seizure of the Stena Impero in the Strait of Hormuz Violated International Law", *Columbia Journal of Transnational Law*, 59(2), ss. 425-468.

¹³ Timothy Choi (2014), "Nowhere May They Roam: Ottoman Area-Denial Operations and Lessons for the Strait of Hormuz", *Journal of Military and Strategic Studies*, 15(3), ss. 84-107.

¹⁴ Fatemeh Shayan (2013), "Geopolitical Subjectivity in Iran-GCC Relations: The Three Islands Issue since 1979", *Geopolitics*, 18(3), ss. 633-661.

¹⁵ Shebonti Ray Dadwal (2007), "Iran Standoff: Repercussions for the Global Oil Market", *Strategic Analysis*, 31(3), ss. 543-567.

¹⁶ Ruibin Si vd. (2026), "Resilience-Oriented Recovery Strategies for Crude Oil Maritime Transportation Networks of Importing Countries Using Mass Tanker Trajectory Data", *Transport Policy*, 181.

Shamir - 2026 ¹⁷			
Guangyue Gao vd. - 2026 ¹⁸	Enerji & Yakıtlar	Küresel deniz LNG ticaretinin kilit düğümlerini ve Hürmüz Boğazı gibi stratejik geçişlerin ağın istikrarındaki önemini ortaya koymak.	Küresel deniz LNG ticaretinde Hürmüz Boğazı gibi stratejik noktalar, ağın işleyişi ve istikrarı açısından hayati öneme sahiptir.
Shivali Lawale & Talmiz Ahmad - 2025 ¹⁹	Uluslararası İlişkiler	Körfez İşbirliği Konseyi devletlerinin boğazlara ve ithalata bağımlılığını incelemek.	Körfez İşbirliği Konseyi devletleri, Hürmüz Boğazı gibi stratejik deniz yollarına bağımlılıkları nedeniyle gıda ve enerji tedarikinde kırılganlıklar yaşamaktadır. Bu nedenle, bu devletler ithalat kaynaklarını çeşitlendirmek istemektedirler.
Mehmood Hussain & Syed Inam Ali Naqvi & Shahid Hameed - 2024 ²⁰	Siyaset Bilimi	Pakistan'ın enerji güvenliğini İbrahim Anlaşmaları, Ortadoğu siyaseti, QUAD ve Hürmüz Boğazı üzerinden gelen riskler bağlamında incelemek.	Pakistan, enerji arzını korumak için Rusya, Orta Asya ve İran'dan ithalatını çeşitlendirerek riskleri azaltmalıdır.

Tablo 1'e göre Hürmüz Boğazı konulu yukarıda zikredilen araştırma alanları temelinde uluslararası ilişkiler alanında eserlerin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Öte yandan, bu eserlerde bölgenin enerji ve stratejik açıdan önemli olduğunun altı çizilmiştir.

2. Uluslararası Deniz Alanı Olarak “Boğazlar”

“Boğaz” kavramının tanımlanmasında literatürde çeşitli tanımların yapıldığı görülmektedir. Bu tanımlardan birincisinde, en geniş anlamıyla boğaz, “iki denizi birleştiren tabii ve dar su yollarıdır” şeklinde ele alınmıştır.²¹ Bir diğer tanıma göre, boğaz, “iki kara arasında bulunan dar deniz parçasıdır” ifadesi üzerinden ele alınmıştır.²² Sonuncu tanıma göre, boğaz, “iki denizi birleştiren, bir denizden diğerine geçmek için kullanılan zorunlu olan iki kara parçası arasında

¹⁷ David Levy & Eyal Pinko & Eitan Shamir (2026), “Asymmetric War at Sea: The Doctrine of Iranian Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN)”, *Journal of Strategic Studies*, ss. 1-35.

¹⁸ Guangyue Gao vd. (2026), “Construction of Global Maritime LPG Trade Multi-Layer Network Models and Pattern Analysis”, *Energy Reports*, 15, ss. 2-15.

¹⁹ Shivali Lawale & Talmiz Ahmad (2025), “Maritime Chokepoints in the Asia-Pacific: Geo-Economic and Security Challenges for the GCC States amidst Regional and Great Power Competitions”, *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 19(3), ss. 235-250.

²⁰ Mehmood Hussain & Syed Inam Ali Naqvi & Shahid Hameed (2024), “The Abraham Accord and the Middle Eastern QUAD : Pakistan’s Energy Security Eclipse and the Way Forward”, *Politics & Policy*, 52(6), ss. 1266-1283.

²¹ Seha L. Meray (1960), *Devletler Hukukuna Giriş (Cilt 1)*, Ankara: Ajans-Türk Matbaası, s. 333.

²² Ömer İ. Akipek (1965), *Devletler Hukuku Cilt 2*, Ankara: Başnur Matbaası, s. 47.

kalarak darlaşan deniz yoludur” açıklamasıyla ele alınmıştır.²³ Özetle, bu tanımlarda kavramın iki yönü birlikte ele alınmıştır: coğrafi ve işlevsel.

Boğaz kavramı sadece kavramsal bir çerçevede ifade edilmemekte, aynı zamanda çeşitli kriterler dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalardan ilki, birleştirdikleri denizler açısından yapılan sınıflandırmadır. Bu kapsamda, boğazlar, i) iç deniz-açık deniz ve ii) açık deniz-açık deniz üzerinden iki gruba ayrılmaktadır. İkinci sınıflandırmada ise, boğazlar, devlet egemenliği esasına dayandırılmaktadır. Buna göre de, boğazlar, i) iki yakası da tek devletin egemenliği altında bulunan ve ii) kıyıları birden fazla devletin egemenliği altında olan ikiye ayrılmaktadır.²⁴ Üçüncü olarak, taşıdıkları birtakım nitelikleri bakımından, boğazlar, ulusal ve uluslararası boğazlar şeklinde iki grupta sınıflandırılmaktadır.²⁵

Son olarak, boğazlar, hukuki rejimleri temelinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, boğazlar, i) hukuki rejimleri özel bir sözleşme ile düzenlenmiş boğazlar ve ii) hukuki rejimleri özel bir sözleşme ile düzenlenmemiş boğazlar şeklinde iki grupta incelenmektedir. Bu kapsamda ele alacağımız gruplardan birincisi, hukuki rejimleri özel bir sözleşme ile düzenlenmemiş boğazlardan oluşmaktadır.²⁶ Bu gruba verilebilecek örnek ise İngiltere ile Fransa arasında yer alan boğazdır. İngiltere kıyılarında Dover, Fransa kıyılarında Pas-de-Calais adlarıyla anılan bu boğaz, 18-25 mil genişliğe, 120-180 fit derinliğe sahiptir ve Manş Denizi ile Kuzey Denizi’ni birbirine bağlamaktadır.²⁷ Ayrıca, bu boğaz, günlük ortalama 400 geminin geçişine ev sahipliği yapmaktadır ve bu özelliği ile dünyanın en yoğun ulaşım hatlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu yoğunluk nedeniyle, boğaz, İngiltere ve Fransa tarafından 24 saat kontrol altında tutularak deniz trafiği sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Söz konusu denetim ise iki devlet arasında ortaklaşa yürütülen Kanal Navigasyon Bilgi Sistemi (*The Channel Navigation Information Service-CNIS*) sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.²⁸

İkinci grup ise hukuki rejimleri özel bir sözleşme ile düzenlenmiş boğazlardır. Bu tarz boğazlar, uluslararası deniz hukuku temelinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca bu kapsamdaki boğazları örneklendirebileceğimiz Türk Boğazları başta olmak üzere yeryüzünde çok sayıda

²³ Edip F. Çelik (1987), *Milletlerarası Hukuk*, İstanbul: Filiz Kitabevi, s. 108.

²⁴ A.g.e., s. 108.

²⁵ Hüseyin Pazarıcı (2020), *Uluslararası Hukuk*, Ankara: Tuhra Kitabevi, s. 289.

²⁶ M. Deniz Vank (1998), *Boğazların Hukuki Rejimi ve Türk Boğazları*, Ankara: US-A Yayıncılık, s. 14.

²⁷ *Britannica* (2025), “Strait of Dover: International Waterway, Europe”, 12.12.2025, Erişim Tarihi: 06.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.britannica.com/place/strait-of-dover>.

²⁸ Gov.uk, “Dover Strait Crossings: Channel VTS”, Erişim Tarihi: 06.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.gov.uk/government/publications/dover-strait-crossings-channel-navigation-information-service/dover-strait-crossings-channel-navigation-information-service-cnis>.

uluslararası boğazlar bulunmaktadır.²⁹ Bu tür boğazlara verebileceğimiz birinci örnek, uzunluğu 370 mil uzunlukta ve 19. yüzyılda Şili ve Arjantin arasında egemenlik tartışmalarına konu Macellan Boğazı'dır. Aynı yüzyılda, bu konuda, Şili'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD'ye) ait Florida isimli bir gemiye el koyması sonrasında uluslararası bir sorun meydana gelmiş ve ABD'nin Boğaz'ın tek bir devletin egemenliği altında kalmasını tanımayacağını açık ve net bir şekilde ifade ettiği görülmüştür.³⁰ Bu gelişmeler sonrasında ise Şili ile Arjantin arasında 23 Temmuz 1881 tarihinde Buenos Aires Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın 5. maddesi özelinde kabul edilen başlıca ilkeler şunlardır³¹: i) Boğaz, daimi olarak tarafsız hale getirilmiştir, ii) Bütün devletlerin gemileri Boğaz'dan serbestçe geçebileceklerdir, iii) Sahildar devletler Boğaz'ın sahillerini tahkim etmeyeceklerdir.³²

Örneklerden ikincisine ise Cebelitarık Boğazı gösterilebilir. Bu Boğaz, Atlas Okyanusu ile Akdeniz'i Süveyş Kanalı üzerinden Hint Okyanusu'na bağlayan bir deniz bağlantısına sahip olması noktasında uluslararası deniz ticareti açısından büyük önem arz etmektedir. Bu Boğaz, Atlas Okyanusu ile Akdeniz'i birbirine bağlamaktadır.³³ Söz konusu Boğaz'da tüm gemilerin geçişi uzun yıllar açık tutulmuştur. Ayrıca, bu Boğaz konusunda, 1904'te İngiltere ile Fransa arasında imzalanan Londra Bildirisi ile "geçiş serbestliği" prensibi kurumsal bir çerçeveye kavuşturulmuş, güvenlik önlemlerinin alınması noktasında taraflar mutabık kalmış ve 1912'de İspanya'nın Fransa ile yapmış olduğu antlaşma da 1904 yılındaki bildiriye katılmıştır.³⁴

Son örnek ise Danimarka Boğazları gösterilebilir. Sound (Sund) ve Küçük Belt ile Büyük Belt Boğazları genel olarak Danimarka Boğazları şeklinde adlandırılmaktadır. Bu Boğazlar, Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'ni birbirine bağlamaktadır. Bu Boğazlardan Küçük Belt ile Büyük Belt Boğazları'nın kıyıları Danimarka egemenliği altında bulunurken, Sound Boğazı'nın doğu kısmı ise İsveç egemenliği altındadır.³⁵ Danimarka ile İsveç arasında sınırını oluşturan Sound Boğazı, "orta hat" ilkesi esas alınarak 1932'de taraflar arasında imzalanan antlaşma ile hukuki bir zemine kavuşturulmuştur. Ancak Danimarka Boğazları'na dair hukuki zeminin 19. yüzyılda imzalanan antlaşma vasıtasıyla tescillendiği görülmüştür.³⁶ Öyle ki, 19. yüzyıla kadar, bu Boğazlar'dan geçen gemilerden geçiş resmi talep eden Danimarka'ya ABD'nin yapmış olduğu

²⁹ Donald. R. Rothwell & Tim Stephens (2010), *The International Law of the Sea*, UK: Hart Publishing, s. 244.

³⁰ Seha. L. Meray (1957), "Devletler Hukukunda Denizle İlgili Bazı Örnekolaylar", *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 12(3), ss. 48-52; Seha L. Meray (1960), *Devletler Hukukuna Giriş (Cilt 1)*, s. 334.

³¹ Sevin Toluner (1989), *Milletlerarası Hukuk Dersleri*, İstanbul: Beta Yayınları, s. 154.

³² Seha L. Meray (1960), *Devletler Hukukuna Giriş (Cilt 1)*, s. 334.

³³ Donald R. Rothwell & Tim Stephens (2010), *The International Law of the Sea*, s. 245.

³⁴ Edip F. Çelik (1987), *Milletlerarası Hukuk*, s. 115.

³⁵ A.g.e., s. 116.

³⁶ Sevin Toluner (1989), *Milletlerarası Hukuk Dersleri*, s. 153.

itiraz neticesinde, 1857'de Kopenhag'da uluslararası bir toplantı düzenlenmiş ve toplantı sonrasında da imzalanan Kopenhag Antlaşması ile bu uygulama kaldırılmıştır. Bunun yerine, bir defaya mahsus olarak, sözleşmeyi imzalayan devletler Danimarka'ya belli bir ücret ödemiştir.³⁷ Bu antlaşmada, özelinde ticaret gemilerinde geçiş serbestliği prensibinin sağlandığının görülmesinin yanında, savaş gemilerinin bu uygulamadan yararlanabileceği noktasında bir düzenlemenin yapılmadığı da görülmüştür. Ancak Danimarka tarafından barış zamanında ve tarafsız kaldığı bir savaş döneminde savaş gemilerinin geçmesi noktasında herhangi bir itirazda bulunmadığı gözlemlenmiştir.³⁸ Sonuç olarak, Macellan, Cebelitarık ve Danimarka Boğazları örnekleri vurgulanan “uluslararası boğazlar” nazarında yapılan antlaşmalarla geçiş özgürlüğünün kabul edildiği gözlemlenmiştir.

Boğaz terimine ilişkin olarak yapılan tanımların, çeşitli gruplamaların ve bu gruplama özelinde ele alınan örneklerden sonra üzerinde durulması gereken diğer bir konu ise uluslararası boğazlardan yapılan geçiş özgürlüğü meselesidir. Bu konu, 1958 Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi (KBBS) ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) gibi uluslararası sözleşmelerde vurgulanmıştır. 1958 KBBS özelinde irdelendiğinde, uluslararası boğazlardan yapılan geçişler “zararsız geçiş” niteliğinde olup, bu geçiş, sözleşmenin “Karasuları” adlı birinci kısmının “Zararsız Geçiş Hakkı” başlıklı üçüncü bölümünde (14-23. maddeler) düzenlenmiştir. Bu bölümde, bu haktan faydalanacak olan gemiler ise üç grup üzerinden sınıflandırmıştır. Bunlar; i) ticaret gemileri, ii) savaş gemileri ve iii) savaş gemileri dışında kalan gemilerdir. Sözleşmede zararsız geçiş özelinde sahildevletinin 16/3 maddesinde karasularında bu hakkı sürekli olarak askıya alabileceği düzenlenmiş, ancak 16/4 maddede bu durumun uluslararası boğazlar için yapılamayacağı resmedilmiştir.³⁹

1982 BMDHS özelinde incelendiğinde, geçiş rejimi bakımından iki rejim düzenlenmiştir: zararsız geçiş ve transit geçiş. Zararsız geçiş, bu sözleşmede, “karasuları ile açık deniz veya münhasır ekonomik bölge (md. 45/1-b)” gibi alanları birbirine bağlayan uluslararası boğazlarda uygulanacaktır. Ayrıca, sözleşmenin 17-32 ve 45 maddelerinde zararsız geçiş rejimine dair zararsız geçişin anlamı, kıyı devletinin zararsız geçişe ilişkin kanun ve kuralları gibi çeşitli bilgilere yer verilmiştir. Sözleşmede vurgulanan bir diğer geçiş rejimi ise transit geçiştir. Sözleşmenin 37. maddesinde “iki açık deniz ya da münhasır ekonomik bölge arasındaki” uluslararası boğazlar özelinde bu rejimin kullanıldığı alanlardır. Öte yandan, sözleşmenin 37-

³⁷ Seha L. Meray (1960), *Devletler Hukukuna Giriş (Cilt 1)*, ss. 334-335.

³⁸ Sevin Toluner (1989), *Milletlerarası Hukuk Dersleri*, s. 153.

³⁹ Ömer İ. Akipek (1966), *Devletler Hukuku Kaynaklarından ve Belgelerinden Örnekler*, Ankara: Başnur Matbaası, ss. 57-61.

44 maddeleri arasında bu rejim hakkında uygulama alanından boğazlara kısıtı olan devletlerin yükümlülüklerine kadar çeşitli bilgilere yer verilmiştir.⁴⁰

Sonuç olarak, boğaz kavramının açıklanması temelinde yapılan tanımlar özelinde ortak bir izahın yapılmadığı görülmüştür. Bu çeşitliliğin, aynı zamanda, bu terimin sınıflandırılması ekseninde de çeşitli faktörler dikkate alınarak ortaya konulduğu gözlemlenmiştir. Bu gruplama temelinde dikkate alınarak (hukuki rejimleri özel bir sözleşme ile düzenlenmemiş ve hukuki rejimleri özel bir sözleşme düzenlenmiş), örneklerle izah edilen boğazlardan birincisi olan İngiltere ile Fransa arasında Dover Boğazı'nda uygulanan geçişin özel bir sözleşme düzenlenmemiştir. Buna karşılık, Macellan Boğazı, Cebelitarık Boğazı ve Danimarka Boğazları gibi alanları özelinde yapılan girişimlerin tartışma yaratmıştır. Bu boğazlar özelinde imzalanan antlaşmalarla çeşitli prensipler ortaya konularak yaşanan tartışmanın önüne geçilmesinin yanı sıra, boğazların hukuki rejimleri özel bir sözleşme üzerinden sağlanmıştır. Bu tarz boğazlar özelinde vurgulanan geçiş özgürlüğünün ise sonraki yıllarda gerek 1958 KBBS'in de zararsız geçiş, gerekse de 1982 BMDHS'in de zararsız geçiş ve transit geçiş gibi geçiş rejimleri özelinde uluslararası antlaşmalarda yer bulmuştur.

3. Hürmüz Boğazı: Konumu, Tarihçesi ve Önemi

Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlamasından ötürü stratejik konuma sahip olan Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde İran ve güneyinde ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bulunmaktadır. Ayrıca Hürmüz Boğazı yaklaşık 180 km uzunluğunda, en dar yeri 45 km olan ve İran kıyılarına yakın kuzey hattı dâhil, her biri 3,2 km genişliğinde iki seyir kanalı ile aralarındaki tampon bölgeden oluşan bir deniz geçididir.⁴¹

Hürmüz Boğazı'nın kısa tarihine bakıldığında, buranın geçmişinin çok eski dönemlere kadar uzandığı görülmektedir. Bölgenin stratejik açıdan önemli olması çeşitli devletlerin ve kavimlerin hâkimiyet mücadelesi içerisinde olmalarının etkisi olmuştur. Öyle ki, bu mücadele MÖ 3000'lerden itibaren başlamış olup, bölgede sırayla, Magan, Mezopotamya uygarlıkları, Fenikeliler ve Ahamenişler gibi güçlerin etkinliği görülmüştür. Sonrasında, bölgede, 16. yüzyılda Portekizliler ve 18. ve 19. yüzyıllarda da İngiltere'nin hâkimiyeti görülmüştür.⁴²

Hürmüz Boğazı konusunda üzerinde durulacak hususlardan sonuncusu ise bölgenin önemidir. Bu açıklama temelinde, bu Boğaz, enerji taşımacılığı, askeri ve jeopolitik ve ticaret ve küresel

⁴⁰ M. Aydoğan Özman (1984), *Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi*, İstanbul: Temel Matbaası, ss. 8-20.

⁴¹ Caitlin Talmadge (2008), "Closing Time: Assessing the Iranian Threat to the Strait of Hormuz", s. 86.

⁴² İsmail Tuncay Dündar (2024), "Boğaz Jeopolitiği: Hürmüz Boğazı Örneği", Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, ss. 44-49.

ekonomi şeklinde sıralanan üç husus temelinde önemlidir. Dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık olarak yüzde 20'lik kısmının bu Boğaz'dan icra edilmesi, enerji taşımacılığı temelinde Hürmüz'ü önemli konuma taşımaktadır. Bu hususla bağlantılı olarak Çin ve Japonya gibi Asya devletlerinin enerji ihtiyaçlarını bu Boğaz üzerinden karşılamaları, Hürmüz'ü dünya ticareti ve küresel ekonomi açılarından hayati bir saha olarak göstermektedir. Tüm bunların yanı sıra, Fransa, İngiltere ve ABD gibi devletlerin bölgedeki askeri üsleri üzerinden hâkimiyet kurma girişimleri, Hürmüz Boğazı'nı askeri ve jeopolitik açılardan da önemli kılmaktadır.⁴³

Sonuç olarak, geçmişten günümüze kadar birçok devletin hâkimiyet mücadelesi verdiği Hürmüz Boğazı, birçok noktada (enerji, askeri ve jeopolitik ve de küresel ekonomi) önemlidir.

4. Yöntem

Bu çalışmada kullanılan analiz türü kısaca bir içerik analizi türü şeklinde tanımlanabilen bibliyometrik analizdir. Bu analiz türü, makalelerden kitap bölümlerine kadar birçok eserin farklı parametreler ekseninde -konu, yöntem ve referans- çeşitli analiz türlerini -frekans, sosyal ağ ve atıf- barındırmaktadır.⁴⁴ Bu açıklama temelinde bu analiz türü şemsiyesi altında şekillenmesi çalışmaya kolaylık sağlayacaktır.

Bu çalışmada kullanılan veri ve veri toplama aracı konusuna değinilecek olursak eğer, verinin toplandığı merkez Web of Science (WoS) ve kullanılan yazılım programı VOSviewer'dir. VOSviewer yazılım programı, muhtevasında bilimsel araştırma eğilimleri ve ilişkileri şeklinde birçok parametreyi barındırması ve bunları görselleştirilmesi açısından değerlidir. Ayrıca programı önemli yapan bir diğer nokta da kullanım özelinde sağlamış olduğu kolaylıktır. Programda işlenen ve bibliyometrik analiz türünde tasnif edilen veriye ise bilimsel araştırma noktasında bilim insanlarının ve araştırmacılarının önemli bir mecra alanı olan WoS veri tabanından istifade edilmiştir. Bu veri tabanı vasıtasıyla "*Strait of Hormuz (Hürmüz Boğazı)*" kelimesi üzerinden yapılan taramaya "*Hormuz Strait*" anahtar kelimesinin dahil edilmesiyle 1980-2026 yılları arasında çeşitli çalışma türlerinden (makale, kitap bölümü, bildiri ve editöryal malzeme) oluşan yayımlanmış 424 esere ulaşılmıştır.

Tüm bunların yanı sıra, bu çalışmanın temel gayesi, *Strait of Hormuz* (Hürmüz Boğazı) konusunda kaleme alınmış olan eserlere dair ayrıntılı bir inceleme yapmaktır. Ayrıca, konunun literatürdeki nasıl ele alındığı ve yazarlara dair profil, bir model oluşturmak gibi çeşitli amaçlar,

⁴³ Sahipkiran Stratejik Araştırma Merkezi (2025), "Hürmüz Boğazı ve Stratejik Önemi", 13.06.2025, Erişim Tarihi: 6.4.2026, Erişim Adresi: <https://sahipkiran.org/2025/06/23/hurmuz-bogazi-ve-stratejik-onemi/>.

⁴⁴ Savaş Evren ve Nazmi Kozak (2014), "Bibliometric Analysis of Tourism and Hospitality Related Articles Published in Turkey", *Anatolia*, 25(1), s. 67.

eserlerin dağılımı (yıllara, çalışma türüne ve dile), yazarlara göre dağılım (ortak atıf ve atıf analizi), kurumlara göre dağılım, devletlere göre dağılım, endekslere göre dağılım ve anahtar kelimelere göre dağılım şeklinde sınıflandırmalar temelinde analizi yapılacaktır.

5. Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde, 28 Mart 2026 tarihinde WoS vasıtasıyla erişilen ve yöntem bölümünde belirtilen başlıkların VOSviewer yazılım programından destek alınarak analiz edilecektir.

Tablo 2. Eserlerin yıllara göre dağılımı

Yıllar	Eser Sayısı	Yıllar	Eser Sayısı
1980	4	2007	3
1981	1	2008	7
1982	4	2009	8
1983	2	2010	13
1988	1	2011	9
1990	1	2012	15
1991	4	2013	16
1992	2	2014	10
1993	4	2015	20
1994	2	2016	26
1995	3	2017	15
1996	3	2018	20
1997	4	2019	22
1998	6	2020	28
1999	1	2021	30
2001	1	2022	26
2002	2	2023	24
2003	3	2024	33
2004	7	2025	27
2005	4	2026	10
2006	3		

Tablo 2'de WoS'ta "*Strait of Hormuz*" kelimesi üzerinden yapılan tarama sonucunda 1980-2026 yılları arasında yayımlanan eserlerin yıl ve sayı dağılımı gösterilmektedir. **Tablo 2'**de

sıralanan veriler ışığında ilk eserin 1980 yılında yayımlandığı, son eserin ise 2026'da yayımlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu dönemler arasında en fazla eser, 33 adet ile 2024 yılında yayımlanmıştır.

Tablo 3. Eserlerin çalışma türlerine göre dağılımı

Çalışma Türü	Eserler Sayısı
Makale	380
Bildiri	27
Kitap Bölümü	7
Editöryal Malzeme	7
Kitap İncelemesi	5
Diğerleri (Mektup, not vb.)	8

Tablo 3'te 1980-2026 yılları arasında “*Strait of Hormuz*” konusunda WoS veri tabanında yayımlanmış eserlerin çalışma türlerine göre dağılımı aktarılmıştır. Bu aktarımda, bu çalışma türleri arasında en fazla eser sayısının makale türünde olduğu gözlemlenmiştir.

Tablo 4. Eserlerin yayım dillerine göre dağılımı

Eserlerin Yayım Dili	Eserlerin Sayısı
İngilizce	416
Çince	2
İspanyolca	2
Almanca	1
İtalyanca	1
Korece	1
Rusça	1

1980-2026 yılları arasında WoS veri tabanında yayımlanan Strait of Hormuz konulu eserlerin yayım dillerine göre dağılımı **Tablo 4'te** sunulmuştur. **Tablo 4'e** göre bu eserler arasında yayım

dili olarak en fazla kullanılan dilin İngilizce olduğu tespit edilmiştir. İngilizceyi sırasıyla Çince, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Korece ve Rusça izlemektedir.

Şekil 1. Yazarların ortak atıf analizinin ağ haritası

Şekil 1'de yazarların ortak atıf analizinin ağ haritası görselleştirilmiştir. Bu haritanın oluşturulmasında WoS'ta elde edilen veriler VOSviewer yazılım programı üzerinden şu kriterler dikkate alınarak analiz edilmiştir: en az 1 yayın ve en az 1 atıf. Bu yazılım programındaki bu kriterlere, 141 yazardan 124'ünün uyum sağladığı tespit edilmiştir. Bu yazarlar üzerinden analizin sürdürülmesi sonrasında üç başlık (eser sayısı, atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü) altında sayısal veriler tablo halinde ulaşılmıştır. Bu tabloda, bu başlıklar altında ilk üç sırada yer alanların sayısal değerlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Eser sayısı: Vahid Chegini (4), Smaeyl Hassanzadeh (3) ve Jafer Azizpour (3);

Atıf Sayısı: J.P. Grist (157), W.E. Johns (157) ve S. A. Josey (157);

Toplam Bağlantı Gücü: Maryan R. Al Shehhi (10), John Marshall (10) ve Hajoon Song (10).

Ayrıca, 124 yazar üzerinden ortaya çıkan **Şekil 1**, 33 küme, 210 bağlantı ve 232 toplam bağlantı gücü sıralaması özelinde değerleri de barındırmaktadır.

Şekil 2. Yazarların atıf analizinin ağ haritası

Şekil 2'de yazarların atıf analizinin ağ haritası görselleştirilmiştir. Bu haritanın ortaya çıkması noktasında WoS'taki veriler VOSviewer yazılım programı üzerinden şu kriterler dikkate alınarak analiz edilmiştir: en az 1 yayın ve en az 1 atıf. Bu yazılım programındaki bu kriterlere, 141 yazardan 124'ünün uyum sağladığı belirlenmiştir. Bu yazarlar üzerinden analizin sürdürülmesi sonrasında üç başlık (eser sayısı, atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü) altında sayısal veriler tablo halinde ulaşılmıştır. Bu tabloda, bu başlıklar altında ilk üç sırada yer alanların sayısal değerlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Eser sayısı: Vahid Chegini (4), Smaeyl Hassanzadeh (3) ve Jafer Azizpour (3);

Atıf Sayısı: J.P. Grist (157), W.E. Johns (157) ve S. A. Josey (157);

Toplam Bağlantı Gücü: Xavir Carton (36), Pascal Lazura (36) ve Stephone Pous (36).

Ayrıca, 124 yazar üzerinden ortaya çıkan **Şekil 2**, 79 küme, 218 bağlantı ve 261 toplam bağlantı gücü sıralaması özelinde değerleri de barındırmaktadır.

Şekil 3. Devletler atıf analizinin ağ haritası

Şekil 3'te devletlerin atıf analizinin ağ haritası görselleştirilmiştir. Bu haritanın ortaya çıkması noktasında WOS'taki veriler VOSviewer yazılım programı üzerinden şu kriterler dikkate alınarak analiz edilmiştir: en az 1 yayın ve en az 1 atıf. Bu yazılım programındaki bu kriterlere, 24 devletten 19'unun uyum sağladığı belirlenmiştir. Bu devletler üzerinden analizin sürdürülmesi sonrasında üç başlık (eser sayısı, atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü) altında sayısal veriler tablo halinde ulaşılmıştır. Bu tabloda, bu başlıklar altında ilk üç sırada yer alanların sayısal değerlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Eser sayısı: İran (25), ABD (10) ve Birleşik Arap Emirlikleri (5);

Atıf Sayısı: ABD (350), İran (174) ve Fransa (165);

Toplam Bağlantı Gücü: ABD (20), Fransa (18) ve Güney Afrika (18).

Ayrıca, 19 devlet üzerinden ortaya çıkan **Şekil 3**, 8 küme, 33 bağlantı ve 62 toplam bağlantı gücü sıralaması özelinde değerleri de barındırmaktadır.

Şekil 4. Kurumlar atıf analizinin ağ haritası

Şekil 4'te kurumların atıf analizinin ağ haritası görselleştirilmiştir. Bu haritanın ortaya çıkması noktasında WoS'taki veriler VOSviewer yazılım programı üzerinden şu kriterler dikkate alınarak analiz edilmiştir: en az 1 yayın ve en az 1 atıf. Bu yazılım programındaki bu kriterlere, 65 kurumun 55'inin uyum sağladığı belirlenmiştir. Bu kurumlar üzerinden analizin sürdürülmesi sonrasında üç başlık (eser sayısı, atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü) altında sayısal veriler tablo halinde ulaşılmıştır. Bu tabloda, bu başlıklar altında ilk üç sırada yer alanların sayısal değerlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Eser sayısı: University of Tehran (8), Islamic Azad University (6) ve Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science (INIOAS) (5);

Atıf Sayısı: Ifremer (165), Miami University (157) ve University of Southampton (157);

Toplam Bağlantı Gücü: Université de Bretagne Occidentale (29), University of Cape Town (29) ve University of Paris (29).

Ayrıca, 55 kurum üzerinden ortaya çıkan **Şekil 4**, 30 küme, 143 bağlantı ve 189 toplam bağlantı gücü sıralaması özelinde değerleri de barındırmaktadır.

Tablo 5. Eserlerin yayımlandığı endekslere göre dağılımı

Eserlerin Yayımlandıkları Endeksler	Eser Sayısı
SCI	318
SSCI	45
ESCI	43
ISTP	26
AHCI	11
BHCI	4
ISSHP	4
BSCI	3

WOS'ta yayımlanan 424 eserin endekslere göre dağılımı **Tablo 5**'te gösterilmiştir. Bu tablo dikkate alındığında en az eserin 3 adet ile BSCI en fazla eserin ise 318 adet ile SCI şemsiyesi altında yayımlandığı tespit edilmiştir.

Şekil 5. Anahtar kelimelerin analizinin ağ haritası

Şekil 5'te WOS'ta tespit edilen 424 eserde kullanılan anahtar kelimelerin arasındaki bağlantısının haritası görselleştirilmiştir. Bu haritanın ortaya çıkması için VOSviewer yazılım programında 180 anahtar kelime üzerinden en az 3 kere tekrarlanma kistasının kullanarak 7 kelimenin uyum sağladığı tespit ettiği görülmüştür. Bu programda, bu kıstas etrafında analizin

devamı sonrasında iki başlık altında -en çok tekrar edilen ve toplam bağlantı gücü- bazı verilerle karşılaşılmıştır. Bu başlıklar özelinde ilk üç basamakta yer alanlar şunlardır:

Tekrar Sayısı: Hürmüz Boğazı, Pers Körfezi ve Arap Körfezi;

Toplam Bağlantı Gücü: Hürmüz Boğazı, Pers Körfezi ve Arap Körfezi.

Ayrıca, 7 anahtar kelime üzerinden ortaya çıkan Şekil 5, 5 küme, 7 bağlantı ve 19 toplam bağlantı gücü sıralaması özelinde değerleri de barındırmaktadır.

Sonuç

Literatürde, Hürmüz Boğazı ile ilgili çalışmaların çeşitlilik arz ettiği görülmektedir. Bu çeşitlilik, aynı zamanda çalışma alanlarına yansımakta ve bahsedilen çalışma alanlarında en fazla yoğunluğa da Uluslararası İlişkiler sahiptir.

Çalışmanın bölümleri içerisinde üzerinde durulan boğaz konusunda yapılan açıklamalarda tanımlar ve sınıflandırmalar temelinde çeşitlilik mevcuttur. Konu itibarıyla, Hürmüz Boğazı gerek sahip olduğu coğrafi konum, gerek küresel ekonomik temelinde önemi gerekse de tarihsel muhtevası gibi özellikleri açısından geçmişten günümüze kadar önemli bir konuma sahip olduğu tespit edilmiştir.

“*Strait of Hormuz*” konulu çalışmaları detaylı bir şekilde incelenmesi amaçlanan bu çalışmada, WoS veri tabanı vasıtasıyla ulaşılan 1980-2026 yılları arasında yayımlanan 424 eser üzerinden analiz yapılmıştır. Bu yıllar arasında ilk eser 1980’de, en son eser 2026’da ve en fazla eser ise 2024 yılında yayımlanmıştır.

Analize tabi tutulan 424 eserin çalışma türlerinin çeşitli olduğu ve bu türler arasında da en fazla alana da makale sahiptir. Bu eserlerin yayım dillerine göre dağılımında da İngilizce zirvede yer almaktadır.

Yazarların ortak atıf analizinde ve yazarların atıf analizinde en fazla esere, Vahid Chegini sahiptir. Diğer yandan devletlerin ve kurumların atıf analizinde de eser sayılarının ilk basamağında sırasıyla İran ve University of Tehran bulunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, eserlerin yayımlandıkları indeks noktasında en fazla alanı SCI kaplarken, anahtar kelime atıf analizinde de tekrar sayısında Hürmüz Boğazı ilk sırada konumlanmaktadır.

KAYNAKÇA

- Akipek, Ömer İ. (1965), *Devletler Hukuku Cilt 2*, Ankara: Başnur Matbaası.
- Akipek, Ömer İ. (1966), *Devletler Hukuku Kaynaklarından ve Belgelerinden Örnekler*, Ankara: Başnur Matbaası.
- *Britannica* (2025), “Strait of Dover: International Waterway, Europe”, 12.12.2025, Erişim Tarihi: 06.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.britannica.com/place/strait-of-dover>.
- Choi, Timothy (2014), “Nowhere May They Roam: Ottoman Area-Denial Operations and Lessons for the Strait of Hormuz”, *Journal of Military And Strategic Studies*, 15(3), ss. 84-107.
- Çelik, Edip F. (1987), *Milletlerarası Hukuk*, İstanbul: Filiz Kitabevi.
- Dadwal, Shebonti Ray (2007), “Iran Standoff: Repercussions for The Global Oil Market”, *Strategic Analysis*, 31(3), ss. 543-67.
- Dadwal, Shebonti Ray (2012), “India–Iran Energy Ties: A Balancing Act”, *Strategic Analysis*, 36(6), ss. 930-940.
- Dirik, Deniz & Eryılmaz, İnan & Erhan, Tuğba (2023), “Post-Truth Kavramı Üzerine Yapılan Çalışmaların Vosviewer ile konun”, *Sosyal Mucit Academic Review*, 4(2), ss. 164-188.
- Divsallar, Abdolrasool (2022), “Shifting Threats and Strategic Adjustment in Iran’s Foreign Policy: The Case of Strait of Hormuz”, *British Journal of Middle Eastern Studies*, 49(5), ss. 873-95.
- Dündar, İsmail T. (2024), “Boğaz Jeopolitiği: Hürmüz Boğazı Örneği”, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü.
- El-Fakir, Jennifer (2021), “Retaliatory or Lawful?: How Iran's Seizure of the Stena Impero in the Strait of Hormuz Violated International Law”, *Columbia Journal of Transnational Law*, 59(2), ss. 425-468.
- Evren, Savaş & Kozak, Nazmi (2014), “Bibliometric Analysis of Tourism and Hospitality Related Articles Published in Turkey”, *Anatolia*, 25(1), ss. 61-80.
- Fatemeh, Shayan (2013), “Geopolitical Subjectivity in Iran-GCC Relations: The Three Islands Issue since 1979”, *Geopolitics*, 18(3), ss. 633-61.
- Gao, Guangyue vd. (2026), “Construction of Global Maritime LPG Trade Multi-Layer Network Models and Pattern Analysis”, *Energy Reports*, 15, ss. 2-15.

- Gov.uk, “Dover Strait Crossings: Channel VTS”, Erişim Tarihi: 06.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.gov.uk/government/publications/dover-strait-crossings-channel-navigation-information-service/dover-strait-crossings-channel-navigation-information-service-cnis>.
- Growitsch, Christian & Harald, Hecking & Timo, Panke (2014), “Supply Disruptions and Regional Price Effects in a Spatial Oligopoly—an Application to the Global Gas Market”, *Review of International Economics*, 22(5), ss. 944-75.
- Hussain, Mehmood & Syed Inam, Ali Naqvi & Shahid, Hameed (2024), “The Abraham Accord and the Middle Eastern Quad : Pakistan’s Energy Security Eclipse and The Way Forward”, *Politics & Policy*, 52(6), ss. 1266-1283.
- Lawale, Shivali & Ahmad, Talmiz (2025), “Maritime Chokepoints in the Asia-Pacific: Geo-Economic and Security Challenges for the GCC States Amidst Regional and Great Power Competitions”, *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 19(3), ss. 235-250.
- Levy, David & Pinko, Eyal & Shamir, Eitan (2026), “Asymmetric War at Sea: The Doctrine of Iranian Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN)”, *Journal Of Strategic Studies*, ss. 1-35.
- Lott, Alexander & Kawagishi, Shin (2022), “The Legal Regime of the Strait of Hormuz and Attacks Against Oil Tankers: Law of the Sea and Law on the Use of Force Perspectives”, *Ocean Development & International Law*, 53(2-3), ss. 123-146.
- Meray, Seha L. (1957), “Devletler Hukukunda Denizle İlgili Bazı Örnekolaylar”, *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 12(3), ss. 42-72.
- Meray, Seha L. (1960), *Devletler Hukukuna Giriş (Cilt 1)*, Ankara: Ajans-Türk Matbaası.
- Özman, M. Aydoğan (1984), *Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi*, İstanbul: Temel Matbaası.
- Pazarcı, Hüseyin (2020), *Uluslararası Hukuk*, Ankara: Tuhra Kitabevi.
- Pham, J. Peter (2010), “Iran’s Threat to the Strait of Hormuz: A Realist Assessment”, *American Foreign Policy Interests*, 32(2), ss. 64-74.
- Rothwell, Donald R. & Stephens, Tim (2010), *The International Law of the Sea*, UK: Hart Publishing.

- Sahipkiran Stratejik Araştırma Merkezi (2025), “Hürmüz Boğazı ve Stratejik Önemi”, 13.6.2025, Erişim Tarihi: 06.04.2026, Erişim Adresi: <https://sahipkiran.org/2025/06/23/hurmuz-bogazi-ve-stratejik-onemi/>.
- Shepard, Jun U. & Pratson, Lincoln F. (2020), “Maritime Piracy in the Strait of Hormuz and Implications of Energy Export Security”, *Energy Policy*, 140.
- Si, Ruibin vd. (2026), “Resilience-Oriented Recovery Strategies for Crude Oil Maritime Transportation Networks of Importing Countries Using Mass Tanker Trajectory Data”, *Transport Policy*, 181.
- Talmadge, Caitlin (2008), “Closing Time: Assessing the Iranian Threat to the Strait of Hormuz”, *International Security*, 33(1), ss. 82-117.
- Toluner, Sevin (1989), *Milletlerarası Hukuk Dersleri*, İstanbul: Beta Yayınları.
- Vank, M. Deniz (1998), *Boğazların Hukuki Rejimi ve Türk Boğazları*, Ankara: Us-A Yayıncılık.
- Yates, Athol & Hughes, Geraint (2022), “Operation Intradon in the Musandam, 1970-1971: What this Counterinsurgency Operation Says About British Military Operations in the Arabian Gulf”, *Small Wars & Insurgencies*, 33(7), ss. 1236-1258.

THE HISTORICAL EVOLUTION OF IRAN’S NUCLEAR PROGRAMME AND THE ROLE OF THE UNITED STATES

Behçet Kemal YEŞİLBURSA¹

Abstract: The modern history of Iran’s nuclear enterprise spans 7 decades and moves through successive regimes, regional upheavals, and shifting global norms. This article recounts that trajectory, from the first glimmers of atomic modernity under Mohammad Reza Shah in the 1950s, through the disruptive rupture of the 1979 Islamic Revolution, to the program’s post-revolutionary reassessment and gradual rebirth, while foregrounding a paradox often underplayed in public discourse: the United States, together with key European partners, served as the early enabler and practical “midwife” of Iran’s nuclearization even as it later emerged as the program’s most consequential opponent. Yet the same program collided with American proliferation anxieties, especially over reprocessing uranium enrichment and potential weaponization, producing a pattern of contractual enthusiasm and strategic suspicion. Following 1979, the Islamic Republic initially repudiated what it cast as a Western-dependent, extravagantly costly symbol of Pahlavi excess, only to later revive elements of the project in pursuit of energy diversification, technological autonomy, and national pride. The analysis underscores that Iran’s nuclear story is ultimately political rather than purely technical-structured by perceptions of vulnerability, memories of foreign intrusion, and the relentless search for status in a hostile neighbourhood. Understanding that political core is key to grasping why the dispute has proven so durable and why the United States remains central to any lasting resolution of Iran’s proliferation.

Keywords: *Iran Nuclear Program, Atoms for Peace, U.S.-Iran Nuclear Cooperation, Cold War Nuclear Policy, Nuclear Diplomacy.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 15.03.2026

Date of Acceptance: 08.05.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20642486](https://doi.org/10.5281/zenodo.20642486)

¹ Prof. Dr., Bursa Uludağ University.
Email: bkyesilbursa@uludag.edu.tr / behcetyesilbursa@yahoo.com.
ORCID: [0000-0001-6309-5703](https://orcid.org/0000-0001-6309-5703).

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ TARİHSEL EVRİMİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN ROLÜ

Öz: İran'ın nükleer girişiminin modern tarihi 70 yılı aşkın bir süreyi kapsamakta ve ardı ardına gelen rejimler, bölgesel ayaklanmalar ve değişen küresel normlar boyunca ilerlemektedir. Bu makale, 1950'lerde Muhammed Rıza Şah döneminde atomik modernliğin ilk belirtilerinden, 1979 İslam Devrimi'nin yıkıcı etkisine, programın devrim sonrası yeniden değerlendirilmesine ve kademeli olarak yeniden doğuşuna kadar olan bu süreci anlatırken, kamuoyunda sıklıkla göz ardı edilen bir paradoksu da ön plana çıkarıyor: Amerika Birleşik Devletleri, önemli Avrupalı ortaklarıyla birlikte, İran'ın nükleerleşmesinin ilk aşamalarında destekleyici ve pratik “ebesî” rolünü üstlenirken, daha sonra programın en önemli rakibi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak aynı program, özellikle uranyum zenginleştirme ve potansiyel silahlanma konusunda Amerikan nükleer silahlanma kaygılarıyla çatışarak, sözleşmeye dayalı coşku ve stratejik şüphe modelini ortaya çıkardı. 1979'dan sonra, İslam Cumhuriyeti başlangıçta Batı'ya bağımlı, aşırı maliyetli bir Pehlevi savurganlığı sembolü olarak gördüğü şeyi reddetti; ancak daha sonra enerji çeşitlendirmesi, teknolojik özerklik ve ulusal gurur arayışı içinde projenin unsurlarını yeniden canlandırdı. Analiz, İran'ın nükleer öyküsünün nihayetinde tamamen teknik olmaktan ziyade politik olduğunu, kırılma algıları, yabancı müdahale anıları ve düşman bir komşulukta statü arayışıyla şekillendiğini vurguluyor. Siyasi özü anlamak, anlaşmazlığın neden bu kadar uzun süreli olduğunu ve İran'ın nükleer silah yayılımına yönelik kalıcı bir çözümde Amerika Birleşik Devletleri'nin neden merkezi bir rol oynadığını kavramak için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: *İran Nükleer Programı, Barış İçin Atom, ABD-İran Nükleer İşbirliği, Soğuk Savaş Nükleer Politikası, Nükleer Diplomasi.*

Introduction

This study employs a qualitative and historical-analytical methodology grounded in key approaches within the field of international relations, integrating realist, constructivist, and historical institutionalist perspectives to explain the evolution of Iran's nuclear program. The research design relies on process-tracing to uncover causal mechanisms across seven decades of political transformation, using primary sources such as declassified U.S. and U.K. diplomatic documents, IAEA safeguards reports, NPT records, and official statements, alongside secondary academic literature, policy analyses, and historical accounts. By combining realist concepts, such as security dilemmas, regional power balances, and threat perceptions, with constructivist insights into identity formation, prestige-seeking, and Iran's historical memory of foreign intervention, the study situates nuclear policy within broader patterns of state behaviour. Historical institutionalism is used to explain how path dependency, regime change, and institutional continuity shaped the program across the Pahlavi era, the post-revolutionary ideological shift, and the later phase of technological reconstruction. Comparative insights drawn from other nuclear and near-nuclear states further contextualize Iran's strategy during periods of cooperation, isolation, and confrontation. While the research benefits from extensive archival and scholarly material, it acknowledges limitations arising from restricted access to Iranian archives and the opaque nature of security-related decision-making. Overall, this methodology allows for a comprehensive, multi-layered interpretation of Iran's nuclear trajectory as both a geopolitical and identity-driven enterprise.

This study uses process analysis to explain the role of the United States in the historical evolution of Iran's nuclear program. The article is built upon the intersection of realist and constructivist theories. Realism is a materialist approach to international relations, where states prioritize their own security in an anarchic environment and are based on power struggles; while Constructivism is an anti-materialist approach that argues that the international structure is shaped by social interactions such as identities, norms, and ideas. While Realism focuses on a fixed "*anarchy*" structure, Constructivism emphasizes the mutability of this structure with the understanding that "*anarchy is what states understand by what they are doing*". In Realism, states are unitary and rational actors. In Constructivism, the identities and interests of actors are formed (constructed) through interaction. Realism views the world as a field of power struggle and conflict. Constructivism, on the other hand, views the world as a structure shaped by shared ideas and social norms. Realism focuses on the principle of "*self-help*" and military power. Constructivism argues that security is socially constructed through threat perception. In

Realism, the structure of the international system is fixed (anarchy). In Constructivism, however, the structure can change through the interaction of actors. Approaches such as realist constructivism combine these two theories in international relations to examine the interaction between materialist power and social construction.²

1. A Crisis that Refuses to End

For more than a decade, Iran's nuclear effort has been a focal point of international anxiety, an issue that shapes headlines, disturbs energy markets, and forces diplomats, strategists, and regional actors into repetitive cycles of pressure and negotiation. The confrontation is crowded with powerful stakeholders: Iran itself, geographically pivotal, demographically substantial, and resource-rich, faces an array of Western states led by the United States, with Israel hovering at the escalatory edge. Russia and China, meanwhile, occupy the intermediate space between great-power influence and selective engagement.³

This is not merely another Middle Eastern quarrel. It is a dispute whose resolution, or mismanagement, could reverberate through global security architectures for a generation. Yet despite the sustained intensity of the debate, surprisingly few accounts follow the program from its inception in the late 1950s through its multiple reinventions. Doing so reveals that the nuclear file is inseparable from the deeper puzzle of modern Iran: its long negotiation with modernity, its acute sensitivity to external interference, and its oscillation between pride and insecurity.⁴

Therefore, the course of Iran's nuclear program can be divided into the following periods: 1957-1979, 1979-2002, 2002-2018, and 2018-2026.

2. The Nuclear Age and the Invention of Global Atomic Governance

The atomic detonations over Hiroshima and Nagasaki at the end of World War II did more than end a conflict; they birthed a strategic, technological, and moral revolution. The United Nations quickly recognized both the promise and peril of atomic energy. Early UN resolutions called for eliminating nuclear weapons while also grappling with the technology's dual-use character.

² See; Tayyar Arı (2021), *Uluslararası İlişkiler Teorileri*, İstanbul: Alfa Yayınları.

³ David Patrikarakos (2012), *Nuclear Iran: The Birth of an Atomic State*, London: I. B. Tauris; Al J. Venter (2005), *Iran's Nuclear Option: Tehran's Quest for the Atom Bomb*, Havertown, PA: Casemate.

⁴ See; Stephen Kinzer (2008), *All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror*, New Jersey, USA: John Wiley&Sons; George Lenczowski (1980), *The Middle East in World Affairs*, Ithaca: Cornell University Press.

The central dilemma was inescapable: nuclear power could fuel development and electrify economies even as it enabled unprecedented forms of destruction.⁵

Dwight D. Eisenhower's 1953 "*Atoms for Peace*" speech transformed that dilemma into a governance blueprint. The International Atomic Energy Agency (IAEA), established in 1957, would embody this architecture: nations could access nuclear assistance for peaceful purposes in exchange for oversight mechanisms designed to prevent diversion to weapons. With that institutional frame in place, many modernizing states, including Iran, saw a path to accelerated development, technological stature, and international recognition. For Mohammad Reza Shah, the invitation was irresistible.⁶

3. Iran's Long Memory of Foreign Intrusion

Any explanation of Iran's nuclear appetite must begin with a longer narrative of intrusion and loss. In the nineteenth and early twentieth centuries, Iran endured imperial pressure from both Russia and Britain. Territorial concessions after the 1826–28 war with Russia, culminating in the Treaty of Turkmenchay, left deep scars. The 1901 D'Arcy concession, granting expansive oil rights to a British entrepreneur and later birthing the Anglo-Persian Oil Company, magnified the sense that Iran's wealth could be alienated by external powers through unequal bargains.⁷

The 1905–1907 Constitutional Revolution produced Iran's first parliament, a landmark in political awakening, even as Britain and Russia parcelled the country into spheres of influence. The Qajar dynasty gave way in 1925 to Reza Khan (Reza Shah) with more than a hint of great-power facilitation. Then, during World War II, Allied forces occupied Iran to secure supply routes to the Soviet Union, pressuring Reza Shah to abdicate in favour of his son, Mohammad Reza. The younger monarch's formative political memory thus included a brutal lesson: Iran's fate could be, and repeatedly had been, decided by others.⁸

That lesson was burned even deeper by the Anglo-American coup of 1953 overthrowing Prime Minister Mohammad Mossadegh, whose nationalist project had challenged British oil control. The coup consolidated the Shah's rule but at the price of entangling his legitimacy with foreign

⁵ Dwight D. Eisenhower (1953), "Atoms for Peace Speech", United Nations General Assembly, December 8, 1953; Gene R. Garthwaite (2011), *Iran Tarihi*, translated by Fethi Aytuna, İstanbul: İnkılap Yayınevi.

⁶ Dwight D. Eisenhower (1953), "Atoms for Peace Speech"; David Fischer (1997), *History of the International Atomic Energy Agency: The First Forty Years*, Vienna: IAEA.

⁷ Mark Gasiorowski & Malcolm Byrne (2004), *Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran*, Syracuse University Press; British National Archives (1901–1954), Records on the D'Arcy Concession and Anglo-Persian Oil Company.

⁸ Mark Gasiorowski & Malcolm Byrne (2004), *Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran*; British National Archives (1901–1954), Records on the D'Arcy Concession and Anglo-Persian Oil Company.

backing. From that point on, “*security*” and “*sovereignty*” were not abstractions; they were existential goals that would shape domestic policy, foreign alignments, and, in time, nuclear ambitions.⁹

4. The Shah’s Vision: Security, Modernity, and the Technology of Prestige

By the mid-1950s, the Shah had begun to translate insecurity into statecraft. He compressed his priorities into a doctrine of “*positive nationalism*”, which elevated two strategic imperatives: closing Iran’s technological gap with the West and hardening the country against external manipulation. For the Shah, modernization and Westernization were often indistinguishable. He sought to pull Iran out of perceived medieval stagnation through state-led transformation, the “*White Revolution*”, aimed at land reform, education, women’s rights, and industrialization.¹⁰

Nuclear power slotted naturally into this agenda. It offered megaproject scale, symbolism, and the sheen of cutting-edge science. To a leader fascinated by modern hardware, jet aircraft, advanced armour, complex surveillance systems, the atom looked like both an energy solution and a status engine. The Shah’s imagination also ranged beyond domestic utility: he envisioned Iran as a regional power whose military and technological prowess would stabilize the Persian Gulf after Britain’s retrenchment east of Suez. In conversations with American leaders, he promoted Iran as a security pillar in an unstable region, a vision that eventually dovetailed with the Nixon Doctrine’s “*twin pillars*” strategy of empowering Iran and Saudi Arabia to underwrite regional order.¹¹

5. Atoms for Peace Comes to Tehran: Building the Institutional Base

“*Atoms for Peace*” was not just rhetoric; it delivered training, technology sharing, and research infrastructure. In 1957, Tehran and Washington signed a bilateral agreement enabling cooperation on the peaceful uses of nuclear energy. The arrangement opened the door to equipment, fuel, and know-how under IAEA safeguards and set the stage for a research reactor.¹²

⁹ Mark Gasiorowski & Malcolm Byrne (2004), *Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran*; British National Archives (1901–1954), Records on the D’Arcy Concession and Anglo-Persian Oil Company.

¹⁰ Abbas Milani (2011), *The Shah*, New York: Palgrave Macmillan; Nikki R. Keddie (2003), *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*, Yale University Press.

¹¹ Abbas Milani (2011), *The Shah*; Nikki R. Keddie (2003), *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*.

¹² Dwight D. Eisenhower (1953), “Atoms for Peace Speech”; Akbar Etemad (2020), *The Development of Iran’s Nuclear Program 1957–1981*, Harvard PIIE Working Papers; British National Archives (1901–1954), Records on the D’Arcy Concession and Anglo-Persian Oil Company; International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*, IAEA Publications.

Institutionalization followed. The Tehran Nuclear Research Centre (TNRC), established in 1967 and run by the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), became the nucleus of Iran's civil program. The 5-megawatt research reactor, fuelled by highly enriched uranium supplied by a U.S. company, anchored a growing domestic cadre of Iranian scientists and engineers. Training pipelines developed through partnerships and scholarships; CENTO's nuclear sciences institute shifted from Baghdad to Tehran; and by the late 1970s, hundreds of Iranian specialists had studied or received technical preparation abroad.¹³

Iran also acceded to the emergent non-proliferation regime. By signing the treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) in 1968 and ratifying it in 1970, Tehran accepted the basic bargain of the postwar atomic order: access to peaceful nuclear technology in exchange for verifiable commitments not to weaponize. In that act lay one of the enduring tensions of Iran's nuclear tale, affirming global norms while also pressing for the full "rights" NPT members believed they were due.¹⁴

6. Why Nuclear? Economics, Energy, and the Politics of Recognition

Publicly, the Shah justified nuclear expansion on economic grounds. Iran's electricity demand would grow; hydrocarbons were too valuable to burn for routine power; and diversification would shield the economy from volatility. The oil price boom after 1973 supercharged the ambition. Windfall revenues made possible what had previously been aspirational: a multi-reactor build-out, foreign partnerships, and the projection of technical confidence. Plans for up to 20-plus reactors circulated, and Bushehr, on Iran's southwestern coast, became the centrepiece of an emergent power program, with German firms contracted in 1975 to construct pressurized water reactors.¹⁵

¹³ Dwight D. Eisenhower (1953), "Atoms for Peace Speech"; Akbar Etemad (2020), *The Development of Iran's Nuclear Program 1957–1981*; British National Archives (1901–1954), Records on the D'Arcy Concession and Anglo-Persian Oil Company; International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*; Behçet Kemal Yeşilbursa (2020), "CENTO: the forgotten alliance in the Middle East (1959–1979)", *Middle Eastern Studies*, 56(6), pp. 854–877; Guy Hadley (1971), *CENTO: The Forgotten Alliance*, Sussex: University of Sussex.

¹⁴ Dwight D. Eisenhower (1953), "Atoms for Peace Speech"; Akbar Etemad (2020), *The Development of Iran's Nuclear Program 1957–1981*; British National Archives (1901–1954), Records on the D'Arcy Concession and Anglo-Persian Oil Company; International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*; David Patrikarakos (2012), *Nuclear Iran: The Birth of an Atomic State*, London: I.B. Tauris, pp. 51–59.

¹⁵ International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*; U.S. Department of State (1957–1978), "Atoms for Peace and U.S.–Iran Nuclear Cooperation", State Department Historical Records; Gary Samore (2005), *Iran's Strategic Weapons Programmes: A Net Assessment*, London: Routledge.

Yet economics alone cannot explain the intensity of the push. Across the developing world in the 1970s, nuclear power connoted modernity, sovereignty, and parity. Owning a nuclear program, even a purely civilian one, signalled that a country belonged in the first ranks of technologically capable states. In a region where status and deterrence carry unusual weight, the symbolic horizon of “the atom” extended beyond kilowatt-hours to national dignity.¹⁶

7. The American Paradox: Enabler and Constraint

The United States occupies a paradoxical place in Iran’s nuclear history. Washington catalysed the early stages, transferring technology under safeguards, encouraging research capacity, and validating the concept of civilian nuclear power in Iran. Yet as the 1970s progressed, U.S. policy grew increasingly ambivalent, then wary, and finally restrictive.¹⁷

Several factors fed that change. First, Iran’s oil wealth meant that power reactors looked, to some American officials, economically premature. Second, the authoritarian nature of the Shah’s rule raised questions about stability and succession; what if the regime fell and nuclear materials were seized by hostile actors? Third, and most crucially, the spread of sensitive fuel-cycle technologies, especially reprocessing, which can separate plutonium, risked narrowing the distance between civilian and military pathways.¹⁸

A 1974 CIA assessment captured the unease: if the Shah remained on the throne into the mid-1980s and if other regional states pursued weapons, Iran might choose to follow suit. The Shah’s own rhetoric did not calm nerves. Although he dismissed an immediate desire for nuclear arms, he hinted that proliferation elsewhere could force a policy rethink. Meanwhile, U.S. administrations evolved: the Nixon-Ford years were relatively accommodating, at one point even contemplating a U.S.-built reprocessing facility under conditions, whereas the Carter administration tightened export controls and emphasized non-proliferation. The resulting tug-of-war produced a familiar pattern: Iran pressed for comprehensive fuel-cycle capabilities;

¹⁶ International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*; Mohammad Reza Pahlavi (1961), *Mission for My Country*, London: Hutchinson.

¹⁷ U.S. Department of State (1957-1978), “Atoms for Peace and U.S.–Iran Nuclear Cooperation”; Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenal: Nuclear, Biological and Chemical Threats*, Carnegie Endowment; Gerges, Fawaz A. (2024), *What Really Went Wrong: The West and the Failure of Democracy in the Middle East*, New Haven: Yale University Press.

¹⁸ U.S. Department of State (1957–1978), Historical Documents on U.S.–Iran nuclear cooperation; Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenal: Nuclear, Biological and Chemical Threats*.

Washington insisted on additional constraints; Tehran reluctantly backed down to preserve broader ties, but often with accumulating resentment.¹⁹

8. The Bushehr Ambition and the Making of a Nuclear Programme

Bushehr became the worksite where aspiration met reality. The plan was straightforward in concept, import proven Western technology, build quickly, and let operation breed domestic expertise. By the late 1970s, Bushehr I was reportedly nearing completion, with Bushehr II partially built. Around these projects, Iran knitted a wider research centres, university programs, partnerships with European suppliers, and a growing cohort of trained personnel. Hundreds had already returned from study abroad; more than a thousand were in training pipelines.²⁰

But building the technical base was only half the task. Iran needed fuel assurances, spare parts, and maintenance contracts; it needed security arrangements to protect nuclear sites; and above all, it needed durable political relationships with the supplier states whose cooperation the program required. These dependencies created leverage. When the diplomatic weather turned stormy, suppliers could slow-walk deliveries, raise conditions, or threaten cancellation, reminders that while nuclear power symbolizes autonomy, it often demands deep integration into foreign industrial systems.²¹

9. Power and Personality: The Shah at His Zenith

By the mid-1970s, the Shah's authority was scarcely contested within Iran's political system. Budgets ballooned; the military expanded at astonishing speed; and Tehran's foreign policy voice grew more confident. Western ambassadors routinely reported the monarch's intolerance for dissenting views. Iran positioned itself as a guardian of Gulf stability, purchasing advanced weaponry at scale and crafting a narrative of benevolent regional primacy.²²

Within this self-conception, nuclear power functioned as a capstone technology, a marker of civilizational progress and a practical tool for energy planning. The ambition for a full fuel cycle, however, collided with U.S. anxieties. The pattern repeated: Iran expressed interest in reprocessing; American officials sought stringent conditions; protracted bargaining ensued; and

¹⁹ U.S. Department of State (1957–1978), Historical Documents on U.S.–Iran nuclear cooperation; Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenal: Nuclear, Biological and Chemical Threats*.

²⁰ International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*; U.S. Department of State (1957–1978), Historical Documents on U.S.–Iran nuclear cooperation.

²¹ International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*; U.S. Department of State (1957–1978), Historical Documents on U.S.–Iran nuclear cooperation.

²² Abbas Milani (2011), *The Shah*; Central Intelligence Agency (CIA) (1974), “Proliferation Assessment: Iran's Nuclear Intentions”.

each cycle left a residue of distrust. When Presidents changed, from Nixon to Ford to Carter, the tonal shift in Washington's policy often felt, in Tehran, like a bait-and-switch. Although the Shah sometimes conceded specific demands to keep the strategic partnership intact, the cumulative frustration was palpable.²³

10. Revolution and Rupture: 1979 and the Unravelling of the Pahlavi Program

Revolution turned the page with the force of a gale. In early 1979, the Shah fled; the Islamic Republic rose; and the symbols of Pahlavi modernity fell under furious scrutiny. The nuclear project, tightly associated with the monarchy's extravagance and Western entanglements, was an easy target. New leaders denounced the program's cost and dependence on foreign suppliers, framing it as a conduit for economic subordination and a monument to misplaced priorities.²⁴

Cancellations followed. Contracts were suspended or annulled; Western firms withdrew; fuel and spare parts became inaccessible. Domestically, the argument that nuclear development primarily served foreign industrial interests played well. In revolutionary rhetoric, the atom was not a tool of emancipation but a trap, a pipeline linking Iran's treasury to Western corporations and constraining the new regime's freedom to chart its own course.²⁵

The unravelling revealed how little popular constituency the program had actually cultivated. Under the Shah's centralized rule, nuclear policy was largely elite-driven, technocratic, and insulated from public debate. Without a broad domestic base, the project could not defend itself against revolutionary iconoclasm. It appeared, to many, as another gilded artifact of a discredited order.²⁶

11. Politics, Not Physics: The Determinants of the Nuclear Question

The post-1979 era demonstrates a persistent reality: nuclear outcomes in Iran have been shaped more by politics than by reactor physics or fuel-cycle engineering. The same technology can be framed as emancipatory or neo-colonial, as cost-effective or ruinous, as stabilizing or destabilizing, depending on who wields it and to what end.²⁷

²³ Abbas Milani (2011), *The Shah*; Central Intelligence Agency (CIA) (1974), "Proliferation Assessment: Iran's Nuclear Intentions".

²⁴ Nikki R. Keddie (2003), *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*; U.S. Department of State (1957–1978), Historical Documents on U.S.–Iran nuclear cooperation.

²⁵ Nikki R. Keddie (2003), *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*; U.S. Department of State (1957–1978), Historical Documents on U.S.–Iran nuclear cooperation.

²⁶ Nikki R. Keddie (2003), *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*; U.S. Department of State (1957–1978), Historical Documents on U.S.–Iran nuclear cooperation.

²⁷ Gawdat Bahgat (2007), *Proliferation of Nuclear Weapons in the Middle East*, University Press of Florida; Fawaz A. Gerges (2024), *What Really Went Wrong: The West and the Failure of Democracy in the Middle East*, Yale University Press, pp. 38-82, 108-125.

That political plasticity explains both the program's near-abandonment immediately after the revolution and its later rehabilitation. As the Islamic Republic consolidated power, fought a brutal war with Iraq, and confronted sanctions and isolation, the leadership gradually rediscovered the program's uses, this time recast in a vocabulary of self-reliance, scientific achievement, and defiance. What had been denounced as Pahlavi vanity could now be promoted as Islamic Republic resolve.²⁸

12. A Slow Reconstitution: From Suspicion to Selective Engagement

By the 1980s and 1990s, Tehran explored ways to salvage and reconstitute pieces of the nuclear enterprise. Negotiations with European and Latin American partners probed options for research fuel and technical support. Russia emerged as a critical interlocutor, offering know-how and the promise, eventually realized, of completing Bushehr under a reconfigured framework. These steps were halting and contested, but together they seeded the infrastructure and expertise for a more autonomous program.²⁹

The technical accretions mattered: a refurbished research base, returning cohorts of trained engineers, localized manufacturing capacity for certain components, and the cultivation of domestic scientific institutions. Politically, each new facility and capability could be domesticated as a national achievement, woven into narratives of resilience and sovereignty. The more the country absorbed sanctions and external pressure, the more the nuclear file could be rhetorically aligned with a broader ethos of resistance.³⁰

13. Identity, Status, and the Nuclear Imagination

Across both the Pahlavi and post-revolutionary eras, the nuclear program has served as a canvas for projecting identity. Under the Shah, it symbolized a leap toward Western-modelled modernity, crowned by spectacular technology and grand industrial design. Under the Islamic Republic, it evolved into a badge of independence, the fruit of indigenous effort (however

²⁸ See; Gawdat Bahgat (2007), *Proliferation of Nuclear Weapons in the Middle East*. See; Fawaz A. Gerges (2024), *What Really Went Wrong: The West and the Failure of Democracy in the Middle East*, Yale University Press, pp. 38-82, 108-125.

²⁹ Nuclear Threat Initiative (NTI), *Iran Country Profile*, NTI Archives; RAND Corporation (2011), *Iran's Nuclear Future: Critical Drivers and Constraints*, RAND; Kenneth N. Waltz & Scott Sagan (2002), *The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed*, W.W. Norton.

³⁰ Nuclear Threat Initiative (NTI), *Iran Country Profile*, AI J. Venter (2005), *Iran's Nuclear Option: Tehran's Quest for the Atom Bomb*.

partial) in the face of embargoes and threats. In both cases, the atom condensed multiple aspirations, security, prosperity, prestige, into a single, legible artifact.³¹

This symbolic density helps explain the program's endurance and the controversies surrounding it. Outsiders often view Iran's nuclear choices through narrow cost-benefit lenses, tabulating kilowatt-hours, capital costs, and sanctions relief. But for Tehran's political elite, the calculus includes fewer tangible equities: standing among peers, domestic legitimacy, and historical catharsis. The program is not simply an energy portfolio item; it is a story Iran tells about itself.³²

14. The U.S. Role Endures: From Architect to Arbiter

If the United States helped build the early scaffolding, it has also remained the most influential actor in constraining, enabling, or redirecting Iran's nuclear path. American export policies, sanctions regimes, and diplomatic initiatives set the tempo. When relations were warm, cooperation expanded; when relations soured, pipelines closed.³³

This structural centrality derives from more than U.S. power. It reflects Washington's historically dominant position in the nuclear supplier cartel, its unmatched capacity to coordinate with allies, and its ability to combine economic, technological, and security levers. For Iran, which seeks both technological autonomy and international legitimacy, the United States is simultaneously obstacle and gatekeeper, antagonist and potential guarantor. That duality gives Washington exceptional leverage but also imposes responsibility: missteps can harden positions and deepen the very security dilemmas they aim to solve.³⁴

15. Reassessing the Shah's Failure

Why did the Pahlavi nuclear push, ambitious as it was, ultimately stall? The immediate cause was political collapse. But beneath that proximate trigger lay structural flaws. The program's reliance on foreign technology and services created vulnerabilities that revolutionary turmoil ruthlessly exploited. The absence of broad domestic buy-in made the project easy to cast as elite indulgence. And the Shah's conflation of modernization with Westernization meant that the

³¹ Homa Katouzian (2009), *The Persians: Ancient, Mediaeval and Modern Iran*, Yale University Press; Michael Axworthy (2008), *A History of Iran: Empire of the Mind*, Basic Books.

³² Homa Katouzian (2009), *The Persians: Ancient, Mediaeval and Modern Iran*; Michael Axworthy (2008), *A History of Iran: Empire of the Mind*.

³³ Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenals: Nuclear, Biological and Chemical Threats*; Louise Fawcett (2019), *International Relations of the Middle East*, Oxford University Press.

³⁴ Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenals: Nuclear, Biological and Chemical Threats*.

nuclear enterprise carried the cultural freight of a contested identity project, alienating precisely those whose support might have ensured continuity.³⁵

Moreover, the persistent disputes with Washington over sensitive fuel-cycle capabilities eroded trust. Each tussle over reprocessing or export conditions left scars, feeding a sense in Tehran that the West would never truly recognize Iran's nuclear "rights," and feeding a mirror-image belief in Washington that Tehran would never fully forswear the bomb if given the tools to approach it. The result was a dynamic equilibrium of ambition and suspicion that the revolution shattered but did not resolve.³⁶

16. Continuities Across Rupture

Despite the profound rupture of 1979, certain continuities persisted. The program remained tethered to ideas of sovereignty and security. The energy rationales, while modified, continued to figure in official discourse. The search for international respect did not disappear; it was reframed. And the United States, in all phases, remained the indispensable variable, whether as a source of equipment and training, the architect of sanctions, or the interlocutor whose assent (or at least acquiescence) is often required to normalize Iran's nuclear status.³⁷

This continuity suggests that any enduring settlement will have to address more than technical specifications and verification protocols. It must engage the historical psychology of the dispute: Iran's memory of humiliations and exclusions, America's fears of proliferation cascades and regional destabilization, and the broader region's anxieties about balance of power. Without a political frame that renders these concerns legible and negotiable, technical deals will continue to fray.³⁸

17. Lessons from the Early Program for Today's Dilemmas

The early decades of Iran's nuclear story offer several lessons of continuing relevance:³⁹

³⁵ Abbas Milani (2011), *The Shah*; U.S. Department of State (1957–1978), Historical Documents on U.S.–Iran nuclear cooperation; Shannon N. Kile (2005), *Europe and Iran: Perspectives on Non-Proliferation*, Oxford: Oxford University Press.

³⁶ Abbas Milani (2011), *The Shah*; U.S. Department of State (1957–1978), Historical Documents on U.S.–Iran nuclear cooperation.

³⁷ International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*; Trita Parsi (2017), *Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy*, Yale University Press.

³⁸ International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*; Trita Parsi (2017), *Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy*, Yale University Press.

³⁹ Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenals: Nuclear, Biological and Chemical Threats*; Roger Howard (2004), *Iran in Crisis? Nuclear Ambitions and the American Response*, London: Zed Books.

1. Technology is embedded in politics. Training agreements, fuel contracts, and construction timelines are not neutral. They inscribe power relations and create leverage points.
2. Symbols matter. Nuclear projects generate meaning that exceeds their immediate utility. Policymakers who ignore that symbolic load misread their own leverage and their counterpart's red lines.
3. Dependency breeds fragility. A program that relies extravagantly on external suppliers without diversifying or cultivating domestic constituencies can be unmade by political shocks.
4. Ambiguity invites escalation. Ambiguous intentions, especially regarding sensitive fuel-cycle steps, multiply worst-case scenarios and harden restrictive policies. Clear, enforceable guardrails can reduce these security spirals, though they require trust that is often in short supply.
5. Great-power management is decisive. The presence, or absence, of a stable *modus vivendi* between Washington and Tehran has repeatedly determined whether Iran's nuclear aspirations grow, stall, or mutate.

18. The Domestic Narrative: From Technocracy to Populism

Under the Shah, the nuclear program was presented as a technocratic triumph, a rational response to energy demand and a leap into the technological vanguard. The public voice was muted; decisions largely flowed from the palace through ministries to foreign contractors. After 1979, the same infrastructure was recast in populist colours: an emblem of self-reliance, proof that Iran could stand tall despite sanctions, and a showcase for indigenous ingenuity.⁴⁰

This narrative flip did more than change the rhetoric. It broadened the program's domestic constituency. University departments expanded; research publications became sources of national pride; and milestones were celebrated as collective victories. The very pressures designed to halt the program sometimes strengthened it by enhancing its symbolic return on investment.⁴¹

19. Bushehr as Palimpsest

No single site better captures the layered history of Iran's nuclear journey than Bushehr. Conceived under the Shah through German partnerships, interrupted by revolution, war, and

⁴⁰ Gawdat Bahgat (2007), *Proliferation of Nuclear Weapons in the Middle East*; Shannon N. Kile (2005), *Europe and Iran: Perspectives on Non-Proliferation*, Oxford: Oxford University Press.

⁴¹ Gawdat Bahgat (2007), *Proliferation of Nuclear Weapons in the Middle East*; Sasan Fayazmanesh (2008), *The United States and Iran: Sanctions, Wars and the Policy of Dual Containment*, Routledge.

sanctions, then resumed with Russian assistance, Bushehr is a living palimpsest. Each layer, Pahlavi ambition, revolutionary suspicion, post-war reconstruction, and pragmatic collaboration, remains faintly visible beneath the next.⁴²

The plant's eventual operation demonstrated that, under the right conditions, international cooperation could resume even after bitter estrangement. But the terms of that cooperation also reflected the learning curve of the supplier states: tighter controls, clearer end-use conditions, and a premium on arrangements that ring-fence proliferation risks.⁴³

20. Iran Between Past and Future

Iran's political imagination oscillates between ancient grandeur and revolutionary mission. The country's self-image combines echoes of Cyrus the Great, empire, statecraft, and cultural achievement, with the Theo-political vision of the Islamic Republic. That duality generates both ambition and anxiety. It pushes leaders to seek technologies of stature while fearing entanglements that could reproduce old patterns of dependence.⁴⁴

The nuclear program functions as a bridge between these poles. It offers a way to be modern without capitulating to foreign tutelage and a way to be independent without retreating from the promise of science. That dual promise is compelling, which is why it has survived coups, revolutions, wars, and sanctions.⁴⁵

21. Why the Dispute Persists

The durability of the nuclear impasse owes much to clashing security narratives. For the United States and its allies, Iran's proximity to weaponization, even if unpursued, threatens to destabilize the region and ignite proliferation cascades. For Iran, persistent external pressure validates the belief that only self-reliance can guarantee survival and respect. Each side reads the other's actions through a prism of worst-case assumptions, turning confidence-building steps into tests of credibility that are perennially failed.⁴⁶

⁴² International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*; RAND Corporation (2011), *Iran's Nuclear Future: Critical Drivers and Constraints*.

⁴³ International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*; RAND Corporation (2011), *Iran's Nuclear Future: Critical Drivers and Constraints*.

⁴⁴ Gawdat Bahgat (2007), *Proliferation of Nuclear Weapons in the Middle East*; Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenal: Nuclear, Biological and Chemical Threats*.

⁴⁵ Gawdat Bahgat (2007), *Proliferation of Nuclear Weapons in the Middle East*; Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenal: Nuclear, Biological and Chemical Threats*.

⁴⁶ Gawdat Bahgat (2007), *Proliferation of Nuclear Weapons in the Middle East*; Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenal: Nuclear, Biological and Chemical Threats*.

Add to this the regional chessboard, Israel's threat perceptions, Gulf Arab concerns, great-power competition, and the residual impacts of wars in Iraq and Afghanistan, and the stage is set for recurrent crisis. Technical progress becomes diplomatic provocation; sanctions stiffen nationalist resolve; and opportunities for de-escalation are missed or mistrusted.⁴⁷

22. The United States as Necessary Interlocutor

The revelation of Iran's nuclear program in 2002 was a turning point in international relations and Middle Eastern geopolitics. In August 2002, the National Council of Resistance of Iran (NCRI), an Iranian opposition group, revealed to the world that Iran was building a secret uranium enrichment facility in Natanz and a heavy water production facility in Arak. Iran was conducting clandestine, military-related nuclear activities that had not been reported to the International Atomic Energy Agency (IAEA). This revelation led Western countries to suspect Iran's nuclear intentions (that it aimed to produce weapons). This event initiated a period of sanctions and a nuclear crisis between Iran and the US, EU, UN, and IAEA that would last for years. This 2002 revelation put Iran under pressure to disclose the full scope of its nuclear program. Following this revelation in 2002, the existence of a secret nuclear facility in Fordow was also revealed in 2009. This led to questioning of Iran's nuclear energy claims in the international public sphere and the beginning of strict inspections.

Despite the complex cast of actors, Washington remains the single most important external determinant of Iran's nuclear future. Its sanctioning power, its influence over suppliers, and its ability to orchestrate multilateral coalitions give it tools no other state possesses. That leverage can be used to coerce, to bargain, or to construct hybrid arrangements that accept some level of Iranian capability under rigorous monitoring.⁴⁸

For any approach to stick, however, the United States will have to navigate Iran's layered memory of interference. Demands that appear modest in Washington can look, in Tehran, like attempts to freeze inequality in place. Conversely, Iranian conceptions of "rights" can appear, in Washington, as demands for trust unearned by behaviour. Bridging this gap requires acknowledging not only current risks but also historical narratives.⁴⁹

⁴⁷ Gawdat Bahgat (2007), *Proliferation of Nuclear Weapons in the Middle East*; Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenal: Nuclear, Biological and Chemical Threats*.

⁴⁸ Louise Fawcett (2019), *International Relations of the Middle East*, Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenal: Nuclear, Biological and Chemical Threats*.

⁴⁹ Louise Fawcett (2019), *International Relations of the Middle East*, Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenal: Nuclear, Biological and Chemical Threats*.

23. The Political Dynamics of Resolution

Any sustainable settlement must harmonize three elements: Security guarantees sufficient to lower proliferation incentives. Iran needs to believe that restraint will not invite coercion. Technological dignity within enforceable limits. The program must satisfy Iran's desire for recognition while providing the international community with confidence about non-diversion. Economic normalization. Without tangible dividends, trade, investment, and financial access, even the most elegant verification architecture will erode under domestic pressure.⁵⁰

These elements are mutually reinforcing. Security pacts without economic relief will ring hollow; economic relief without monitoring will be politically impossible abroad; monitoring without a narrative of dignity will be politically impossible at home in Iran. The alchemy lies in combining all three in proportions acceptable to sceptical constituencies on both sides.

However, on May 8, 2018, the United States, under then-President Donald Trump, unilaterally announced its withdrawal from the Iran nuclear agreement (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA). Key points regarding this decision are as follows:

Reason for Withdrawal: Trump described the agreement as "bad" and "shameful," claiming it failed to prevent Iran from obtaining nuclear weapons and did not restrict Tehran's activities in the region.

Sanctions: With the withdrawal, a "maximum pressure" campaign against Iran was launched, and previously lifted economic sanctions were reinstated.

Status of the Agreement: Despite the US withdrawal, while other signatories (UK, France, Germany, China, Russia) attempted to maintain the agreement, US sanctions largely rendered its economic provisions ineffective. This move marked a significant turning point in the nuclear agreement process signed in 2015.

The nuclear disputes between Iran and the US between 2018 and 2026 can be summarized chronologically and descriptively, considering the main turning points, positions of the parties, and outcomes of each period, given the lengthy nature of the issue.

On May 8, 2018, US President Donald Trump unilaterally withdrew from the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). The justification given was that the agreement did not cover ballistic missiles and regional activities, and that it did not prevent Iran from acquiring

⁵⁰ Louise Fawcett (2019), *International Relations of the Middle East*, Joseph Cirincione & Jon B. Wolfsthal & Miriam Rajkumar (2005), *Deadly Arsenals: Nuclear, Biological and Chemical Threats*.

nuclear weapons in the long term. Following the withdrawal, the US reimposed heavy economic sanctions on Iran as part of its "maximum pressure" policy. Iran initially adhered to the agreement, but its economic losses rapidly increased. Due to Europe's inability to compensate for the sanctions, Iran gradually suspended its JCPOA obligations starting in May 2019. The uranium enrichment rate exceeded the 3.67% limit. In January 2020, the US killing of Qassem Soleimani brought relations to the brink of direct conflict; Iran announced it was lifting all technical restrictions.

The Joe Biden administration stated that the US could return to the agreement. In April 2021, indirect US-Iran negotiations began in Vienna. However, the US demanded that Iran return to the terms of the previous agreement, while Iran insisted that all sanctions be lifted first and that the US guarantee it would not withdraw again. Therefore, although negotiations progressed at a technical level in the summer of 2022, internal protests in Iran, the US midterm elections, and the Russia-Ukraine war effectively brought the process to a standstill.

In 2023–2024, tensions escalated into a frozen conflict. While the JCPOA continued to exist on paper, it effectively became inoperable. Iran enriched uranium to 60% and restricted IAEA inspections. The US and Israel began arguing that Iran had become a "nuclear threshold state."

In June 2025, Israel launched airstrikes against Iranian nuclear facilities. Shortly afterward, the US struck facilities in Natanz, Fordo, and Isfahan with "bunker-busting bombs." The US administration claimed the program had been "destroyed"; however, intelligence reports indicated this was only a temporary setback. The 12-day conflict ended with a ceasefire on June 24, 2025.

In February 2026, Iran and the US resumed indirect negotiations mediated by Oman. The talks were limited to the nuclear warhead. Iran stated that it would not abandon uranium enrichment but would be open to inspections. The US emphasized that Iran would never possess nuclear weapons. The process continued as a "controlled crisis" and temporary ceasefire until February 28, 2016. On that date, the United States and Israel launched large-scale air strikes against various Iranian cities. The situation quickly escalated into a regional military conflict as Iran targeted US bases and Israeli territory with ballistic missiles.

The period between 2018 and 2026 created an unstable cycle, shifting from the goal of preventing nuclear armament to military deterrence, war, and then the return of forced diplomacy. The JCPOA, in its original form, has effectively ended, and a permanent arrangement has yet to be established in its place.

Conclusion

The Iranian nuclear program began as a quintessential Cold War development project, midwived by American technology, expertise, and vision under the banner of “Atoms for Peace.” It grew in the greenhouse of the Shah’s grand modernization drive, marrying energy planning to a quest for prestige and security. It then shattered amid revolution, only to be replanted in different ideological soil, reinterpreted as an emblem of national independence and endurance.

Across these transformations, one through-line remains unmistakable: politics, not physics, has determined the program’s fate. Foreign intervention seeded a hunger for autonomy; domestic power struggles shaped policy continuity; and international alignments alternately nourished and starved the enterprise. The United States, present at the creation, has been equally present as constraint and counterweight, its choices shaping the possibilities available to Tehran at every stage.

To “solve” the nuclear puzzle, one must understand the deeper story Iran tells itself, of vulnerability, dignity, and rightful status, and the story America tells itself, of non-proliferation, regional stability, and credible deterrence. The space for agreement lies where those narratives can be made to overlap where Iran’s technological dignity is recognized within verifiable limits, where the region’s security concerns are credibly addressed, and where economic normalization rewards restraint. Anything less will leave the dispute suspended between crisis and compromise, replaying old scripts while the world watches for the next act.

BIBLIOGRAPHY

- Albright, David & Stricker, Andrea (2021), *Iran's Perilous Pursuit of Nuclear Weapons*, Institute for Science and International Security.
- Ansari, Ali M. (2001), "The myth of the White Revolution: Mohammad Reza Shah, Modernization and the Consolidation of Power", *Middle Eastern Studies*, 37(3), July 2001, pp. 1-24.
- Ansari, Ali M. (2006), *Confronting Iran: The Failure of American Foreign Policy and the Roots of Mistrusts*, London: Hurst.
- Ansari, Ali M. (2003), *Modern Iran: The Pahlavis and After*, London: Pearson, Longman.
- Arı, Tayyar (2021), *Uluslararası İlişkiler Teorileri*, İstanbul: Alfa Yayınları.
- Axworthy, Michael (2008), *A History of Iran: Empire of the Mind*, London: Basic Books.
- Bahgat, Gawdat (2007), *Proliferation of Nuclear Weapons in the Middle East*, USA: University Press of Florida.
- Beeman, William O. (2005), *The Great Satan vs the Mad Mullahs: How the United States and Iran Demonize Each Other*, Westport CT: Greenwood.
- Bill, James A. (1989), *The Eagle and the Lion: Tragedy of American-Iranian Relations*, New Haven: Yale University Press.
- British National Archives (1901-1979), FO Records on Anglo-Iranian Oil Company and Iranian Nuclear Policy.
- British National Archives (1901-1954), FO Records on D'Arcy Concession and Anglo-Persian Oil Company.
- CENTO (Central Treaty Organization) Records (1955-1979), Nuclear Cooperation Files.
- Central Intelligence Agency (CIA) (1974), "Proliferation Assessment: Iran's Nuclear Intentions", CIA Historical Archive.
- Cirincione, Joseph & Wolfsthal, Jon B. & Rajkumar, Miriam (2005), *Deadly Arsenals: Nuclear, Biological and Chemical Threats*, Carnegie Endowment.
- Cleveland, William L. (1994), *A History of Modern Middle East*, Oxford: Westview Press.
- Delpech, Therese (2006), *Iran and the Bomb*, London: Hurst.

- Dimitrakis, Panagiotis (2012), *Failed Alliances of the Cold War*, London: I. B. Tauris.
- Eisenhower, Dwight D. (1953), “Atoms for Peace Speech”, United Nations General Assembly, December 8, 1953.
- Etemad, Akbar (2020), *The Development of Iran’s Nuclear Program 1957–1981*, Harvard PIIE Working Papers.
- Fawcett, Louise (2019), *International Relations of the Middle East*, Oxford: Oxford University Press.
- Fayazmanesh, Sasan (2008), *The United States and Iran: Sanctions, Wars and the Policy of Dual Containment*, London: Routledge.
- Fischer, David (1997), *History of the International Atomic Energy Agency: The First Forty Years*, Vienna: IAEA.
- Garthwaite, Gene R. (2011), *İran Tarihi*, translated by Fethi Aytuna, İstanbul: İnkılap Yaymevi.
- Gasiorowski, Mark & Byrne, Malcolm (2004), *Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran*, USA: Syracuse University Press.
- Gerges, Fawaz A. (2024), *What Really Went Wrong: The West and the Failure of Democracy in the Middle East*, New Haven: Yale University Press.
- Hadley, Guy (1971), *CENTO: The Forgotten Alliance*, Sussex: University of Sussex.
- Howard, Roger (2004), *Iran in Crisis: Nuclear Ambitions and the American Response*, London: Zed Books.
- International Atomic Energy Agency (IAEA) (2000), *Iran: Safeguards Summary Reports (1960–2000)*, IAEA Publications.
- Katouzian, Homa (1999), *Mussaddiq and the Struggle for Power in Iran*, London: I. B. Tauris.
- Katouzian, Homa (2009), *The Persians: Ancient, Mediaeval and Modern Iran*, Yale University Press.
- Keddie, Nikki (2003), *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*, Yale University Press.
- Kile, Shannon N. (2005), *Europe and Iran: Perspectives on Non-Proliferation*, Oxford: Oxford University Press.
- Kinzer, Stephen (2008), *All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror*, New Jersey, USA: John Wiley&Sons.

- Lenczowski, George (1980), *The Middle East in World Affairs*, Ithaca: Cornell University Press.
- Milani, Abbas (2011), *The Shah*, London: Palgrave Macmillan.
- Mousavian, Seyyed Hossein (2006), “Iran and the West: The Path to Nuclear Deadlock”, *Global Dialogue*, Winter/Spring 2006, pp. 69-78.
- Nuclear Threat Initiative (NTI), *Iran Country Profile*, NTI Archives.
- Pahlavi, Mohammad Reza (1961), *Mission for My Country*, London: Hutchinson.
- Parker, John W. (2011), “Persian Dreams: Moscow and Tehran Since the Fall of the Shah”, *Terrorism and Political Violence*, 23(1), pp. 125-145.
- Parsi, Trita (2017), *Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy*, Yale University Press.
- Patrikarakos, David (2012), *Nuclear Iran: The Birth of an Atomic State*, London: I.B. Tauris.
- Polk, William R. (2016), *Understanding Iran*, London: Palgrave Macmillan.
- Pryor, Leslie M. (1978), “Arms and the Shah”, *Foreign Policy*, 31 (Summer 1978), pp. 56-71.
- Quester, George H. (1977), “The Shah and the Bomb”, *Policy Sciences*, 8(1), March 1977, pp. 21-32.
- Ramazani, Ruhollah (1975), *Iran's Foreign Policy, 1941-1973: A Study of Foreign Policy in Modernizing Nations*, Charlottesville, VA: University of Virginia.
- RAND Corporation (2011), *Iran's Nuclear Future: Critical Drivers and Constraints*, RAND.
- Ritter, Scott (2006), *Target Iran: The Truth about the White House's Plans for Regime Change*, London: Politico's.
- Rubin, Barry (2010), *The Middle East: A Guide to Politics, Economics, Society and Culture*, M.E. Sharpe.
- Samore, Gary (2005), *Iran's Strategic Weapons Programme: A Net Assessment*, London: Routledge.
- *The New York Times* archives (1957–1979), Coverage of U.S.–Iran nuclear cooperation and Shah's modernization policies.
- The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (1968), United Nations Treaty Series.

- U.S. Department of State (1957-1978), “Atoms for Peace and U.S.–Iran Nuclear Cooperation”, State Department Historical Records.
- U.S. Department of State (1957–1978), Historical Documents on U.S.–Iran nuclear cooperation.
- U.S. National Security Council Records (1974-1977), “Presidential Directives on Iran’s Nuclear Energy Program”.
- Venter, AI J. (2005), *Iran’s Nuclear Option: Tehran’s Quest for the Atom Bomb*, Havertown, PA: Casemate.
- Waltz, Kenneth N. & Sagan, Scott (2002), *The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed*, W.W. Norton.
- Yeşilbursa, Behçet Kemal (2020), “CENTO: the forgotten alliance in the Middle East (1959-1979)”, *Middle Eastern Studies*, 56(6), pp. 854-877.

**FROM NEUTRALITY TO ALLIANCE:
AN ANALYSIS OF IRAN'S ENTRY INTO THE BAGHDAD PACT**

Behçet Kemal YEŞİLBURSA¹

Abstract: This study examines the emergence, evolution, and eventual failure of the Baghdad Pact within the broader context of post-Second World War Middle Eastern politics, with particular emphasis on Iran's accession to the pact on 3 November 1955. It situates the pact against the backdrop of decolonization, rising Arab nationalism, superpower rivalry, and the enduring Arab-Israeli conflict, all of which reshaped the region's security environment. The analysis demonstrates that alliance formation in the Middle East was driven less by abstract balance-of-power considerations than by perceived regional threats, regime security concerns, and expectations of external military and economic assistance. The article traces early Western efforts to construct regional defence frameworks, from the Middle East Command (MEC) and Middle East Defence Organization (MEDO) to the Northern Tier Project, highlighting their political and strategic limitations. It argues that the Baghdad Pact emerged as a compromise solution reflecting overlapping but asymmetrical objectives: Britain sought to preserve influence with limited resources, the United States aimed to contain Soviet expansion while avoiding alienation of Arab states, and regional members pursued security guarantees and material aid. The study shows how the Shah's decision was shaped by domestic stability concerns, fear of Soviet reactions, and the pursuit of Western economic and military support. Iranian participation ultimately reflected regime security calculations and developmental expectations rather than confidence in a robust collective defence mechanism. Finally, the article assesses the transformation of the Baghdad Pact into CENTO and explains its decline.

Keywords: *Iran, Baghdad Pact, CENTO, Cold War, Middle East Defence.*

Article Category: International Relations / History

Date of Submission: 21.04.2026

Date of Acceptance: 27.04.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20642514](https://doi.org/10.5281/zenodo.20642514)

¹ Prof. Dr., Bursa Uludağ University.
Email: bkyesilbursa@uludag.edu.tr / behcetyesilbursa@yahoo.com.
ORCID: [0000-0001-6309-5703](https://orcid.org/0000-0001-6309-5703).

TARAFSIZLIKTAN İTTİFAKA:**İRAN'IN BAĞDAT PAKTI'NA GİRİŞİNİN ANALİZİ**

Öz: Bu çalışma, İkinci Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu siyasetinin daha geniş bağlamında Bağdat Pakti'nin ortaya çıkışını, evrimini ve nihai başarısızlığını, özellikle İran'ın 3 Kasım 1955'te pakta katılımına odaklanarak inceliyor. Pakti, sömürgecilikten kurtulma, yükselen Arap milliyetçiliği, süper güç rekabeti ve süregelen Arap-İsrail çatışması gibi bölgenin güvenlik ortamını yeniden şekillendiren faktörlerin arka planına yerleştiriyor. Analiz, Ortadoğu'daki ittifak oluşumunun soyut güç dengesi değerlendirmelerinden ziyade algılanan bölgesel tehditler, rejim güvenlik endişeleri ve dış askeri ve ekonomik yardım beklentileri tarafından yönlendirildiğini göstermektedir. Makale, Ortadoğu Komutanlığı (MEC) ve Ortadoğu Savunma Organizasyonu (MEDO)'ndan Kuzey Kuşağı Projesi'ne kadar bölgesel savunma çerçeveleri oluşturmaya yönelik erken Batı çabalarını izleyerek, bunların siyasi ve stratejik sınırlamalarını vurgulamaktadır. Bu çalışma, Bağdat Pakti'nin örtüşen ancak asimetric hedefleri yansıtan bir uzlaşma çözümü olarak ortaya çıktığını savunmaktadır: Britanya sınırlı kaynaklarla etkisini korumayı amaçlarken, Amerika Birleşik Devletleri Arap devletlerinin yabancılaşmasından kaçınarak Sovyet genişlemesini kontrol altına almayı hedeflemiş, bölgesel üyeler ise güvenlik garantileri ve maddi yardım peşinde koşmuştur. Çalışma, Şah'ın kararının iç istikrar kaygıları, Sovyet tepkilerinden duyulan korku ve Batı'nın ekonomik ve askeri desteğinin peşinde koşulmasıyla nasıl şekillendiğini göstermektedir. İran'ın katılımı nihayetinde güçlü bir kolektif savunma mekanizmasına duyulan güven yerine, rejimin güvenlik hesaplamalarını ve kalkınma beklentilerini yansıtmıştır. Son olarak, makale Bağdat Pakti'nin CENTO'ya dönüşümünü değerlendiriyor ve gerilemesini açıklıyor.

Anahtar Kelimeler: *İran, Bağdat Pakti, CENTO, Soğuk Savaş, Ortadoğu Savunması.*

Introduction

After the Second World War, Middle Eastern history came to be shaped by three closely connected problems. The first concerned Egypt's transformation of its regional influence into lasting dominance within the Arab world, notably through the doctrine of Arab unity or Pan-Arabism. The second problem involved the steady expansion of superpower involvement across the region. Although both the United States and the Soviet Union committed a number of errors following the war, by 1967 Egypt, Syria, and North Yemen were loosely aligned with the Soviet Union. The United States, by contrast, had forged significant security relationships with Israel, Jordan, Iran, Pakistan, Turkey, Saudi Arabia, and Iraq. The superpowers and their local allies were connected by distinct yet generally compatible objectives: while the superpowers aimed to counterbalance one another, their clients sought external backing to offset dangers posed by rival regional states. The third problem was the enduring Arab–Israeli conflict and the continued failure of Arab states to establish a genuinely effective alliance against Israel. Although the rhetoric of Arab solidarity helped maintain a loose Arab front opposing Israel, mutual distrust among Arab states severely limited cooperation. Consequently, reliance on superpower assistance became inevitable. When balancing against regional rivals proved too difficult or hazardous, seeking support from a major external power remained the only viable option.²

The post-war security environment of the Middle East emerged from four principal developments. First, the imperial system constructed by Britain and France rapidly deteriorated as the colonial powers surrendered authority over territories obtained from the Ottoman Empire after the First World War. Second, a widespread revival of nationalism swept the region. Originating in the nineteenth century, Arab nationalism developed through resistance to prolonged foreign domination. Furthermore, Arab fragmentation was widely interpreted as an artificial consequence of imperial rule, and restoring Arab political unity became a powerful nationalist aspiration. Third, the establishment of Israel and its victory in 1948 generated a permanent source of conflict. From that point onward, commitment to Arab nationalism required uncompromising opposition to Israel. The Arab defeat also undermined traditional ruling elites and strengthened the conviction that Arab unity was essential for recovering Palestine and safeguarding Arab independence. Fourth, Soviet and American strategic interest in the region expanded rapidly. The United States began assuming Britain's former position, and both superpowers played decisive roles in Israel's creation. After the 1948 war, Washington

² Stephen M. Walt (1992), *The Origins of Alliances*, Ithaca: Cornell University Press, pp. 50-53.

pursued neutrality in the Arab–Israeli dispute while promoting a new Western-oriented security framework. Meanwhile, Moscow gradually recognized Arab nationalism as the primary anti-imperialist force and shifted its policy accordingly. Having previously neglected the Middle East, both superpowers prepared for deeper engagement.³

By the early 1950s, the regional arena was populated by diverse actors pursuing frequently incompatible goals. Existing rivalries intensified because many newly independent states were experiencing rapid social transformation and struggling with fragile domestic legitimacy. This dynamic significantly raised the stakes, as foreign-policy achievements promised major rewards, while external setbacks risked complete political collapse.⁴

The initial phase of post-war alliance formation in the Middle East began in 1955 with the ill-fated Baghdad Pact. This arrangement emerged from the overlapping aims of the United Kingdom, the United States, and Iraq. For London and Washington, the pact offered a means to preserve declining influence in the region while protecting Western interests from Soviet pressure. For Iraq, membership promised security against the Soviet Union and an opportunity to strengthen its standing within the Arab world.⁵

These ambitions quickly encountered resistance from other Arab states, particularly Egypt. Nasser’s opposition stemmed from several considerations. First, he viewed the pact as another mechanism for great-power intrusion into Arab affairs. Second, he rejected the notion that the Soviet Union posed a serious threat. Third, Iraqi participation risked marginalizing Egypt in Arab politics, potentially elevating Iraq to regional leadership. Thus, the dispute over the pact constituted another chapter in the rivalry between the Arab world’s two most influential states. Fundamentally, the question was whether Nuri’s vision of a Western-linked security framework would surpass Nasser’s alternative of a united, nonaligned Arab bloc.⁶ Egypt skilfully exploited superpower competition and nationalist sentiment to organize Arab resistance to the Baghdad Pact.

Egypt achieved a decisive victory. Even before the Iraq–Turkey–Britain treaties were concluded in early 1955, a blend of Egyptian propaganda, Saudi financial incentives, and effective

³ Stephen M. Walt (1992), *The Origins of Alliances*, pp. 50-53; Behçet K. Yeşilbursa (2001), “The American Concept of the Northern Tier Defence Project and the Signing of the Turco-Pakistani Agreement, 1953-54”, *Middle Eastern Studies*, 37(3), pp. 59-110.

⁴ Stephen M. Walt (1992), *The Origins of Alliances*, pp. 58-59; Behçet K. Yeşilbursa (1999), “Turkey’s Participation in the Middle East Command and Its Admission to NATO, 1950-52”, *Middle Eastern Studies*, 35(4), pp. 70-102.

⁵ Stephen M. Walt (1992), *The Origins of Alliances*, pp. 58-59.

⁶ *Ibid.*, pp. 60-61.

diplomacy persuaded Syria to reject the pact. Saudi Arabia's hostility reflected its historic rivalry with Iraq's Hashemites, disputes with Britain over the Buraimi Oasis, and concerns about revolutionary pressures at home. Syria's refusal resulted from widespread support for neutralist Pan-Arabism, lingering fears of Iraqi territorial ambitions, the ascent of a leftist coalition opposed to Western alignment, and Egypt's encouragement of these tendencies through media and personal diplomacy.⁷

The final phase of Nasser's campaign targeted Lebanon and Jordan. Jordan's brief consideration of joining the pact provoked an aggressive propaganda offensive from Radio Cairo, while subsequent unrest forced the collapse of the Jordanian government in late 1955 and early 1956. King Hussein soon declared neutrality and appeased nationalist forces by dismissing General John Glubb, the British commander of the Arab Legion. By early 1956, Iraq stood isolated, and Egypt had clearly emerged as leader of a broad Arab coalition.⁸

The formation of alliances in the Middle East can largely be explained by four factors. First, alliances most commonly arise in response to external threats. Second, balancing behaviour predominates over bandwagoning. Third, states do not balance solely against power but against perceived threats. While superpowers primarily balance each other, regional actors focus less on global power distributions and more on dangers posed by neighbouring rivals. Finally, aggressive intentions and offensive capabilities increase the likelihood of counter-alliances forming.⁹

Typically, states attempt to neutralize threats by supplementing their own power with that of allies. Consequently, superpowers seek partners to restrain rivals or prevent alliance expansion, while regional states pursue external backing, usually from superpowers, during intense rivalries or armed conflicts. Middle Eastern states are therefore more sensitive to nearby threats than to overall systemic power. Proximate dangers generate balancing rather than bandwagoning behaviour, while concern for the global balance remains limited.¹⁰ Foreign assistance has accordingly become a favored policy instrument. Since 1955, both superpowers have delivered extensive economic and military aid throughout the region.

For an alliance to endure, it requires a clearly defined threat and adversary. Forming a pact entail sharing intelligence, coordinating diplomacy, planning military operations, and

⁷ *Ibid.*, pp. 60-61.

⁸ *Ibid.*, pp. 148-149.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, pp. 158-159; Panagiotis Dimitrakis (2012), *Failed Alliances of the Cold War*, London: I.B. Tauris, pp. 1-5.

conducting joint exercises. Shared values, ideologies, interests, and balance-of-power calculations also encourage cooperation, facilitate aid programs, and support the creation of institutionalized alliance structures, such as standing military committees.¹¹

Alliance success further involves cohesion under adversity, shared threat perceptions, unified security policies, resilience in the face of potential defeat, and unwavering loyalty. Effective alliances are characterized by joint planning, compatible structures, shared technology, and trust in handling sensitive information. Genuine partners act in good faith and refrain from exploiting one another for excessive military or economic advantage.

The strategic importance of the oil-producing Middle East was always evident to Britain and the United States, paving the way for strong American commitment to protecting the region from communist influence. Consequently, anti-communist alliances such as NATO were designed to block Soviet expansion.

Following the Second World War, American defence, security, and aid initiatives in the Middle East were driven primarily by containment of Soviet and communist influence. Washington encouraged bilateral agreements as well as regional collective-defence organizations. From the American perspective, the fall of a single state to communism risked triggering a chain reaction of defections.¹²

British motivations for alliance-building were twofold: preserving influence in the region and securing external assistance to do so. London expected Washington to provide critical financial backing. However, the Middle East proved a difficult environment for anti-communist coalitions. For Britain, the region represented a crucial hub linking Europe, Asia, Africa, and the Commonwealth. American policymakers similarly believed Soviet control over the Middle East would gravely endanger U.S. security interests.¹³

This study makes several clear and defensible contributions to the existing literature on Cold War alliances and Middle Eastern international relations:

¹¹ Kevin Ruane (2005), "SEATO, MEDO and the Baghdad Pact: Anthony Eden, British Foreign Policy and the Collective defence of Southasia and the Middle East, 1952-1955", *Diplomacy and Statecraft*, 16(1), pp. 169-199; Panagiotis Dimitrakis (2012), *Failed Alliances of the Cold War*, pp. 7-38; Stephen M. Walt (1992), *The Origins of Alliances*, p. 3.

¹² Kevin Ruane (2005), "SEATO, MEDO and the Baghdad Pact: Anthony Eden, British Foreign Policy and the Collective defence of Southasia and the Middle East, 1952-1955", pp. 169-199; Panagiotis Dimitrakis (2012), *Failed Alliances of the Cold War*, pp. 7-38.

¹³ TNA/FO371/173314, Contacts between NATO, CENTO and SEAT, 4 June 1963; Panagiotis Dimitrakis (2012), *Failed Alliances of the Cold War*, pp. 7-38; Cihat Göktepe (2003), *British Foreign Policy towards Turkey, 1959-1965*, London: Frank Cass, pp. 26-59.

Firstly, Iran-centred reassessment of the Baghdad Pact While most studies treat the Baghdad Pact primarily through Anglo-American strategy or Arab opposition, this article places Iran's accession at the analytical core. By tracing Tehran's hesitant path from neutrality to alliance, it provides a systematic reconstruction of Iranian decision-making that goes beyond descriptive accounts and shows how regime security, domestic vulnerability, and threat perception shaped alignment choices. In doing so, it fills a relative gap in a literature that often treats Iran as a secondary or passive actor.

Secondly, explicit and consistent application of the balance-of-threat framework to the Middle East The study offers one of the more methodologically explicit applications of Stephen M. Walt's balance-of-threat theory to early Cold War Middle Eastern alliance formation. Rather than invoking realism implicitly, it demonstrates concretely how perceived intent, proximity, and regime insecurity mattered more than raw power. This sharpens and empirically grounds realist explanations that are often asserted rather than demonstrated in regional studies.

Thirdly, integration of domestic regime security with alliance behaviour. The article advances the literature by showing that regime survival and internal stability were not supplementary variables but central drivers of alliance decisions. In the Iranian case, neutrality, hesitation, and eventual accession are shown to be instruments for managing domestic legitimacy, neutralist sentiment, and elite consolidation. This contributes to a growing body of work that bridges international relations theory with authoritarian politics, without resorting to constructivist or liberal explanations.

Fourthly, reinterpretation of alliance failure beyond institutional weakness. Rather than attributing the collapse of the Baghdad Pact and CENTO to poor institutional design alone, the study argues that the absence of a shared, credible threat and convergent regional priorities fatally undermined the alliance. This challenges liberal-institutionalist readings and reframes failure as structural and political, rooted in nationalism, mistrust, and asymmetric expectations among members.

Fifthly, empirically rich synthesis grounded in archival material. Drawing extensively on British, American, and Iranian archival sources, the article reconstructs elite perceptions and diplomatic calculations with a high level of detail. This strengthens the evidentiary base of existing narratives and allows the study to move beyond retrospective theorization toward contemporaneous threat perception and policy reasoning.

Sixthly, broader implications for Cold War alliance politics in the Global South. Beyond the Middle East, the findings contribute to comparative Cold War scholarship by illustrating how alliances imposed or encouraged by great powers were continually reshaped by local political constraints. The Baghdad Pact emerges not as an anomaly but as a representative case of the limits of externally designed security architectures in post-colonial regions.

In sum, the study contributes to the literature by recentring Iran as a strategic actor, rigorously applying balance-of-threat theory, linking alliance behaviour to regime security, and offering a structurally grounded explanation for alliance fragility in the Middle East. These contributions collectively move the debate beyond descriptive history toward theoretically informed historical analysis.

1. Methodology

This article is primarily written according to Neorealist (Structural Realist) theory of international relations. It also overlaps, to a limited extent, with Classical Realism and the Balance of Threat approach; however, it does not explicitly rely on liberal, constructivist, or Marxist/critical frameworks. The article's backbone is based on Stephen M. Walt's *The Origins of Alliances*¹⁴, a version of Kenneth Waltz's Neorealist theory applied to the Middle East. Throughout the text, the following assumptions are systematically used: a) The international system is anarchic: The text explains the behaviour of states in terms of survival and security concerns without relying on a higher authority. Alliances are based not on norms, but on threat perceptions and power balances. This is a fundamental proposition of Neorealism. b) States maximize security: Iran's participation in the Baghdad Pact is explained not by ideological preferences, but by the expectation of military and economic aid, regime security, and the perception of the Soviet threat. The text explicitly states that Iran's internal stability is equivalent to the survival of the regime, and the survival of the regime is equivalent to external security and military aid. This perfectly aligns with the Neorealist assumption that the state is a unitary and rational actor. c) Alliances are a product of the balance of power: The Baghdad Pact was established between NATO and SEATO to create a "northern tier" and contain the USSR. The alliance was not established as institutional cooperation, but as a functional and temporary security tool. This is the instrumental value that Neorealists attribute to alliances.

The article uses not only the concept of "balance of power" but also the concept of "balance of threat". This is Stephen Walt's original contribution to Neorealism. The four Walt criteria

¹⁴ See; Stephen M. Walt (1992), *The Origins of Alliances*.

explicitly adopted by the article are geographical proximity, capacity for attack, perceived aggressive intent, and regime security. The article emphasizes the perception of the USSR's intentions rather than its military capacity, Soviet pressure on Iran, Iran's perception of the USSR rather than India as a threat, and the perception of Israel and each other by Arab states as threats. This is a direct application of the balance of threat approach. To say that the article is entirely Neorealist would be incomplete, because it also contains elements of classical realism. For example, perceptions of leaders (the Shah's personal calculations), diplomatic manoeuvring, the role of ambassadors and individual decision-makers, trust, suspicion, and prestige. However, these are not at the centre of the analysis. They are considered as secondary consequences of structural pressures. Therefore, the article is not classical realist, but it is compatible with classical realism. The article is not consistent with liberal theory. Because it does not believe in the independent influence of institutions, does not see economic interdependence as a cause for peace, and considers law and norms as secondary elements. CENTO's failure is explained not by institutional weakness, but by the absence of a real threat. This is a clear rejection of the liberal approach. Why is the article not constructivist? Because the article is not based on identity, discourse, norm construction, and meaning production. Pan-Arabism and nationalism are treated not as constructed identities, but as strategic tools. Therefore, there is no methodological link with constructivism. Consequently, this study examines the formation of alliances in the Middle East during the early Cold War within the framework of Stephen M. Walt's Neorealist Balance of Threat approach; it explains Iran's participation in the Baghdad Pact in the context of perceived external threats, great power competition, and regime security, rather than ideological preferences. In short, the article is based on the balance of threat approach, consistent with neorealist theory, and is partly classical realist.

2. Iran's Accession to the Baghdad Pact (3 November 1955)

From the moment the Turco-Iraqi Pact was concluded, the Shah of Iran repeatedly indicated his support for participation, although neither he nor his administration believed that conditions were yet appropriate. Their position was that accession should take place "*on an equal footing*", namely when Iran's military forces had achieved sufficient strength and were able to offer a meaningful contribution. The Shah considered it essential that Iranian forces should not lag behind those of Turkey and Pakistan in either equipment or training, and that they should be capable of standing alongside other members as equals. At the same time, he was obliged to consider domestic stability and possible Soviet responses. In his view, national security could

not be separated from internal security, which itself was inseparably linked to the survival of his regime. Prior to accession, the Shah demanded clarity concerning the benefits Iran would derive from the pact. British officials concluded that he would not commit Iran unless assured of substantial military and economic assistance, and that Tehran's apparent reluctance was intended to increase the returns for membership. From the Iranian perspective, as assessed by the Foreign Office, a defence connection with the West implied arms deliveries, the strengthening of Iran's armed forces, and guarantees of protection against attack, but did not entail providing bases or facilities to allies.¹⁵

In March 1955 the Shah informed Sir Roger Stevens, the British Ambassador in Tehran, that he was under no immediate pressure to accede to the Turco-Iraqi Pact. His priority was to ensure solid public backing for his government, alongside the implementation of social, economic and administrative reforms. He also wanted to determine the assistance available from Turkey, Iraq and Pakistan, and subsequently to secure commitments from the United States and Britain regarding Iran's defence, which would give him sufficient confidence to proceed. During the same period, the Iranian Foreign Minister expressed concern about the timing of adherence, particularly given the unresolved Soviet-Iranian Financial and Frontier Agreement. He wished this agreement to be ratified by Moscow before any further commitment. He also feared negative effects on public opinion should the Soviets resort to sabotage, pointing out that neutralist sentiment inside Iran remained strong. According to him, enthusiasm for joining the pact was minimal, while potential opposition was substantial, especially at a time when international tensions appeared to be easing and domestic priorities centred on development.¹⁶

The Foreign Office suspected that the Shah might actually welcome external pressure to join the pact, either because of indecision or because such pressure could later be cited to justify demands for aid or to deflect blame if internal or external reactions proved more severe than anticipated. Responsibility for premature accession could then be attributed to Western advice.

¹⁵ TNA/FO371/115511/V1073/804, Minute by Shuckburgh, 10 May 1955; TNA/FO371/115499/V1073/513, Minute by Shuckburgh, 15 March 1955; TNA/FO371/115500/V1073/521, Stevens to FO, 20 March 1955; TNA/FO371/114815/EP10338/5, Minute by Stewart, 25 March 1955. Rouhollah Ramazani (1975), *Iran's Foreign Policy, 1941-1973: a study of foreign policy in modernizing*, Charlottesville: University Press of Virginia, p. 276; Panagiotis Dimitrakis (2012), *Failed Alliances of the Cold War*, pp. 7-38; Behçet Kemal Yeşilbursa (2005), *The Baghdad Pact: Anglo-American Defence Policies in the Middle East, 1950-1959*, London: Frank Cass.

¹⁶ TNA/FO371/115511/V1073/809, Kimber to James, 11 May 1955; TNA/FO371/115500/V1073/521, Stevens to FO, 20 March 1955; TNA/FO371/115520/V1073/1032, Wright to Macmillan, 15 September 1955; TNA/FO371/115499/V1073/511, Bowker to FO, 18 March 1955; NARA RG 59 780.5/3-2255, Aldrich (London) to Secretary of State; NARA RG 59 780.5/9-2755, Philip Clock (American Embassy in Tehran) to the Department of State. Panagiotis Dimitrakis (2012), *Failed Alliances of the Cold War*, pp. 7-38; Cihat Göktepe (2003), *British Foreign Policy towards Turkey, 1959-1965*, pp. 26-59.

Consequently, British policy aimed to avoid giving any impression of pressing Iran, ensuring that responsibility rested entirely with Tehran. Additional reasons favoured delay. Immediate Iranian membership, Shuckburgh argued, would yield little military benefit. Iran's forces were incapable of resisting a Soviet assault, and even if they attempted resistance, civil administration would likely collapse and the Shah might flee. Furthermore, Iran might refuse access to bases or pre-stocking facilities. Accession would thus do little to bridge the gap between Iraq and Pakistan. Political gains inside Iran were also doubtful, since most Iranians were instinctive neutrals and would blame the West if threatened by Russia. The primary advantage lay in sustaining the pact's momentum, already maintained by Pakistan, and marginally enhancing its prestige by reducing its Western appearance. However, British officials doubted that Iranian accession would decisively influence other Arab states. Overall, Britain continued to favour Iranian membership but avoided pressure or significant inducements, a position broadly shared by the United States.¹⁷

Iran's accession to the Baghdad Pact in November 1955 must be situated within the broader framework of Cold War international relations and, more specifically, within the post-1953 restructuring of Iranian foreign and domestic policy. In the Cold War literature, Iran occupies a paradigmatic position as a "*frontline state*" whose strategic alignment was shaped less by ideological affinity than by geopolitical vulnerability, regime insecurity, and superpower competition. The Shah's gradual abandonment of a policy of cautious neutrality and Iran's eventual integration into a Western-sponsored security system were neither abrupt nor inevitable; rather, they reflected a calculated response to the changing balance between internal fragility and external threat following the CIA and MI6-backed overthrow of Mohammad Mossadegh in August 1953.¹⁸

In the immediate postwar years, Iranian foreign policy was characterised by a form of pragmatic neutrality that bore resemblance to what Cold War scholars later described as Middle Eastern

¹⁷ TNA/FO371/115511/V1073/809, Kimber to James, 11 May 1955. TNA/FO371/115500/V1073/521, Stevens to FO, 20 March 1955; TNA/FO371/115520/V1073/1032, Wright to Macmillan, 15 September 1955; TNA/FO371/115499/V1073/511, Bowker to FO, 18 March 1955; NARA RG 59 780.5/3-2255, Aldrich (London) to Secretary of State; NARA RG 59 780.5/9-2755, Philip Clock (American Embassy in Tehran) to the Department of State; Panagiotis Dimitrakis (2012), *Failed Alliances of the Cold War*, pp. 7-38; Cihat Göktepe (2003), *British Foreign Policy towards Turkey, 1959-1965*, pp. 26-59.

¹⁸ See; Joyce Kolko & Gabriel Kolko (1972), *The Limits of Power: The World and the United States Foreign Policy, 1945-1954*, New York: Harper; Walter Laféber (1976), *America, Russia and the Cold War*, New York: John Wiley; John Lewis Gaddis (1976), *The United States and the Origins of the Cold War, 1941-47*, New York: Columbia University Press; Joseph R. Starobin (1969), "Origins of the Cold War", *Foreign Affairs*, 47(July), pp. 287-278; Daniel Yergin (1977), *Shattered Peace: The Origins of the Cold War and the National Security State*, Boston: Houghton Mifflin.

neutralism or non-alignment *avant la lettre*. Although Iran was not formally part of the Non-Aligned Movement, its leadership sought to avoid entanglement in rigid alliance systems, particularly those that might provoke Soviet retaliation. This stance was reinforced by Iran's geographical proximity to the USSR, the existence of the 1942 Tripartite Treaty legacy, and lingering memories of Allied occupation during the Second World War.¹⁹

From the perspective of Cold War theory, Iran's early posture can be understood through a realist lens as an attempt by a relatively weak state to maximise autonomy in a bipolar system. Neutrality functioned less as an ideological commitment than as a survival strategy, aimed at balancing relations between the superpowers while preserving domestic stability. However, this strategy rested on fragile foundations, as Iran lacked both the institutional coherence and military capacity required to sustain credible independence from external influence.²⁰

The overthrow of Mossadegh marked a decisive turning point. Although the 1953 coup did not immediately transform Iran into a fully subordinate client state, it fundamentally altered the Shah's perception of security. The coup underscored two interrelated lessons: first, that regime survival depended heavily on Western, particularly American, support; and second, that domestic instability could be exploited by both internal opponents and external powers. In the post-coup period, the Shah increasingly conflated internal dissent, neutralist discourse, and leftist mobilisation with Soviet expansionism.²¹

Cold War scholarship frequently identifies this moment as the point at which Iran transitioned from balancing to bandwagoning behaviour. While the Shah continued to articulate the language of independence and sovereignty, his external policies increasingly aligned with Western strategic priorities. The consolidation of authoritarian rule at home, through the strengthening of the security apparatus and the marginalisation of opposition forces, was

¹⁹ Behçet K. Yeşilbursa (2020), "From Friendship to Enmity Soviet-Iranian Relations (1945-1965)", *History and Modern Perspective*, 2(1), pp. 92-105; TNA/FO371/115511/V1073/804, Minute by Shuckburgh, 10 May 1955; NARA RG 59 780.5/3-2155, Dulles to Tehran.

²⁰ TNA/FO371/115498/V1073/496, Stevens to FO, 15 March 1955; TNA/FO371/115511/V1073/809, Kimber to James, 11 May 1955; NARA RG 59 780.5/9-2755, Memorandum of Conversation: Iranian adherence to the Baghdad Pact.

²¹ TNA/FO371/115502/V1073/580, FO to Washington, 24 March 1955; NARA RG 59 780.5/3-2255, Aldrich (London) to Secretary of State; TNA/FO371/115502/V1073/580, Makins to FO, 26 March 1955; and minute by Rose, 4 April 1955; TNA/FO371/115511/V1073/809, Kimber to James, 11 May 1955. NARA RG 59 780.5/3-2155, Dulles to Tehran; TNA/FO371/114815/EP10338/13, Minute by Stewart, 10 May 1955. TNA/FO371/115511/V1073/804, Minute by Shuckburgh, 10 May 1955; TNA/FO371/115514/V1073/883, Pickard to James, 21 June 1955; TNA/FO371/115513/V1073/870, Makins to FO, 16 June 1955; FRUS, 1955-1957, Vol. XII, pp. 755-57.

mirrored externally by a gradual acceptance of Iran's role within a Western-led security architecture.²²

Iran's accession to the Baghdad Pact represented the culmination of this shift. Although Iranian officials remained careful to frame membership as compatible with national sovereignty and defensive necessity, the pact signified a clear departure from the earlier policy of cautious neutrality. Within Cold War alliance theory, this move can be interpreted as a response to perceived threat rather than ideological alignment: Iran did not join the pact out of enthusiasm for collective defence as such, but because neutrality was no longer regarded as a viable option in the face of Soviet proximity and domestic vulnerability.²³

Importantly, Iranian elites did not abandon neutralist thinking entirely; rather, they redefined its limits. Whereas neutrality had previously implied distance from formal alliances, after 1953 it was increasingly seen as insufficient to guarantee regime survival. The Shah's insistence on equality within the pact, refusal to grant bases, and demand for substantial military assistance all reflected an attempt to reconcile alliance membership with residual concerns about autonomy and domestic legitimacy. In this sense, Iran's foreign policy after the coup evolved into a form of asymmetrical alignment, combining formal participation in Western security structures with efforts to minimise the visible costs of dependency.²⁴

From the standpoint of Cold War literature on authoritarian allies, Iran's behaviour fits a broader pattern in which alliance decisions were driven as much by regime security as by national defence. The Shah's repeated emphasis on internal stability, public opinion, and the danger of political backlash indicates that foreign policy choices were inseparable from domestic considerations. Baghdad Pact membership was expected not only to deter external aggression,

²² FRUS, 1955-57, Vol. XII, pp. 103-122, 135-151, 765-66, 773-75; TNA/FO371/115533/V1073/1392, Minute by Hadow, 8 December 1955; TNA/FO371/115520/V1073/1020, Minute by Rose, 29 August 1955; TNA/FO371/115519/V1073/1012, Report by Brigadier T. E. Williams, 18 August 1955; TNA/FO371/115519/V1073/1015, Minute by Rose, 5 September 1955; TNA/FO371/115520/V1073/1020, Wright to FO, 23 August 1955.

²³ TNA/FO371/115519/V1073/1015, FO to Tehran, 6 September 1955; TNA/FO371/115520/V1073/1028, FO to Tehran, 14 September 1955; TNA/FO371/115520/V1073/1027, Wright to FO, 10 September 1955; TNA/FO371/114820/EP1071/21, Minute by L. A. Fry, 4 August 1955; TNA/FO371/115521/V1073/1048, Minute by Stewart, 24 September 1955; FRUS, 1955-57, Vol. XII, pp. 773-75, 778-80; TNA/FO371/115520/V1073/1038, Stevens to FO, 21 September 1955; TNA/FO371/115519/V1073/1015, FO to Tehran, 6 September 1955; TNA/FO371/114816/EP10344/7, Stevens to Macmillan, 29 September 1955; TNA/FO371/115521/V1073/1074, Minute by Hadow, 5 October 1955.

²⁴ TNA/FO371/118830/JE1011/1, Trevelyan to Lloyd, 31 January 1956; Harold Macmillan (1969), *Tides of Fortune, 1945-1955*, London: Macmillan, p. 639.

but also to symbolise Western commitment to the Shah's rule, thereby discouraging both internal challengers and external interference.²⁵

At the same time, British and American reluctance to pressure Iran highlights a shared awareness of the risks associated with premature or overt alignment. Western officials feared that excessive visibility of Iran's departure from neutrality might provoke Soviet countermeasures or strengthen neutralist and nationalist opposition within the country. Thus, Iran's entry into the pact was managed as a gradual and carefully calibrated process, consistent with what Cold War historians describe as incremental integration of peripheral states into alliance systems.²⁶

As a result, Iran's accession to the Baghdad Pact must be understood within the broader context of the Cold War and the security architecture established by Western powers in the Middle East during the 1950s. The pact was primarily designed to contain Soviet expansion and to integrate Middle Eastern states into the Western-led security system.

The Baghdad Pact was initially formed on 24 February 1955 through an agreement between Turkey and Iraq. Its strategic purpose was to establish a defensive belt along the southern borders of the Soviet Union. The United Kingdom soon joined the pact, and it actively encouraged other regional states to participate. Although the United States supported the initiative politically and militarily, it chose not to become a formal member.²⁷

Iran's interest in the Baghdad Pact was shaped by its own security concerns. Following the Second World War, Iran had experienced direct Soviet pressure, including the presence of Soviet troops in northern Iran and support for separatist movements in Azerbaijan and Mahabad. These experiences deeply influenced Iranian threat perceptions and reinforced the belief that national security depended on external support.²⁸

²⁵ TNA/FO371/115521/V1073/1051, Dixon to FO, 28 September 1955; TNA/FO371/115522/V1073/1182, FO to Washington, 6 October 1955; TNA/FO371/115469/V1073/975, Middle East Policy in the light of the Egyptian-Czechoslovak arms deal, 6 October 1955; TNA/FO371/115521/V1073/1074, Minute by Hadow, 5 October 1955; FRUS, 1955-1957, Vol. XII, pp. 158-68, 778-86.

²⁶ TNA/FO371/115526/V1073/1190, Stevens to Macmillan, 26 October 1955; Rouhollah Ramazani (1975), *Iran's Foreign Policy, 1941-1973: a study of foreign policy in modernizing*, p. 278; FRUS, 1955-57, Vol. XII, pp. 158-69, 780-89.

²⁷ TNA/FO371/115526/V1073/1190, Stevens to Macmillan, 26 October 1955; Rouhollah Ramazani (1975), *Iran's Foreign Policy, 1941-1973: a study of foreign policy in modernizing*, pp. 274-278; FRUS, 1955-57, Vol. XII, pp. 168-71, 178, 403, 788-89; TNA/FO371/140706/EB10334/3, Harrison to Lloyd, 19 February 1959; TNA/FO371/120710/EP1011/1, Stevens to Lloyd, 1 January 1956; John C. Campbell (1960), *Defence of the Middle East: Problems of American Policy*, New York: Frederick A. Praeger, p. 61.

²⁸ TNA/FO371/115526/V1073/1190, Stevens to Macmillan, 26 October 1955; Rouhollah Ramazani (1975), *Iran's Foreign Policy, 1941-1973: a study of foreign policy in modernizing*, pp. 274-278; FRUS, 1955-57, Vol. XII, pp. 168-71, 178, 403, 788-89. TNA/FO371/140706/EB10334/3, Harrison to Lloyd, 19 February 1959.

A crucial turning point in Iranian foreign policy occurred in 1953, when Prime Minister Mohammad Mossadeq was overthrown in a coup supported by the United Kingdom and the United States. After the coup, Shah Mohammad Reza Pahlavi consolidated his power and aligned Iran more closely with the Western bloc. This alignment increased Iran's willingness to participate in collective defense arrangements promoted by Western powers.²⁹

Despite initial hesitation due to fears of provoking the Soviet Union and concern over regional reactions, Iran gradually moved toward membership in the Baghdad Pact. Diplomatic pressure from Turkey and the United Kingdom, together with assurances of military and economic assistance from the United States, played an important role in this decision. As a result, Iran officially joined the Baghdad Pact on 3 November 1955.³⁰

For Iran, membership in the pact provided significant benefits. It offered a framework for military cooperation and modernization, enhanced Iran's international standing, and reinforced the Shah's domestic authority through Western support. Strategically, Iran became part of a chain of allied states stretching from Turkey to Pakistan, forming a key component of the Western containment policy in the Middle East.³¹

The Baghdad Pact underwent a major transformation after the 1958 military coup in Iraq, which led to Iraq's withdrawal from the organization. Following this development, the pact was renamed the Central Treaty Organization (CENTO), with its headquarters moving to Ankara. Iran remained a member of CENTO until the Islamic Revolution of 1979, which marked a fundamental shift in Iranian foreign policy.³²

In sum, Iran's accession to the Baghdad Pact cannot be understood simply as a diplomatic episode or a response to regional developments. It was the product of a deeper transformation

TNA/FO371/120710/EP1011/1, Stevens to Lloyd, 1 January 1956; John C. Campbell (1960), *Defence of the Middle East: Problems of American Policy*, p. 61.

²⁹ TNA/FO371/115526/V1073/1190, Stevens to Macmillan, 26 October 1955; Rouhollah Ramazani (1975), *Iran's Foreign Policy, 1941-1973: a study of foreign policy in modernizing*, pp. 274-278; FRUS, 1955-57, Vol. XII, pp. 168-71, 178, 403, 788-89; TNA/FO371/140706/EB10334/3, Harrison to Lloyd, 19 February 1959; TNA/FO371/120710/EP1011/1, Stevens to Lloyd, 1 January 1956; John C. Campbell (1960), *Defence of the Middle East: Problems of American Policy*, p. 61.

³⁰ TNA/FO371/115526/V1073/1190, Stevens to Macmillan, 26 October 1955; Rouhollah Ramazani (1975), *Iran's Foreign Policy, 1941-1973: a study of foreign policy in modernizing* pp. 274-278; FRUS, 1955-57, Vol. XII, pp. 168-71, 178, 403, 788-89. TNA/FO371/140706/EB10334/3, Harrison to Lloyd, 19 February 1959; TNA/FO371/120710/EP1011/1, Stevens to Lloyd, 1 January 1956; John C. Campbell (1960), *Defence of the Middle East: Problems of American Policy*, p. 61.

³¹ Behçet K. Yeşilbursa (2009), "The Formation of RCD Regional Co-operation for Development", *Middle Eastern Studies*, 45(4), pp. 637-660.

³² Behçet K. Yeşilbursa (2020), "CENTO: The Forgotten Alliance (1959-1979)", *Middle Eastern Studies*, 56(6), pp. 854-877.

triggered by the 1953 coup, which reshaped the Shah's understanding of security, sovereignty, and survival in a bipolar world. The gradual abandonment of neutrality reflected the perceived exhaustion of non-alignment as a viable strategy under conditions of geopolitical exposure and domestic fragility. Within the Cold War framework, Iran's experience illustrates how alliance choices in the Middle East were driven less by ideological convergence than by regime insecurity, superpower intervention, and the structural pressures of bipolarity.³³

In conclusion, Iran's accession to the Baghdad Pact was driven by security concerns, Cold War geopolitics, and the Shah's reliance on Western political and military support. The decision firmly positioned Iran within the Western alliance system in the Middle East and shaped its regional role throughout much of the Cold War period.

Conclusion

This study has explored the origins, evolution, and decline of the Baghdad Pact within the complex political and strategic environment of the post-Second World War Middle East, with particular emphasis on Iran's accession on 3 November 1955. The analysis demonstrates that the pact was a product of intersecting global and regional forces, most notably decolonization, the rise of Arab nationalism, Cold War superpower rivalry, and the enduring instability generated by the Arab-Israeli conflict. Far from being a straightforward instrument of collective security, the Baghdad Pact reflected a fragile compromise between Western strategic ambitions and the diverse, often contradictory, priorities of regional states.

One of the central conclusions of this research is that alliance formation in the Middle East cannot be adequately explained by global balance-of-power logic alone. While the United Kingdom and the United States viewed the pact as part of a broader strategy to contain Soviet influence and safeguard access to vital oil resources, regional actors assessed the alliance primarily through the lens of immediate threats, regional rivalries, and, crucially, regime survival. The absence of a clear, imminent external enemy comparable to the Soviet threat faced by NATO members deprived the Baghdad Pact of a unifying strategic purpose. Its deliberately vague legal commitments and lack of automatic defence obligations further weakened its credibility and deterrent value.

³³ TNA/FO371/115526/V1073/1190, Stevens to Macmillan, 26 October 1955; Rouhollah Ramazani (1975), *Iran's Foreign Policy, 1941-1973: a study of foreign policy in modernizing*, pp. 274-278; FRUS, 1955-57, Vol. XII, pp. 168-71, 178, 403, 788-89. TNA/FO371/140706/EB10334/3, Harrison to Lloyd, 19 February 1959. TNA/FO371/120710/EP1011/1, Stevens to Lloyd, 1 January 1956; John C. Campbell (1960), *Defence of the Middle East: Problems of American Policy*, p. 61.

Iran's accession to the pact illustrates these dynamics particularly well. For the Shah, joining the Baghdad Pact was less an ideological commitment to collective defence than a calculated decision aimed at strengthening domestic stability, securing Western military and economic assistance, and anchoring his regime more firmly within the Western camp. Iranian hesitations, demands for guarantees, and concerns over Soviet reactions highlight the extent to which internal security considerations shaped foreign policy choices. In this sense, Iran's participation underscores a broader pattern among Middle Eastern states: alliances were often perceived as instrumental tools to extract resources and political support rather than as binding frameworks for shared defence.

The transformation of the Baghdad Pact into CENTO did little to resolve these underlying structural problems. Divergent interests among members, reluctance by Western powers to commit substantial forces, and the persistence of regional conflicts steadily eroded the alliance's relevance. The Egyptian–Czechoslovak arms deal of 1955 further exposed Western limitations and demonstrated that Soviet influence could penetrate the Middle East without direct military confrontation. Ultimately, the lack of a credible deterrent, combined with shifting regional and domestic priorities, culminating in events such as the Iranian Revolution of 1979, rendered CENTO obsolete.

Iran's accession to the Baghdad Pact in 1955 expanded its geographical scope, contributing to the completion of a “*Northern Belt*” stretching along the Turkey-Iraq-Iran-Pakistan line. However, this development did not bring the expected stability at the regional level. On the contrary, Iran's participation reinforced the perception in the Arab world that the pact was a Western-driven arrangement alien to Arab interests, further strengthening the Arab nationalist opposition led by Egypt. While Iran perceived the Soviet Union as the primary threat, many Arab states identified Israel and regional rivals as the primary threats, making the discrepancy in threat perceptions within the alliance more visible. This situation weakened the regional legitimacy of the Baghdad Pact and prevented it from producing a shared understanding of security. Consequently, although Iran's entry into the pact symbolically strengthened the West's containment strategy in the region, it deepened the fragmentation of security perceptions in the Middle East, revealed the fragility of alliance politics, and contributed to the long-term ineffectiveness of the Baghdad Pact.

In conclusion, the experience of the Baghdad Pact and CENTO reveals the inherent difficulties of imposing externally designed security architectures on a region characterized by intense nationalism, fragmented threat perceptions, and fragile state structures. The case underscores

that durable security arrangements in the Middle East have been constrained less by the absence of external power and more by the absence of shared regional consensus. As such, the Baghdad Pact remains a key historical example of the limits of Cold War alliance politics in the Middle East and offers enduring lessons for understanding both past and contemporary efforts at regional security cooperation.

BIBLIOGRAPHY

Archives

The U.S. National Archives and Records Administration

- NARA RG 59 780.5/3-2155, Dulles to Tehran.
- NARA RG 59 780.5/3-2255, Aldrich (London) to Secretary of State.
- NARA RG 59 780.5/9-2755, Memorandum of Conversation: Iranian adherence to the Baghdad Pact.
- NARA RG 59 780.5/9-2755, Philip Clock (American Embassy in Tehran) to the Department of State.

British Archives (The National Archives)

- TNA/FO371/115519/V1073/1012, Report by Brigadier T. E. Williams, 18 August 1955.
- TNA/FO371/115469/V1073/975, Middle East Policy in the light of the Egyptian-Czechoslovak arms deal, 6 October 1955.
- TNA/FO371/115526/V1073/1190, Stevens to Macmillan, 26 October 1955.
- TNA/FO371/115498/V1073/496, Stevens to FO, 15 March 1955.
- TNA/FO371/115499/V1073/513, Minute by Shuckburgh, 15 March 1955.
- TNA/FO371/114820/EP1071/17, FO to Tehran, 18 March 1955.
- TNA/FO371/115499/V1073/511, Bowker to FO, 18 March 1955.
- TNA/FO371/115500/V1073/521, Stevens to FO, 20 March 1955.
- TNA/FO371/115502/V1073/580, FO to Washington, 24 March 1955.
- TNA/FO371/114815/EP10338/5, Minute by Stewart, 25 March 1955.
- TNA/FO371/115502/V1073/580, Makins to FO, 26 March 1955.
- TNA/FO371/114815/EP10338/13, Minute by Stewart, 10 May 1955.
- TNA/FO371/115511/V1073/804, Minute by Shuckburgh, 10 May 1955.
- TNA/FO371/115511/V1073/809, Kimber to James, 11 May 1955.
- TNA/FO371/115513/V1073/870, Makins to FO, 16 June 1955.
- TNA/FO371/115514/V1073/883, Pickard to James, 21 June 1955.
- TNA/FO371/114820/EP1071/21, Minute by L. A. Fry, 4 August 1955.
- TNA/FO371/115520/V1073/1020, Wright to FO, 23 August 1955.
- TNA/FO371/115520/V1073/1020, Minute by Rose, 29 August 1955.

- TNA/FO371/115519/V1073/1015, Minute by Rose, 5 September 1955.
- TNA/FO371/115519/V1073/1015, FO to Tehran, 6 September 1955.
- TNA/FO371/115520/V1073/1027, Wright to FO, 10 September 1955.
- TNA/FO371/115520/V1073/1028, FO to Tehran, 14 September 1955.
- TNA/FO371/115520/V1073/1038, Stevens to FO, 21 September 1955.
- TNA/FO371/115521/V1073/1048, Minute by Stewart, 24 September 1955.
- TNA/FO371/115521/V1073/1051, Dixon to FO, 28 September 1955.
- TNA/FO371/115521/V1073/1060, Stewart to FO, 30 September 1955.
- TNA/FO371/115521/V1073/1074, Minute by Hadow, 5 October 1955.
- TNA/FO371/115522/V1073/1182, FO to Washington, 6 October 1955.
- TNA/FO371/115533/V1073/1392, Minute by Hadow, 8 December 1955.
- TNA/FO371/118830/JE1011/1, Trevelyan to Lloyd, 31 January 1956.
- TNA/FO371/173314, Contacts between NATO, CENTO and SEAT, 4 June 1963.
- TNA/FO371/115520/V1073/1032, Wright to Macmillan, 15 September 1955.
- TNA/FO371/114816/EP10344/7, Stevens to Macmillan, 29 September 1955.

Foreign Relations of the United States (FRUS Series)

- FRUS, 1955-1957, Vol. XII, pp. 158-68, 778-86.
- FRUS, 1955-1957, Vol. XII, pp. 755-57.
- FRUS, 1955-1957, Vol. XII, pp. 778-80.
- FRUS, 1955-1957, Vol. XII, pp. 103-122, 135-151.
- FRUS, 1955-1957, Vol. XII, pp. 158-69, 780-89.
- FRUS, 1955-1957, Vol. XII, pp. 168-69, 788-89.
- FRUS, 1955-1957, Vol. XII, pp. 169-71.
- FRUS, 1955-1957, Vol. XII, pp. 765-66, 773-75.
- FRUS, 1955-1957, Vol. XII, pp. 773-75.
- FRUS, 1955-1957. Vol. XII, p. 178.

Books & Articles

- Campbell, John C. (1960), *Defence of the Middle East: Problems of American Policy*, New York: Frederick A. Praeger.

- Dimitrakis, Panagiotis (2012), *Failed Alliances of the Cold War*, London: I.B. Tauris.
- Fleming, Denna F. (1961), *The Cold War and its Origins, 1917-1960*, 2 vols, New York: Doubleday.
- Gaddis, John L. (1976), *The United States and the Origins of the Cold War, 1941-47*, New York: Columbia University Press.
- Göktepe, Cihat (2003), *British Foreign Policy towards Turkey, 1959-1965*, London: Frank Cass.
- Kolko, Joyce & Kolko, Gabriel (1972), *The Limits of Power: The World and the United States Foreign Policy, 1945-1954*, New York: Harper.
- Lafeber, Walter (1976), *America, Russia and the Cold War*, New York: John Wiley.
- Macmillan, Harold (1976), *Tides of Fortune, 1945-1955*, London: Macmillan.
- Ramazani, Rouhollah (1975), *Iran's Foreign Policy, 1941-1973: a study of foreign policy in modernizing*, Charlottesville: University Press of Virginia.
- Ruane, Kevin (2005), "SEATO, MEDO and the Baghdad Pact: Anthony Eden, British Foreign Policy and the Collective Defence of Southasia and the Middle East, 1952-1955", *Diplomacy and Statecraft*, 16(1), pp. 169-199.
- Starobin, Joseph R. (1969), "Origins of the Cold War", *Foreign Affairs*, 47(July), pp. 287-288.
- Walt, Stephen M. (1992), *The Origins of Alliances*, Ithaca: Cornell University Press.
- Yergin, Daniel (1977), *Shattered Peace: The Origins of the Cold War and the National Security State*, Boston: Houghton Mifflin.
- Yeşilbursa, Behçet K. (1999), "Turkey's Participation in the Middle East Command and Its Admission to NATO, 1950-52", *Middle Eastern Studies*, 35(4), pp. 70-102.
- Yeşilbursa, Behçet K. (2001), "The American Concept of the Northern Tier Defence Project and the Signing of the Turco-Pakistani Agreement, 1953-54", *Middle Eastern Studies*, 37(3), pp. 59-110.
- Yeşilbursa, Behçet K. (2005), *The Baghdad Pact: Anglo-American Defence Policies in the Middle East, 1950-1959*, London: Frank Cass.
- Yeşilbursa, Behçet K. (2009), "The Formation of RCD Regional Co-operation for Development", *Middle Eastern Studies*, 45(4), pp. 637-660.

- Yeşilbursa, Behçet K. (2020), “CENTO: The Forgotten Alliance (1959-1979)”, *Middle Eastern Studies*, 56(6), pp. 854-877.
- Yeşilbursa, Behçet K. (2020), “From Friendship to Enmity Soviet-Iranian Relations (1945-1965)”, *History and Modern Perspective*, 2(1), pp. 92-105.

YAPTIRIMLAR ALTINDA OTORİTER DAYANIKLILIK: İRAN'DA DEVLET KAPASİTESİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE UYARLANABİLİR YÖNETİŞİM

Oğuzhan MANİOĞLU¹

Öz: Bu çalışma, uluslararası yaptırımların otoriter rejimler üzerindeki etkisini İran örneği üzerinden inceleyerek, yaptırımların yalnızca devlet kapasitesini zayıflatan araçlar olmadığını; aynı zamanda onu yeniden yapılandıran bir işlev gördüğünü ileri sürmektedir. Çalışma, yaptırımların ekonomik merkezleşme, paralel kurumsal yapıların genişlemesi ve yönetişimin güvencileştirilmesi gibi süreçler üzerinden devletin kurumsal mimarisini dönüştürdüğünü savunmaktadır. Nitel vaka analizi yönteminin benimsendiği araştırmada, İran'da özellikle ABD yaptırımları sonrasında devletin ekonomik kaynaklar üzerindeki kontrolünün arttığı, Devrim Muhafızları gibi yarı resmî aktörlerin güç kazandığı ve güvenlik eksenli yönetişim anlayışının derinleştiği tespit edilmiştir. Bulgular, yaptırımların hedeflenen siyasal dönüşümü üretmek yerine, rejim dayanıklılığını ve adaptasyon kapasitesini güçlendirebildiğini göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, yaptırımların etkilerinin yalnızca ekonomik göstergeler üzerinden değil, siyasal ve kurumsal dönüşüm süreçleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Uluslararası Yaptırımlar, Otoriter Rejimler, Devlet Kapasitesi, Kurumsal Yeniden Yapılanma, Otoriter Dayanıklılık.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 03.05.2026

Date of Acceptance: 17.05.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20647086](https://doi.org/10.5281/zenodo.20647086)

¹ Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Kent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.

Email: oguzhan.manioglu@kent.edu.tr.

ORCID: [0009-0003-5203-653](https://orcid.org/0009-0003-5203-653).

**AUTHORITARIAN RESILIENCE UNDER SANCTIONS:
THE RECONSTRUCTION OF STATE CAPACITY AND ADAPTIVE GOVERNANCE
IN IRAN**

Abstract: This study examines the impact of international sanctions on authoritarian regimes through the case of Iran, arguing that sanctions function not only as instruments that weaken state capacity but also as mechanisms that restructure it. The study contends that sanctions transform the institutional architecture of the state through processes such as economic centralization, the expansion of parallel institutional structures, and the securitization of governance. Adopting a qualitative case study methodology, the research finds that, particularly following United States sanctions, the Iranian state increased its control over economic resources, semi-official actors such as the Islamic Revolutionary Guard Corps gained greater influence, and a security-oriented understanding of governance deepened. The findings demonstrate that sanctions, rather than producing the intended political transformation, can strengthen regime resilience and adaptive capacity. In this respect, the study highlights the need to evaluate the effects of sanctions not only through economic indicators but also through processes of political and institutional transformation.

Keywords: *International Sanctions, Authoritarian Regimes, State Capacity, Institutional Restructuring, Authoritarian Resilience.*

Giriş

Ekonomik yaptırımlar, günümüz uluslararası ilişkilerinde zorlayıcı diplomasiin en yaygın ve kurumsallaşmış araçlarından biri haline gelmiştir. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde askeri müdahalenin maliyetinin artması ve uluslararası normatif çerçevelerin dönüşmesi, yaptırımları devlet davranışını değiştirmeye yönelik “*düşük maliyetli*” ancak etkili bir alternatif olarak öne çıkarmıştır. Bu araçların yaygın kullanımı, uzun süreli ekonomik baskının hedef devletin üretim kapasitesini aşındıracağı, mali kaynaklarını daraltacağı ve toplumsal refahı düşürerek iç istikrarsızlık yaratacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu çerçevede yaptırımların nihai amacının, ekonomik gerileme üzerinden siyasal çözülme tetiklemek olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla hâkim yaklaşım, ekonomik baskı ile rejim kırılabilirliği ve siyasal dönüşüm arasında doğrusal bir nedensellik ilişkisi kurmaktadır.²

Ancak son yıllarda artan ampirik bulgular, bu doğrusal ve indirgemeci varsayımın önemli sınırlılıklar taşıdığını göstermektedir. Özellikle otoriter rejimler bağlamında yapılan çalışmalar, yaptırımların beklenen siyasal sonuçları üretmekte sıklıkla başarısız olduğunu ortaya koymaktadır.³ Bu durum, yaptırımların yalnızca ekonomik maliyetler üzerinden analiz edilmesinin yetersiz kaldığını ve siyasal-kurumsal dinamiklerin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Nitekim birçok vakada yaptırımlar, rejim çöküşünü hızlandırmak yerine, rejimlerin kendilerini yeniden organize ettikleri ve iktidar yapılarını tahkim ettikleri süreçlerle birlikte ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda yaptırımların etkileri, yalnızca ekonomik performans göstergeleri üzerinden değil; devlet kapasitesi, kurumsal yapı ve iktidar ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İran örneği, bu kuramsal ve ampirik çelişkinin en belirgin biçimde gözlemlenebildiği vakalardan biri olarak öne çıkmaktadır. Uzun yıllara yayılan ve enerji, finans ve ticaret gibi ekonominin stratejik sektörlerini hedef alan kapsamlı yaptırım rejimlerine rağmen İran siyasal sistemi dikkat çekici bir süreklilik sergilemiş, hatta belirli dönemlerde kurumsal dayanıklılığını artırmıştır. Bu durum, yaptırımların etkilerine ilişkin geleneksel beklentilerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. İran vakası, yaptırımların yalnızca zayıflatıcı değil, aynı zamanda dönüştürücü etkiler yaratabileceğini gösteren önemli bir analitik zemin sunmaktadır.

² Gary Clyde Hufbauer & Jeffrey John Schott & Kimberly Ann Elliott & Barbara Oegg (2007), *Economic Sanctions Reconsidered*, Washington, D.C.: Peterson Institute for International Economics.

³ Robert Anthony Pape (1997), “Why Economic Sanctions Do Not Work”, *International Security*, 22(2), ss. 90–136; Daniel Wellesley Drezner (2011), “Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice”, *International Studies Review*, 13(1), ss. 96–108.

Bu makale, söz konusu paradoksu açıklamak üzere alternatif bir analitik çerçeve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, yaptırımların statik bir devlet yapısı üzerinde işleyen dışsal kısıtlamalar olarak ele alınmasının yetersiz olduğunu ileri sürmektedir. Bunun yerine yaptırımlar, devletin iç örgütlenmesini yeniden şekillendiren ve kurumsal adaptasyon süreçlerini tetikleyen yapısal baskılar olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu yaklaşım, devlet kapasitesini sabit bir özellik olarak değil, dışsal şoklara karşı yeniden biçimlenebilen dinamik bir süreç olarak ele almaktadır. Böylece yaptırımlar, yalnızca ekonomik kaynakları daraltan bir araç olmaktan çıkarak, devletin kurumsal mimarisini yeniden düzenleyen bir dönüşüm mekanizması olarak değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede çalışmanın temel araştırma sorusu, *“Uluslararası yaptırımlar İran’da devlet kapasitesini yalnızca zayıflatan bir araç mı olmuş, yoksa devletin kurumsal yapısını yeniden şekillendiren bir dönüşüm mekanizması mı üretmiştir?”* şeklinde formüle edilmektedir.

Makalenin temel argümanı, uluslararası yaptırımların İran’da devlet kapasitesinin yeniden yapılandırılması sürecini tetiklediği ve bu süreçte İran siyasal sisteminin kurumsal yapısını rejim dayanıklılığını artıracak biçimde yeniden organize ettiğidir. Bu yeniden yapılandırma yalnızca teknik veya ekonomik bir uyum süreci değil; aynı zamanda siyasal iktidarın yeniden dağıtıldığı, karar alma mekanizmalarının yeniden tanımlandığı ve devlet-toplum ilişkilerinin yeniden şekillendiği çok katmanlı bir dönüşüm alanına işaret etmektedir. İran örneğinde bu süreç; paralel kurumsal yapıların güç kazanması, ekonomik otoritenin daha merkezî bir niteliğe yönelmesi ve yönetim pratiklerinin giderek güvenlik eksenli bir çerçevede yeniden tanımlanması üzerinden somutlaşmaktadır.

Bu doğrultuda çalışma, yaptırımların etkilerini yalnızca *“başarı”* ya da *“başarısızlık”* ikiliği üzerinden değerlendiren yaklaşımların ötesine geçmeyi hedeflemektedir. Bunun yerine, yaptırımların hedef devletlerde nasıl bir kurumsal yeniden yapılanma süreci başlattığını ve bu sürecin rejim dayanıklılığı üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Böyle bir perspektif, yaptırımların sonuçlarını daha geniş bir analitik çerçevede değerlendirmeye olanak tanımakta ve uluslararası politika araçlarının beklenmeyen sonuçlarını anlamaya katkı sunmaktadır.

1. Yaptırımlar, Otoriter Dayanıklılık ve Analitik Boşluklar

Ekonomik yaptırımlara ilişkin geleneksel literatür, büyük ölçüde maliyet yükleme ve davranış değişikliği varsayımlarına dayanmaktadır. Bu çerçevede yaptırımlar, hedef devletlerin politika tercihlerini değiştirmeye yönelik rasyonel araçlar olarak ele alınmakta; uyumsuzluğun ekonomik ve siyasal maliyetlerini artırarak karar alıcıları alternatif politikalara yönlendirmesi

beklenmektedir. Bu yaklaşım, uluslararası ilişkilerde rasyonel aktör modeline dayanmakta ve devletlerin artan ekonomik baskı karşısında maliyet-fayda hesaplarını yeniden değerlendirerek geri adım atacağı varsayımını içermektedir. Erken dönem ampirik çalışmalar da bu doğrultuda, yaptırımların politika tavizleri, müzakere süreçlerine geri dönüş veya rejim değişimi gibi ölçülebilir çıktılar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüş ve belirli koşullar altında yaptırımların etkili olabileceği sonucuna varmıştır.⁴ Bu bağlamda yaptırımlar, özellikle çok taraflı uygulandıklarında ve hedef ekonominin kırılgan olduğu durumlarda, dış politika araçları arasında işlevsel bir seçenek olarak konumlandırılmıştır.

Ancak daha sonraki çalışmalar, bu görece iyimser ve doğrusal yaklaşımı önemli ölçüde sorgulamaktadır. Pape, yaptırımların büyük ölçekli siyasal hedeflere ulaşmada nadiren başarılı olduğunu ileri sürerek, literatürdeki başarı oranlarının metodolojik sorunlar nedeniyle abartıldığını savunmaktadır. Benzer şekilde, Drezner uluslararası sistemin karmaşıklaşması ve hedef devletlerin alternatif ekonomik ve diplomatik ağlara erişim imkânlarının artmasıyla birlikte yaptırımların zorlayıcı kapasitesinin sınırlı kaldığını vurgulamaktadır. Bu eleştiriler, yaptırımların yalnızca ekonomik baskı üretmekle kalmadığını, aynı zamanda hedef devletlerin bu baskıya karşı geliştirdiği stratejik tepkilerin de analize dâhil edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Nitekim daha yeni çalışmalar, yaptırımların istenmeyen ve çoğu zaman ters yönde sonuçlar doğurabileceğine işaret etmektedir. Bu bağlamda yaptırımların, elit koalisyonlarını güçlendirme, kaynak dağıtımını daha dar bir çevrede yoğunlaştırma ve ekonomik maliyetleri geniş toplum kesimlerine yayma yoluyla otoriter rejimlerin dayanıklılığını artırdığı gösterilmektedir.

Bu gelişmelere paralel olarak otoriter dayanıklılık literatürü, demokratik olmayan rejimlerin yalnızca baskı ve kontrol mekanizmalarıyla değil, aynı zamanda uyum sağlama ve yeniden yapılanma kapasiteleriyle de varlıklarını sürdürdüklerine dikkat çekmektedir. Nathan, otoriter sistemlerin kurumsal esneklik, elit dolaşımı ve yönetim kapasitesi sayesinde dışsal ve içsel şokları absorbe edebildiğini ileri sürmektedir. Bu perspektif, otoriter rejimleri statik ve kırılgan yapılar olarak gören yaklaşımlara karşı, onların dinamik ve öğrenebilen sistemler olduğunu vurgulamaktadır. Benzer şekilde, Levitsky ve Way otoriter yönetimlerin sürdürülebilirliğinde örgütsel kapasite, devlet aygıtının bütünlüğü ve elit uyumunun belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar, rejimlerin yalnızca baskı araçlarına dayanmadığını; aynı zamanda

⁴ Gary Clyde Hufbauer & Jeffrey John Schott & Kimberly Ann Elliott & Barbara Oegg (2007), *Economic Sanctions Reconsidered*.

kurumsal düzenlemeler, kaynak tahsisi ve siyasal koalisyon yönetimi yoluyla istikrar üretebildiklerini göstermektedir.

Bununla birlikte, yaptırımlar literatürü ile otoriter dayanıklılık literatürü arasında önemli bir kesişim eksikliği olduğu görülmektedir. Her iki alan da kendi içinde gelişmiş olmakla birlikte, yaptırımların otoriter rejimlerin iç kurumsal yapıları üzerindeki dönüştürücü etkilerini sistematik biçimde ele alan çalışmalar sınırlı kalmaktadır. Literatürün büyük bölümü yaptırımları dışsal şoklar olarak kavramsallaştırmakta ve bu şokların ekonomik çıktıları veya siyasal sonuçları üzerine odaklanmaktadır. Ancak bu yaklaşım, yaptırımların devletin iç örgütlenmesini, kurumsal hiyerarşisini ve güç dağılımını nasıl yeniden şekillendirdiğini yeterince açıklayamamaktadır. Rejimlerin yaptırımlara uyum sağladığı genel olarak kabul edilse de, bu uyumun hangi kurumsal mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştiği ve devlet kapasitesinin hangi boyutlarını dönüştürdüğü çoğu zaman analizin dışında bırakılmaktadır.

Bu noktada ortaya çıkan analitik boşluk, yaptırımların yalnızca sonuçları üzerinden değil, süreçleri üzerinden de incelenmesini gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, yaptırımların “başarılı” ya da “başarısız” olup olmadığı sorusunun ötesine geçilerek, bu araçların hedef devletlerde nasıl bir kurumsal yeniden yapılanma süreci başlattığı sorusu merkeze alınmalıdır. Bu makale, söz konusu boşluğu doldurmayı amaçlayarak yaptırımları yalnızca dışsal baskı unsurları olarak değil, aynı zamanda içsel kurumsal dönüşümün itici güçleri olarak ele almaktadır. Bu yaklaşım, devlet kapasitesinin sabit bir özellik olmadığı; aksine dışsal baskılar altında yeniden dağıtılan, yeniden örgütlenen ve yeniden tanımlanan bir süreç olduğu varsayımına dayanmaktadır. Böylece çalışma, yaptırımların otoriter rejimlerde nasıl bir kurumsal adaptasyon ve yeniden yapılandırma dinamiği yarattığını analiz ederek, literatürdeki parçalı yaklaşımlar arasında bütüncül bir köprü kurmayı hedeflemektedir.

2. Devlet Kapasitesinin Yeniden Yapılandırılması: Teorik Çerçeve

Devlet kapasitesi literatürü, devletin politika üretme, bu politikaları etkili biçimde uygulama, kaynakları seferber etme ve toplumsal düzeni sürdürme yeteneğine odaklanan geniş bir kuramsal tartışmayı içermektedir.⁵ Bu yaklaşım çerçevesinde devlet kapasitesi çoğu zaman bürokratik etkinlik, kurumsal bütünlük ve kaynak mobilizasyonu gibi ölçütler üzerinden değerlendirilmekte ve belirli bir tarihsel dönemde görece istikrarlı bir özellik olarak ele

⁵ Michael Mann (1984), “The Autonomous Power of the State”, *European Journal of Sociology*, 25(2), ss. 185–213; Joel Samuel Migdal (1988), *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princeton: Princeton University Press.

alınmaktadır. Ancak bu statik yaklaşım, özellikle yoğun ve süreklilik arz eden dışsal baskı koşullarında yetersiz kalmaktadır. Zira yaptırımlar gibi uzun vadeli ve çok boyutlu baskı mekanizmaları, devletin yalnızca performans düzeyini değil, aynı zamanda kurumsal yapısını ve işleyiş mantığını da dönüştürmektedir. Bu nedenle devlet kapasitesinin sabit bir nitelik olarak değil, değişen koşullara bağlı olarak yeniden şekillenen dinamik bir süreç olarak kavramsallaştırılması gerekmektedir.

Bu çalışmada önerilen “*devlet kapasitesinin yeniden yapılandırılması*” kavramı, söz konusu dönüşümü analitik olarak yakalamayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, kapasitenin niceliksel olarak artıp azalmasından ziyade, devlet aygıtı içerisindeki farklı kurumsal alanlar arasında nasıl yeniden dağıtıldığını ve hangi aktörler lehine yeniden örgütlendiğini incelemektedir. Dolayısıyla burada temel mesele, devlet kapasitesinin “*ne kadar*” olduğu değil, “*nasıl*” ve “*kim tarafından*” kullanıldığıdır. Bu perspektif, yaptırımların yalnızca kısıtlayıcı etkilerine odaklanan yaklaşımlardan ayrılarak, bu baskıların devlet içinde yeni güç merkezleri, yeni koordinasyon biçimleri ve yeni yönetim pratikleri ürettiğini ileri sürmektedir.

Yaptırım ortamlarında devlet kapasitesinin yeniden yapılandırılması süreci, birbirini tamamlayan ve çoğu zaman eşzamanlı işleyen üç temel dinamik etrafında şekillenmektedir. Bu dinamikler, devletin ekonomik, kurumsal ve siyasal boyutlarda nasıl dönüştüğünü açıklamak açısından analitik bir çerçeve sunmaktadır.

İlk olarak, küresel piyasalara erişimin kısıtlanması ekonomik merkezleşmeyi teşvik eden bir etki yaratmaktadır. Uluslararası ticaret kanallarının daralması, finansal akışların sınırlanması ve dış yatırım olanaklarının azalması, devletin ekonomik faaliyetler üzerindeki doğrudan kontrolünü artırmasına yol açmaktadır. Bu süreçte devlet, stratejik sektörleri daha sıkı denetim altına almakta ve sınırlı kaynakları seçici biçimde dağıtarak ekonomik ilişkileri siyasal sadakatle ilişkilendirmektedir. Böylece ekonomik erişim, yalnızca piyasa mekanizmalarıyla değil, aynı zamanda siyasal bağlılık ve rejimle uyum üzerinden belirlenir hale gelmektedir. Bu durum, ekonomik alanın siyasal kontrolün bir uzantısı olarak yeniden yapılandırılmasına ve devletin dağıtım kapasitesi üzerinden rejim dayanıklılığını pekiştirmesine imkân tanımaktadır.⁶ Aynı zamanda bu merkezleşme, alternatif ekonomik aktörlerin sistem dışına itilmesine ve ekonomik rekabetin dar bir elit çevre içinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

⁶ Mohammad Reza Farzanegan (2013), “Effects of International Financial and Energy Sanctions on Iran’s Informal Economy”, *The World Economy*, 36(10), ss. 1221–1243.

İkinci olarak, yaptırımlar paralel kurumsal yapıların genişlemesini teşvik etmektedir. Resmî bürokratik mekanizmaların uluslararası baskı altında işlevselliğinin azalması, devletin alternatif ve çoğu zaman yarı resmî yapılar üzerinden faaliyet göstermesine yol açmaktadır. Bu paralel yapılar hem ekonomik hem de idari alanlarda esneklik sağlayarak yaptırımların yarattığı kısıtları aşma işlevi görmektedir. İran örneğinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun (Islamic Revolutionary Guard Corps-IRGC) giderek genişleyen ekonomik ve siyasal rolü, bu sürecin en somut göstergelerinden biridir.⁷

1979 Devrimi sonrasında rejimin korunması amacıyla kurulan Devrim Muhafızları, zaman içerisinde yalnızca askerî ve güvenlik alanında faaliyet gösteren bir yapı olmaktan çıkmış; enerji, altyapı, inşaat, lojistik, telekomünikasyon, finans ve dış ticaret gibi stratejik sektörlerde etkili bir ekonomik aktöre dönüşmüştür. Özellikle yaptırımların ağırlaştığı dönemlerde İran yönetimi, uluslararası finansal denetim mekanizmalarına daha az bağımlı olan bu yapıları ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesinde kritik araçlar olarak değerlendirmiştir. Bu bağlamda Devrim Muhafızları'na bağlı şirketler ve vakıf ağları, yaptırımları aşmaya yönelik alternatif ticaret kanallarının oluşturulmasında ve stratejik sektörlerin devamlılığının sağlanmasında merkezi bir rol üstlenmiştir.

Bu durum, çalışmanın teorik çerçevesi açısından yaptırımların yalnızca ekonomik daralma yaratan dışsal baskılar olmadığını; aynı zamanda devletin kurumsal örgütlenmesini yeniden şekillendiren bir dönüşüm mekanizması olarak işlediğini göstermektedir. İran örneğinde devlet kapasitesi, klasik bürokratik yapılardan ziyade formel ve enformel alanların kesişiminde faaliyet gösteren hibrit kurumsal ağlar üzerinden yeniden örgütlenmiştir. Ancak bu süreç, devletin operasyonel esnekliğini artırırken aynı zamanda kurumsal şeffaflığın azalmasına, ekonomik gücün belirli aktörlerde yoğunlaşmasına ve hesap verebilirlik mekanizmalarının zayıflamasına da yol açmıştır.

Üçüncü olarak, yaptırımlar yönetişimin güvenikleştirilmesi sürecini hızlandırmaktadır. Dış ekonomik baskılar, siyasal elitler tarafından çoğu zaman ulusal egemenliğe yönelik varoluşsal bir tehdit olarak çerçevelendirilmekte ve bu söylem üzerinden iç politikada daha sert kontrol mekanizmaları meşrulaştırılmaktadır. Bu süreç, güvenlik kurumlarının siyasal karar alma süreçlerindeki ağırlığını artırmakta ve sivil alanın daralmasına neden olmaktadır.

⁷ Ali Alfoneh (2013), *Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards Is Transforming Iran from Theocracy into Military Dictatorship*, Washington, D.C.: AEI Press.

Güvenikleştirme, yalnızca söylemsel bir strateji değil; aynı zamanda kurumsal kaynakların yeniden tahsis edilmesini ve zorlayıcı kapasitenin güçlendirilmesini içeren yapısal bir dönüşüme işaret etmektedir.⁸ Bu bağlamda yaptırımlar, muhalefetin sınırlandırılması, ifade alanının daraltılması ve toplumsal kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi sonuçlar doğurarak rejimin kriz yönetimi kapasitesini artırmaktadır.

Bu üç dinamik birlikte değerlendirildiğinde, yaptırımların İran'da devlet kapasitesi üzerinde tek yönlü bir zayıflatıcı etki yaratmadığı; aksine kapasitenin farklı boyutlarda yeniden dağıtılmasına yol açtığı görülmektedir. İlk olarak ekonomik merkezileşme süreci, özellikle enerji gelirleri, döviz yönetimi ve stratejik ithalat mekanizmalarının daha yoğun biçimde devlet kontrolüne alınmasıyla belirginleşmiştir. Yaptırımların yarattığı ekonomik baskı karşısında İran yönetimi, kaynak dağıtımını daha merkezî bir yapıda organize ederek ekonomik karar alma süreçlerini dar bir yönetici elit çevresinde yoğunlaştırmıştır.

İkinci olarak, paralel kurumsal genişleme Devrim Muhafızları ve ona bağlı ekonomik ağların yaptırım koşullarında daha etkin hale gelmesiyle somutlaşmıştır. Resmî ekonomik kanalların uluslararası yaptırımlarla sınırlandırılması, yarı resmî ticaret ağları, vakıf yapıları ve güvenlik bağlantılı ekonomik aktörlerin önemini artırmıştır. Böylece devlet kapasitesi, yalnızca klasik bürokratik kurumlar üzerinden değil; formel ve enformel yapılar arasında kurulan hibrit ilişkiler aracılığıyla yeniden örgütlenmiştir.

Üçüncü olarak, güvenikleştirme dinamiği, yaptırımların yalnızca ekonomik bir tehdit değil, aynı zamanda rejimin varlığına yönelik dışsal bir müdahale biçiminde sunulmasıyla güç kazanmıştır. İran siyasal söyleminde yaptırımlar, Batı kaynaklı sistematik bir baskı ve rejim değişikliği girişimi olarak çerçevelendirilmiş; bu durum güvenlik bürokrasisinin karar alma süreçlerindeki ağırlığını artırmıştır. Böylece ekonomik kriz yönetimi giderek ulusal güvenlik paradigması içerisinde ele alınmaya başlanmıştır.

Bu süreçler birlikte değerlendirildiğinde, yaptırımların hedeflenen siyasal dönüşümü üretmekte neden sıklıkla başarısız olduğu daha açık hale gelmektedir. İran örneği, yaptırımların yalnızca ekonomik maliyet yaratan araçlar olmadığını; aynı zamanda istemeden de olsa rejim dayanıklılığını güçlendiren kurumsal yeniden yapılanma süreçlerini tetikleyebildiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu teorik çerçeve, yaptırımların etkilerini değerlendirmede statik

⁸ Barry Buzan & Ole Wæver & Jaap de Wilde (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner Publishers.

ve sonuç odaklı yaklaşımlar yerine, süreç temelli ve kurumsal dönüşümü merkeze alan bir analitik perspektif önermektedir.

3. Yaptırımlar Altında İran: Kurumsal Dönüşüm ve Rejim Uyumu

İran, yaptırımlar ile devlet kapasitesinin yeniden yapılandırılması arasındaki ilişkiyi incelemek açısından son derece açıklayıcı ve analitik olarak zengin bir örnek sunmaktadır. Yaptırımların yoğunlaşmasından önce İran'ın siyasal sistemi, klasik bürokratik kurumlar ile devrim sonrası ortaya çıkan ideolojik ve örgütsel yapıların bir arada bulunduğu hibrit bir karakter taşımaktaydı.⁹ Bu yapı içerisinde devlet kapasitesi, yalnızca formel bürokrasi üzerinden değil, aynı zamanda devrimci kurumlar, yarı resmî ağlar ve ideolojik bağlılık ilişkileri aracılığıyla üretilmekteydi.¹⁰ Petrol gelirleri ise bu çok katmanlı yapının sürdürülebilirliğinde merkezi bir rol oynayarak devlete yüksek düzeyde ekonomik özerklik sağlamış, aynı zamanda geniş çaplı himaye ağlarının finansmanına imkân tanımıştır. Bu durum, devletin toplumsal rızayı dağıtım mekanizmaları üzerinden üretmesine olanak sağlayan bir ekonomik-siyasal denge yaratmıştır.

Ancak finans ve enerji sektörlerini hedef alan kapsamlı yaptırımlar, bu dengeyi ciddi biçimde sarsmış ve İran ekonomisinin küresel sistemle olan bağlarını önemli ölçüde zayıflatmıştır. Petrol ihracatına getirilen kısıtlamalar, finansal işlemlerin uluslararası sistemden dışlanması ve teknoloji transferinin sınırlandırılması, devletin geleneksel gelir kaynaklarını daraltarak ekonomik yönetim modelinde yapısal bir kriz yaratmıştır. Bununla birlikte İran devleti, bu dışsal baskıyı pasif biçimde karşılamak yerine, çok katmanlı uyum stratejileri geliştirerek yeni bir denge kurma yoluna gitmiştir. Bu stratejiler arasında ticaret ortaklıklarının coğrafi olarak çeşitlendirilmesi, bölgesel ekonomik ağlara yönelim, yerli üretim kapasitesinin artırılması ve alternatif finansal mekanizmaların geliştirilmesi yer almaktadır. Bu süreç, kısa vadeli kriz yönetiminin ötesine geçerek ekonomik yönetimin yapısal bir dönüşümüne zemin hazırlamıştır.

Bu dönüşümün en belirgin unsurlarından biri, paralel kurumsal yapıların giderek artan rolüdür. Özellikle Devrim Muhafızları'nın ekonomik ve idari alanlardaki yükselişi, devlet kapasitesinin yeniden dağılımını anlamak açısından kritik bir örnek teşkil etmektedir. Başlangıçta ağırlıklı olarak askerî ve güvenlik odaklı bir kurum olan bu yapı, zaman içerisinde altyapı projeleri,

⁹ Suzanne Maloney (2015), *The Political Economy of Iran since the Revolution*, Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁰ Kevan Harris (2017), *A Social Revolution: Politics and the Welfare State in Iran*, California: University of California Press.

enerji sektörü, dış ticaret ve finans gibi stratejik alanlarda etkin bir aktöre dönüşmüştür. Bu genişleme, yalnızca kurumsal bir büyüme değil; aynı zamanda devletin yaptırımlara uyum sağlama kapasitesinin yeniden örgütlenmesi anlamına gelmektedir. Devrim Muhafızları'nın hem formel hem enformel alanlarda faaliyet gösterebilme esnekliği, onu yaptırımların yarattığı kısıtları aşmada merkezi bir araç haline getirmiştir. Bu durum, klasik bürokratik yapıların yerini kısmen daha esnek, daha az şeffaf ancak daha hızlı hareket edebilen kurumsal ağların almasına yol açmıştır.

Buna paralel olarak yaptırımlar, İran'da ekonomik merkezileşme eğilimlerini belirgin biçimde güçlendirmiştir. Devlet, daralan kaynakları yönetebilmek amacıyla ekonomik faaliyetler üzerindeki denetimini artırmış ve kaynak dağılımında daha seçici bir rol üstlenmiştir. Özellikle petrol gelirlerinin azalması ve uluslararası finans sistemine erişimin kısıtlanması sonrasında İran yönetimi, döviz tahsisi, ithalat lisansları ve stratejik sektörlerle yönelik kamu desteklerini daha merkezî mekanizmalar aracılığıyla kontrol etmeye başlamıştır. Bu süreçte ekonomik fırsatlar çoğu zaman rejime yakın iş çevreleri, yarı devlet kurumları ve Devrim Muhafızları'yla bağlantılı ekonomik aktörler lehine yeniden dağıtılmıştır.

Örneğin, yaptırımların yoğunlaştığı dönemlerde enerji, altyapı ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren birçok büyük kamu ihalesinin Devrim Muhafızları bağlantılı şirketlere yönlendirilmesi, ekonomik erişim ile siyasal sadakat arasındaki ilişkinin daha görünür hale gelmesine yol açmıştır. Benzer şekilde döviz krizleri sırasında devletin sübvansiyonlu döviz dağıtımını belirli aktörler üzerinden yürütmesi, ekonomik kaynakların siyasal bağlılık temelinde yeniden organize edildiğine işaret etmektedir. Bu mekanizma, elit uyumunu pekiştirirken aynı zamanda rejim içi koalisyonların istikrarını güçlendirmiştir.

Öte yandan yaptırımların yarattığı ekonomik maliyetlerin enflasyon, işsizlik ve satın alma gücündeki düşüş üzerinden daha geniş toplum kesimlerine yayılması, toplumsal refahın azalmasına yol açmıştır. Ancak İran yönetimi açısından bu maliyetler, rejim istikrarını tehdit etmeyecek ölçüde yönetilebilir kabul edilmiştir.¹¹ Bu bağlamda ekonomik merkezileşme, yalnızca kriz yönetimine yönelik teknik bir araç değil; aynı zamanda siyasal kontrolün yeniden üretildiği ve rejim dayanıklılığının tahkim edildiği bir mekanizma olarak işlev görmüştür.

¹¹ Hassan S. Esfahani & Kamiar Mohaddes & M. Hashem Pesaran (2012), "Oil Exports and the Iranian Economy", *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 53(3), ss. 221–237.

Bununla birlikte, yaptırımların yarattığı baskı ortamı yönetişimin güvenlikleştirilmesi sürecini de derinleştirmiştir.¹² Dış ekonomik kısıtlamalar, siyasal elitler tarafından sistematik biçimde ulusal egemenliğe ve rejimin varlığına yönelik bir tehdit olarak çerçevelendirilmiş; bu söylem, iç politikada daha yoğun gözetim ve kontrol uygulamalarını meşrulaştıran bir araç haline gelmiştir. Bu süreçte güvenlik kurumlarının karar alma mekanizmalarındaki ağırlığı artmış, sivil alanın hareket kabiliyeti ise görece daralmıştır. Güvenlikleştirme, yalnızca retorik bir strateji olarak kalmamış; aynı zamanda kurumsal kaynakların yeniden tahsisi, denetim mekanizmalarının genişletilmesi ve muhalefetin sınırlandırılması gibi somut sonuçlar üretmiştir. Böylece rejimin krizlere karşı tepki verme ve muhalefeti yönetme kapasitesi önemli ölçüde artmıştır.

Tüm bu dinamikler birlikte değerlendirildiğinde, İran örneği yaptırımların devlet kapasitesi üzerinde tek yönlü bir zayıflatıcı etki yaratmadığını açıkça göstermektedir. Özellikle 2005–2013 yılları arasında Mahmud Ahmedinejad hükümeti döneminde yoğunlaşan ABD ve Batı merkezli ekonomik yaptırımlar, İran devletinin ekonomik ve kurumsal yapısında önemli dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Petrol ihracatına yönelik kısıtlamalar, uluslararası bankacılık sistemine erişimin sınırlandırılması ve SWIFT mekanizmasından dışlanma gibi gelişmeler, İran ekonomisi üzerinde ciddi baskılar yaratmıştır. Ancak bu süreç aynı zamanda devletin ekonomik kaynaklar üzerindeki denetimini artırmasına ve alternatif kurumsal ağların güçlenmesine de zemin hazırlamıştır.

Ahmedinejad hükümeti, yaptırımların yarattığı ekonomik daralmaya karşı döviz kontrol mekanizmalarını genişletmiş, sübvansiyon politikalarını yeniden düzenlemiş ve stratejik sektörlerde devlet müdahalesini artırmıştır. Bu süreçte özellikle Devrim Muhafızları'na bağlı ekonomik aktörlerin enerji, inşaat, lojistik ve dış ticaret alanlarındaki etkisi belirgin biçimde genişlemiştir. Devlet tarafından sağlanan kamu ihaleleri ve ayrıcalıklı ekonomik erişim imkânları, rejime yakın elit grupların ekonomik güçlerini artırırken siyasal sadakat ilişkilerini de pekiştirmiştir. Böylece yaptırımlar, ekonomik ve siyasal gücün belirli aktörler etrafında yoğunlaşmasına katkıda bulunmuştur.

Toplumsal düzeyde ise yaptırımlar yüksek enflasyon, işsizlik ve yaşam maliyetlerindeki artış üzerinden geniş halk kesimlerini olumsuz etkilemiştir. Buna rağmen İran yönetimi, yaptırımları dış müdahale ve “*ekonomik savaş*” söylemi çerçevesinde güvenlikleştirerek iç siyasal mobilizasyon üretmeye çalışmıştır. Bu durum, güvenlik bürokrasisinin ve rejime bağlı

¹² Barry Buzan & Ole Wæver & Jaap de Wilde (1998), *Security: A New Framework for Analysis*.

kurumsal yapıların karar alma süreçlerindeki ağırlığını artırmıştır.¹³ Özellikle “*direnış ekonomisi*” söylemi çerçevesinde geliştirilen politikalar, ekonomik dayanıklılığı ulusal güvenlik paradigmasının bir parçası olarak yeniden tanımlamıştır.

Dolayısıyla İran vakası, yaptırımların yalnızca ekonomik sonuçlar doğuran dışsal araçlar olmadığını; aynı zamanda otoriter yönetimlerin kurumsal evrimini, elit ilişkilerini ve devlet-toplum etkileşimini dönüştüren yapısal bir faktör olarak işlediğini göstermektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan kapasite formu, kapsayıcı ve liberal bir yönetim üretmekten ziyade, dayanıklılık, uyum ve kontrol ekseninde şekillenen bir devlet kapasitesine işaret etmektedir.

4. Teorik ve Politik Çıkarımlar

Bu çalışmanın bulguları hem teorik literatür hem de politika yapım süreçleri açısından önemli ve çok katmanlı sonuçlar doğurmaktadır. Teorik düzlemde, ekonomik yaptırımların devlet kapasitesini kaçınılmaz biçimde zayıflattığı yönündeki hâkim varsayımı sistematik biçimde sorgulamaktadır. Geleneksel literatürde yaygın olan bu yaklaşım, yaptırımları büyük ölçüde dışsal baskı araçları olarak ele almakta ve etkilerini ekonomik daralma ile siyasal çözülme arasındaki doğrusal ilişki üzerinden açıklamaktadır. Ancak bu çalışma, yaptırımların etkilerinin bu kadar indirgenemeyeceğini; aksine bu araçların hedef devletlerin iç kurumsal yapılarıyla etkileşime girerek farklı ve çoğu zaman öngörülme-yen sonuçlar ürettiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda devlet kapasitesi, statik bir özellik olarak değil; dışsal baskılar altında yeniden dağıtılan, yeniden örgütlenen ve farklı işlevler etrafında yoğunlaşan dinamik bir süreç olarak kavramsallaştırılmalıdır.

Bu perspektif, yaptırımlar literatürü ile otoriter dayanıklılık literatürü arasında önemli bir kuramsal köprü kurmaktadır. Yaptırımların yalnızca ekonomik çıktılar veya rejim değişimi üzerinden değerlendirilmesi yerine, bu araçların devletin kurumsal mimarisi üzerindeki dönüştürücü etkilerinin analiz edilmesi gerektiğini göstermektedir. İran örneği, bu dönüşümün özellikle ekonomik yönetim mekanizmaları, güvenlik bürokrasisi ve devlet-toplum ilişkileri üzerinde belirginleştiğini ortaya koymaktadır.

Özellikle 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren ağırlaşan ABD yaptırımları karşısında İran yönetimi, ekonomik karar alma süreçlerini daha merkezî hale getirmiş ve stratejik sektörlerde devlet kontrolünü artırmıştır. Petrol gelirlerine erişimin daralması ve uluslararası finans sistemine yönelik kısıtlamalar sonrasında döviz tahsisi, ithalat izinleri ve kamu destek

¹³ Ali Alfoneh (2013), *Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards Is Transforming Iran from Theocracy into Military Dictatorship*, Washington D.C.: AEI Press.

mekanizmaları daha yoğun biçimde merkezi kurumların kontrolüne bırakılmıştır. Bu durum, ekonomik kaynakların dağıtımında rejime yakın aktörlerin avantajlı konum elde etmesine ve siyasal sadakat ağlarının güçlenmesine katkı sağlamıştır.

Bununla birlikte, yaptırımlar Devrim Muhafızları başta olmak üzere yarı resmî ve güvenlik bağlantılı kurumsal yapıların ekonomik alandaki etkisini artırmıştır. Uluslararası yaptırımlar nedeniyle özel sektörün ve yabancı yatırımcıların faaliyet alanlarının daralması, enerji, altyapı, lojistik ve dış ticaret gibi stratejik sektörlerde Devrim Muhafızları bağlantılı şirketlerin daha görünür hale gelmesine yol açmıştır. Böylece İran'da devlet kapasitesi yalnızca klasik bürokratik kurumlar üzerinden değil; güvenlik bürokrasisi, yarı-devlet yapıları ve enformel ekonomik ağlar arasındaki hibrit ilişkiler üzerinden yeniden yapılandırılmıştır.

Aynı süreçte İran yönetimi, yaptırımları yalnızca ekonomik baskı olarak değil, aynı zamanda rejimin varlığına yönelik dışsal bir tehdit olarak çerçevelemiştir. Özellikle “*direnış ekonomisi*” söylemi çerçevesinde geliştirilen politikalar, ekonomik dayanıklılığı ulusal güvenliğin bir parçası haline getirmiş ve güvenlik eksenli yönetim anlayışını güçlendirmiştir. Bu durum, güvenlik kurumlarının siyasal karar alma süreçlerindeki ağırlığını artırırken toplumsal muhalefetin daha sıkı denetlenmesine de zemin hazırlamıştır.

Bu doğrultuda “*devlet kapasitesinin yeniden yapılandırılması*” yaklaşımı, yaptırımların etkilerini anlamada alternatif bir analitik çerçeve sunmaktadır. İran vakası, yaptırımların yalnızca ekonomik maliyet yaratan araçlar olmadığını; aynı zamanda devlet içi güç dağılımını, kurumsal ilişkileri ve yönetim pratiklerini dönüştüren yapısal süreçler ürettiğini göstermektedir. Dolayısıyla yaptırımların etkileri, yalnızca “*başarı*” veya “*başarısızlık*” kategorileri üzerinden değil, ortaya çıkardıkları kurumsal dönüşüm dinamikleri üzerinden değerlendirilmelidir.

Politik açıdan değerlendirildiğinde bulgular, yaptırımların siyasal değişim üretme kapasitesine ilişkin yaygın kabullerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yaptırımlar çoğu zaman hedef rejimleri zayıflatacak, toplumsal hoşnutsuzluğu artıracak ve nihayetinde siyasal dönüşümü tetikleyecek araçlar olarak tasarlanmaktadır. Ancak İran örneği, özellikle otoriter bağlamlarda bu beklentinin çoğu zaman gerçekleşmediğini ve yaptırımların tersine etkiler üretebildiğini göstermektedir.

Özellikle 2010 sonrasında ağırlaşan ABD ve Batı yaptırımları, İran ekonomisi üzerinde ciddi baskılar yaratmasına rağmen rejim yapısında beklenen siyasal çözölmeyi ortaya çıkarmamıştır. Petrol ihracatının sınırlandırılması, İran'ın SWIFT sisteminden çıkarılması ve finansal

izolasyon politikaları ekonomik krizi derinleştirmiş; yüksek enflasyon, işsizlik ve yaşam maliyetlerindeki artış toplum üzerinde önemli sosyal maliyetler doğurmuştur. Buna rağmen İran yönetimi, yaptırımları yalnızca ekonomik baskı olarak değil, ülkenin egemenliğine yönelik dışsal bir müdahale ve “*ekonomik savaş*” biçiminde çerçeveleyerek iç siyasal mobilizasyon üretmeye çalışmıştır.

Örneğin, Mahmud Ahmedinejad döneminde yaptırımlara karşı geliştirilen “*direnış ekonomisi*” söylemi, ekonomik dayanıklılığı ulusal bağımsızlık ve rejim güvenliğiyle ilişkilendirmiştir. Bu süreçte devlet, stratejik sektörlerdeki kontrolünü artırmış; Devrim Muhafızları’na bağlı ekonomik ağların enerji, inşaat ve dış ticaret alanlarındaki etkisi genişlemiştir. Böylece yaptırımlar, rejime yakın elit grupların ekonomik ve siyasal konumlarını güçlendiren bir yeniden dağıtım mekanizmasına dönüşmüştür.

Benzer şekilde, 2012 sonrası dönemde artan ekonomik baskılar toplumsal protestoları tamamen ortadan kaldırmamış olsa da İran yönetimi güvenlik aygıtlarını güçlendirerek iç kontrol kapasitesini artırmıştır. Özellikle protesto hareketlerine karşı güvenlik bürokrasisinin daha sert müdahalelerde bulunması, yaptırımların güvenlikleştirme süreçlerini hızlandırdığını göstermektedir. Bununla birlikte Batı karşıtı söylemin güçlendirilmesi ve yaptırımların millî egemenliğe yönelik bir saldırı olarak sunulması, toplumun belirli kesimlerinde rejim etrafında sınırlı da olsa bir konsolidasyon yaratmıştır.

Dolayısıyla İran örneği, yaptırımların her zaman hedeflenen siyasal dönüşümü üretmediğini; aksine devletin ekonomik kaynaklar üzerindeki kontrolünü artırmasına, elit koalisyonlarını yeniden konsolide etmesine ve güvenlik aygıtlarını güçlendirmesine imkân tanıyarak rejim dayanıklılığını pekiştirebildiğini göstermektedir. Bu durum, yaptırımların yalnızca baskı aracı değil, aynı zamanda hedef rejimlerin adaptasyon kapasitesini artırabilen yapısal sonuçlar doğurabileceğine işaret etmektedir.

Bu bulgular, politika yapıcılar açısından önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır. Yaptırımların tasarımı ve uygulanması sürecinde, hedef ülkenin kurumsal yapısı, devlet-toplum ilişkileri ve mevcut güç dağılımı gibi faktörlerin dikkate alınmaması, istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Özellikle otoriter rejimlerde yaptırımların, siyasal elitler tarafından iç konsolidasyon aracı olarak kullanılabilme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle yaptırımların etkinliğini artırmak için daha incelikli, bağlamsal ve çok boyutlu stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu stratejiler, yalnızca ekonomik baskının düzeyine

değil; aynı zamanda bu baskının hangi kurumsal kanallar üzerinden işlediğine ve hangi aktörleri güçlendirdiğine odaklanmalıdır.

Son olarak, bu çalışma yaptırımların değerlendirilmesinde normatif ve stratejik bir yeniden düşünmeyi de teşvik etmektedir. Yaptırımların hedeflenen siyasal sonuçları üretip üretmediği kadar, hangi tür yönetim biçimlerini teşvik ettiği ve uzun vadede nasıl bir devlet yapısı ortaya çıkardığı da kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda yaptırımların, demokratikleşme ve siyasal dönüşüm hedefleriyle ne ölçüde uyumlu olduğu sorusu daha dikkatli biçimde ele alınmalıdır. Dolayısıyla bu çalışma, yaptırımlara ilişkin politika tartışmalarını daha geniş bir kurumsal ve yapısal perspektife taşımayı ve bu alandaki analizlerin derinleştirilmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Sonuç

Bu makale, uluslararası yaptırımların etkilerine ilişkin hâkim yaklaşımları yeniden değerlendirmeye açarak, bu araçların devlet kapasitesini yalnızca zayıflatan değil, aynı zamanda dönüştüren süreçler olarak anlaşılması gerektiğini ileri sürmüştür. Çalışma boyunca geliştirilen “*devlet kapasitesinin yeniden yapılandırılması*” kavramı, yaptırımların etkilerini statik ve sonuç odaklı bir perspektiften ziyade, dinamik ve süreç temelli bir çerçevede analiz etmeye imkân tanımıştır. Bu yaklaşım, yaptırımların hedef devletlerde yalnızca ekonomik daralma yaratmadığını; aynı zamanda kurumsal yapıların yeniden örgütlenmesi, güç dağılımının yeniden şekillenmesi ve yönetim pratiklerinin dönüşmesi gibi daha derin etkiler ürettiğini ortaya koymaktadır.

İran örneği üzerinden yürütülen analiz, yaptırımların otoriter rejimler üzerindeki etkisinin doğrusal ve tek yönlü olmadığını açık biçimde göstermektedir. Aksine, yaptırımların yarattığı dışsal baskı ortamı, devletin kurumsal yapısında çok katmanlı bir yeniden düzenlenme sürecini tetiklemektedir. Bu süreç; ekonomik faaliyetlerin daha merkezî bir kontrol altında toplanması, paralel ve hibrit kurumsal yapıların genişlemesi ve yönetişimin giderek güvenlik eksenli bir çerçevede yeniden tanımlanması gibi dinamikler üzerinden somutlaşmaktadır. Söz konusu dönüşüm, klasik anlamda kapsayıcı veya etkin bir yönetim üretmekten ziyade, dayanıklılık, uyum ve kontrol kapasitesini artıran bir devlet formunun ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda yaptırımlar, hedeflenen siyasal dönüşümü üretmekte çoğu zaman başarısız olurken, istemeden de olsa otoriter rejimlerin kurumsal adaptasyon kapasitesini güçlendirebilmektedir.

Bu bulgular, yaptırımların etkilerini değerlendirirken yalnızca ekonomik göstergelere veya kısa vadeli siyasal çıktılara odaklanan yaklaşımların yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bunun yerine yaptırımların, hedef devletlerin iç dinamikleriyle nasıl etkileşime girdiği ve bu etkileşim sonucunda ne tür kurumsal dönüşümler ürettiği sorusu merkeze alınmalıdır. Bu perspektif, yaptırımların “başarı” veya “başarısızlık” ikiliği üzerinden değerlendirilmesinin ötesine geçerek, bu araçların uzun vadeli yapısal etkilerini anlamaya yönelik daha bütüncül bir analiz imkânı sunmaktadır. Aynı zamanda bu yaklaşım, yaptırımlar literatürü ile otoriter dayanıklılık literatürü arasında kuramsal bir köprü kurarak, iki alan arasındaki etkileşimi daha görünür hale getirmektedir.

Çalışmanın ortaya koyduğu çerçeve, gelecekte yapılacak araştırmalar için de önemli açılımlar sunmaktadır. Özellikle karşılaştırmalı çalışmalar aracılığıyla, benzer yaptırım rejimlerine maruz kalan diğer otoriter devletlerde de ekonomik merkezileşme, kurumsal enformelleşme ve güvenlikleştirme dinamiklerinin ne ölçüde ortaya çıktığının incelenmesi, bu teorik yaklaşımın genellenebilirliğini test etmek açısından kritik öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, yaptırımların farklı türleri (tek taraflı/çok taraflı, hedefli/geniş kapsamlı) ile devlet kapasitesinin yeniden yapılandırılması arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı biçimde analiz edilmesi, literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.

Son olarak, bu makale yaptırımların yalnızca dış politika araçları olarak değil, aynı zamanda devletlerin içsel evrim süreçlerini şekillendiren yapısal faktörler olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bakış açısı, çağdaş uluslararası siyasette yaptırımların rolüne dair daha eleştirel ve derinlikli bir anlayış geliştirilmesine katkı sunmaktadır. Böylece yaptırımlar ile devlet kapasitesi arasındaki ilişkinin yüzeysel sonuç analizlerinin ötesine geçerek kurumsal dönüşüm ve rejim dayanıklılığı bağlamında yeniden düşünülmesi gerektiği ortaya konulmaktadır.

KAYNAKÇA

- Alfoneh, Ali (2013), *Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards Is Transforming Iran from Theocracy into Military Dictatorship*, Washington, D.C.: AEI Press.
- Buzan, Barry & Wæver, Ole & de Wilde, Jaap (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner Publishers.
- Drezner, Daniel W. (2011), “Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice”, *International Studies Review*, 13(1), ss. 96–108.
- Escribà-Folch, Abel & Wright, Joseph (2015), “Foreign Pressure and the Politics of Autocratic Survival”, *Comparative Political Studies*, 48(11), ss. 1390–1423.
- Esfahani, Hassan S. & Mohaddes, Kamiar & Pesaran, M. Hashem (2012), “Oil Exports and the Iranian Economy”, *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 53(3), ss. 221–237.
- Farzanegan, Mohammad Reza (2013), “Effects of International Financial and Energy Sanctions on Iran’s Informal Economy”, *The World Economy*, 36(10), ss. 1221–1243.
- Geddes, Barbara (1999), “What Do We Know About Democratization After Twenty Years?”, *Annual Review of Political Science*, 2, ss. 115–144.
- Harris, Kevan (2017), *A Social Revolution: Politics and the Welfare State in Iran*, California: University of California Press.
- Hufbauer, Gary Clyde & Schott, Jeffrey John & Elliott, Kimberly Ann & Oegg, Barbara (2007), *Economic Sanctions Reconsidered*, Washington, D.C.: Peterson Institute for International Economics.
- Levitsky, Steven & Way, Lucan A. (2010), *Competitive Authoritarianism*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Maloney, Suzanne (2015), *The Political Economy of Iran since the Revolution*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann, Michael (1984), “The Autonomous Power of the State”, *European Journal of Sociology*, 25(2), ss. 185–213.
- Migdal, Joel S. (1988), *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princeton: Princeton University Press.
- Nathan, Andrew J. (2003), “Authoritarian Resilience”, *Journal of Democracy*, 14(1), ss. 6–17.
- Pape, Robert A. (1997), “Why Economic Sanctions Do Not Work”, *International Security*, 22(2), ss. 90–136.

ULUSAL GÜÇ İSTATİSTİKLERİ ÇERÇEVESİNDE İRAN-İSRAİL SAVAŞI'NIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Mehmet EMİR¹

Öz: Ortadoğu bölgesinde İran ve İsrail arasındaki rekabet, 2026 yılında vekalet savaşları sınırını aşarak, doğrudan karşılıklı savaşa dönüşmüştür. Bu makalenin temel amacı, savaşın ekonomik, askeri ve jeostratejik dinamiklerini ulusal güç istatistikleri vasıtasıyla ve nicel bir metodolojiyle karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Araştırmada, 1990-2024 yılları arasında 35 yılı kapsayan boylamsal bir veri seti kullanılarak; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), ekonomik güç, askeri güç, demografi, çelik üretimi, enerji tüketimi ve yüksek teknoloji kapasitesi gibi makro değişkenler incelenmiştir. Çalışmanın metodolojisi, ulusal kapasite indeksleri, endüstriyel kapasite ölçümleri ve net güç formülasyonlarına dayanmıştır. İstatistiksel bulgular, Realizm teorisi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın karşılaştırmalı sonucunda, İsrail'in yüksek teknoloji ve net güç bağlamında üstünlüğüne karşın, İran'ın demografik ve endüstriyel gücünün yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, İran'ın nükleer silah yapım eşiğine gelerek daha etkili bir güç geçişine yaklaşması sonrasında İsrail'in bölgesel hegemonyasını korumak ve statükosunu sürdürmek amacıyla önleyici savaşa girdiği sonucuna varılmıştır. Makale, iki aktör arasındaki rekabet koşullarının savaşa dönüşmesi ve bunun sonuçlanmasında salt askeri gücün değil, bunun yanı sıra ekonomik verimliliğin ve yüksek teknoloji gücünün de etkili olacağı sonucuna ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: *İran-İsrail Savaşı, Ulusal Güç İstatistikleri, Ortadoğu, ABD, Nükleer Silahlanma.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 18.05.2026

Date of Acceptance: 30.05.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20689446](https://doi.org/10.5281/zenodo.20689446)

¹ Dr., Uluslararası İlişkiler
Email: mehmetemir019@gmail.com.
ORCID: [0000-0003-3143-1439](https://orcid.org/0000-0003-3143-1439).

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IRAN-ISRAEL WAR WITHIN THE FRAMEWORK OF NATIONAL POWER STATISTICS

Abstract: In the Middle East, the rivalry between Iran and Israel has escalated from proxy wars to direct warfare in 2026. The primary objective of this article is to comparatively analyze the economic, military, and geostrategic dynamics of this war using national power statistics and a quantitative methodology. The study utilizes a longitudinal dataset covering 35 years (1990-2024) to examine macroeconomic variables such as Gross Domestic Product (GDP), economic power, military power, demographics, steel production, energy consumption, and high-technology capacity. The methodology relies on national capacity indices, industrial capacity measurements, and net power formulations. Statistical findings are evaluated within the framework of Realism Theory. The comparative results show that while Israel has superiority in high technology and net power, Iran possesses significant demographic and industrial power. Furthermore, the study concludes that Israel entered into a preemptive war to protect its regional hegemony and maintain the status quo after Iran approached the brink of developing nuclear weapons and neared a more significant power transition. The article concludes that the escalation of competition between the two actors into war, and its outcome, will be influenced not only by military power but also by economic efficiency and advanced technological capabilities.

Keywords: *Iran-Israel War, National Power Statistics, Middle East, USA, Nuclear Armament.*

Giriş

Ortadoğu bölgesi, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan yeni dünya düzeninde en istikrarsız ve çatışmaya en yatkın coğrafya olmuştur. Bölgenin özellikle dini önemi ve enerji kaynakları nedeniyle aktörler arasındaki gerilimin seviyesi düşmemiştir. Bunun yanı sıra, zayıflayan devletlerin yarattıkları güç boşlukları diğer aktörler tarafından hegemonya ve nüfuz mücadelesine neden olmuştur. Günümüzde bölgedeki güç mücadelesi İran ve İsrail'in tarihi, ideolojik ve jeostratejik rekabetinden oluşan varoluşsal tehdit algılamaları üzerinden değerlendirilmektedir.

İran ve İsrail arasındaki güç mücadelesi, uzun süre vekil savaşı şeklinde ve asimetrik bir yapıda sürmüştür. Aktörlerin güvenliklerini arttırma çabaları ve bölgeye hâkim olma niyetleri karşı tarafın güvensizliğini derinleştirmiş ve güç mücadelesi tırmanma sarmalına dönüşmüştür. İsrail'in nükleer silahlara sahip olması ve teknolojik üstünlüğüne karşı İran nükleer silah yapım eşliğine yaklaşmış, zenginleştirilmiş uranyum stokları ve balistik füze envanterini genişleterek güvenlik ikilemini azami seviyeye taşımıştır. Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırısının ardından bölge dinamikleri tamamen sarsılmış² ve caydırıcılık mekanizmalarının etkisiz kalması sonucunda, 2026 yılında İran ve İsrail doğrudan savaşıya başlamışlardır. Anarşik bir uluslararası sistemde ontolojik güvenliklerini sağlamak isteyen aktörler diğer tarafın güç maksimizasyonunu engellemek için doğrudan güç kullanmayı etkili bir dış politika aracı olarak benimsemişlerdir.

İran ve İsrail arasındaki sorun ve çatışmaların genellikle ideolojik farklılıklar ve dini bakış açısıyla ve bu bağlamda söylemsel tehditler ve diplomatik krizler yoluyla nitel olarak analiz edildiği görülmektedir. Ancak bölgesel güç dönüşümü ve hegemonya açısından ulusal güç verilerinin daha kapsamlı bir sonuca varılması için nicel analizi gereklidir. Sistemik kriz süreçleri, aktörlerin ulusal kapasite inşaları ile yapısal eşitsizlikler ve bunların dağılımının nicel olarak ortaya konulması önemli bir zorunluluktur. Bunun yanı sıra, aktörlerin savaş sürdürülebilirliğinin analizi için yüksek teknoloji yeteneğiyle beraber ekonomik ve askeri kapasitelerinin net gücüne de odaklanılmalıdır. İran ve İsrail arasındaki rekabetin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için bütün bu verilerin kapsamlı bir şekilde analizine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu makale, konu bağlamında uluslararası ilişkiler literatüründeki ampirik ve metodolojik eksikliği doldurmayı hedeflemektedir. Makalenin amacı, 1990-2024 yılları arasındaki (bazı

² Mehmet Emir (2024), "İsrail'in Hamas Savaşı Bağlamında Teopolitik Motivasyonu İle Müttefiklik İlişkisinin Bölgesel Etki Analizi", *UPA Strategic Affairs*, 5(1), s. 211.

analizlerde bitiş yılı farklıdır) zaman sürecini boylamsal bir nicel veri seti çerçevesinde, İran-İsrail Savaşı'nı ulusal güç istatistikleri (ekonomik, askeri, demografik, endüstriyel, teknolojik) boyutuyla kapsamlı ve karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmektir. Çalışmanın takip eden bölümünde araştırmanın teorik çerçevesi sunulacaktır. Ardından, değişken seçimi ve analizine dair temel verilerin metodolojisine yer verilecektir. Sonrasında ise, ekonomik güç, askeri güç, karma ulusal kapasite ve teknolojik güç ölçümleri istatistiksel tablolar vasıtasıyla test edilecektir. Son olarak, ABD'nin İsrail'e yönelik müttefiklik ilişkisinin devam eden savaşa etkisi ve diğer unsurlar tartışmalar bölümünde analiz edilecektir. Çalışma, İran-İsrail Savaşı çerçevesinde, Ortadoğu'daki başat aktörler arasındaki hegemonik güç mücadelesini, siyasi söylemlerin ötesinde somut, ölçülebilir ve istatistiksel bir ulusal güç denklemi üzerinden analiz ederek uluslararası güvenlik siyasetine özgün katkılar sağlamayı hedeflemiştir.

1. Teorik Çerçeve

Devletlerin çatışma, ittifak ve kriz durumları gibi dış politika eylemlerinde sahip oldukları güç kavramı en temel değerlendirme aracıdır. Uluslararası sistemde merkezi bir yapının olmaması nedeniyle anarşinin hakimiyeti görülmektedir. Dolayısıyla, devletler, kendi güvenliklerini sağlama ve varoluşsal tehditlere yönelik olarak sürekli güç inşa ederek kapasitelerini arttırmayı hedeflerler. Diğer taraftan, tarihsel süreçte Ortadoğu bölgesi, devletler bağlamında sürekli sorunların yaşandığı bir coğrafya olmuştur. Çatışma, savaş ve gerilimin yüksek olduğu bölgede İran ve İsrail arasındaki savaşın ya da sorunların yalnızca dini ya da ideolojik yönleriyle açıklanması mümkün değildir. Bu savaş, ulusal kapasite eşitsizlikleri (ekonomik, askeri, endüstriyel, coğrafi ve teknolojik) ve bu eşitsizliklerin aktörler üzerinde yarattığı baskının sonucunda algılanan ontolojik tehdit temelinde anlaşılabilir.

Devletler seviyesinde gücün ölçümü ve bunun devlet politikalarına yansımaları için mutlaka ampirik veriler vasıtasıyla kuramsal bir çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda aktörlerin sahip olduğu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), nüfus verileri, askeri harcamaları ve enerji tüketimleri gibi veriler tek başlarına istatistiksel veri kümeleridir. Bu verilerin aktör niyetleri, caydırıcılık kapasitesi ve tehdit algıları gibi politikalara dönüşümü için güçlü bir kuramsal çerçeve inşası gereklidir. Çalışma, analiz edilen konuları Realizm teorisi yaklaşımıyla değerlendirmiştir. Bu bağlamda, ulusal güç unsurlarının sınıflandırılması, kapasite dağılımları, güvenlik ikilemi, güç kullanma seviyesindeki niyet ve karar belirsizliği, tehdit dengesi, bölgesel hegemonya ve saldırganlık konsepti, statüko ve eşitlik durumunda savaş riski, teknolojik büyüme ve güç dönüşümleri konularına dikkat edilmelidir.

Uluslararası ilişkiler alanında güç kavramı, devletlerin güç istenci ve güç dengesi konuları devletler seviyesinde yapılan analizlerde öncelikli bir öneme sahiptir. Devletler arasındaki izlenen politikalar temelde bir güç mücadelesidir.³ Devletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri özünde ulusal güvenliklerini sağlamalarına ve ekonomik güçlerine bağlıdır. Devletlerin dış politikadaki etkileri ise ulusal güçlerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, devletlerin uluslararası alanda izledikleri politikaları aynı zamanda ulusal güçlerinin de bir yansımasıdır. Devletlerin ulusal gücü; coğrafya, doğal kaynaklar, sanayi kapasitesi, askeri gücü, nüfusu, ulusal karakteri, ulusal ahlaki normları, diplomatik gücü ve iktidarının etkisiyle ölçülmektedir.⁴ Bu bağlamda, güç, değişken ve esnek bir kavramdır. Güç, tek bir kavram üzerinden ölçülemeyeceği gibi kapasite inşaları da zaman sürecinde değişkenlik gösterir. Çalışmada, analiz edilen iki aktörün yani İran ve İsrail'in güçleri mutlak değildir. Karşılaştırmalı analizlerde gücün dönüşümü için 1990-2024 yılları arasındaki (bazı verilerde bitiş yılı farklıdır) zaman serisi çok boyutlu bir şekilde değerlendirilmiştir. İzlenen bu yöntemle tek faktöre odaklanma yanılığısına düşülmeden daha etkili sonuçların elde edilmesi hedeflenmiştir.

Anarşik düzende devletlerin güvende olmaları için kendi kendilerine yeterli olmaları gerekmektedir. Bu prensip, bütün devletler için geçerli olduğundan dolayı ontoloji motivasyonu nedeniyle yönetim türlerine, ekonomik modellerine ve ideolojilerine bakılmaksızın aktörler benzer birimler haline dönüşürler.⁵ Uluslararası sistemde devletler arasındaki odaklanılan alanda sıralama ya da karşılaştırma yapılmasında asıl dikkat çekici özellik ise aktörlerin kapasite dağılımıdır. Devletler arasındaki güç durumu kapasitelerin karşılaştırılmasıyla ölçülebilir. Kapasite karşılaştırması hem aktörler arasındaki görece üstünlüğü, hem de sistem içindeki konumlarını göstermektedir. Güç ölçümünde kapasite karşılaştırmaları çok boyutlu ve bütünlük bir şekilde yapılmaktadır. Bu bağlamda, aktörlerin yer aldıkları coğrafya, nüfusları, ekonomik verileri, askeri güçleri, politika istikrarları ve yüksek teknoloji kapasitelerine odaklanılmaktadır. İran ve İsrail'in kapasite dağılımlarının karşılıklı analizi gerek Ortadoğu bölgesi, gerekse de uluslararası sistemdeki konumlarıyla değerlendirilebilir. Aktörler arasındaki düşmanlık yalnızca ideolojik ya da dini bir temelden ibaret değildir. Bunun yanı sıra, Ortadoğu'daki gerilim ve şiddet ortamında gücün azami seviyeye çıkarılma hedefi her zaman öncelikli bir stratejidir. İsrail, GSYİH verilerinin gücü ve ABD'nin müttefikliği vasıtasıyla

³ Hans J. Morgenthau (1949), *Politics among Nations the Struggle for Power and Peace*, 2. ed. New York: Alfred A. Knopf, s. 13.

⁴ *A.g.e.*, ss. 80–108.

⁵ Kenneth N. Waltz (1979), *Theory of International Politics*, Reading: Addison-Wesley Publishing Company, ss. 96–101.

kapasitesini arttırma politikasını izlerken (İsrail-ABD ittifakı), buna karşın İran ise sert yaptırımlara rağmen zayıf ekonomik kapasitesini askeri gücü, nüfus büyüklüğü ve coğrafi derinliğiyle bölgede farklı bir güç kutbu olmaya (Direniş Ekseni yansıması) çabalamaktadır. Ortadoğu bölgesi, çok kutuplu bir yapıdadır. Bölgede İran ve İsrail'in yanı sıra Türkiye ve Suudi Arabistan da önemli aktörlerdir. İran'ın kapasite dağılımı doğal olarak başta İsrail olmak üzere diğer aktörler tarafından değişim dinamiği taşıması nedeniyle tehdit olarak algılanmıştır.

Bir devletin güvenliğini sağlaması maksadıyla yapmış olduğu askeri harcamalar ve müttefiklik ilişkisi bununla beraber diğer aktörlerin güvenliklerine dair tehdit algısı olarak görülmektedir.⁶ Devletlerin savunma amacıyla bile olsa yaptıkları güvenlik hamleleri, diğer aktörler tarafından saldırganlık niyeti olarak değerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla, bu durum, silahlanma sarmalına yol açmaktadır. Bu algılamalar, devletleri iş birliği veya çatışma eşiğine getirmektedir. Karar aşamasında hangi aktörlerle iş birliği yapılacağı, göze alınacak çatışma riskiyle beraber savunmanın mı, yoksa saldırının mı daha avantajlı olacağı değerlendirilmektedir. İsrail'in sürekli artan askeri harcamaları ve kişi başına düşen savunma harcamasının yükselmesi ile beraber füze savunma sistemlerine artan oranlı bütçe ayırması İran tarafından tehdit olarak algılanmıştır. Bunun yanı sıra, İsrail'in bu hamleleri İran'a yönelik misilleme korkusu olmadan saldırma inisiyatifi sağlamıştır. İsrail'in Gazze Şeridi, Lübnan, Suriye ve Yemen'deki saldırganlığı ve revizyonist operasyonları değerlendirildiğinde⁷, İran'ın buna karşı strateji geliştirmesi gerekmiştir. Bu bağlamda, aktör, balistik füzelere ve insansız hava araçlarının geliştirilmesine ağırlık vermiştir. Ayrıca hava savunma sistemlerinin yetersizliği ve uygulanan ambargolar İran'ı asimetrik bir strateji izlemeye yönlendirmiştir. İsrail'in nükleer silahlara ve ABD gibi bir müttefike sahip olması aktörü basit ama etkisi büyük planlar yapmaya zorlamıştır. Zenginleştirilmiş uranyum stokları ile beraber uzun menzilli balistik füzeler ve insansız hava araçları bu bağlamda savunma amaçlı caydırıcılık sağlamıştır. İran açısından Direniş Ekseni'nin İsrail-ABD ittifakına karşı desteklenmesi dikkat çeken bir stratejik hamle olmuştur. Bunun yanı sıra, Rusya ve Çin'den sağlanan lojistik destek ve istihbarat bilgileri İran'ın güvenliğini sağlamasında önemli unsurlardır.⁸ İran, bu hamleleriyle görece tehdit dengesini sağlayabilmiştir.

⁶ Robert Jervis (1978), "Cooperation under the Security Dilemma", *World Politics*, 30(2), ss. 169–170.

⁷ Mehmet Emir (2024), "Stratejik Dönüşümler Çerçevesinde ABD'nin Ortadoğu Politikasının Analizi (1990-2024)", *UPA Strategic Affairs*, 5(2), ss. 135–137.

⁸ U.S. Department of State (2026), "Disrupting Iran's Overseas Military Procurement Networks", 08.05.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/05/disrupting-irans-overseas-military-procurement-networks>; John B. Alterman & Ali Vaez (2026), "How China and Russia Can Exploit the Iran War and How America Can Avoid Playing into Their

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde (MENA) yer alan devletlerin çoğu tarafından İran ekonomi ve nüfus gücü, coğrafi yakınlığı, saldırı potansiyeli ve algılanan tehdit seviyesi nedeniyle karşısında durulması gereken bir aktör olarak değerlendirilmiştir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi devletler İran'a karşı İsrail-ABD ittifakını desteklemiştir.⁹ Bu aktörler tarafından İsrail'in askeri gücü ve yüksek teknolojisi kendilerini İran'a karşı koruyacak bir kalkan olarak görülmüştür. Aynı aktörler İran'a karşı ayrıca hava sahasını açarak ve hava üssü tahsis ederek ABD'nin peşine takılmışlardır. İran da Direniş Ekseni aktörlerine destek vererek güç dengelemesi yapmıştır. Hamas, Hizbullah, Husiler ve Irak milis güçleri sayesinde İran kendisine yönelen baskının bir kısmını engelleyebilmiştir.¹⁰

İran ve İsrail arasındaki savaşın önemli bir nedeni de aktörlerin bölgedeki statükoyu bozmak için güç geçişini sağlama niyetlerinden kaynaklanmaktadır. İsrail vadedilmiş topraklar ülküsüne ulaşabilmek için Gazze Şeridi, Lübnan'ın güneyi ve Suriye'deki Golan Tepelerine saldırılar düzenlemiştir.¹¹ Bunun yanı sıra Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milislerde askeri operasyonlarla baskı altına alınmıştır. ABD'nin koruması ve desteği altındaki İsrail Ortadoğu bölgesinde revizyonist ve saldırgan bir politikayı tercih etmiştir.¹² Buna karşın İran ise İsrail'in sahip olduğu nükleer silahların yanı sıra ABD'nin de kendisi için büyük bir tehdit olduğunu değerlendirmiştir. Bu bağlamda nükleer enerjide aşama kaydedebilmek için uranyum

Hands", *Foreign Affairs*, 23.04.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi:

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/how-china-and-russia-can-exploit-iran-war>; Grant Rumley & Shivane Anand (2026), "Tracking Chinese and Russian Statements on the Iran War", The Washington Institute for Near East Policy, Nisan 2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi:

<https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/tracking-chinese-and-russian-statements-iran-war>.

⁹ Giorgio Cafiero (2026), "Where the American-Israeli War on Iran Leaves the Gulf Arabs", Stimson Center, 25.03.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.stimson.org/2026/where-the-american-israeli-war-on-iran-leaves-the-gulf-arabs/>; Eric Alter (2026) "The Iran War Has Forced the US-Gulf Alliance out of the Shadows", Atlantic Council, 20.04.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi:

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-iran-war-has-forced-the-us-gulf-alliance-out-of-the-shadows/>; Nabeel A. Khoury (2026), "The Middle East after the Iran War: Between Order and Chaos", Arab Center Washington D.C., 06.05.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi:

<https://arabcenterdc.org/resource/the-middle-east-after-the-iran-war-between-order-and-chaos/>; *The New Arab* (2026), "How Are Arab States Are Responding to US-Israel Strikes on Iran?", 28.02.2026, Erişim Tarihi:

13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.newarab.com/news/how-are-arab-states-are-responding-us-israel-strikes-iran>;

Max Becker-Hicks (2026), "Implications of the Iran War for U.S.-Saudi Relations", New Lines Institute, 04.01.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://newlinesinstitute.org/middle-east-center/implications-of-the-iran-war-for-u-s-saudi-relations/>;

Saeed Shah (2026), "Gulf States Rethink Security in Light of US-Israel War on Iran", *The Guardian*, 10.04.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi:

<https://www.theguardian.com/world/2026/apr/10/gulf-states-rethink-security-us-israel-war-iran-ceasefire>; Frank Gardner (2026), "Allies of Us in the Gulf Bear Brunt of Iran Attacks", *BBC News*, 02.03.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/c1jk922dgigo>.

¹⁰ Mehmet Emir (2024), "Stratejik Dönüşümler Çerçevesinde ABD'nin Ortadoğu Politikasının Analizi (1990-2024)", s. 140.

¹¹ Mehmet Emir (2024), "İsrail'in Hamas Savaşı Bağlamında Teopolitik Motivasyonu İle Müttefiklik İlişkisinin Bölgesel Etki Analizi".

¹² Mehmet Emir (2024), "Stratejik Dönüşümler Çerçevesinde ABD'nin Ortadoğu Politikasının Analizi (1990-2024)", ss. 133-137.

zenginleştirmesi yapmıştır. Ayrıca Ortadoğu'daki Direniş Ekseni aktörlerine lojistik ve istihbarat desteği sağlamıştır.¹³ Her iki aktör tarafından da niyetlenen güç geçişi esnasında karşılaşma kaçınılmaz olmuştur. İran'ın nükleer silah yapabilme seviyesine varması aynı zamanda İsrail'in bu konudaki hakimiyetini sona erdireceğinden dolayı savaşın zamanlaması da buna göre belirlenmiştir.

2. Metodoloji

Çalışmanın metodolojik çerçevesi, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programının 26. versiyonunda elde edilen verilerin Pearson Korelasyon matrisleriyle analizi sonrasında; teori ve savaş verileri arasında güvenilir bir bilimsel ilişki kurulmasına dayanmıştır. Araştırmanın kapsamı endüstriyel-demografi odaklı yaklaşım, karma ulusal kapasite inşası, net güç ölçümleri ve teknolojik yenilikleri ölçüt alan karma nicel veri analizi tasarımından oluşmuştur.

Devletlerin güç potansiyellerinin ölçülebilir olması betimsel olarak yapılan analizlerin ötesinde sistem krizi, hegemonya ve savaşları makul bir şekilde açıklanabilmesini de sağlamaktadır. Çalışmada betimsel analizin ötesinde 1990-2024 yılları arasında (bazı analizlerde bitiş yılı farklıdır) boylamsal ve geniş çaplı bir veri setinin kullanılmasıyla İran ve İsrail'in ulusal güç dönüşümleri nicel araştırma yöntemleri odağında incelenmiştir.

Araştırmanın metodolojisi uluslararası ilişkiler alanındaki Realizm Teorisinin ampirik olarak test edilmesini sağlayan çok değişkenli karma kapasite ölçümlerine dayanan bir model üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünün ölçülmesi maksadıyla yapılan doğrusal analizler ve Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplamaları, istatistiksel anlamlılık düzeyinde (0.01 ve 0.05) analiz edilmiştir. Araştırmada yer alan ve ölçümü yapılan makro tablolar (ekonomik, askeri, endüstriyel, demografik ve teknoloji göstergelerinde) bu yöntem kullanılmıştır.

Uluslararası ilişkilerde devletlerin güç ölçümlerinde yalnızca GSYİH verileri, nüfus ve askeri verilerin toplu bir şekilde değerlendirilmesi yanılığa yol açabilir. Bu durum nüfusu çok ancak görece ekonomik verimliliği düşük olan devletlerin ulusal gücünü daha fazla göstereceği için abartılı ve hatalı bir analize neden olabilir. Nüfusun kalabalık olması yalnızca üretim yönüyle değil aynı zamanda barınma, gıda, güvenlik, altyapı hizmetleri ve yönetsel giderlerin de hesaba katılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla bu durum güvenlik ve refah maliyeti ya da

¹³ *A.g.e.*, s. 100.

yüküne neden olmaktadır. Sonuç olarak ulusal güç hesaplamasında GSYİH ve diğer kaynaklardan zorunlu maliyetlerin düşülmesi sonrasında “Net Güç” elde edilmektedir.¹⁴

Kaynakların net olarak hesaplanması için örneğin ekonomi alanında devletin toplam GSYİH, kişi başına düşen GSYİH ile çarpılmaktadır. Bu sayede nüfusun büyüklüğüyle üretilen ekonomik gücün kişi başına yansımaları arasında etkili bir bağlantı kurularak ve net ekonomik güç hesaplanmaktadır. Benzer bir şekilde toplam askeri harcamaların kişi başına düşen askeri harcamalarla çarpımı sonucunda net askeri güç ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla gayrisafi hesaplama yanlışları yerine net güç sonuçlarına erişilmektedir.

Devletlerin kapasite inşalarında ve savaşların sürdürülebilirliğinde ekonomik ve askeri verilerin ötesinde üretim ve tüketim miktarları da önemli bir ölçüt olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda toplam nüfus, endüstriyel üretim kapasitesi ve enerji tüketimi ulusal güç analizlerinde sistematik olarak dikkate alınmaktadır. Ekonomik ve askeri gücün temelinde nüfus, enerji üretimi ve tüketimi olduğu gibi bu durum aynı zamanda ulusal gücün ölçülmesinde devletlerin potansiyelini de ortaya çıkarmaktadır. Nüfusun küp kökü ile çelik üretimi ve enerji tüketiminin birbirleriyle çarpılmasından ulusal güç elde edilmektedir.¹⁵ Bu formülasyon devletlerin sanayileşmeleri oranında nüfuslarının tüketimini karşılayacağı varsayımı çerçevesinde aktörlerin potansiyel gücünün oluştuğunu savunmaktadır.

Aktörler arasındaki karşılaştırmanın belirleyici bir bakış açısı da ekonomik ve askeri değişkenlerin yanı sıra karma ulusal kapasite verilerinin analizine dayanmaktadır. Karma ulusal kapasite verileri; güç dağılımı, belirsizlikler ve büyük güç savaşlarını açıklamak için geliştirilmiş etkili bir yöntemdir.¹⁶ Ulusal güç kapasitesinin ölçülmesi; demografik veriler, ekonomik ve endüstriyel veriler ve askeri verilerin birlikte değerlendirilmesiyle sağlanmaktadır.¹⁷ Karma ulusal kapasite analizi aktörlerin yalnızca ekonomik ya da askeri verilerinin analiziyle gözden kaçabilecek önemli kapasiteleri de değerlendirmeye dahil ederek saldırı ve direnç gücündeki sürdürülebilirliği göstermeyi hedeflemektedir.

¹⁴ Michael Beckley (2010), "Economic Development and Military Effectiveness", *The Journal of Strategic Studies*, 33(1), ss. 43–79; Michael Beckley (2018), "The Power of Nations, Measuring What Matters", *International Security*, 43(2), ss. 7–44.

¹⁵ Mehmet Emir (2019), "Almanya'nın 1990-2018 Yılları Arasındaki Ekonomik Gücünün Askeri Güce Tahvili", Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi, Ankara, Türkiye, ss. 135–136.

¹⁶ J. David Singer & Stuart A. Bremer & John Stuckey (2012), "Capability Distribution, Uncertainty, and Major Power War, 1820–1965", içinde (editörler: Jody B. Lear & Diane Macaulay & Meredith Reid Sarkees) *Advancing Peace Research Leaving Traces, Selected Articles by J. David Singer*, New York: Routledge, ss. 161–174.

¹⁷ J. David Singer (1988), "Reconstructing the Correlates of War Dataset on Material Capabilities of States, 1816–1985", *International Interactions*, 14(2), ss. 115–132.

Aktörler arasındaki ekonomik ve askeri gücün yanı sıra teknolojik gelişim ve yenileştirme faaliyetleri de bunların gelecekteki konumlarının değerlendirilmesi açısından önemlidir.¹⁸ İran kendisine yönelik yaptırımlar nedeniyle bu yeteneklerde geride kalmıştır. Buna karşın İsrail ise yüksek teknoloji ihracatı ve patent başvurularındaki asimetric avantajını (ABD'nin desteğiyle ayrıca insan ve malzeme kaynağını çekebilmesi sayesinde) iyi bir şekilde kullanmıştır İran'ın güç geçişi rekabetini sürdürebilmesi bu asimetriyi aşabilmesine bağlıdır. Mevcut düzende ekonomik ve teknolojik gelişimini hızla geliştiren İsrail'in bölgedeki etki alanı genişlemektedir.

3. Ekonomik Veri Karşılaştırmaları ve Ekonomik Güç Analizi

Bu bölümde İran'ın ve İsrail'in ekonomik verileri ve ekonomik güçleri analiz edilecektir. Ekonomik veriler için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), kişi başına düşen GSYİH ve GSYİH'nin yıllık artışı analiz edilmiştir. Sonrasındaki ekonomik güç değerlendirmesi ise GSYİH ve Kişi başına düşen GSYİH'nin çarpılmasıyla elde edilmektedir.

3.1. İran'ın Ekonomik Veri Analizi ve Ekonomik Gücü

İran'ın ekonomik verileri **Tablo 1**'de ve bu verilerin analizi **Tablo 2**'de sunulmuştur. Aktörün ekonomik gücü ise **Tablo 3**'te yer almaktadır. İran'ın ekonomisi yapısal kırılmalıklarla birlikte dış şoklara karşı hassastır. GSYİH, 1990 yılından 2011 yılına kadar artış göstermiş ancak sonrasında belirgin bir şekilde düşmüştür. Aktörün gelirlerinde petrole bağımlılığı ve buna karşın kendisine uygulanan yaptırımların etkisi açık biçimde görülmektedir. Petrol fiyatlarındaki şoklar İran ekonomisindeki GSYİH büyümesini konjonktüre göre olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilemiştir.¹⁹ Özellikle bu etkilenme 2007-2012, 2012-2013 ve 2018-2020 yılları arasında görülmüştür. ABD'nin İran'a yönelik uzun süreli ekonomik yaptırımları yalnızca ticaret ve finansal geliri değil kişi başına düşen geliri ve ulusal üretim gücünü de olumsuz etkilemiştir.²⁰ Kişi başına düşen GSYİH 2012 yılında sekiz bin doların üzerindeyken 2020 yılında üç bin doların altına inmiştir.

Pearson Korelasyon Matrisinde, İran'ın ekonomisine yönelik dikkat çeken anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. GSYİH ve kişi başına GSYİH'nin $r=0.990$ düzeyinde anlamlı olması toplam GSYİH'nin kişi başına düşen gelire doğrudan yansıdığını göstermektedir. İran'ın ekonomik gelirlerinde nüfustan bağımsız olarak yaptırım uygulanan zamanlar ile bunun hafifletildiği

¹⁸ Robert Gilpin (2017), *Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politikası*, Ankara: Kripto Basım Yayın Dağıtım, ss. 126–129.

¹⁹ Mohammad Reza Farzanegan & Gunther Markwardt (2009), "The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy. *Energy Economics*", 31(1), s. 146.

²⁰ Akbar E. Torbat (2005), "Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran", *World Economy*, 28(3), ss. 432–433.

dönemlerde kişi başına düşen gelir belirgin şekilde farklı olmuştur.²¹ Dolayısıyla yılların ilerlemesiyle GSYİH doğrusal ancak kırılmalı bir eğilim sergilemiştir. Yıllık GSYİH artışının diğer verilerle anlamlı bir doğrusallıkta olmaması büyüme oranlarının dönemsel olarak ve yapısal etkenlerden değişken bir nitelikte olduğunu doğrulamıştır.

İran'ın ekonomik gücü 1990 yılından 2012 yılına kadar yükselmiş ancak sonrasında yaptırımların etkisiyle büyük düşüş yaşamıştır. 2024 yılında ise toparlanmıştır. İran'ın ekonomik çöküş ve toparlanma süreçleri uluslararası sistemin statükosuna güç geçişi bağlamında meydan okumasını geciktirmiş ve belirsizlikleri arttırmıştır.²² 2012-2020 yılları arasında aktörün ekonomik gücündeki beş katlık azalma onun küresel bir yaptırımla karşılaştığında güç inşasında ne kadar zorlandığını doğrulamaktadır.

YIL	GSYİH (dolar)	GSYİH KİŞİ BAŞINA (dolar)	GSYİH YILLIK ARTIŞI %
1990	124.813.263.926,23	2.137,94	13,59
1991	131.637.664.958,01	2.194,44	12,72
1992	119.768.691.216,67	1.957,49	3,30
1993	63.743.623.232,01	1.038,11	-1,47
1994	71.841.461.172,60	1.167,76	-1,70
1995	96.419.225.743,67	1.550,01	2,40
1996	120.403.931.885,44	1.914,78	6,35
1997	113.919.163.421,16	1.790,07	1,35
1998	110.276.913.362,51	1.709,19	2,08
1999	113.848.450.088,35	1.739,59	2,00
2000	109.591.707.802,22	1.650,01	5,85
2001	126.878.750.295,94	1.881,02	2,39
2002	128.626.917.503,72	1.891,26	8,08
2003	151.911.222.119,49	2.209,00	8,64
2004	187.754.571.247,67	2.672,42	4,34
2005	224.970.371.324,67	3.132,05	3,19
2006	265.602.187.403,64	3.618,92	5,00
2007	349.736.591.832,42	4.687,99	8,16
2008	406.070.949.553,88	5.377,41	0,25
2009	414.059.094.949,06	5.415,52	1,01
2010	487.069.570.463,77	6.291,19	5,80
2011	629.082.257.472,37	8.025,69	2,65
2012	644.019.315.003,54	8.114,08	-3,75
2013	500.399.839.839,88	6.222,74	-1,52
2014	462.284.793.280,83	5.672,06	4,98

²¹ Orkideh Gharehgozli (2017), "An Estimation of the Economic Cost of Recent Sanctions on Iran Using the Synthetic Control Method", *Economics Letters*, 157, ss. 141–144.

²² A.F.K. Organski & Jacek Kugler (1980), *The War Ledger*, Chicago: University of Chicago Press, ss. 37–44.

²³ Dünya Bankası (2026), "DataBank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi: <https://databank.worldbank.org/home>.

2015	409.191.686.496,68	4.952,73	-1,42
2016	478.618.064.871,00	5.710,60	8,82
2017	510.239.893.417,65	6.000,93	3,03
2018	411.903.303.606,04	4.783,01	-3,75
2019	347.988.400.958,00	3.997,49	-2,36
2020	280.934.329.279,72	3.202,50	4,44
2021	407.350.685.583,34	4.605,15	4,13
2022	422.662.261.525,67	4.721,20	4,35
2023	457.510.482.317,48	5.049,30	5,33
2024	475.252.089.215,42	5.190,17	3,66

Tablo 2. İran'ın Ekonomik Verilerinin Analizi

YIL	1	,810**	,729**	-0,242
GSYİH	,810**	1	,990**	-0,242
GSYİH KİŞİ BAŞINA	,729**	,990**	1	-0,222
GSYİH YILLIK ARTIŞI %	-0,242	-0,242	-0,222	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 3. İran'ın Ekonomik Gücü²⁴

YIL	GSYİH (dolar)	GSYİH KİŞİ BAŞINA (dolar)	İRAN'IN EKONOMİK GÜCÜ
1990	124.813.263.926	2.137,94	266.843.547.487.344
1991	131.637.664.958	2.194,44	288.870.834.808.974
1992	119.768.691.217	1.957,49	234.445.425.861.330
1993	63.743.623.232	1.038,11	66.172.883.586.615
1994	71.841.461.173	1.167,76	83.893.780.476.804
1995	96.419.225.744	1.550,01	149.450.725.093.616
1996	120.403.931.885	1.914,78	230.547.186.738.726
1997	113.919.163.421	1.790,07	203.922.841.210.627
1998	110.276.913.363	1.709,19	188.484.565.980.872
1999	113.848.450.088	1.739,59	198.050.151.270.694
2000	109.591.707.802	1.650,01	180.827.836.632.569
2001	126.878.750.296	1.881,02	238.661.805.185.192
2002	128.626.917.504	1.891,26	243.266.630.265.499
2003	151.911.222.119	2.209,00	335.571.337.544.267
2004	187.754.571.248	2.672,42	501.759.571.685.980
2005	224.970.371.325	3.132,05	704.618.635.803.318
2006	265.602.187.404	3.618,92	961.192.009.253.994
2007	349.736.591.832	4.687,99	1.639.562.226.619.020
2008	406.070.949.554	5.377,41	2.183.610.596.909.500
2009	414.059.094.949	5.415,52	2.242.346.471.535.600
2010	487.069.570.464	6.291,19	3.064.249.371.916.670

²⁴ A.g.e.

2011	629.082.257.472	8.025,69	5.048.817.568.524.100
2012	644.019.315.004	8.114,08	5.225.624.886.420.490
2013	500.399.839.840	6.222,74	3.113.859.074.345.880
2014	462.284.793.281	5.672,06	2.622.108.808.419.410
2015	409.191.686.497	4.952,73	2.026.617.396.270.800
2016	478.618.064.871	5.710,60	2.733.196.068.011.220
2017	510.239.893.418	6.000,93	3.061.915.651.100.240
2018	411.903.303.606	4.783,01	1.970.137.897.557.410
2019	347.988.400.958	3.997,49	1.391.081.386.550.030
2020	280.934.329.280	3.202,50	899.692.199.357.106
2021	407.350.685.583	4.605,15	1.875.910.526.266.200
2022	422.662.261.526	4.721,20	1.995.474.916.571.650
2023	457.510.482.317	5.049,30	2.310.107.365.624.100
2024	475.252.089.215	5.190,17	2.466.638.941.147.780

3.2. İsrail'in Ekonomik Veri Analizi ve Ekonomik Gücü

İsrail'in ekonomik verilerinin (Tablo 4) analizine göre (Tablo 5) yıllar ilerledikçe GSYİH ve kişi başına düşen GSYİH'de doğrusal olarak güçlü bir şekilde değişmiştir. Diğer bir ifadeyle 1990 yılından itibaren İsrail'in GSYİH'sı ve kişi başına düşen GSYİH'sı doğrusal bir şekilde artış göstermiştir. Bununla beraber GSYİH'nın yıllık artışı ters doğrusallık ilişkisindedir. Yani ilerleyen zaman sürecinde İsrail'in yıllık GSYİH artışı yavaşlamıştır. Bu durum İsrail ekonomisinin istikrarlı bir şekilde güçlendiğini gösterirken yıllık GSYİH'sının ise büyüme hızı karşısında doğal olarak yavaşladığını göstermiştir. İsrail'in ekonomik gücü (Tablo 6) 1990 yılından 2024 yılına kadar 35 kattan fazla gelişmiştir.

İsrail yüksek teknoloji ve katma değerli üretimle dinamik bir büyüme eğilimine sahiptir. Aktörün GSYİH'sı 1990 yılında 62 milyar dolarken 2024 yılında 540 milyar doları aşmıştır. Aynı zaman sürecinde kişi başına gelir 13 bin dolardan 54 bin doların üzerine çıkmıştır. Dolayısıyla ülkenin büyüme verileri yalnızca hacimsel değil verimli ve beşerî sermaye odaklı olduğunu göstermektedir. İsrail'in araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırması ve girişimciliği teşvik etmesi sayesinde bilgi yoğun bir büyüme modeline geçmiştir.²⁵ Ekonomik olarak zaman zaman daralmalar yaşasa da İsrail'in toparlanma süreçleri İran'a göre daha kısadır. İsrail'in yüksek teknoloji teşviki onun ekonomik sorunlara karşı daha dirençli olmasını sağlamıştır.²⁶

²⁵ Dan Breznitz (2007), *Innovation and the State: Political Choice and Strategies for Growth in Israel, Taiwan, and Ireland*, New Haven: Yale University Press, ss. 34–96.

²⁶ Gil Avnimelech & Morris Teubal (2006), "Creating Venture Capital Industries That Co-Evolve with High Tech: Insights from an Extended Industry Life Cycle Perspective of the Israeli Experience", *Research Policy*, 35(10), ss. 1477–1496.

İsrail'in toplam GSYİH'sı büyük oranda kişi başına düşen gelire yansımıştır. Bu sayede yalnızca büyük şirketler çerçevesinde hacimsel değil bunun yanı sıra işgücünün satın almasında da etkili bir artışın olduğu görülmüştür. İsrail'in beşerî sermaye birikiminin dışa açık olması ve ülkeye gelen göçmenler sayesinde daha etkili bir ekonomik kalkınma modeli uygulanmıştır.²⁷ Diğer taraftan yıllık büyüme oranının GSYİH oranıyla ters doğrusallığı, büyüyen ekonomilerde görülen marjinal büyüme oranlarının kaçınılmaz gerilemesiyle ilgilidir.

İsrail'in ekonomik gücünün 35 kat artması aynı dönemde sadece dokuz kat artış sağlayan İran'a göre büyük bir avantajını ortaya koymuştur. Özellikle 2021-2024 zaman aralığında aktörün ekonomik gücü büyük ivme kazanmıştır. Dolayısıyla aktörler arasındaki ekonomik güç açığı görece derinleşmiştir.

YIL	GSYİH (dolar)	GSYİH KİŞİ BAŞINA (dolar)	GSYİH YILLIK ARTIŞI %
1990	62.016.729.541	13.308,31	7,32
1991	70.998.755.007	14.346,08	7,73
1992	79.457.685.757	15.509,99	7,76
1993	79.855.877.174	15.178,84	4,12
1994	90.740.103.829	16.806,84	7,43
1995	105.497.418.059	19.025,68	6,60
1996	115.116.595.545	20.224,28	5,84
1997	119.459.826.347	20.469,47	3,61
1998	120.547.409.279	20.188,81	4,11
1999	121.417.185.062	19.823,21	3,30
2000	136.512.300.542	21.706,52	8,58
2001	135.002.039.613	20.966,31	0,28
2002	125.332.331.884	19.076,46	-0,13
2003	131.408.914.824	19.643,47	1,45
2004	140.047.984.605	20.568,07	4,65
2005	147.519.922.009	21.286,84	4,39
2006	158.900.547.825	22.527,26	5,60
2007	184.681.214.673	25.721,26	6,32
2008	221.231.658.863	30.269,22	3,22
2009	213.403.181.853	28.508,49	1,24
2010	239.679.036.634	31.439,09	5,53
2011	268.094.998.225	34.522,52	5,52
2012	263.589.172.712	33.321,43	2,45
2013	298.478.070.673	37.034,32	4,09
2014	315.017.088.117	38.343,30	3,78
2015	303.469.434.072	36.213,10	2,24

²⁷ Assaf Razin & Efraim Sadka (1996), "Disinflation and Taxation: The Case of Israel", *International Journal of Finance & Economics*, 1, ss. 37-45.

²⁸ Dünya Bankası (2026), "Databank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi: <https://databank.worldbank.org/home>.

2016	321.940.971.558	37.671,54	4,46
2017	358.451.839.053	41.138,47	4,35
2018	376.299.083.108	42.362,67	4,00
2019	400.645.216.359	44.250,63	3,71
2020	410.768.352.658	44.575,57	-2,02
2021	489.851.549.972	52.270,90	9,39
2022	525.181.008.026	54.949,62	6,26
2023	512.184.638.999	52.003,72	1,83
2024	540.379.921.262	54.176,68	0,87

Tablo 5. İsrail'in Ekonomik Verilerinin Analizi

YIL	1	,955**	,960**	-,349*
GSYİH	,955**	1	,997**	-0,237
GSYİH KİŞİ BAŞINA	,960**	,997**	1	-0,224
YILLIK GSYİH ARTIŞI %	-,349*	-0,237	-0,224	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo 6. İsrail'in Ekonomik Gücü²⁹

YIL	GSYİH	GSYİH KİŞİ BAŞINA	İSRAİL'İN EKONOMİK GÜCÜ
1990	62.016.729.541	13.308,31	825.337.861.913.916
1991	70.998.755.007	14.346,08	1.018.553.819.229.410
1992	79.457.685.757	15.509,99	1.232.387.911.516.790
1993	79.855.877.174	15.178,84	1.212.119.582.690.520
1994	90.740.103.829	16.806,84	1.525.054.406.630.770
1995	105.497.418.059	19.025,68	2.007.160.116.810.020
1996	115.116.595.545	20.224,28	2.328.150.260.942.640
1997	119.459.826.347	20.469,47	2.445.279.331.607.160
1998	120.547.409.279	20.188,81	2.433.708.741.919.980
1999	121.417.185.062	19.823,21	2.406.878.357.087.330
2000	136.512.300.542	21.706,52	2.963.206.981.961.480
2001	135.002.039.613	20.966,31	2.830.494.613.156.470
2002	125.332.331.884	19.076,46	2.390.897.215.891.790
2003	131.408.914.824	19.643,47	2.581.327.076.077.890
2004	140.047.984.605	20.568,07	2.880.516.750.716.350
2005	147.519.922.009	21.286,84	3.140.232.976.619.060
2006	158.900.547.825	22.527,26	3.579.593.955.003.110
2007	184.681.214.673	25.721,26	4.750.233.539.731.620
2008	221.231.658.863	30.269,22	6.696.509.753.085.350
2009	213.403.181.853	28.508,49	6.083.802.475.820.430
2010	239.679.036.634	31.439,09	7.535.290.803.861.310

²⁹ A.g.e.

2011	268.094.998.225	34.522,52	9.255.314.938.123.510
2012	263.589.172.712	33.321,43	8.783.168.167.293.840
2013	298.478.070.673	37.034,32	11.053.932.382.288.700
2014	315.017.088.117	38.343,30	12.078.794.714.785.700
2015	303.469.434.072	36.213,10	10.989.568.963.003.400
2016	321.940.971.558	37.671,54	12.128.012.187.686.700
2017	358.451.839.053	41.138,47	14.746.160.227.326.300
2018	376.299.083.108	42.362,67	15.941.033.879.027.800
2019	400.645.216.359	44.250,63	17.728.803.230.365.700
2020	410.768.352.658	44.575,57	18.310.233.457.674.100
2021	489.851.549.972	52.270,90	25.604.981.383.449.500
2022	525.181.008.026	54.949,62	28.858.496.822.222.000
2023	512.184.638.999	52.003,72	26.635.506.554.803.700
2024	540.379.921.262	54.176,68	29.275.990.072.619.300

4. Askeri Veri Karşılaştırmaları ve Askeri Güç Analizi

Bu bölümde İran'ın ve İsrail'in askeri verileri ve askeri güçleri analiz edilecektir. Askeri veriler için; askeri harcamalar (GSYİH içindeki oranı), silah satışı, askeri harcamaların merkezi hükümet bütçesindeki oranı, askeri harcamalar (dolar), askeri personelin toplam işgücü içindeki oranı, toplam askeri personel sayısı, silah alımı (dolar) ve kişi başına düşen askeri harcamalar analiz edilmiştir. Sonrasındaki askeri güç değerlendirmesi ise askeri harcamalar (dolar) ve kişi başına düşen askeri harcamaların (dolar) çarpılmasıyla elde edilmektedir.

4.1. İran'ın Askeri Veri Analizi ve Askeri Gücü

İran'ın askeri verilerinin (**Tablo 7**) analizine göre (**Tablo 8**) yıllar ilerledikçe silah satışı artmış, askeri harcamaların merkezi hükümet bütçesindeki oranı yükselmiştir. Buna karşın askeri personelin toplam işgücü içindeki oranı düşmüş ve silah alımı azalmıştır. İran'ın askeri gücü (**Tablo 9**) 1990 yılından 2024 yılına kadar yaklaşık yedi kat azalmıştır. Dönemsel olarak değişiklikler olsa da İran'ın askeri gücünde azalmanın olduğu görülmüştür.

İran'ın 1990-1992 yılları arasındaki askeri harcamaları analiz sürecinde en yüksek seviyede olduğu noktalardır. 1993 yılından itibaren yapılan askeri harcamalar ilk üç yıl kadar etkili olmamıştır. İran'ın askeri harcamaları ile ekonomik büyümesi arasında doğrusal bağ vardır. Aktöre yönelik yaptırımlar askeri harcamalarında azalmasına yol açmıştır.³⁰ Bunun yanı sıra İran silah alımını 2010'lardan itibaren sembolik bir seviyeye düşürmüştür. Aktörün geleneksel silahlanma yerine Direniş Eksenine destek vermesi, balistik füze projelerine ağırlık vermesi ve

³⁰ Mohammad Reza Farzanegan (2014), "Military Spending and Economic Growth: The Case of Iran", *Defence and Peace Economics*, 25(3), ss. 266–267.

insansız hava aracı yapımına ağırlık verdiği değerlendirilmektedir. Nitekim askeri teknoloji altyapısının güçlendirilmesi sayesinde askeri personel sayısı 800 binlere ulaşmışken sonrasında 610 binlere kadar düşürülmüştür.

İran'ın toplam askeri harcamaları ile kişi başına düşen askeri harcamaları çok iyi örtüşmektedir. Bu durum ülke savunma bütçesinin doğrudan vatandaşlara yüklendiğini göstermektedir. İran, askeri personelini belirli bir seviyede tutarak askeri teknolojiye sahip olmaya önem vermiştir.³¹ Dolayısıyla İran yaptırımlara karşı etkili bir asimetrik askeri stratejiyi uygulamıştır.

³¹ Frederic Wehrey & David E. Thaler & Nora Bensahel & Kim Cragin & Jerrold D. Green & Dalia Dassa Kaye & Nadia Oweidat & Jennifer Li (2009), *Dangerous but Not Omnipotent: Exploring the Reach and Limitations of Iranian Power in the Middle East*, Santa Monica: RAND Corporation, ss. 39–49.

Tablo 7. İran'ın Askeri Verileri³²

YIL	ASKERİ HARCAMALAR (GSYİH %)	SİLAH SATIŞI (dolar)	ASKERİ HARCAMALAR (MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNDEKİ %)	ASKERİ HARCAMALAR (DOLAR)	ASKERİ PERSONELİN TOPLAM İŞGÜCÜ İÇİNDEKİ %	TOPLAM ASKERİ PERSONEL SAYISI	SİLAH ALIMI (dolar)	KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ASKERİ HARCAMALAR (dolar)
1990	2,94	0	14,48	16.474.401.698	2,86	440.000	448.000.000	286,4
1991	2,17	1.000.000	12,49	17.549.594.830	2,95	465.000	992.000.000	296,2
1992	1,79	1.000.000	9,90	19.732.558.015	3,31	528.000	404.000.000	324,9
1993	1,70	1.000.000	5,14	1.448.177.703	3,33	528.000	957.000.000	23,5
1994	2,07	0	7,60	1.703.171.536	3,34	528.000	451.000.000	27,8
1995	2,15	1.000.000	8,50	2.501.544.190	4,75	763.000	289.000.000	40,4
1996	2,24	3.000.000	10,65	3.550.986.964	5,27	863.000	608.000.000	56,8
1997	2,50	0	11,87	4.642.384.616	5,10	868.000	172.000.000	73,4
1998	2,63	0	12,94	5.479.362.942	4,61	820.000	374.000.000	85,5
1999	2,40	0	12,57	6.650.285.144	4,22	785.600	321.000.000	102,3
2000	2,30	0	14,04	8.327.053.824	3,87	753.000	417.000.000	126,4
2001	2,42	0	14,57	10.378.791.766	2,71	553.000	528.000.000	155,1
2002	2,17	9.000.000	11,10	3.243.891.033	2,64	560.000	435.000.000	47,7
2003	2,41	12.000.000	12,13	3.717.068.450	2,63	580.000	283.000.000	54,6
2004	2,83	4.000.000	14,90	5.243.621.133	1,98	460.000	117.000.000	75,5
2005	3,04	5.000.000	13,61	6.796.744.965	2,39	585.000	53.000.000	95,7
2006	3,32	78.000.000	14,32	8.751.474.767	2,36	585.000	418.000.000	120,5
2007	2,65		15,25	9.330.901.882	2,25	563.000	325.000.000	125,8
2008	2,68	80.000.000	12,98	11.081.950.209	2,32	563.000	57.000.000	147,7
2009	3,05	97.000.000	15,69	12.584.623.339	2,24	563.000	92.000.000	165,6
2010	2,79	52.000.000	15,97	13.561.272.454	2,25	563.000	87.000.000	176,3
2011	2,38	76.000.000	13,01	14.277.667.361	2,31	563.000	89.000.000	183,3

³² Dünya Bankası (2026), "Databank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi: <https://databank.worldbank.org/home>; Stockholm International Peace Research Institute (2026), "Sipri Military Expenditure Database", Erişim Tarihi: 16.04.2026. Erişim Adresi: <https://www.sipri.org/databases/milex>.

2012	2,69	34.000.000	19,32	16.493.963.287	2,21	563.000	39.000.000	209,1
2013	2,18	2.000.000	15,61	11.997.186.984	2,22	563.000	14.000.000	150,2
2014	2,12	33.000.000	14,80	9.901.118.855	2,21	563.000	14.000.000	122,3
2015	2,56	9.000.000	15,55	10.588.769.671	2,13	563.000	11.000.000	129,0
2016	2,80	23.000.000	15,41	12.263.957.415	2,04	563.000	413.000.000	147,4
2017	2,84	24.000.000	16,05	13.931.196.490	1,97	563.000	3.000.000	165,0
2018	2,36	9.000.000	14,62	11.795.842.412	2,24	650.000	3.000.000	137,8
2019	2,15	9.000.000	14,59	4.921.057.694	2,23	650.000	3.000.000	56,8
2020	2,18	15.000.000	14,45	3.349.702.008	2,35	650.000	2.000.000	38,3
2021	2,22	1.000.000	14,10	5.699.580.109		610.000		64,8
2022	2,11	83.000.000	13,94	7.459.331.831		610.000		83,9
2023	2,35	289.000.000	14,98	7.390.861.136		610.000	21.000.000	82,0
2024	2,01	226.000.000	12,55	7.891.903.307		610.000	42.000.000	86,6

Tablo 8. İran'ın Askeri Verilerinin Analizi

YIL	1	0,054	,524**	,588**	0,037	-,674**	-0,075	-,757**	-0,203
ASKERİ HARCAMALAR (GSYİH %)	0,054	1	0,042	,579**	0,265	-0,325	-0,123	-0,273	0,213
SİLAH SATIŞI (dolar)	,524**	0,042	1	0,189	0,067	-,435*	-0,088	-0,335	-0,048
ASKERİ HARCAMALAR (MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNDEKİ %)	,588**	,579**	0,189	1	,502**	-,577**	-0,174	-,591**	,343*
ASKERİ HARCAMALAR (DOLAR)	0,037	0,265	0,067	,502**	1	-,414*	-,461**	-0,088	,961**
ASKERİ PERSONELİN TOPLAM İŞGÜCÜ İÇİNDEKİ %	-,674**	-0,325	-,435*	-,577**	-,414*	1	,780**	,427*	-0,263
TOPLAM ASKERİ PERSONEL SAYISI	-0,075	-0,123	-0,088	-0,174	-,461**	,780**	1	-0,053	-,444**
SİLAH ALIMI (dolar)	-,757**	-0,273	-0,335	-,591**	-0,088	,427*	-0,053	1	0,104
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ASKERİ HARCAMALAR (dolar)	-0,203	0,213	-0,048	,343*	,961**	-0,263	-,444**	0,104	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo 9. İran'ın Askeri Gücü³³			
YIL	ASKERİ HARCAMALAR (dolar)	KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ASKERİ HARCAMALAR (dolar)	İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ
1990	16.474.401.698	286,4	4.718.871.795.441,1
1991	17.549.594.830	296,2	5.198.465.359.600,5
1992	19.732.558.015	324,9	6.411.767.979.043,5
1993	1.448.177.703	23,5	34.022.560.281,3
1994	1.703.171.536	27,8	47.425.705.579,0
1995	2.501.544.190	40,4	101.133.288.065,0
1996	3.550.986.964	56,8	201.639.216.756,5
1997	4.642.384.616	73,4	340.862.842.159,7
1998	5.479.362.942	85,5	468.735.062.876,3
1999	6.650.285.144	102,3	680.530.136.278,6
2000	8.327.053.824	126,4	1.052.149.756.366,7
2001	10.378.791.766	155,1	1.609.336.339.022,8
2002	3.243.891.033	47,7	154.815.786.898,4
2003	3.717.068.450	54,6	203.027.021.003,9
2004	5.243.621.133	75,5	395.699.314.714,4
2005	6.796.744.965	95,7	650.396.921.235,9
2006	8.751.474.767	120,5	1.054.499.664.024,0
2007	9.330.901.882	125,8	1.174.104.644.693,4
2008	11.081.950.209	147,7	1.636.370.691.874,8
2009	12.584.623.339	165,6	2.084.427.862.660,9
2010	13.561.272.454	176,3	2.390.372.780.033,3
2011	14.277.667.361	183,3	2.616.671.397.972,3
2012	16.493.963.287	209,1	3.449.663.656.094,1
2013	11.997.186.984	150,2	1.801.881.539.972,3
2014	9.901.118.855	122,3	1.211.006.097.353,1
2015	10.588.769.671	129,0	1.366.458.790.570,8
2016	12.263.957.415	147,4	1.808.074.189.669,4
2017	13.931.196.490	165,0	2.298.443.084.799,1
2018	11.795.842.412	137,8	1.625.223.657.529,1
2019	4.921.057.694	56,8	279.568.802.682,7
2020	3.349.702.008	38,3	128.260.711.263,0
2021	5.699.580.109	64,8	369.297.032.053,7
2022	7.459.331.831	83,9	625.566.426.401,1
2023	7.390.861.136	82,0	606.248.719.101,7
2024	7.891.903.307	86,6	683.555.263.174,8

³³ Dünya Bankası (2026), "Databank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi: <https://databank.worldbank.org/home>; Stockholm International Peace Research Institute (2026), "Sipri Military Expenditure Database", Erişim Tarihi: 16.04.2026. Erişim Adresi: <https://www.sipri.org/databases/milex>.

4.2. İsrail'in Askeri Veri Analizi ve Askeri Gücü

İsrail'in askeri verilerinin (**Tablo 10**) analizine göre (**Tablo 11**) yıllar ilerledikçe silah satışı, askeri harcamalar ve kişi başına düşen askeri harcamalar artmıştır. Buna karşın askeri harcamaların GSYİH içindeki oranı gerilemiş, askeri personelin toplam işgücü içindeki oranı düşmüş ve askeri personel sayısı azalmıştır. İsrail'in askeri gücü (**Tablo 12**) 1990 yılından 2024 yılına kadar 24 kat gelişmiştir. 2023 yılıyla 2024 yılı arasındaki askeri gücün neredeyse üç katına çıkması ise dikkat çekicidir. İsrail'in askeri gücünde istikrarlı bir yükseliş görülmüştür.

İsrail'in savunma politikası 1990'lardan günümüze kadar büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Aktör askeri personel sayısını azaltarak bunun yerine yüksek teknoloji ve istihbarat odaklı bir sistemi tercih etmiştir. Askeri harcamaların GSYİH içindeki oranı düşerken buna karşın dolar bazında yapılan askeri harcamalar büyük artış göstermiştir. Bu durum İsrail'in verimli bir kapasite artışı yaparken bunun harcama yükünü ise azaltarak etkili bir savunma ekonomisini uygulayabildiğini ortaya koymuştur. İsrail gelişmiş silah sistemleri ve istihbarat ağı sayesinde askeri personelini azaltsa da bu durum güç kaybına neden olmamıştır. Yedek askerlik sistemi de her zaman askeri güç kaynağını kullanıma hazır tutmaktadır.³⁴

İsrail'in silah satışını 1990 yılında 74 milyon dolardan 2024 yılında 1,28 milyar dolara yükseltmesi savunma sanayisindeki başarısını göstermektedir. Bu durum doğal olarak daha güçlü bir diplomasi de sağlamaktadır. Askeri harcamaların zaman sürecinde artışı savunma yatırımlarının uzun dönemde büyüme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Askeri harcamaların GSYİH'indeki oranının zaman sürecinde azalması yapılan harcamaların ekonomik büyümeyle karşılandığını doğrulamaktadır. Askeri personelin toplam işgücü içindeki oranı ile askeri harcamaların GSYİH oranı arasındaki güçlü doğrusallık ilişkisi ordunun küçülürken harcamalarının da azaldığını göstermektedir. Bu durumda savunma elden bırakılmadan ekonomiye olan yükü hafifletilmiştir. Buradan sağlanan kaynak ise teknoloji yatırımlarına aktarılarak teknolojinin savunma için önemli bir bileşen olması sağlanmıştır.

2023 yılında Hamas'ın saldırısı sonrasında 27,5 milyar dolar olan savunma harcamaları 46,5 milyar dolar olarak yükselirken aynı zamanda kişi başına düşen savunma harcaması da 2,991 dolardan 4,989 dolara yükselmiştir. İsrail ani bir tehdit karşısında hızlı bir şekilde reaksiyon vererek kapasite artışına gidebileceğini ve savaş koşullarına uygun kaynak seferberliğini sağlayabileceğini göstermiştir.

³⁴ Stuart A. Cohen (2008), *Israel and Its Army: From Cohesion to Confusion*, New York: Routledge, ss. 83–106.

Tablo 10. İsrail'in Askeri Verileri³⁵

YIL	ASKERİ HARCAMALAR (GSYİH %)	SİLAH SATIŞI (dolar)	ASKERİ HARCAMALAR (MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNDEKİ %)	ASKERİ HARCAMALAR (dolar)	ASKERİ PERSONELİN TOPLAM İŞGÜCÜ İÇİNDEKİ %	TOPLAM ASKERİ PERSONEL SAYISI	SİLAH ALIMI (dolar)	KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ASKERİ HARCAMALAR (dolar)
1990	12,36	74.000.000		6.528.767.331	10,08	190.000	81.000.000	1.476,4
1991	15,59	157.000.000		9.337.649.895	9,39	190.000	1.210.000.000	2.000,4
1992	10,93	354.000.000		7.313.388.390	8,52	181.000	1.335.000.000	1.495,0
1993	11,52	416.000.000		7.752.806.700	8,08	181.000	716.000.000	1.543,5
1994	10,12	337.000.000		7.772.187.268	7,91	185.000	761.000.000	1.509,5
1995	7,53	206.000.000		7.945.971.520	7,34	178.100	366.000.000	1.503,8
1996	7,38	335.000.000		8.499.441.747	7,32	181.100	105.000.000	1.566,7
1997	7,18	271.000.000		8.580.697.530	7,16	181.050	54.000.000	1.539,4
1998	6,71	227.000.000		8.095.647.853	7,04	181.050	1.286.000.000	1.415,6
1999	6,30	177.000.000		7.652.604.037	6,75	179.550	1.261.000.000	1.305,7
2000	6,10	407.000.000	14,06	8.327.543.753	6,52	180.500	389.000.000	1.380,8
2001	6,30	467.000.000	13,67	8.504.274.012	6,04	171.500	116.000.000	1.373,7
2002	6,37	532.000.000	12,76	7.981.518.926	5,92	169.500	350.000.000	1.261,1
2003	6,25	411.000.000	13,80	8.225.281.206	5,96	175.000	189.000.000	1.275,8
2004	6,14	591.000.000	14,30	8.605.125.436	5,84	176.000	846.000.000	1.312,0
2005	6,05	506.000.000	14,30	8.921.942.198	5,70	176.000	1.107.000.000	1.337,4
2006	5,86	438.000.000	14,10	9.315.253.568	5,84	185.000	1.125.000.000	1.372,9
2007	6,16	618.000.000	15,35	11.382.202.878	5,69	185.000	840.000.000	1.648,9

³⁵ Dünya Bankası (2026), "Databank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi: <https://databank.worldbank.org/home>; Stockholm International Peace Research Institute (2026), "Sipri Military Expenditure Database", Erişim Tarihi: 16.04.2026. Erişim Adresi: <https://www.sipri.org/databases/milex>.

2008	6,24	379.000.000	15,16	13.803.713.497	5,58	185.000	680.000.000	1.965,8
2009	5,98	810.000.000	14,47	12.754.237.935	5,44	184.550	162.000.000	1.785,6
2010	5,79	658.000.000	14,60	13.875.211.596	5,31	184.550	76.000.000	1.908,8
2011	5,63	546.000.000	14,34	15.100.066.208	5,24	184.550	86.000.000	2.039,2
2012	5,51	460.000.000	13,94	14.524.419.594	4,97	184.500	137.000.000	1.927,1
2013	5,44	412.000.000	13,73	16.247.825.942	4,90	184.500	160.000.000	2.116,2
2014	5,63	404.000.000	14,74	17.737.375.714	4,77	184.500	549.000.000	2.267,9
2015	5,42	570.000.000	14,46	16.457.098.752	4,68	184.500	688.000.000	2.063,8
2016	5,42	1.236.000.000	14,33	17.434.558.599	4,58	184.500	622.000.000	2.143,9
2017	5,43	1.193.000.000	14,19	19.357.002.461	4,35	178.000	535.000.000	2.335,5
2018	5,29	1.147.000.000	13,53	19.899.819.040	4,25	177.500	461.000.000	2.358,9
2019	5,07	392.000.000	13,17	20.339.225.589	4,21	178.000	486.000.000	2.369,2
2020	5,28	380.000.000	11,83	21.816.569.767	4,23	178.000	349.000.000	2.499,0
2021	4,93	711.000.000	12,40	24.340.979.541		169.500	458.000.000	2.744,2
2022	4,43	1.050.000.000	12,10	23.406.074.573		169.500	849.000.000	2.596,3
2023	5,38	1.281.000.000	13,81	27.498.527.857		169.500	863.000.000	2.991,9
2024	8,78	1.026.000.000	19,99	46.505.298.369		169.500	211.000.000	4.988,8

Tablo 11. İsrail'in Askeri Verilerinin Analizi

YIL	1	-,689**	,735**	0,049	,838**	-,954**	-,411*	-0,178	,734**
ASKERİ HARCAMALAR (GSYİH %)	-,689**	1	-,444**	,840**	-0,288	,893**	,379*	0,218	-0,117
SİLAH SATIŞI (dolar)	,735**	-,444**	1	0,164	,655**	-,637**	-,440**	-0,058	,578**
ASKERİ HARCAMALAR (MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNDEKİ %)	0,049	,840**	0,164	1	,438*	0,273	0,117	-0,079	,496*
ASKERİ HARCAMALAR (DOLAR)	,838**	-0,288	,655**	,438*	1	-,797**	-,445**	-0,175	,981**
ASKERİ PERSONELİN TOPLAM İŞGÜCÜ İÇİNDEKİ %	-,954**	,893**	-,637**	0,273	-,797**	1	0,282	0,240	-,575**
TOPLAM ASKERİ PERSONEL SAYISI	-,411*	,379*	-,440**	0,117	-,445**	0,282	1	0,038	-,356*
SİLAH ALIM (dolar)	-0,178	0,218	-0,058	-0,079	-0,175	0,240	0,038	1	-0,169
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ASKERİ HARCAMALAR (dolar)	,734**	-0,117	,578**	,496*	,981**	-,575**	-,356*	-0,169	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo 12. İsrail'in Askeri Gücü³⁶			
YIL	ASKERİ HARCAMALAR (dolar)	KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ASKERİ HARCAMALAR (dolar)	İSRAİL'İN ASKERİ GÜCÜ
1990	6.528.767.331	1.476,4	9.639.258.902.175,9
1991	9.337.649.895	2.000,4	18.678.600.161.648,4
1992	7.313.388.390	1.495,0	10.933.288.989.986,8
1993	7.752.806.700	1.543,5	11.966.158.018.546,1
1994	7.772.187.268	1.509,5	11.731.772.173.736,2
1995	7.945.971.520	1.503,8	11.948.990.043.311,3
1996	8.499.441.747	1.566,7	13.316.223.044.717,2
1997	8.580.697.530	1.539,4	13.209.251.902.108,2
1998	8.095.647.853	1.415,6	11.459.960.511.003,4
1999	7.652.604.037	1.305,7	9.991.869.740.244,2
2000	8.327.543.753	1.380,8	11.498.588.121.046,2
2001	8.504.274.012	1.373,7	11.681.905.423.513,3
2002	7.981.518.926	1.261,1	10.065.514.990.187,7
2003	8.225.281.206	1.275,8	10.494.067.151.007,0
2004	8.605.125.436	1.312,0	11.289.553.859.274,9
2005	8.921.942.198	1.337,4	11.932.401.825.309,8
2006	9.315.253.568	1.372,9	12.789.086.077.032,6
2007	11.382.202.878	1.648,9	18.767.860.692.625,2
2008	13.803.713.497	1.965,8	27.135.076.373.636,1
2009	12.754.237.935	1.785,6	22.773.426.472.636,8
2010	13.875.211.596	1.908,8	26.485.279.519.278,7
2011	15.100.066.208	2.039,2	30.791.627.208.503,5
2012	14.524.419.594	1.927,1	27.989.752.492.479,4
2013	16.247.825.942	2.116,2	34.382.892.401.211,9
2014	17.737.375.714	2.267,9	40.226.888.787.187,2
2015	16.457.098.752	2.063,8	33.964.898.337.043,4
2016	17.434.558.599	2.143,9	37.378.730.143.411,3
2017	19.357.002.461	2.335,5	45.209.163.160.942,3
2018	19.899.819.040	2.358,9	46.942.010.171.332,8
2019	20.339.225.589	2.369,2	48.186.848.872.383,1
2020	21.816.569.767	2.499,0	54.520.356.977.967,8
2021	24.340.979.541	2.744,2	66.796.311.727.898,1
2022	23.406.074.573	2.596,3	60.770.308.033.179,5
2023	27.498.527.857	2.991,9	82.272.770.568.391,6
2024	46.505.298.369	4.988,8	232.004.159.667.573,0

³⁶ Dünya Bankası (2026), "Databank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi: <https://databank.worldbank.org/home>; Stockholm International Peace Research Institute (2026), "Sipri Military Expenditure Database", Erişim Tarihi: 16.04.2026. Erişim Adresi: <https://www.sipri.org/databases/milex>.

5. Karma Ulusal Kapasite Karşılaştırmaları

Bu bölümde İran'ın ve İsrail'in karma ulusal kapasiteleri analiz edilecektir. Karma ulusal kapasite için; toplam nüfus, şehir nüfusu, askeri personel mevcudu, askeri harcamalar, çelik üretimi ve enerji tüketimi verileri kullanılmıştır. Her iki aktörün de karma ulusal kapasite analizi aşağıda sunulmuştur.

5.1. İran'ın Karma Ulusal Kapasite Analizi

İran'ın karma ulusal kapasite verilerinin (**Tablo 13**) analizine göre (**Tablo 14**) yıllar ilerledikçe toplam nüfus ve şehir nüfusu güçlü bir doğrusallıkla artmıştır. Benzer şekilde İran'ın çelik üretimi ve enerji tüketimi de güçlü bir doğrusallıkla artmıştır. İran 1990-2024 yılları arasında artan nüfusunu kapasite inşasıyla desteklemiştir. İran'ın karma ulusal kapasite analizi onun nüfus artışını enerji üretimi ve tüketimi dengesiyle etkili bir şekilde yönetebildiğini doğrulamıştır.

İran'ın 1990-2024 yılları arasında nüfus ve endüstriyel boyutlarda güçlü bir kapasite birikimi vardır. Zaman sürecinde şehirleşme oranı %56'dan %77'ye yükselmiştir. Şehirleşme oranındaki artış ve sanayi kapasitesindeki artış eşzamanlı olmuş ve bu durum ülkenin ekonomik yapısına güç kazandırmıştır.³⁷ İran'ın çelik üretimi büyük bir artış kaydetmiştir. 1990 yılında 1,5 milyon ton olan çelik üretimi 2024 yılında 31,3 milyon tondur. Bu durum İran'ı dünya çapında orta seviyede bir çelik üreticisi yaparken özellikle ağır sanayide bağımsız hareket edebilme kapasitesini de sağlamıştır. Aktöre yönelik yaptırımların yoğunluğu düşünüldüğünde bu seviyede bir üretim kapasitesi İran için ağır sanayi ve petrokimya sektörüne yönelik kamu yatırımlarının istikrarlı bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Enerji tüketimi de artan İran nüfusu ve sanayisinin enerji talebini karşılayabilecek yeterlilikte olmuştur.

İran'ın analiz edilen zaman sürecinde toplam nüfusu, şehir nüfusu, çelik üretimi ve enerji tüketimi arasındaki güçlü korelasyon değişkenlerin dönem boyunca eş güdüm halinde arttıklarını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle karma ulusal kapasite güç bileşenleri birbirlerini kuvvetlendiren bir döngüde gelişmişlerdir. İran'ın çelik üretimi ve enerji tüketimi aynı zamanda savunma sanayisinin güçlü kalması için ulusal bir güvenlik stratejisidir. İran yaptırımlar ve uluslararası baskılar altında dahi karma ulusal kapasitesindeki nüfus ve sanayileşme hamlelerini sürdürebilmiştir.

³⁷ Nikki R. Keddie & Yann Richard (2006), *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*, New Haven: Yale University Press, ss. 263–284.

Tablo 13. İran'ın Karma Ulusal Kapasitesi³⁸						
YIL	TOPLAM NÜFUS	ŞEHİR NÜFUSU	ASKERİ PERSONEL MEVCUDU	ASKERİ HARCAMALAR (dolar)	ÇELİK ÜRETİMİ (milyon ton)	ENERJİ TÜKETİMİ (Mtoe)
1990	58.380.092	32.962.050	440.000	16.474.401.698	1,5	74,83
1991	59.986.931	34.132.134	465.000	17.549.594.830	2,4	79,97
1992	61.184.983	35.395.537	528.000	19.732.558.015	3,0	82,86
1993	61.403.543	36.041.051	528.000	1.448.177.703	4,0	85,85
1994	61.520.598	36.637.419	528.000	1.703.171.536	4,7	91,22
1995	62.205.567	37.586.681	763.000	2.501.544.190	4,6	94,90
1996	62.881.300	38.396.697	863.000	3.550.986.964	5,8	97,31
1997	63.639.638	39.529.175	868.000	4.642.384.616	6,0	110,34
1998	64.519.859	40.586.372	820.000	5.479.362.942	5,6	114,21
1999	65.445.391	41.695.093	785.600	6.650.285.144	6,3	115,30
2000	66.418.659	42.825.431	753.000	8.327.053.824	6,6	129,03
2001	67.452.005	43.990.083	553.000	10.378.791.766	6,9	139,61
2002	68.011.317	44.837.931	560.000	3.243.891.033	7,3	147,65
2003	68.769.340	45.803.769	580.000	3.717.068.450	7,9	153,16
2004	70.256.316	47.252.106	460.000	5.243.621.133	8,7	160,05
2005	71.828.455	48.750.605	585.000	6.796.744.965	9,4	182,44
2006	73.392.747	50.134.721	585.000	8.751.474.767	9,8	192,20
2007	74.602.648	51.331.240	563.000	9.330.901.882	10,1	199,13
2008	75.514.204	52.391.005	563.000	11.081.950.209	10,0	204,56
2009	76.457.825	53.512.890	563.000	12.584.623.339	10,9	228,48
2010	77.420.842	54.666.286	563.000	13.561.272.454	12,0	225,88
2011	78.383.598	55.812.297	563.000	14.277.667.361	13,2	231,06
2012	79.370.580	56.958.998	563.000	16.493.963.287	14,5	236,94
2013	80.414.686	58.142.301	563.000	11.997.186.984	15,4	246,85
2014	81.502.045	59.359.901	563.000	9.901.118.855	16,3	262,25
2015	82.619.362	60.606.375	563.000	10.588.769.671	16,1	270,73
2016	83.812.228	61.920.147	563.000	12.263.957.415	17,9	274,42
2017	85.026.754	63.260.912	563.000	13.931.196.490	21,2	284,49
2018	86.117.998	64.419.215	650.000	11.795.842.412	24,5	298,43
2019	87.051.648	65.466.224	650.000	4.921.057.694	25,6	306,65
2020	87.723.443	66.317.730	650.000	3.349.702.008	29,0	313,85
2021	88.455.488	67.219.658	610.000	5.699.580.109	28,3	327,25
2022	89.524.246	68.337.636	610.000	7.459.331.831	30,5	334,25
2023	90.608.707	69.475.093	610.000	7.390.861.136	30,6	345,92
2024	91.567.738	70.525.587	610.000	7.891.903.307	31,3	351,80

³⁸ Dünya Bankası (2026), "Databank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi:

<https://databank.worldbank.org/home>; Dünya Çelik Birliği (2026), "World Steel in Figures", Erişim Tarihi:

16.04.2026, Erişim Adresi: <https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/>; ABD Enerji Bilgi İdaresi (2026),

Erişim Tarihi: 16.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.eia.gov/consumption/>.

Tablo 14. İran'ın Karma Ulusal Kapasitesi Analizi

YIL	1	,997**	,999**	-0,075	0,037	,950**	,995**
TOPLAM NÜFUS	,997**	1	,999**	-0,105	0,076	,956**	,999**
ŞEHİR NÜFUSU	,999**	,999**	1	-0,093	0,060	,954**	,998**
ASKERİ PERSONEL MEVCUDU	-	-	-	1	-	-	-
	0,075	0,105	0,093	,461**	0,009	0,115	
ASKERİ HARCAMALAR (dolar)	0,037	0,076	0,060	-	1	-	0,074
				,461**	0,053		
ÇELİK ÜRETİMİ (milyon ton)	,950**	,956**	,954**	-0,009	-0,053	1	,959**
ENERJİ TÜKETİMİ (Mtoe)	,995**	,999**	,998**	-0,115	0,074	,959**	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5.2. İsrail'in Karma Ulusal Kapasite Analizi

İsrail'in karma ulusal kapasite verilerinin (**Tablo 15**) analizine göre (**Tablo 16**) yıllar ilerledikçe toplam nüfus ve şehir nüfusu güçlü bir doğrusallıkla artmıştır. Benzer şekilde İsrail'in askeri harcamaları, çelik üretimi ve enerji tüketimi de güçlü bir doğrusallıkla artmıştır. Aktörün askeri personel sayısı analiz sürecinde azalmıştır. İsrail 1990-2024 yılları arasında artan nüfusunu kapasite inşasıyla desteklemiştir. İsrail'in karma ulusal kapasite analizi onun nüfus artışını enerji üretimi ve tüketimi dengesiyle etkili bir şekilde yönetebildiğini göstermektedir. Bunu askeri personel mevcudunu azaltmasına rağmen başarmıştır.

Karma ulusal kapasite analizine göre İsrail nüfusu büyük oranda şehirleşmiştir ve bu durum %90'ın üzerinde sabit bir seyir izlemiştir. Bu noktada İran'dan ayrılan aktör, nüfusun coğrafi derinleşmesine değil kentsel yoğunlaşmasına ve nitelikli işgücü ile teknolojik altyapıya odaklanmıştır. Buna karşın çelik üretiminde İsrail, İran ile karşılaştırıldığında onun %1'i düzeyinde kalmıştır. Dolayısıyla İsrail ağır sanayi bakımından İran ile kıyaslanamayacak durumdadır. Ancak aktör bu durumu bilgi teknolojileri ve savunma sanayi ihracatı ile dengelemiştir. Enerji tüketimindeki artış üretimdeki yapısal değişime reaksiyon verdiğini ve katma değere dönüşen üretimle birlikte büyüdüğünü göstermektedir.

Tablo 15. İsrail'in Karma Ulusal Kapasitesi³⁹						
YIL	TOPLAM NÜFUSU	ŞEHİR NÜFUSU	ASKERİ PERSONEL MEVCUDU	ASKERİ HARCAMALARI (dolar)	ÇELİK ÜRETİMİ (milyon ton)	ENERJİ TÜKETİMİ (Mtoe)
1990	4.660.000	4.214.346	190.000	6.528.767.331	0,1	11,93
1991	4.949.000	4.480.108	190.000	9.337.649.895	0,1	12,18
1992	5.123.000	4.641.950	181.000	7.313.388.390	0,1	12,78
1993	5.261.000	4.771.279	181.000	7.752.806.700	0,1	14,20
1994	5.399.000	4.900.749	185.000	7.772.187.268	0,1	15,11
1995	5.545.000	5.037.698	178.100	7.945.971.520	0,2	16,22
1996	5.692.000	5.175.902	181.100	8.499.441.747	0,2	16,62
1997	5.836.000	5.311.828	181.050	8.580.697.530	0,2	17,50
1998	5.971.000	5.439.934	181.050	8.095.647.853	0,2	17,74
1999	6.125.000	5.585.634	179.550	7.652.604.037	0,2	18,01
2000	6.289.000	5.740.660	180.500	8.327.543.753	0,2	19,63
2001	6.439.000	5.882.994	171.500	8.504.274.012	0,2	19,44
2002	6.570.000	6.007.903	169.500	7.981.518.926	0,1	20,60
2003	6.689.700	6.122.259	175.000	8.225.281.206	0,1	21,21
2004	6.809.000	6.235.880	176.000	8.605.125.436	0,2	21,47
2005	6.930.100	6.350.635	176.000	8.921.942.198	0,3	20,60
2006	7.053.700	6.467.014	185.000	9.315.253.568	0,3	21,31
2007	7.180.100	6.585.131	185.000	11.382.202.878	0,3	22,22
2008	7.308.800	6.704.310	185.000	13.803.713.497	0,3	21,72
2009	7.485.600	6.866.689	184.550	12.754.237.935	0,3	22,00
2010	7.623.600	6.993.254	184.550	13.875.211.596	0,3	23,65
2011	7.765.800	7.123.600	184.550	15.100.066.208	0,3	23,36
2012	7.910.500	7.256.116	184.500	14.524.419.594	0,3	25,16
2013	8.059.500	7.392.398	184.500	16.247.825.942	0,3	23,12
2014	8.215.700	7.535.046	184.500	17.737.375.714	0,3	24,36
2015	8.380.100	7.684.911	184.500	16.457.098.752	0,3	25,36
2016	8.546.000	7.835.781	184.500	17.434.558.599	0,3	25,80
2017	8.713.300	7.987.491	178.000	19.357.002.461	0,3	26,70
2018	8.882.800	8.140.697	177.500	19.899.819.040	0,3	26,20
2019	9.054.000	8.294.858	178.000	20.339.225.589	0,3	25,32
2020	9.215.100	8.439.082	178.000	21.816.569.767	0,3	23,90
2021	9.371.400	8.578.144	169.500	24.340.979.541	0,3	24,97
2022	9.557.500	8.744.920	169.500	23.406.074.573	0,3	26,59
2023	9.849.000	9.012.717	169.500	27.498.527.857	0,3	26,07
2024	9.974.400	9.130.186	169.500	46.505.298.369	0,3	26,26

³⁹ Dünya Bankası (2026), "Databank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi: <https://databank.worldbank.org/home>; Dünya Çelik Birliği, "World Steel in Figures"; ABD Enerji Bilgi İdaresi (2026), Erişim Tarihi: 16.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.eia.gov/consumption/>.

Tablo 16. İsrail'in Karma Ulusal Kapasitesi Analizi

YIL	1	,999**	,999**	-,411*	,838**	,822**	,956**
TOPLAM NÜFUSU	,999**	1	1,000**	-,445**	,855**	,804**	,948**
ŞEHİR NÜFUSU	,999**	1,000**	1	-,441**	,851**	,807**	,950**
ASKERİ PERSONEL MEVCUDU	-,411*	-,445**	-,441**	1	-,445**	-0,029	-,378*
ASKERİ HARCAMALARI (dolar)	,838**	,855**	,851**	-,445**	1	,612**	,705**
ÇELİK ÜRETİMİ (milyon ton)	,822**	,804**	,807**	-0,029	,612**	1	,809**
ENERJİ TÜKETİMİ (Mtoe)	,956**	,948**	,950**	-,378*	,705**	,809**	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

6. Ulusal Güç Analizleri

Bu bölümde İran'ın ve İsrail'in ulusal güçleri analiz edilecektir. Ulusal güç analizi için; toplam nüfus, çelik üretimi ve enerji tüketimi verileri kullanılmıştır. Her iki aktöründe ulusal güç analizi aşağıda sunulmuştur.

6.1. İran'ın Ulusal Güç Analizi

İran'ın ulusal güç analizine göre (**Tablo 17**) ilerleyen zaman sürecinde aktörün ulusal gücü büyük oranda artmıştır. 1990 yılından 2024 yılına kadar İran'ın ulusal gücü yaklaşık 114 kat artmıştır. İran'ın nüfus artışını üretim ve tüketim dengesiyle çok iyi bir şekilde yönettiği görülmüştür.

İran'ın 1990-2024 yılları arasındaki ulusal gücü son derece dikkat çekicidir. Aktörün ulusal gücündeki artışın temelinde çelik üretiminin yaklaşık yirmi kat artışın (1,5 milyon tondan 31,3 milyon tona) ve enerji tüketimindeki dört buçuk katlık büyümenin (74,8 Mtoe'den 351,8 Mtoe'ye) doğrudan etkisi vardır. İran'a uygulanan sert yaptırımlara rağmen aktörün nüfus artışıdaki oluşabilecek baskıyı endüstriyel kapasite inşasına devam ederek dengelediği görülmüştür.⁴⁰

⁴⁰ Suzanne Maloney (2015), *Iran's Political Economy since the Revolution*, New York: Cambridge University Press, ss. 368–427, 428–490.

Tablo 17. İran'ın Ulusal Gücü⁴¹				
YIL	TOPLAM NÜFUS	ÇELİK ÜRETİMİ (milyon ton)	ENERJİ TÜKETİMİ (Mtoe)	İRAN ULUSAL GÜCÜ
1990	58.380.092	1,5	74,83	43.545,20
1991	59.986.931	2,4	79,97	75.135,83
1992	61.184.983	3,0	82,86	97.954,75
1993	61.403.543	4,0	85,85	135.478,25
1994	61.520.598	4,7	91,22	169.256,31
1995	62.205.567	4,6	94,90	172.961,63
1996	62.881.300	5,8	97,31	224.429,71
1997	63.639.638	6,0	110,34	264.309,00
1998	64.519.859	5,6	114,21	256.511,69
1999	65.445.391	6,3	115,30	292.733,02
2000	66.418.659	6,6	129,03	344.868,16
2001	67.452.005	6,9	139,61	392.141,80
2002	68.011.317	7,3	147,65	439.975,05
2003	68.769.340	7,9	153,16	495.726,44
2004	70.256.316	8,7	160,05	574.579,13
2005	71.828.455	9,4	182,44	712.876,68
2006	73.392.747	9,8	192,20	788.594,33
2007	74.602.648	10,1	199,13	846.641,13
2008	75.514.204	10,0	204,56	864.643,26
2009	76.457.825	10,9	228,48	1.057.015,55
2010	77.420.842	12,0	225,88	1.155.276,86
2011	78.383.598	13,2	231,06	1.305.300,44
2012	79.370.580	14,5	236,94	1.476.504,48
2013	80.414.686	15,4	246,85	1.640.824,55
2014	81.502.045	16,3	262,25	1.853.335,82
2015	82.619.362	16,1	270,73	1.898.421,33
2016	83.812.228	17,9	274,42	2.149.636,76
2017	85.026.754	21,2	284,49	2.652.090,27
2018	86.117.998	24,5	298,43	3.228.815,45
2019	87.051.648	25,6	306,65	3.479.209,13
2020	87.723.443	29,0	313,85	4.044.100,93
2021	88.455.488	28,3	327,25	4.126.391,51
2022	89.524.246	30,5	334,25	4.560.588,22
2023	90.608.707	30,6	345,92	4.754.313,60
2024	91.567.738	31,3	351,80	4.963.083,27

⁴¹ Dünya Bankası (2026), "Databank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi: <https://databank.worldbank.org/home>; Dünya Çelik Birliği, "World Steel in Figures"; ABD Enerji Bilgi İdaresi (2026), Erişim Tarihi: 16.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.eia.gov/consumption/>.

6.2. İsrail'in Ulusal Güç Analizi

İsrail'in ulusal güç analizine göre (**Tablo 18**) ilerleyen zaman sürecinde aktörün ulusal gücü büyük oranda artmıştır. 1990 yılından 2024 yılına kadar İsrail'in ulusal gücü altı kat artmıştır. İsrail'in nüfus artışını üretim ve tüketim dengesiyle yeterli bir şekilde yönettiği değerlendirilmiştir. İran'ın 2024 yılı ulusal gücüyle İsrail'in aynı yıldaki ulusal gücü karşılaştırıldığında İran'ın 2.926 kat daha güçlü olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ulusal güç karşılaştırmasında İran'ın ezici bir üstünlüğü vardır.

İsrail'in analiz edilen zaman sürecinde büyümesi enerji tüketimi ve nüfusunun artışından kaynaklanmıştır. Buna karşın çelik üretimi neredeyse sabit kalmıştır. İsrail'in çelik üretimindeki İran'a göre geri kalması ulusal güç indeksinde büyük bir asimetri oluşturmuştur. Aktörler arasındaki ulusal güç karşılaştırmasında geleneksel kapasite ölçütlerinde ağır sanayi ve hammadde üretimi gibi veriler nüfus kütesine avantaj sağlamaktadır. Buna karşın teknoloji ihracatı, yenileştirme ve kurumsal kalite gibi unsurlar kapsam dışı kalmaktadır. Ulusal güç indeksi devletlerin potansiyel kapasitelerini seferber edebilecekleri kaynakları üzerinden değerlendirdiği için sanayi ve hammadde verileri ekonomik hesaplamalarda üstünlük sağlamaktadır. Bu durumun yanılısamaya neden olmaması için düzeltme verileriyle birlikte incelenmesi gerekir. Örneğin İsrail'in kişi başına düşen GSYİH miktarı ve savunma harcamaları İran'a göre çok daha iyi durumdadır.

Devletlerin sahip olduğu kapasite potansiyellerinin ne ölçüde verimliliğe dönüştürülebildiği ise ayrıca önemlidir. Bu nedenle daha fazla nüfusa ve hammaddeye sahip devletlerin ulusal güç hesaplamaları sistematik olarak daha güçlü konumda olduklarını gösterir. Örneğin 2024 yılında Ortadoğu bölgesinde İsrail'in savunma bütçesine en fazla harcama yapan aktör olması ya da bir sonraki değerlendirmede görüleceği gibi yüksek teknoloji ihracatının da ekonomik verimlilik ve güç unsurlarında karşılığı vardır. Ulusal güç indeksinde İran'ın 2.926 kat daha güçlü görünmesi potansiyel bir durumu ifade etmektedir. Bunun doğrudan kesin ve sonuç alıcı bir veri olduğunu kabul etmek yanılısamaya yol açar. Dolayısıyla İsrail'in teknolojik üretim kapasitesi ve yenilikçi modeli güvenlik kapasitesinde ve savunma harcamalarında büyük bir alan açmıştır. Daha düşük bir ulusal güce sahip olması İsrail'in stratejik olarak dezavantajlı bir konumda olduğu anlamına gelmemektedir. Sonuç olarak kapasite değerleri önemli bilgiler sağlasa da sadece bu değerler üzerinden analiz yapmak metodolojik sınırlılıklar nedeniyle yanıltıcı olacaktır.

Tablo 18. İsrail'in Ulusal Gücü⁴²				
YIL	TOPLAM NÜFUSU	ÇELİK ÜRETİMİ (milyon ton)	ENERJİ TÜKETİMİ (Mtoe)	İSRAİL ULUSAL GÜCÜ
1990	4.660.000	0,1	11,93	269,02
1991	4.949.000	0,1	12,18	280,32
1992	5.123.000	0,1	12,78	297,40
1993	5.261.000	0,1	14,20	333,48
1994	5.399.000	0,1	15,11	357,77
1995	5.545.000	0,2	16,22	574,19
1996	5.692.000	0,2	16,62	593,67
1997	5.836.000	0,2	17,50	630,08
1998	5.971.000	0,2	17,74	643,76
1999	6.125.000	0,2	18,01	659,04
2000	6.289.000	0,2	19,63	724,58
2001	6.439.000	0,2	19,44	723,21
2002	6.570.000	0,1	20,60	385,85
2003	6.689.700	0,1	21,21	399,73
2004	6.809.000	0,2	21,47	814,00
2005	6.930.100	0,3	20,60	1.178,21
2006	7.053.700	0,3	21,31	1.225,78
2007	7.180.100	0,3	22,22	1.285,80
2008	7.308.800	0,3	21,72	1.264,36
2009	7.485.600	0,3	22,00	1.291,05
2010	7.623.600	0,3	23,65	1.396,58
2011	7.765.800	0,3	23,36	1.387,75
2012	7.910.500	0,3	25,16	1.503,69
2013	8.059.500	0,3	23,12	1.390,41
2014	8.215.700	0,3	24,36	1.474,52
2015	8.380.100	0,3	25,36	1.545,20
2016	8.546.000	0,3	25,80	1.582,42
2017	8.713.300	0,3	26,70	1.648,25
2018	8.882.800	0,3	26,20	1.627,92
2019	9.054.000	0,3	25,32	1.583,36
2020	9.215.100	0,3	23,90	1.502,96
2021	9.371.400	0,3	24,97	1.579,48
2022	9.557.500	0,3	26,59	1.692,74
2023	9.849.000	0,3	26,07	1.676,66
2024	9.974.400	0,3	26,26	1.695,71

⁴² Dünya Bankası (2026), "Databank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi: <https://databank.worldbank.org/home>; Dünya Çelik Birliği, "World Steel in Figures"; ABD Enerji Bilgi İdaresi (2026), Erişim Tarihi: 16.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.eia.gov/consumption/>.

7. Marka, Patent ve Yüksek Teknoloji Karşılaştırmaları

Bu bölümde İran'ın ve İsrail'in marka, patent ve yüksek teknoloji verileri analiz edilecektir. Marka, patent ve yüksek teknoloji verileri için; yüksek teknoloji ihracatının imalat ihracatındaki oranı, yüksek teknoloji ihracatı gelirleri, patent başvurusu yapanlar (yerleşikler ve yabancılar ayrı ayrı olacak şekilde) ve ticari marka başvurusu yapanların (yerleşikler ve yurtdışı başvuruları ayrı ayrı olacak şekilde) verileri kullanılmıştır. Her iki aktörün de marka, patent ve yüksek teknoloji analizi aşağıda sunulmuştur.

7.1. İran'ın Marka, Patent ve Yüksek Teknoloji Analizi

İran'ın marka, patent ve yüksek teknoloji verilerinin (**Tablo 19**) analizine göre (**Tablo 20**) yıllar ilerledikçe aktörün yüksek teknoloji ihracatının imalat ihracatındaki oranı düşmüş ve yüksek teknoloji ihracatı gelirleri azalmıştır. Diğer taraftan İran'da patent başvurusu yapanlar (hem yerleşikler hem de yabancılar) ve ticari marka başvurusu yapanların (sadece yerleşikler) sayısı güçlü bir doğrusallıkla artmıştır. İran'ın 1990-2022 yılları arasındaki yüksek teknoloji verileri azalmıştır. Bu durum aktörün mutlaka çözüm bulması gereken önemli bir sorununun olduğuna işaret etmektedir. İran gelecek perspektifi bağlamında ve gelişen teknoloji çağında rekabetini sürdürmek için bu sorununa mutlaka çözüm üretebilmelidir. Yüksek teknoloji verilerindeki azalış İran açısından büyük bir zafiyettir.

İran'ın 1990 yılında yurt içi patent başvuru sayısı 182 olmasına rağmen 2021 yılında başvurular 10.210'a yükselmiştir. Yüksek teknolojinin ise imalat ihracatındaki yüzdesi 4,17'ten, 2021 yılında 0,38'e gerilemiştir. Aynı yıllardaki yüksek teknoloji ihracatından elde edilen gelir yaklaşık %85 oranında azalmıştır. Yüksek teknoloji ihracatında elde edilen gelirlerin düştüğü yıllarda İran'ın yerleşikler tarafından yapılan patent başvuruları artmıştır. Bunun en büyük nedeni İran'a uygulanan yaptırımlardır. İran yaptırımlar nedeniyle yüksek teknolojisini ülke içinde değerlendirmek zorunda kalmıştır. Benzer bir şekilde yerleşik ticari marka başvuruları 2016 yılından itibaren büyük artış göstermiştir. Dolayısıyla ülke ekonomisi yurt içi ticari faaliyete doğru genişlemiştir. Büyümenin küresel pazarlara doğru olmamasının nedeni ülkenin maruz kaldığı ağır yaptırımlardan kaynaklanmıştır. Aktöre uygulanan yaptırımlar gümrük engelleri haricinde, ödeme sistemi dışında bırakılması, uluslararası lojistik ağları ve sigorta hizmetlerinden faydalanamaması ve teknoloji transferi yasakları gibi sorunlar onun teknoloji yenileştirmeleri ile ihracat bağımlı koparmıştır. Dolayısıyla patent sayısı ticarileştirilemediği için teknolojik rekabet gücü olasılığı kalmamıştır. Bu yaptırımlar nedeniyle İran'ın yenileştirme potansiyeli ülke içinde kalmış ve küresel yüksek teknoloji zincirinden mahrum kalmıştır.

Tablo 19. İran'ın Marka, Patent ve Yüksek Teknoloji İhracatı⁴³

YIL	Yüksek teknoloji ihracatı (imalat ihracatının yüzdesi)	Yüksek teknoloji ihracatı (cari ABD doları)	Patent başvuruları, yerleşik kişiler	Yabancı uyrukluların patent başvuruları	Ticari marka başvuruları, yerleşik, sayıya göre	Ticari marka başvuruları, yurt dışı başvuru sahipleri, sayıya göre
1990			182	173		
1991			262	165		
1992			225	175		
1993			278	164		
1994			266	131		
1995			278	129		
1996			288	227		
1997			284	115		
1998			337	159		
1999			366	177		
2000			410	206		
2001			691	302		
2002			910	285		
2003			1.287	355		
2004			2.426	356		
2005			4.051	443		
2006			5.970	557		
2007			10.648	502		
2008			15.403	552		
2009			12.184	516		
2010			11.108	528		
2011	4,17	659.194.102	11.529	489		
2012			10.622	432		
2013	1,55	270.444.995	11.305	338		
2014	1,55	299.157.502	13.683	119		
2015	1,43	248.619.292				
2016	1,40	249.202.513	14.930	702	177.538	13.181
2017	1,36	278.924.954	15.264	995	329.107	29.248
2018	0,72	153.102.175	11.908	915	354.343	29.997
2019	0,93	157.768.737	11.569	578	437.653	17.270
2020	0,75	119.892.696	11.396	634	526.399	15.358
2021	0,38	96.091.680	10.210	581	506.935	17.194
2022	0,81	206.223.949				

⁴³ Dünya Bankası (2026), "Databank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi: <https://databank.worldbank.org/home>.

Tablo 20. İran'ın Marka, Patent ve Yüksek Teknoloji İhracatının Analizi

YIL	1	-,807**	-,792**	,878**	,798**	,954**	-0,251
Yüksek teknoloji ihracatı (imalat ihracatının yüzdesi)	-,807**	1	,989**	0,071	-0,266	-0,808	0,081
Yüksek teknoloji ihracatı (cari ABD doları)	-,792**	,989**	1	0,149	-0,255	-,823*	0,286
Patent başvuruları, yerleşik kişiler	,878**	0,071	0,149	1	,769**	-,840*	0,226
Yabancı uyrukluların patent başvuruları	,798**	-0,266	-0,255	,769**	1	-0,469	,881*
Ticari marka başvuruları, yerleşik, sayıya göre	,954**	-0,808	-,823*	-,840*	-0,469	1	-0,117
Ticari marka başvuruları, yurt dışı başvuru sahipleri, sayıya göre	-0,251	0,081	0,286	0,226	,881*	-0,117	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

7.2. İsrail'in Marka, Patent ve Yüksek Teknoloji Analizi

İsrail'in marka, patent ve yüksek teknoloji verilerinin (**Tablo 21**) analizine göre (**Tablo 22**) yıllar ilerledikçe aktörün yüksek teknoloji ihracatının imalat ihracatındaki oranı yükselmiş, yüksek teknoloji ihracatı gelirleri artmış, patent başvurusu yapanlar (yalnız yabancılar) ve ticari marka başvurusu yapanların (hem yerleşikler hem de yurtdışı başvuruları) sayısı artmıştır. İsrail'in marka, patent ve yüksek teknoloji verileri onun geleceğe dair etkili ve çözüm üretebilen politikaları izleyebildiğini göstermektedir. Aktörün bu durumunun İran ile kıyaslandığında İran'a karşı uygulanan ambargoların etkisi de yadsınamaz. İsrail güncel durumlar çerçevesinde İran'a karşı bu konuda çok iyi durumdadır.

İsrail'in yüksek teknoloji ihracatının imalat ihracatı içinde 2007 yılındaki yüzdesi 7,63'ten 2024 yılında 37,23'e yükselmiştir. Aynı dönemde yüksek teknoloji ihracatı 3,12 milyar dolardan 19,42 milyar dolara yükselmiştir. Bu durum yalnızca hacimsel bir büyümeyi değil aynı zamanda yapısal bir dönüşümü de göstermektedir. İmalat ihracatında yüksek teknoloji ihracatının 1/3'ü aşması aktörün katma değerli ürünlerde büyük bir aşama kaydettiğini doğrulamaktadır. İsrail bu yapısal dönüşüm için araştırma ve geliştirme projelerini teşvik ederken aynı zamanda savunma sanayi teknolojisini de desteklemiştir. Analiz edilen zaman sürecinde yurt dışı ticari marka başvuruları 2004 yılında 5.237'den 2021 yılında 20.976'ya

yükselmiştir. Aktör yalnızca ihracat yönüyle değil dışarıdan gelen kişilere karşı da ticari tercih sebebi olmuştur.

Tablo 21. İsrail'in Marka, Patent ve Yüksek Teknoloji İhcaratı⁴⁴						
YIL	Yüksek teknoloji ihracatı (imalat ihracatının yüzdesi)	Yüksek teknoloji ihracatı (cari ABD doları)	Patent başvuruları, yerleşik kişiler	Yabancı uyrukluların patent başvuruları	Ticari marka başvuruları, yerleşik, sayıya göre	Ticari marka başvuruları, yurt dışı başvuru sahipleri, sayıya göre
1990			1.052	2.856		
1991			1.087	2.630		
1992			1.400	2.327		
1993			1.318	2.635		
1994			1.261	2.701		
1995			1.266	3.159		
1996			1.218	2.101		
1997			1.441	1.445		
1998			1.950	3.106		
1999			2.053	3.904		
2000			1.599	5.203		
2001			1.248	5.521		
2002			1.213	5.095		
2003			1.329	4.569		
2004			1.544	4.870	2.731	5.237
2005			1.669	5.157	2.816	6.159
2006			1.342	6.154	3.475	6.778
2007	7,63	3.122.027.000	1.615	6.394	3.293	7.285
2008	17,06	9.659.078.000	1.528	6.214	3.198	7.544
2009	23,40	10.540.404.000	1.387	5.387	2.734	5.572
2010	19,38	10.584.549.000	1.450	5.856	2.569	7.191
2011	18,40	11.681.101.000	1.360	5.526	3.402	12.143
2012	19,89	11.566.230.000	1.319	5.473	3.241	13.423
2013	19,04	11.744.655.000	1.201	4.984	3.325	13.838
2014	19,41	12.408.558.000	1.125	5.148	3.682	14.050
2015	23,65	14.350.467.000	1.285	5.623	3.707	14.890
2016	21,82	12.192.743.000	1.300	5.119	3.463	15.284
2017	21,07	12.057.518.000	1.436	5.377	3.745	15.739
2018	22,54	12.968.810.000	1.506	5.857	4.142	17.043
2019	23,09	12.564.139.000	1.368	6.370	4.274	17.384
2020	28,20	12.960.847.000	1.642	6.481	4.697	17.101

⁴⁴ A.g.e.

2021	29,60	16.092.016.000	1.592	8.017	5.080	20.976
2022	29,11	18.960.759.000				
2023	34,94	19.283.415.000				
2024	37,23	19.428.780.000				

Tablo 22. İsrail'in Marka, Patent ve Yüksek Teknoloji İhracatının Analizi

YIL	1	,873**	,871**	0,137	,839**	,849**	,960**
Yüksek teknoloji ihracatı (imalat ihracatının yüzdesi)	,873**	1	,936**	0,060	0,317	,616*	,654**
Yüksek teknoloji ihracatı (cari ABD doları)	,871**	,936**	1	-0,237	0,141	,564*	,744**
Patent başvuruları, yerleşik kişiler	0,137	0,060	-0,237	1	0,203	0,116	-0,176
Yabancı uyrukluların patent başvuruları	,839**	0,317	0,141	0,203	1	,687**	0,393
Ticari marka başvuruları, yerleşik, sayıya göre	,849**	,616*	,564*	0,116	,687**	1	,871**
Ticari marka başvuruları, yurt dışı başvuru sahipleri, sayıya göre	,960**	,654**	,744**	-0,176	0,393	,871**	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

8. Tartışmalar: ABD'nin Müttelik İlişkisi ve Diğer Unsurların Etkisi

Tartışmalar kısmında ABD'nin İran-İsrail Savaşı'na yönelik yardımları ve aktörün kamuoyu görüşleri analiz edilecektir. Bunun yanı sıra; İsrail kamuoyunun İran-İsrail Savaşı'na dair görüşleri, İran'ın ticari ortakları ve ticari dengesi, İsrail'in ticari ortakları ve ticari dengesi, İran ve İsrail'in, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki (MENA) diğer aktörlere göre ekonomik veri karşılaştırmaları, Nükleer silah ve Nükleer güç çalışmaları, İran'ın balistik füze gücü ve İsrail-ABD ittifakına karşı önleyici saldırıları ile İran-İsrail Savaşı'nda bölgesel can kayıpları ve durum analizi yapılacaktır. Buna karşın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında Gazze olayları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama kararı ve etkisi⁴⁵, ABD tarafından NATO'nun savaşa dahil edilme çabaları⁴⁶, Avrupa Birliği'nin

⁴⁵ International Criminal Court (2024), "Netanyahu", Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu>.

⁴⁶ Ozan Örmeci (2017), "Henry Kissinger'dan 'Yeni Dünya Düzeninin Değerlendirilmesi'", 07.11.2017, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <http://politikaakademisi.org/2017/11/07/henry-kissingerdan-yeni-dunya-duzeninin-degerlendirilmesi/>.

savaşa yönelik yaklaşımı ve üye devletler arasındaki (özellikle İspanya) farklı bakış açıları⁴⁷, savaştaki duraksamalar ve barış müzakereleri⁴⁸ ile İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları⁴⁹ gibi konular çalışmanın kapsamı ve sınırlılıkları nedeniyle analiz dışında tutulmuştur.

8.1. ABD Kamuoyunun İran-İsrail Savaşı'na Dair Görüşlerinin Analizi

ABD kamuoyunda farklı tarihlerde yapılan araştırmalara göre (**Tablo 23**) halkın ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına olan desteği azalmıştır. 28 Şubat 2026'da halkın %20'si bu savaşa destek verirken %35'i karşı çıkmıştır. 17 Mart 2026 tarihindeki araştırmada savaşa destek verenlerin oranı %19'a düşerken karşı çıkanların oranı %40'a yükselmiştir. Dolayısıyla savaşa olumsuz bakanların toplamı halkın %51'ini oluştururken, ABD hükümetinin bu operasyonu destek görmemiştir.

Tablo 23. ABD Kamuoyunun ABD'nin İran'a Saldırmasına Yönelik Görüşü (%) ⁵⁰					
	Kesinlikle katılıyorum	Kısmen onaylıyorum	Biraz olumsuz bakıyorum	Kesinlikle katılmıyorum	Emin değilim
28 Şubat 2026	20	14	9	35	22
8 Mart 2026	22	16	11	36	16
17 Mart 2026	19	16	11	40	14

İran-İsrail Savaşı'nda Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ABD kamuoyu tarafından farklı şekillerde değerlendirilmiştir (**Tablo 24**). Bu durumu olumlu görenlerin oranı %40' iken,

⁴⁷ David Latona & Emma Pinedo (2026), "Spain Ramps up Criticism of Israel, US, Defying Trump Threats", *Reuters*, 09.04.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/europe/spain-condemns-israeli-attacks-lebanon-reopens-tehran-embassy-2026-04-09/>.

⁴⁸ *Middle East Monitor* (2026), "US, Iran May Resume Talks Next Week in Islamabad: WSJ", 09.05.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.middleeastmonitor.com/20260509-us-iran-may-resume-talks-next-week-in-islamabad-wsj/>.

⁴⁹ David Gritten (2026), "Israeli Strikes in Southern Lebanon Kill 22 People, Health Ministry Says", *BBC News*, 14.05.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/c1k2zekj8y9o>; Edna Mohamed (2026), "Two Killed as Israel Ramps up Southern Lebanon Attacks Ahead of US Talks", *Al Jazeera Media Network*, 14.05.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.aljazeera.com/news/2026/5/14/two-killed-as-israel-ramps-up-southern-lebanon-attacks-ahead-of-us-talks>.

⁵⁰ Statista (2026), "The U.S.-Israel War with Iran", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/211775/the-us-israel-war-with-iran/>; Steven Shepard & Andrew Daniller (2026), "Americans Broadly Disapprove of U.S. Military Action in Iran", Pew Research Center, 25.03.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.pewresearch.org/politics/2026/03/25/americans-broadly-disapprove-of-u-s-military-action-in-iran/>.

olumsuz görenlerin oranı ise %31'dir. Bunun yanı sıra halkın %28'i kararsızdır. Genel olarak halkın yaklaşık 2/3'ü bu suikastı ya olumsuz karşılamış ya da kararsızdır.

Tablo 24. ABD Kamuoyunun İsrail ile Müşterek Operasyonda İran Lideri Ali Hamaney'in Öldürülmesine Yönelik Onay Değerlendirmesi (%)⁵¹	
	Mart 2026
Kesinlikle katılıyor	26
Kısmen katılıyor	14
Kısmen katılmıyor	11
Kesinlikle katılmıyor	20
Emin değil / Kararsız	28

ABD Kamuoyunda ülkelerinin İran'a saldırması konusunda parti bazındaki görüşleri (Tablo 25) birbirinden büyük oranda ayrılmıştır. Cumhuriyetçiler büyük oranda (%72) bu saldırıyı desteklerken, Demokratlar ise daha büyük oranda (%84) karşı çıkmışlardır. Bağımsızlarda bu saldırının olumsuz olduğu (%55) görüşü hakimdir. Dolayısıyla iktidardaki Cumhuriyetçiler tarafından bu saldırı desteklenirken diğerleri tarafından buna karşı çıkılmaktadır. Diğer bir ifadeyle ABD'nin İran'a saldırması yalnızca iktidar partisine yakın olanlar tarafından desteklenmiştir. ABD'nin müttefiklerinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. İngiliz halkının yarısı hava üslerinin ABD'nin İran saldırıları için kullanılmasına karşıdır. Bunu destekleyenlerin oranı yalnızca %32'dir.⁵² Benzer bir şekilde Alman kamuoyu da gerek parti bazında gerekse de bölgesel bazda ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ezici bir şekilde karşıdır.⁵³

Tablo 25. ABD Kamuoyunun Parti Bazında ABD'nin İran'a Saldırısı Hakkındaki Görüşü (%)⁵⁴			
	Cumhuriyetçiler	Bağımsızlar	Demokratlar
Kesinlikle katılıyor	45	11	3
Kısmen katılıyor	27	13	6
Kısmen katılmıyor	8	13	12

⁵¹ Statista (2026), "The U.S.-Israel War with Iran", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/211775/the-us-israel-war-with-iran/>.

⁵² A.g.e.

⁵³ A.g.e.

⁵⁴ A.g.e.

Kesinlikle katılmıyor	8	42	72
Emin değil/Kararsız	13	20	7

ABD Başkanı Donald Trump'ın krizlere müdahalesi konusunda kamuoyundaki güven algısı (Tablo 26) olumsuzdur. Halkın yarısından fazlası (%52) Başkanın kriz yönetme yeteneğini yeterli görmemektedir. Kararsızlarda dahil edilirse halkın 2/3'ü Başkan Trump'ın kriz müdahalelerine karşı ya tedirgin ya da emin olamamaktadır. Bu durumda ABD Başkanının krizlere yönelik girişimleri kamuoyunda çoğunlukla güvenilir değildir. Başkan Trump'ın sağlık durumu da ABD'nin izlediği politikalara dair kaygı vericidir.⁵⁵

Tablo 26. Kriz Yönetimi Konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kamuoyundaki Güven Algısı (%)⁵⁶	
	Toplam nüfusun
Güvenilir	34
Endişeli/Rahatsız/Tedirgin	52
Emin değil/Kararsız	14

ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımları (Tablo 27) zaman sürecinde artmıştır. Arap Baharı eylemlerinden sonra bu yardımların miktarının üç milyar doları aştığı görülmektedir. ABD kamuoyu tarafından ülkelerinin yaptığı bu yardıma dair (Tablo 28) kesin bir görüş birliği bulunmamaktadır. Halkın %25'i yardımlar aynı seviyede devam etsin görüşünderken %17'si ise yardımların arttırılmasını savunmaktadır. Buna karşın askeri yardımlar azaltılmalı diyenlerin oranı %32'dir. Halkın ¼'ü ise bu yardımlara karşı kararsızdır. Dolayısıyla ABD'nin

⁵⁵ Acar Baltaş (2026), "Yarının Zekası", *BloombergHT*, 31.01.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=G2Mdhwx0Sp8>.

⁵⁶ Statista (2026), "The U.S.-Israel War with Iran", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/211775/the-us-israel-war-with-iran/>; Jacob Poushter & Jonathan Schulman & Andrew Prozorovsky (2026), "Do Americans Think Trump Can Make Good Decisions About Various Foreign Policy Issues?", Pew Research Center, 07.04.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.pewresearch.org/global/2026/04/07/do-americans-think-trump-can-make-good-decisions-about-various-foreign-policy-issues/>; Andrew Daniller (2026), "Americans Remain Critical of Trump Administration's Approach to Iran", Pew Research Center, 01.05.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/05/01/americans-remain-critical-of-trump-administrations-approach-to-iran/>.

İsrail'e yönelik askeri yardımlarının halkta olumlu bir karşılığı yoktur. Bununla beraber halkın İsrail ve Netanyahu hakkındaki olumsuz görüşlerinin arttığı tespit edilmiştir.⁵⁷

Tablo 27. ABD'nin İsrail'e Yönelik Askeri Yardımları (2009-2020)⁵⁸	
Yıl	Milyar dolar
2009	2,55
2010	2,77
2011	3
2012	3,09
2013	3,09
2014	3,09
2015	3,09
2016	3,09
2017	3,18
2018	3,1
2019	3,3
2020	3,3

⁵⁷ Laura Silver (2026), "Negative Views of Israel, Netanyahu Continue to Rise among Americans – Especially Young People", Pew Research Center, 07.04.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/04/07/negative-views-of-israel-netanyahu-continue-to-rise-among-americans-especially-young-people/>.

⁵⁸ Statista (2025), "Middle East Conflict", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/162160/middle-east-conflict/>.

Tablo 28. ABD Kamuoyunun İsrail'e Verilen Askeri Yardım Hakkındaki Görüşü (2024) ⁵⁹	
	DESTEK ORANI (%)
İsrail'e verilen askeri yardım artmalı	17
İsrail'e verilen askeri yardım azaltılmalı	32
İsrail'e verilen askeri yardım aynı düzeyde kalmalı	25
Kararsızlar	25

8.2. İsrail Kamuoyunun İran-İsrail Savaşı'na Dair Görüşlerinin Analizi

İsrail kamuoyunda ABD ile birlikte İran'a yönelik yapılan saldırının değerlendirmesine göre (Tablo 29) halkın büyük çoğunluğu bu durumu desteklemiştir. Ancak farklı haftalarda yapılan araştırmalara göre operasyonu kesinlikle destekleyenlerin oranı azalırken bu kişilerin yine de kısmen destek vermeye devam ettiği görülmüştür. İran'a yönelik saldırılara karşı çıkanların sayısı toplumun çok az bir kesimini temsil etmiştir. İsrail kamuoyu İran'a yönelik saldırılarda Başbakan Benjamin Netanyahu'ya büyük oranda (%64) güvenmektedir (Tablo 30).

Tablo 29. İsrail Kamuoyunun ABD ve İsrail'in İran'a Karşı Operasyonlarına Dair Destek Değerlendirmesi (%) ⁶⁰					
	Kesinlikle destekleyenler	Kısmen destekleyenler	Kısmen karşı çıkanlar	Kesinlikle karşı çıkanlar	Bilmiyor/Kararsız/Fikri Yok
2-3 Mart 2026	64,4	17,7	5,2	8	4,7
9-11 Mart 2026	58,1	22,9	6	8,1	4,9
22-26 Mart 2026	42,7	25	10,3	11,6	10,4

⁵⁹ Statista (2024), "Do You Favor the U.S. Increasing, Decreasing, or Maintaining the Same Amount of Military Aid to Israel?", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/statistics/1417617/opinion-israeli-military-aid-us/>.

⁶⁰ Statista (2026), "The U.S.-Israel War with Iran", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/211775/the-us-israel-war-with-iran/>.

Tablo 30. İSRAİL KAMUOYUNUN İRAN'A YÖNELİK OPERASYONLARA DAİR BAŞBAKAN BENJAMİN NETANYAHU'YA GÜVEN DEĞERLENDİRMESİ (%)⁶¹	
	Toplam nüfusun
Kesinlikle güveniyor	36,9
Kısmen güveniyor	27,5
Kısmen güvenmiyor	13,7
Kesinlikle güvenmiyor	18,7
Bilmiyor/Kararsız	3,2

8.3. İran'ın Ticari Ortakları ve Ticari Denge Analizi

İran'ın ithalat yaptığı başlıca aktörler (Tablo 31) sırasıyla Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'dir. Bununla beraber Brezilya ve Almanya'da önemli ticaret ortaklarıdır. İran'ın ihracat yaptığı aktörler ise sırasıyla Çin, Türkiye, Hindistan, Pakistan ve Ermenistan'dır. İran'ın petrol ihracatı için hayati önemde olan Hürmüz Boğazından 2014 – 2024 yılları arasında petrol geçişi (Tablo 32) düzenli olarak artmıştır. Ancak son İran-İsrail Savaşı'nda Hürmüz Boğazı'nın 2026 yılında tamamen kapatılması sonrasında gemi geçişi durmuştur (Grafik 1). İran'ın bu hamlesi sonrasında küresel petrol fiyatlarında büyük artış meydana gelmiştir. Birçok ülkede yakıt sıkıntısı olmuştur. Bunun sonucunda bazı büyük havayolları çoğu uçuşunu iptal etmek zorunda kalmıştır.⁶²

Tablo 31. İran'ın Başlıca İthalat ve İhracat Ortakları (2023 Yılı)⁶³		
Ülkeler	İthalat (%)	İhracat (%)
Çin	34	35
Birleşik Arap Emirlikleri	19	

⁶¹ A.g.e.

⁶² Saskia O'Donoghue (2026), "Airlines Cut 13,000 Flights and Two Million Seats in May Due to Jet Fuel Crisis", *Euronews*, 05.05.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.euronews.com/travel/2026/05/05/airlines-cut-13000-flights-and-two-million-seats-in-may-due-to-jet-fuel-crisis>; Cathy Adams (2026), "Which Destinations and Airlines are Affected by Jet Fuel Shortages?", *The Times*, 22.05.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.thetimes.com/travel/advice/airlines-airports-affected-flights-fuel-shortages-iran-war-gk2wk3fcg>; Mireia Merino & Simon Calder (2026), "All the Airlines Cancelling Flights and Adding Extra Charges Amid Jet Fuel Crisis", *The Independent*, 22.05.2026, Erişim Tarihi: 23.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/jet-fuel-shortage-flight-cancellations-airline-easyjet-ryanair-b2975489.html>.

⁶³ Statista (2024), "Iran", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/20812/iran-statista-dossier/>.

Türkiye	11	16
Brezilya	8	
Almanya	4	
Hindistan		8
Pakistan		7
Ermenistan		5

İran'ın 2030 yılında GSYİH'sının 511 milyar dolar olacağı bunun yanı sıra aynı yılda kişi başına GSYİH'nın da 5.500 doları bulacağı tahmin edilmektedir.⁶⁴ Buna karşın İran'ın ulusal borcunun 2030 yılında bir trilyon doları aşacağı öngörülmektedir.⁶⁵ Aynı zaman sürecinde ulusal borcun GSYİH'nın %40'ına ulaşacağı tahmin edilmektedir.⁶⁶ Bütçe dengesinin açık vermeye devam edeceği değerlendirilmektedir.⁶⁷

Tablo 32. Hürmüz Boğazı'ndan Petrol Geçışı (2014-2024)⁶⁸	
YIL	Günlük milyon varil
2014	17,2
2015	18,4
2016	20,6
2017	20,3
2018	20,7
2019	19,9
2020	19,1
2021	19,4
2022	21,4
2023	21,4
2024	20,3

⁶⁴ Statista (2025), "The 12-Day Israel-Iran War", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/204444/the-12-day-israel-iran-war/>.

⁶⁵ Statista (2024), "Iran", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/20812/iran-statista-dossier/>.

⁶⁶ A.g.e.

⁶⁷ A.g.e.

⁶⁸ Statista (2026), "The U.S.-Israel War with Iran", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/211775/the-us-israel-war-with-iran/>.

Grafik 1. Hürmüz Boğazı'ndan Geçen Gemi Sayısı (2023-2026)⁶⁹

8.4. İsrail'in Ticari Ortakları ve Ticari Denge Analizi

İsrail'in ithalat yaptığı başlıca aktörler (Tablo 33) Çin ve ABD'dir. İsrail'in ihracat yaptığı aktörler ise sırasıyla ABD, Çin, İrlanda, Almanya ve Hong Kong'dur. İsrail ulusal çıkarları çerçevesinde her ne kadar ABD ile müttefik olsa da Çin ile ticaretine de büyük önem vermektedir. Bunun yanı sıra Almanya ile ticaret ilişkileri de önemli bir ekonomi politikası odağıdır. İsrail ulusal çıkarları bağlamında gerektiğinde politik olarak ABD'ye rağmen bağımsız hareket ederken bu durum ekonomi boyutuyla da geçerlidir. Aktör, ABD ve Çin arasındaki rekabet koşullarına göre değil zaman ve şartlar çerçevesinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir.

Tablo 33. İsrail'in Başlıca İthalat ve İhracat Ortakları (2023 Yılı)⁷⁰

Ülkeler	İthalat (%)	İhracat (%)
Çin	17	10
ABD	12	29
Almanya	7	4
Türkiye	6	

⁶⁹ A.g.e.

⁷⁰ Statista (2024), "Israel", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/66122/israel/>.

İtalya	4	
İrlanda		6
Hong Kong		4

İsrail'in 2030 yılında GSYİH'sının 800 milyar dolar olacağı bunun yanı sıra aynı yılda kişi başına GSYİH'nın da 71 bin doları bulacağı tahmin edilmektedir.⁷¹ Buna karşın İsrail'in ulusal borcunun 2030 yılında 557 milyar doları aşacağı öngörülmektedir.⁷² Aynı zaman sürecinde ulusal borcun GSYİH'nın %71'ini geçeceği tahmin edilmektedir.⁷³ İsrail'in bütçe dengesinin açık vermeye devam edeceği değerlendirilmektedir.⁷⁴ Aktörün 2023 yılındaki ulusal borcu GSYİH'sının %60'ını aşmıştır.⁷⁵

8.5. İran ve İsrail'in Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesindeki (MENA) Diğer Aktörlere Göre Ekonomik Verilerinin Analizi

Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde (Tablo 34) nüfus bakımından İran 85 milyonu aşan nüfusuyla ikinci sırada yer almaktadır. İsrail'in nüfusu ise on milyona yaklaşmıştır. Bölgenin yaşam beklentisinde İsrail (BAE ve Kuveyt ile aynı) ilk sırada (83,20) yer almaktadır. İran'ın yaşam beklentisi ise 77,65'tir. GSYİH sıralamasında İsrail bölgede ikinci sırada (540 milyar dolar) yer almıştır. İran ise 401 milyar dolarla dördüncü sıradadır. Kişi başına düşen GSYİH'da İsrail ikinci sırada (52 bin dolar) yer almıştır. İran'ın kişi başına düşen GSYİH'sı ise 4 bin dolardan biraz fazladır. Enflasyon oranlarında %40'ı aşan bir şekilde İran bölgede ikinci sıradadır. İsrail'in enflasyon oranı %4'ün biraz üzerindedir. Buna karşın ticari dengede İran 37 milyar dolar fazla vermiştir. İsrail ise 29 milyar doların biraz üzerinde açık vermiştir.

Referans Yılı	2023	2023	2024	2023	2023	2024
	Toplam Nüfus (milyon)	Yaşam Beklentisi (Yıl)	GSYİH (milyar dolar)	GSYİH Kişi Başına (dolar)	Enflasyon (%)	Ticaret Dengesi (milyar dolar)
Mısır	105,20	71,63	383,11	3.743,61	24,39	-44,20
İran	85,76	77,65	401,36	4.347,19	40,69	37,35

⁷¹ Statista (2025), "The 12-Day Israel-Iran War", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/204444/the-12-day-israel-iran-war/>.

⁷² Statista (2024), "Israel", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/66122/israel/>.

⁷³ A.g.e.

⁷⁴ A.g.e.

⁷⁵ Statista (2024), "Iran", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/20812/iran-statista-dossier/>.

⁷⁶ A.g.e.

Cezayir	45,97		264,91	5.389,84	9,32	3,48
Irak	43,32	72,32	277,48	6.250,55	4,42	15,71
Yemen	39,39	69,30	19,10	492,81	0,86	-4,33
Fas	37,02	75,31	155,35	3.901,40	6,14	-30,08
Suudi Arabistan	33,70	78,73	1.085,36	31.676,44	2,33	73,32
Tunus	12,24	76,51	53,06	3.967,48	9,32	-6,08
Ürdün	11,34	77,81	53,43	4.512,69	2,08	-13,50
Birleşik Arap Emirlikleri	10,68	83,91	537,08	48.146,06	1,62	64,56
İsrail	9,85	83,20	540,38	52.023,62	4,21	-29,27
Libya	6,85	69,34	42,16	6.422,12	2,37	12,04
Lübnan	5,35	77,82	28,28	4.409,36	221,34	-13,53
Umman	5,17	80,03	106,94	20.498,61	0,95	19,55
Kuveyt	4,91	83,19	158,57	33.321,28	3,64	37,60
Katar	3,06	82,37	221,45	69.540,54	3,09	58,48
Bahreyn	1,58	81,28	46,94	29.290,11	0,08	7,83
Suriye		72,12				-2,82
Filistin		65,17				

8.6. Nükleer Silah ve Nükleer Güç Çalışmaları Analizleri

İran ve İsrail arasındaki savaşta nükleer silahların varlığı ve nükleer güç çalışmaları savaşın sonunu belirleyebileceğinden dolayı çok önemlidir. Bu bağlamda elde edilen veriler ve analizler aşağıda sunulmuştur. Analizler, kaynaklarından elde edildiği zaman süreci kapsamı için geçerlidir. Savaş boyunca analiz kapsamında köklü değişimlerin olabileceğine dikkat edilmelidir.

8.6.1. İsrail'in Nükleer Silah Kapasitesi ve Caydırıcılık Etkisi Analizi

İsrail askerî açıdan savaşta çok önemli avantajlar sağlayan nükleer silahlara sahip bir güçtür. İsrail'in sahip olduğu nükleer savaş başlığı sayısı doksandır (**Tablo 35**). Ancak bazı kaynaklara göre bu sayı çok daha yüksektir.⁷⁷ İsrail'in sahip olduğu nükleer silahlar Ortadoğu bölgesinde aktörün çıkarlarını gerçekleştirebilme potansiyeli bağlamında büyük bir avantajdır. Bu çerçevede İran'a karşı her ne kadar geleneksel güç unsurlarına göre belirgin bir üstünlüğü bulunmasa da nükleer silahların varlığı sayesinde sonuç alıcı bir önceliğe sahiptir.

⁷⁷ Ömer Lütfi Taşcıoğlu (2009), *ABD'nin Küreselleştirme Politikaları, Ortadoğu'da Türkiye'ye Biçilen Rol*, 2. ed. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, s. 163.

Tablo 35. Dünya Geneline Nükleer Savaş Başlığı Sayısı (2025 Yılı)⁷⁸	
	Nükleer Savaş Başlığı Sayısı
Dünya genelinde toplam	12.241
Rusya	5.459
ABD	5.177
Çin	600
Fransa	290
Birleşik Krallık	225
Hindistan	180
Pakistan	170
İsrail	90
Kuzey Kore	50

8.6.2. İran'ın Nükleer Çalışmaları Analizi

İran, kanıtlanmış nükleer silah sahibi aktörlerden değildir. Bu bağlamda aktör nükleer silahlara sahip olmak için büyük bir çabanın içindedir. Nükleer silahlara sahip olmanın en temel özelliği zenginleştirilmiş uranyuma sahip olmaktır. Zenginleştirilmiş uranyum ise özel olarak kurulan sahalardaki santrifüjler sayesinde elde edilmektedir. Bu bağlamda İran'ın %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum miktarı 5.508 kg'dır (**Tablo 36**). İran'ın zenginleştirilmiş uranyum için kurduğu santrifüjler büyük artış göstermiştir (**Tablo 37**). Aktörün 2025 yılı Mayıs ayındaki toplam santrifüj sayısı 14.689'dur. İran savaş öncesindeki kurduğu santrifüj sayısını arttırmayı planlamıştır. İran'ın kurduğu santrifüj modelleri (**Tablo 38**) genellikle IR-1 ve IR-2m'dir. Santrifüjlerin çok büyük bir kısmı Natanz Nükleer Sahasında yer almıştır (**Tablo 39**).

⁷⁸ Statista (2025), "The 12-Day Israel-Iran War", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/204444/the-12-day-israel-iran-war/>.

Tablo 36. İran'ın Zenginleştirilmiş Uranyum Stokları⁷⁹			
	%60 oranında (kg)	%20 oranında (kg)	%3,67-5 oranında (kg)
Kasım 2017	202	0	0
Kasım 2018	202	0	0
Kasım 2019	372	0	0
Kasım 2020	1.750	0	0
Kasım 2021	1.622	114	18
Kasım 2022	1.030	386	62
Kasım 2023	2.218	567	128
Kasım 2024	2.595	839	182
Şubat 2025	3.655,4	606,8	274,8
Mayıs 2025	5.508,8	274,5	408,6

Tablo 37. İran'da Uranyum Zenginleştirme İçin Kurulan Gelişmiş Santrifüj Sayısı⁸⁰	
	Santrifüj Sayısı
Kasım 2019	495
Mart 2020	517
Haziran 2020	571
Eylül 2020	528
Kasım 2020	512
Şubat 2021	1.038
Mayıs 2021	1.867
Eylül 2021	1.881
Kasım 2021	2.101
Mart 2022	2.232

⁷⁹ A.g.e.

⁸⁰ A.g.e.

Mayıs 2022	2.228
Eylül 2022	2.782
Kasım 2022	4.515
Şubat 2023	5.763
Mayıs 2023	5.919
Eylül 2023	6.097
Kasım 2023	6.278
Şubat 2024	7.365
Mayıs 2024	7.383
Ağustos 2024	10.609
Kasım 2024	11.731
Şubat 2025	13.355
Mayıs 2025	14.689
Planlanan	17.797

Tablo 38. İran’da Uranyum Zenginleştirme İçin Kullanılan Santrifüj Modelleri⁸¹

Santrifüj Modeli	Santrifüj Sayısı
IR-1	7.224
IR-2m	7.060
IR-4	4.321
IR-6	3.254

Tablo 39. İran’ın Uranyum Zenginleştirme Santrifüj Sahaları⁸²

Santrifüj Sahası	Santrifüj Sayısı
Natanz	14.192

⁸¹ A.g.e.⁸² A.g.e.

Fordow	2.264
Natanz (yer altı uranyum zenginleştirme deneme sahasında)	802
Natanz (yer üstü uranyum zenginleştirme deneme sahasında)	701

8.7. İran'ın Balistik Füze Gücü ve İsrail-ABD İttifakına Karşı Önleyici Saldırıları

İran'ın İsrail ve ABD'ye karşı en büyük askeri avantajı sahip olduğu balistik füzeleridir (**Tablo 40**). Aktörün 2.500 km'ye varan füze vuruş kapasitesi vardır. Bunun yanı sıra insansız hava aracında da belirgin bir vuruş avantajı görülmüştür (**Tablo 41**). İran kendisine yönelik saldırılar karşısında İsrail ve ABD'nin yanı sıra bu aktörlere destek veren ülkeleri de hedef almıştır. Bu bağlamda en fazla insansız hava aracı saldırıları Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Kuveyt ve Bahreyn'e yapılmıştır. Hava aracı saldırılarında İsrail dışındaki diğer aktörlerdeki ABD üsleri, ekonomik kuruluşları ve askeri personeli hedef alınmıştır.

Tablo 40. İran Füzelerinin Tahmini Hedefe Varış Mesafeleri (2025 Yılı)⁸³	
Füzenin Türü⁸⁴	Füze Varış Mesafesi (Km.)
Soumar	2.500
Sejjil	2.000
Ghadr	2.000
Khorramshahr	2.000
Emad	1.700
Kheirbarshekan	1.450
Shahab 3	1.300
Qadr 380	1.000
Qiam-1	800

⁸³ A.g.e.

⁸⁴ Füze türleri orijinal kaynakta belirtildiği gibi yazılmıştır.

Zolfaghar	700
Ya-Ali	700
Quds-1	600
Fateh-313	500
Shahab 2	500
Raad-500	500
Fateh-110	300
Shahab 1	300

Tablo 41. İran'ın İnsansız Hava Aracı ve Füze Saldırıları (31 Mart 2026)⁸⁵		
	İNSANSIZ HAVA ARACI SALDIRISI	FÜZE SALDIRISI
Birleşik Arap Emirlikleri	1.977	452
Suudi Arabistan	786	73
İsrail	765	600
Kuveyt	636	314
Bahreyn	400	182
Katar	90	206
Umman	60	5
Ürdün	59	60
Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)	5	2
Azerbaycan	2	-
Türkiye	-	4
Diego Garcia	-	2
Lübnan	-	1

⁸⁵Statista (2026), "The U.S.-Israel War with Iran", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/211775/the-us-israel-war-with-iran/>.

8.8. ABD-İsrail Füze Savunma Programına Ayrılan Savunma Bütçesi Ödenekleri

İsrail'in ABD destekli füze savunma programı bütçe ödenekleri 2006-2025 yılları arasında büyük oranda artış göstermiştir (**Tablo 42**). Hamas'ın 2023 saldırısından sonra 2024 yılında ek bütçe ödeneği çıkarılarak füze savunma sistemlerinde büyük güçlendirmeler yapılmıştır. 2024 yılı ek bütçesinde Davud'un Sapanı füze savunma sistemi için bir milyar dolar, Demir Kubbe için üç milyar dolar ve Demir Kiriş füze savunma sistemi içinse 1,2 milyar dolar kaynak aktarılmıştır. Bunun yanı sıra diğer zaman serilerinde Arrow II füze savunma sistemi ödeneği 2019 yılından itibaren iki katına çıkarılmıştır. Arrow III yüksek irtifa füze savunma sistemi için özellikle 2017 ve 2018 yıllarında büyük bir ödenek ayrılmıştır. Ardından her yıl düzenli olarak bu sisteme ödenek ayrılmıştır. Davud'un Sapanı kısa menzilli füze savunma sistemi için ayrılan ödenek düzenli olarak artarken 2016 yılından itibaren buna dair bütçe daha da arttırılmıştır. Demir Kubbe füze savunma sistemi için 2011, 2013, 2014, 2015 ve 2022 yılında büyük bir bütçe ayrılırken sonrasında ise bu sisteme büyük önem verildiği görülmektedir. İsrail'in genel olarak füze savunma sistemi için ayrılan ödeneği incelendiğinde İran ve Hizbullah'ın kısa, orta ve uzun menzilli füzelerine karşı büyük bir önlem aldığı görülmüştür.

Tablo 42. 2006-2025 Mali Yılları için ABD-İsrail Füze Savunma Programına Ayrılan Savunma Bütçesi Ödenekleri (milyon dolar)⁸⁶					
YIL	FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ				
	Arrow II	Arrow III (Yüksek İrtifa)	Davut'un Sapanı (Kısa menzilli)	Demir Kubbe	Demir Kiriş
2006	122,87	-	10	-	-
2007	117,49	-	20,40	-	-
2008	98,57	20	37	-	-
2009	74,34	30	72,90	-	-
2010	72,31	50,04	80,09	-	-
2011	66,43	58,97	84,72	205	-
2012	58,96	66,22	110,53	70	-
2013	40,80	74,70	137,50	194	-
2014	44,36	74,71	149,71	460,31	-
2015	56,20	74,71	137,93	350,97	-
2016	56,52	89,55	286,53	55	-

⁸⁶ A.g.e.

2017	67,33	204,89	266,51	62	-
2018	82,30	310	221,50	92	-
2019	163	80	187	70	-
2020	159	55	191	95	-
2021	173	77	177	73	-
2022	173	62	157	1.108	-
2023	173	80	167	80	-
2024	173	80	167	80	-
2024 (ek)	-	-	1.000	3.000	1.200
2025	173	80	167	80	-

8.9. İran-İsrail Savaşı'nda Bölgesel Can Kayıpları ve Durum Analizi

İsrail ve ABD'nin müşterek operasyonlarla İran'a saldırımları ve İran'ın da buna karşı savunma amaçlı eylemleri sonucunda çok fazla sayıda bölge aktörü bundan zarar görmüştür (**Tablo 43**). Bu bağlamda 10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İran'da iki binin üzerinde savaştan dolayı can kaybı yaşanırken 26.500 yaralı vardır. Bunun yanı sıra Lübnan'da bu savaştan büyük zarar görmüştür. İran ve Lübnan beraber değerlendirildiğinde 31 binden fazla yaralı vardır. İsrail ise İran'ın ardından en fazla yaralı vatandaşı olan aktör olmuştur. ABD'nin bildirilen veriler üzerinden 13 can kaybı varken 200 personeli yaralanmıştır. ABD ve İsrail tarafından başta İran olmak üzere Lübnan ve Filistin de hedef alınmıştır. İran ve müttefikleri tarafından ise İsrail, ABD ve topraklarında bunlara üs vererek kendilerine saldırımlarına aracı olan bölge ülkeleri hedef alınmıştır. İsrail ve ABD personeli dışındaki diğer aktörlerde genellikle ABD üslerinin bulunduğu yerler vurulmuştur. Bu kapsamdaki çok boyutlu ve aktörlü savaşta bütün müdahil devletler bundan zarar görmüştür.

Tablo 43. İran-İsrail Savaşı'nda Ülkelerin Tahmini Kayıpları (10 Nisan 2026)⁸⁷		
	ÖLÜ	YARALI
İran	2.076	26.500
Lübnan	1.830	4.917
Irak	118	7

⁸⁷ A.g.e.

İsrail	26	7.451
ABD	13	200
Birleşik Arap Emirlikleri	12	224
Kuveyt	7	118
Filistin	4	-
Suriye	4	-
Umman	3	15
Bahreyn	3	54
Katar	-	20
Ürdün	-	29

Bunların yanı sıra, 12 Gün Savaşı boyunca İsrail'in İran'a saldırıları özellikle başkent Tahran'a (%38) yönelik olmuştur. Ayrıca Tebriz (%6), İsfahan (%4), Kirmanşah (%4), Şiraz (%4), Karaj (%4) ve Kum (%2) kentleri de saldırılara maruz kalmıştır. Diğer 114 yerleşim yerine yönelik olarak geri kalan saldırılar (%37) icra edilmiştir.⁸⁸ Bu saldırılarda statüsü tanımlanmamış (sivil ya da asker) 2.148 kişi, sivil 2.071 kişi ve 256 asker yaralanmıştır.⁸⁹ Ayrıca 436 sivil, 435 asker ve statüsü tanımlanmamış 319 kişi bu saldırılarda hayatını kaybetmiştir.⁹⁰ Bunun yanı sıra İran nükleer alanda faaliyet gösteren 26 bilim insanını İsrail'in 2025 yılı saldırılarında kaybetmiştir.⁹¹ İsrail'e yönelik ajanlık yaptığı şüphesiyle İran'da 900 kişi tutuklanmıştır.⁹² İsrail'de ise İran'a yönelik ajanlık yaptığı şüphesiyle 37 kişi gözaltına alınırken bunların 27'si hakkında iddianame düzenlenmiştir.⁹³ 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla İran'a karşı ABD tarafından 11 bin, İsrail tarafından ise 10 bin hava saldırısı düzenlenmiştir.⁹⁴ Aktörler arasında aralıklarla ve çok boyutlu olarak devam eden savaşın ne zaman biteceğine dair emareler halen görülmemektedir.

⁸⁸ Statista (2025), "The 12-Day Israel-Iran War", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/204444/the-12-day-israel-iran-war/>.

⁸⁹ A.g.e.

⁹⁰ A.g.e.

⁹¹ A.g.e.

⁹² A.g.e.

⁹³ A.g.e.

⁹⁴ Statista (2026), "Impact of the U.S.-Israel War with Iran on the Global Economy", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/211836/impact-of-the-us-israel-war-with-iran-on-the-global-economy/>.

Sonuç

Bu çalışmada Ortadoğu'da daha öncesinde vekalet savaşları boyutuyla icra edilen ancak sonrasında 2026 yılında doğrudan savaşa dönüşen İran ve İsrail arasındaki rekabet ampirik veriler çerçevesinde analiz edilmiştir. 1990-2024 yılları arasındaki zaman sürecini kapsayan ulusal güç istatistikleri, İran ve İsrail arasında savaşa varan durumun sadece ideolojik ya da dini zıtlıklardan kaynaklanmadığını bunun yanı sıra anarşik sistemin yapısal kısıtları, güç istenci ve asimetrik potansiyel seviyelerinden de kaynaklandığını doğrulamıştır. İstatistiksel olarak elde edilen bulgular Realizm Teorisi çerçevesinde değerlendirilmiş ve günümüz dünyasının savaş ve çatışma doğasına uyan, bölgesel hegemonya arayışına yönelik dikkat çekici sonuçlara ulaşılmıştır.

Çalışmadaki ekonomik ve askeri kapasite analizleri sonucunda net güç verileri elde edilmiştir. Bu bağlamda GSYİH ve kişi başına düşen GSYİH verilerinin analizi sonucunda elde edilen veriler İsrail'in 1990-2024 yılları arasında 24 kattan fazla büyüdüğünü göstermiştir. Benzer bir şekilde İsrail'in kişi başına düşen savunma harcamaları büyük bir artış göstermiştir. Aynı dönemde büyük nüfus avantajına rağmen İran'ın askeri gücü yaklaşık yedi kat azalmıştır. İsrail'in imalat ihracatı içindeki yüksek teknoloji payının %37 olması ve gelirlerinin katlanarak artması ayrıca marka ve patent verilerinin çok iyi olması durumu da doğal olarak rakibine karşı büyük bir üstünlük sağladığını göstermektedir. İran'ın ambargo altında olmasını da dikkate alarak yüksek teknoloji ihracatı payı analizine göre rakibiyle sürdürülemez bir zafiyet içinde olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, bu durum İran için üstesinden gelinmesi gereken büyük bir sorundur.

Buna karşın İran'ın karma ulusal kapasite ve ulusal güç analizi onun göz ardı edilemeyecek potansiyel gücünü ortaya koymaktadır. İran'ın toplam nüfusu, şehirleşme oranı, çelik üretimi ve enerji tüketimi verileri zaman sürecinde İsrail'e göre çok daha etkili olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra İran'ın ulusal güç potansiyeli İsrail'in 2.926 kat daha fazladır. Savaşın en önemli gerekçesi de tam bu noktada ortaya çıkmıştır. İran'ın bu potansiyelini askeri gücüne yansıtıp statükoyu bozarak güç geçişi yapma hamlesi, mevcut durumda kapasite olarak baskın olan İsrail'e yaklaşmasına ve güç dengesini eşitleme çabasına denk gelmiştir. İran'ın karma ulusal kapasitesini nükleer programla destekleme çalışmaları aynı zamanda aktörün Ortadoğu'da güç geçişi eşiğine geldiğini de kanıtlamaktadır.

İran'ın güç geçişine dair bu stratejik hamlesine karşılık olarak statükosunu korumak isteyen İsrail önleyici savaş politikasını uygulamıştır. İsrail analizdeki üstünlüklerinin yanı sıra nükleer

silah sahibi bir aktör olarak İran'ın nükleer çalışmalarını engellemek için saldırılar düzenlemiştir. İsrail'in İran'a yönelik 10 bini aşan hava saldırısı düzenlemesi, İran'daki üst düzey bilim insanlarını öldürmesi ve hava savunma sistemlerine ayırdığı milyarlarca dolarlık bütçe hegemonyasını ve statükosunu korumak için gösterdiği çabasının sonucudur. Ancak İran tarafından bu politika ontolojik bir tehdit olarak algılanmış ve menzili 2.500 km.'yi bulan balistik füzeler ile insansız hava araçlarını savaşa dahil ederek aktörler arasındaki tırmanma sarmalını geri dönülemez bir seviyeye taşımıştır.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki diğer aktörler, İsrail ve ABD'nin gücünün yanında hizalanmış ve İran'ı tehdit olarak görmüşlerdir. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi aktörler İsrail'in gücünü dengelemek yerine onun yanında yer almışlardır. İran ve Direniş Ekseni aktörlerinin kendilerine saldıran bölgedeki devletlerde yer alan ABD üslerini vurmaları ise diğer devletler tarafından tehdit olarak algılanmıştır. Kendisini korumak isteyen İran doğal olarak bölge aktörlerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1.977 ve Suudi Arabistan'a 786 insansız hava aracı saldırısı düzenlemiştir. ABD'nin İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık yardımları ve füze savunma sistemi desteği kendi iç kamuoyunda yeterli desteği görmemiştir. Dolayısıyla bölgedeki dengelere dışarıdan müdahale eden bir aktör olarak ABD'nin dış politika eylemleri halkta karşılık bulmamıştır.

Sonuç olarak, 2026 yılındaki İran-İsrail Savaşı, iki aktör arasındaki çatışmaların yanı sıra teknoloji ve yeniliği temel alan bir aktörle demografik ve kapasitif güç üreten bir aktörün tarihsel karşılaşmasıdır. İran'a saldırılması ve sonrasında Hürmüz Boğazının kapatılmasıyla başlayan bu savaş dünya çapında ekonomik sarsıntılara neden olduğu gibi binlerce insanın can kaybına ve yaralanmasına yol açmıştır. Bu yıkıcı savaş bölgedeki güvenlik yapısının kırılmasını ve nükleer caydırıcılık eşliğinin nelere sebep olabileceğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Çalışma, kapsamlı analizleri vasıtasıyla Ortadoğu güvenliğinin sadece askeri güçler bağlamında değerlendirilemeyeceğini bunun yanı sıra müttefiklik ilişkileri, teknolojik gelişim ve tehdit algıları gibi değişkenlerinde mutlaka dikkate alınması gerektiği sonucuna varmıştır.

KAYNAKÇA

- ABD Enerji Bilgi İdaresi (2026), Erişim Tarihi: 16.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.eia.gov/consumption/>.
- Adams, Cathy (2026), "Which Destinations and Airlines are Affected by Jet Fuel Shortages?", *The Times*, 22.05.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.thetimes.com/travel/advice/airlines-airports-affected-flights-fuel-shortages-iran-war-gk2wk3fcg>.
- Alter, Eric (2026) "The Iran War Has Forced the US-Gulf Alliance out of the Shadows", Atlantic Council, 20.04.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-iran-war-has-forced-the-us-gulf-alliance-out-of-the-shadows/>.
- Alterman, John B. & Vaez, Ali (2026), "How China and Russia Can Exploit the Iran War and How America Can Avoid Playing into Their Hands", *Foreign Affairs*, 23.04.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.foreignaffairs.com/united-states/how-china-and-russia-can-exploit-iran-war>.
- Avnimelech, Gil & Teubal, Morris (2006), "Creating Venture Capital Industries That Co-Evolve with High Tech: Insights from an Extended Industry Life Cycle Perspective of the Israeli Experience", *Research Policy*, 35(10), ss. 1477–1498.
- Baltaş, Acar (2026), "Yarının Zekası", *BloombergHT*, 31.01.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=G2Mdhwx0Sp8>.
- Becker-Hicks, Max (2026), "Implications of the Iran War for U.S.-Saudi Relations", New Lines Institute, 04.01.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://newlinesinstitute.org/middle-east-center/implications-of-the-iran-war-for-u-s-saudi-relations/>.
- Beckley, Michael (2010), "Economic Development and Military Effectiveness", *The Journal of Strategic Studies*, 33(1), ss. 43–79.
- Beckley, Michael (2018), "The Power of Nations, Measuring What Matters", *International Security*, 43(2), ss. 7–44.
- Breznitz, Dan (2007), *Innovation and the State: Political Choice and Strategies for Growth in Israel, Taiwan, and Ireland*, New Haven: Yale University Press.
- Cafiero, Giorgio (2026), "Where the American-Israeli War on Iran Leaves the Gulf Arabs", Stimson Center, 25.03.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi:

<https://www.stimson.org/2026/where-the-american-israeli-war-on-iran-leaves-the-gulf-arabs/>.

- Cohen, Stuart A. (2008), *Israel and Its Army: From Cohesion to Confusion*, New York: Routledge.
- Daniller, Andrew (2026), "Americans Remain Critical of Trump Administration's Approach to Iran", Pew Research Center, 01.05.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/05/01/americans-remain-critical-of-trump-administrations-approach-to-iran/>.
- Dünya Bankası (2026), "Databank", Erişim Tarihi: 08.04.2026, Erişim Adresi: <https://databank.worldbank.org/home>.
- Dünya Çelik Birliği (2026), "World Steel in Figures", Erişim Tarihi: 16.04.2026, Erişim Adresi: <https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/>.
- Emir, Mehmet (2019), "Almanya'nın 1990-2018 Yılları Arasındaki Ekonomik Gücünün Askeri Güce Tahvili", Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
- Emir, Mehmet (2024), "İsrail'in Hamas Savaşı Bağlamında Teopolitik Motivasyonu İle Müttefiklik İlişkisinin Bölgesel Etki Analizi", *UPA Strategic Affairs*, 5(1), ss. 204–226.
- Emir, Mehmet (2024), "Stratejik Dönüşümler Çerçevesinde ABD'nin Ortadoğu Politikasının Analizi (1990-2024)", *UPA Strategic Affairs*, 5(2), ss. 97–155.
- Farzanegan, Mohammad Reza & Markwardt, Gunther (2009), "The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy. *Energy Economics*", 31(1), ss. 134–151.
- Farzanegan, Mohammad Reza (2014), "Military Spending and Economic Growth: The Case of Iran", *Defence and Peace Economics*, 25(3), ss. 247–269.
- Gardner, Frank (2026), "Allies of US in the Gulf Bear Brunt of Iran Attacks", *BBC News*, 02.03.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/c1jk922dgjgo>.
- Gharehgozli, Orkideh (2017), "An Estimation of the Economic Cost of Recent Sanctions on Iran Using the Synthetic Control Method", *Economics Letters*, 157, ss. 141–144.
- Gilpin, Robert (2017), *Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politikası*, Ankara: Kripto Basım Yayım Dağıtım.

- Gritten, David (2026), "Israeli Strikes in Southern Lebanon Kill 22 People, Health Ministry Says", *BBC News*, 14.05.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/c1k2zekj8y9o>.
- International Criminal Court (2024), "Netanyahu", Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu>.
- Jervis, Robert (1978), "Cooperation under the Security Dilemma", *World Politics*, 30(2), ss. 167–214.
- Keddie, Nikki R. & Richard, Yann (2006), *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*, New Haven: Yale University Press.
- Khoury, Nabeel A. (2026), "The Middle East after the Iran War: Between Order and Chaos", Arab Center Washington D.C., 06.05.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://arabcenterdc.org/resource/the-middle-east-after-the-iran-war-between-order-and-chaos/>.
- Latona, David & Pinedo, Emma (2026), "Spain Ramps up Criticism of Israel, US, Defying Trump Threats", *Reuters*, 09.04.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/europe/spain-condemns-israeli-attacks-lebanon-reopens-tehran-embassy-2026-04-09/>.
- Maloney, Suzanne (2015), *Iran's Political Economy since the Revolution*, New York: Cambridge University Press.
- Merino, Mireia & Calder, Simon (2026), "All the Airlines Cancelling Flights and Adding Extra Charges Amid Jet Fuel Crisis", *The Independent*, 22.05.2026, Erişim Tarihi: 23.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/jet-fuel-shortage-flight-cancellations-airline-easyjet-ryanair-b2975489.html>.
- *Middle East Monitor* (2026), "US, Iran May Resume Talks Next Week in Islamabad: WSJ", 09.05.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.middleeastmonitor.com/20260509-us-iran-may-resume-talks-next-week-in-islamabad-wsj/>.
- Mohamed, Edna (2026), "Two Killed as Israel Ramps up Southern Lebanon Attacks Ahead of US Talks", *Al Jazeera Media Network*, 14.05.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.aljazeera.com/news/2026/5/14/two-killed-as-israel-ramps-up-southern-lebanon-attacks-ahead-of-us-talks>.
- Morgenthau, Hans J. (1949), *Politics among Nations the Struggle for Power and Peace*, 2. ed. New York: Alfred A. Knopf.

- O'Donoghue, Saskia (2026), "Airlines Cut 13,000 Flights and Two Million Seats in May Due to Jet Fuel Crisis", *Euronews*, 05.05.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.euronews.com/travel/2026/05/05/airlines-cut-13000-flights-and-two-million-seats-in-may-due-to-jet-fuel-crisis>.
- Organski, A.F.K. & Kugler, Jacek Kugler (1980), *The War Ledger*, Chicago: University of Chicago Press.
- Örmeci, Ozan (2017), "Henry Kissinger'dan 'Yeni Dünya Düzeninin Değerlendirilmesi'", 07.11.2017, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <http://politikaakademisi.org/2017/11/07/henry-kissingerdan-yeni-dunya-duzeninin-degerlendirilmesi/>.
- Poushter, Jacob & Schulman, Jonathan & Prozorovsky, Andrew (2026), "Do Americans Think Trump Can Make Good Decisions About Various Foreign Policy Issues?", Pew Research Center, 07.04.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.pewresearch.org/global/2026/04/07/do-americans-think-trump-can-make-good-decisions-about-various-foreign-policy-issues/>.
- Razin, Assaf & Sadka, Efraim (1996), "Disinflation and Taxation: The Case of Israel", *International Journal of Finance & Economics*, 1, ss. 37–46.
- Rumley, Grant & Anand, Shivane (2026), "Tracking Chinese and Russian Statements on the Iran War", The Washington Institute for Near East Policy, Nisan 2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/tracking-chinese-and-russian-statements-iran-war>.
- Shah, Saeed (2026), "Gulf States Rethink Security in Light of Us-Israel War on Iran", *The Guardian*, 10.04.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2026/apr/10/gulf-states-rethink-security-us-israel-war-iran-ceasefire>.
- Shepard, Steven & Daniller, Andrew (2026), "Americans Broadly Disapprove of U.S. Military Action in Iran", Pew Research Center, 25.03.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.pewresearch.org/politics/2026/03/25/americans-broadly-disapprove-of-u-s-military-action-in-iran/>.
- Silver, Laura (2026), "Negative Views of Israel, Netanyahu Continue to Rise among Americans – Especially Young People", Pew Research Center, 07.04.2026, Erişim Tarihi: 14.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.pewresearch.org/short->

[reads/2026/04/07/negative-views-of-israel-netanyahu-continue-to-rise-among-americans-especially-young-people/](https://www.statista.com/statistics/1417617/opinion-israeli-military-aid-us/).

- Singer, J. David (1988), "Reconstructing the Correlates of War Dataset on Material Capabilities of States, 1816–1985", *International Interactions*, 14(2), ss. 115–132.
- Singer, J. David & Bremer, Stuart A. & Stuckey, John (2012), "Capability Distribution, Uncertainty, and Major Power War, 1820–1965", içinde (editörler: Jody B. Lear & Diane Macaulay & Meredith Reid Sarkees) *Advancing Peace Research Leaving Traces, Selected Articles by J. David Singer*, New York: Routledge, ss. 161–174.
- Statista (2024), "Do You Favor the U.S. Increasing, Decreasing, or Maintaining the Same Amount of Military Aid to Israel?", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/statistics/1417617/opinion-israeli-military-aid-us/>.
- Statista (2024), "Iran", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/20812/iran-statista-dossier/>.
- Statista (2024), "Israel", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/66122/israel/>.
- Statista (2025), "Middle East Conflict", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/162160/middle-east-conflict/>.
- Statista (2025), "The 12-Day Israel-Iran War", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/204444/the-12-day-israel-iran-war/>.
- Statista (2026), "The U.S.-Israel War with Iran", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/211775/the-us-israel-war-with-iran/>.
- Statista (2026), "Impact of the U.S.-Israel War with Iran on the Global Economy", Erişim Tarihi: 15.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/study/211836/impact-of-the-us-israel-war-with-iran-on-the-global-economy/>.
- Stockholm International Peace Research Institute (2026), "Sipri Military Expenditure Database", Erişim Tarihi: 16.04.2026. Erişim Adresi: <https://www.sipri.org/databases/milex>.
- Taşcıoğlu, Ömer Lütfi (2009), *ABD'nin Küreselleştirme Politikaları, Ortadoğu'da Türkiye'ye Biçilen Rol*, 2. ed. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- *The New Arab* (2026), "How Are Arab States Are Responding to US-Israel Strikes on Iran?", 28.02.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi:

<https://www.newarab.com/news/how-are-arab-states-are-responding-us-israel-strikes-iran>.

- Torbat, Akbar E. (2005), "Impacts of the Us Trade and Financial Sanctions on Iran", *World Economy*, 28(3), ss. 407–434.
- U.S. Department of State (2026), "Disrupting Iran's Overseas Military Procurement Networks", 08.05.2026, Erişim Tarihi: 13.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/05/disrupting-irans-overseas-military-procurement-networks>.
- Waltz, Kenneth N. (1979), *Theory of International Politics*, Reading: Addison-Wesley Publishing Company.
- Wehrey, Frederic & Thaler, David E. & Bensahel, Nora & Cragin, Kim & Green, Jerrold D. & Kaye, Dalia Dassa & Oweidat, Nadia & Li, Jennifer Li (2009), *Dangerous but Not Omnipotent: Exploring the Reach and Limitations of Iranian Power in the Middle East*, Santa Monica: RAND Corporation.

ORTADOĞU'DA İRAN'IN VEKALET SAVAŞI POLİTİKASI¹Damla TAŞDEMİR KADERLİ²

Öz: Ortadoğu'nun önemli bir aktörü olan İran; geçmişi uzun yıllara dayanan, bölgesel ve küresel düzeyde saldırganlığa, sınırlandırmalara ve ambargolara maruz kalmıştır. İranlı yetkililere göre; uluslararası sistemdeki ayrımcılığa karşı uluslararası kurumlar, kurallar ve normlar İran'ın güvenliğini korumakta işlevsiz kalmıştır ve güven vermeyen ortaklar olarak görülmüştür. İran ise varlığını, güvenliğini, çıkarlarını ve uzun yıllardır bölgede oluşturduğu nüfuz alanını korumak istemektedir. İran 1979 Devrimi'nden bu yana, söz konusu tehditlerle doğrudan geleneksel konvansiyonel yöntemlerle karşılaşmak yerine; başta vekalet savaşı politikası olmak üzere, siyasi, politik, askeri ve finansal maliyetleri daha az olacağı öngörülen alternatif yöntemler uygulamaktadır. Ortadoğu'da vekalet savaşlarını en fazla ve en iyi uygulayan devlet olarak kabul edilen İran; Lübnan, Suriye, Irak, Bahreyn, Yemen gibi ülkelerde mevcut kazanımlarını korumak ve yeni çıkar alanları elde etmek amacıyla bazı paramiliter kuvvetler, milis yapılar, paralı askerler ve özel askeri şirketler aracılığıyla mücadele etmektedir. Bu minvalde bu makalenin amacı; İran'ın varlığını, güvenliğini ve çıkarlarını korumak maksadıyla Ortadoğu'da uyguladığı vekalet savaşlarının kapsamına ve hangi vekillerle, hangi amaçlarla, hangi coğrafyalarda iş birliği geliştirdiğine dair Türkçe literatüre katkı sunmaktır. Çalışmanın hazırlanmasında Türkçe ve uluslararası literatür taranmış, kütüphane veritabanları, İranlı karar vericilerin resmi açıklamalarının bulunduğu basılı ve online haber kaynakları, konuya ilişkin kitaplar, makaleler ve internet sayfaları kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: *İran, Vekalet Savaşı, Milis, Paramiliter, Özel Askeri Şirket.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 08.06.2026

Date of Acceptance: 13.06.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20715460](https://doi.org/10.5281/zenodo.20715460)

¹ Bu makale, yazarın “Suriye İç Savaşında İran'ın Vekalet Savaşı Politikası: Irak Merkezli Vekil Gruplar” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

² Dr. Öğretim Üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Email: damla.tasdemir@btu.edu.tr

ORCID: 0000-0002-3551-8227

IRAN'S PROXY WAR POLICY IN THE MIDDLE EAST

Abstract: Iran, an important actor in the Middle East, has been exposed to aggression, restrictions and embargoes at both regional and global levels for many years. According to Iranian officials; International institutions, rules and norms against discrimination in the international system have become dysfunctional in protecting Iran's security and are seen as unreliable partners. However, Iran wants to protect its existence, security, interests and the sphere of influence it has created in the region for many years. In this regard, since the 1979 Revolution, instead of facing threats directly, Iran implements alternative methods that are expected to have less political, military and financial costs, especially the proxy war policy. Iran, which is considered the state that implements proxy wars most and best in the Middle East; in countries such as Lebanon, Syria, Iraq, Bahrain and Yemen, it struggles through some paramilitary forces, militias, mercenaries and private military companies in order to protect its existing gains and obtain new areas of interest. In this regard, the purpose of this article is; To contribute to Turkish literature on the scope of proxy wars implemented by Iran in the Middle East in order to protect its existence, security and interests. While preparing the study, Turkish and international literature was scanned, library databases were examined, printed and online news sources containing official statements of Iranian decision makers were searched, and books, articles and websites on this subject were used.

Keywords: *Iran, Proxy War, Militia, Paramilitary, Private Military Company.*

Giriş

Ortadoğu bölgesinin en eski medeniyetlerinden biri olan İran'ın, tarihi politik hafızasından gelen endişeleri, güvenliğini sınırlarının ötesinden başlatan bir dış politika oluşturmaya sebep olmuştur. Nitekim I. Dünya Savaşı yıllarında İngiliz ve Rus etkisinde bulunan İran, II. Dünya Savaşı'nın ardından 1979 Devrimi'ne kadar ABD'nin etkisi altına girmiştir. 1979 yılında gerçekleşen İran İslam Devrimi'nden sonra ise ülkede yönetimi devralan yeni rejimin ABD ekseninden tamamen uzaklaşması ve “*ne Doğu, ne Batı*” ilkesi doğrultusunda bağlantısız bir dış politika yönelimini benimsemesi, bilhassa ABD'nin ve Batılı ülkelerin müttefiki olan küresel ve bölgesel güçlerle İran arasında adeta bir meydan okumayı ortaya çıkarmıştır. İran İslam Devrimi'nden önce Pehleviler'in yönetimde olduğu dönemde, “*Körfezde Çifte Sütun*” politikasının ortaklarından biri olarak ABD'nin Ortadoğu'daki en önemli müttefiklerinden olan İran; İslam Devrimi'nin ardından ABD'yi ve müttefiklerini düşmanlaştırdığı dış politikasının da etkisiyle “*terörü destekleyen ülkeler*” listesine alınmış, kitle imha silahları bulundurduğu iddiasıyla 2002 yılında dönemin ABD Başkanı G. Bush tarafından “*Şer Eksen*”nin bir parçası olarak ilan edilmiştir.

Devrimin gerçekleşmesinin üzerinden çok kısa bir zaman geçtikten sonra 1980 yılında başlayan ve 1988 yılına kadar devam eden İran-İrak Savaşı'nın İran'ı ekonomik, askeri ve siyasi olarak oldukça yıpratması, dış politikada uygulamaya başladığı “*izolasyonizm*” politikası, bölgedeki bazı ülkelerle arasındaki bölgesel liderlik rekabeti, coğrafi olarak ABD'nin askeri üsleri ile çevrelenmeye başlaması, İran'a uygulanan ambargolar ve bu sebeple petrol ticaretini istediği düzeyde gerçekleştirememesi nedeniyle petrol gelirlerinin azalması ve buna bağlı olarak gerçekleşen ekonomik daralma, bölgede el-Kaide, Taliban, DEAŞ gibi Şii karşıtı radikal yapıların her an türeyebilmesi ve genel olarak tarihsel hafızasında yer alan “*işgal sendromu*” nedeniyle İranlı yetkililer ülkelerinin dışa bağımlılığını en aza indirecek ve kendi kendine yeterli olmasını sağlayacak politikalar uygulamaya çalışmışlardır. Konvansiyonel silah kapasitesini kendi üretimi ile geliştirmek isteyen İran; ABD ve İsrail'i nükleer bir tehdit olarak algılaması doğrultusunda nükleer teknolojisini de geliştirmeye yönelmiştir.

Genel hatlarıyla İran-ABD ilişkileri 1979 Devrimi'nden bu yana pek çok kriz döneminden geçmiştir. Yaklaşık yarım asırdır İran Devrimi'ni düşmanca bir meydan okuma olarak algılayan ABD'nin İran'a karşı siyasi ve ekonomik olarak tecrit etme, uluslararası varlıklarını dondurma, uluslararası ticareti sınırlandırma, askeri kapasitesini zayıflatma gibi yaptırımları günümüze dek sürmüştür. 1979'dan sonra Şii mezhebinin temelleri üzerine kurulan yeni rejim ABD açısından teokratik bir bölgesel düzen kurma ve buna liderlik etme arayışı olarak yorumlanmış,

bu durum hem ABD tarafından, hem de İran'ın bu modelinin kendi devletlerinde sorunlara sebep olmasından endişe eden bazı bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanmış ve İran'ın sınırlandırılması üzerine politikalar üretmelerine sebep olmuştur. Nüfusunun yaklaşık %90'ı Şiiilerden oluşan İran'ın, bölgede Şii nüfusun bulunduğu ülkeler üzerinde Şii eksenli bir mezhep politikası yürüttüğü doğru olmakla birlikte, bölgede köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan İran'ın tüm dış politikasını mezhep politikası üzerine kurduğunu söylemek eksik olacaktır. Zira Azerbaycan-Ermenistan sorunu, Çeçen Savaşı, Müslüman Kardeşler'e karşı sol-milliyetçi Suriye Baas'ını desteklemesi gibi pek çok örnekte görüldüğü üzere İran'ın günün şartlarında çıkarlarının gerektirdiği ölçüde mezhepsel ortaklığı arka plana atarak pragmatik dış politikalar izlediği görülmüştür.

İran'a karşı geçmişi uzun yıllara dayanan uluslararası saldırganlığa, sınırlandırmalara ve ambargolara karşı uluslararası kurumlar, kurallar ve normlar işlevsiz kalmıştır. Ortadoğu bölgesinin önemli bir aktörü olan İran ise uzun yıllardır bölgedeki devletler ve devlet-dışı aktörler üzerinde oluşturduğu nüfuz alanını korumak istemektedir. İran açısından uluslararası ve bölgesel kurumların güven vermeyen ortakları ifade ettiği sistemde, düşman ve rakiplerin tehditlerini ülke sınırlarının ötesinde bertaraf etmek amacıyla yöneldiği alternatif yöntem ve stratejilerden biri devlet-dışı silahlı aktörlerden faydalandığı vekalet savaşı politikası olmuştur. Vekalet savaşı politikasını Ortadoğu ülkeleri arasında en fazla ve en iyi uygulayan devletlerin başında İran gelmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde ambargolarla sınırlanan ve pek çok tehdit unsuruyla çevrelenmiş olan İran, güvenliğini ve bölgedeki çıkarlarını korumak amacıyla, söz konusu tehditlerle doğrudan konvansiyonel yöntemlerle karşı karşıya kalmasını da önleyecek şekilde vekalet savaşı uygulamaktadır.

Bu minvalde çalışmanın amacı; İran'ın vekalet savaşı yöntemini tarihsel ve güncel uygulamasıyla, değişen ve dönüşen yönleriyle incelemek, bölgenin farklı ülkelerinde bu yöntemi nasıl kullandığını, nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını ve hangi vekiller ile iş birliği yaptığını açıklamaktır. Bu doğrultuda öncelikle “vekalet savaşı”nın kavramsal açıklaması yapılacak, avantajları ve dezavantajları üzerinde durulacaktır. Ardından İran'ın uyguladığı vekalet savaşının aktörleri tanımlanacaktır. Akabinde ise Ortadoğu bölgesinde hangi ülkelerde, hangi vekil grupları, hangi amaçları ve politikaları doğrultusunda kullandığı açıklanacaktır. Veri kaynakları olarak; İran karar vericilerinin resmi açıklamalarının yer aldığı devlet kanalları ve resmi web sayfaları, uluslararası ve Türkçe literatür kullanılacaktır.

1. “Vekalet Savaşı” Kavramı

“*Vekalet Savaşı*” kavramının ilk popülerleştiği dönemde en bilinen tanımlarından birini yapan Karl Deutsch; iki dış gücün stratejileri, hedefleri ve çıkarları doğrultusunda, üçüncü bir ülkenin toprağında o ülkenin kaynaklarını kullanarak savaşmaları olarak tanımlamıştır.³ Deutsch’un tanımında bilhassa Soğuk Savaş yıllarındaki ABD-SSCB rekabeti işaret edilmiştir. Ancak bu çerçevedeki tanım devlet merkezli olması ve devlet dışı aktörleri ihmal etmesi yönüyle eleştirilmiştir.⁴

Soğuk Savaş’ın bitişinin ardından ise, uluslararası ilişkilerin pek çok unsurunda olduğu gibi; savaş olgusu, savaşın yöntemleri ve aktörleri konusunda da bazı değişim ve dönüşümler ortaya çıkmıştır. Güç kullanmak uluslararası ilişkilerin başat aktörü olarak kabul edilen devletlerin tekelinde olmaktan çıkmış; etnik, ideolojik, dini kimlikler veya ticari güdüler çerçevesinde devlet-dışı silahlı aktörler de öne çıkmaya başlamıştır. Savaşların amaçları ve yöntemlerindeki bu dönüşümle birlikte devletler arası (*inter-state*) savaşlardan çok daha fazla sayıda ve daha uzun zamana yayılan devlet içi (*intra-state*) savaşlar görülmeye başlanmıştır.⁵

“*Vekalet savaşı*” kavramının bugünkü anlamıyla savaş literatüründe yer edinmesine katkı sunan Mumford ise; vekalet savaşını üçüncü aktörlerin dolaylı yoldan, devlet dışı aktörler aracılığıyla, çatışmalara müdahil olabildikleri bir yöntem olarak ifade etmiş ve devlet merkezli tanımlardan uzaklaştırmıştır. Vekalet savaşını Mumford’a benzer şekilde açıklayan Hughes da, üçüncü aktörlerin kendi ordularını kullanmak istemedikleri durumlarda uyguladıkları bir savaş biçimi olmasını vurgulamıştır.⁶ Arap Baharı’ndan önce genel olarak iki rakip gücün üçüncü bir ülkede, o ülkenin yerel aktörleri aracılığıyla yürüttükleri mücadele olarak ifade edilirken, Arap Baharı’nın ardından kavramın geçirdiği değişim ve dönüşümlerin neticesinde; herhangi bir rakibe karşı olması beklenmeksizin, bir dış aktörün başka bir ülkedeki çıkarları ve hedefleri doğrultusunda yerel güçler ile oluşturduğu iş birliği sayesinde uyguladığı bir tür savaş yöntemi olarak görülmeye başlanmıştır.⁷

³ Veysel Kurt (2019), “Arap İsyancıları Sonrasında Ortadoğu’da Vekalet Savaşları: Yemen Örneği”, *Uluslararası Siyaset Bilimi ve Kentsel Araştırmalar Dergisi*, 7(1), s. 310; Vahit Guntay (2020), “Neorealist Yaklaşımdan Vekalet Savaşlarının Analizi; Suriye Krizi Örneği”, *TESAM Akademi Dergisi*, 7(2), s. 499.

⁴ Ali Gök (2021), “Suriye ve Libya’da Meydana Gelen Çatışmaların Vekalet Savaşı Teorisi Kapsamında Karşılaştırılması”, *Güvenlik Bilimleri Dergisi*, 10(1), ss. 123-124.

⁵ Sami Eker (2015), “Savaş Olgusunun Dönüşümü: Yeni Savaşlar ve Suriye Krizi Örneği”, *Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi*, 2(1), ss. 31-45.

⁶ Ali Gök (2021), “Suriye ve Libya’da Meydana Gelen Çatışmaların Vekalet Savaşı Teorisi Kapsamında Karşılaştırılması”, ss. 123-124.

⁷ Veysel Kurt (2019), “Arap İsyancıları Sonrasında Ortadoğu’da Vekalet Savaşları: Yemen Örneği”, s. 310; Vahit Guntay (2020), “Neorealist Yaklaşımdan Vekalet Savaşlarının Analizi; Suriye Krizi Örneği”, s. 500.

Rakipler arasında doğrudan karşı karşıya gelmeyi önleyen vekalet savaşı yöntemi gerilimin tırmanmasını ve nükleer savaşa dönüşme olasılığını önlemesi yönüyle taraflar açısından cazip görülmektedir. Geleneksel konvansiyonel savaflara nazaran askeri, ekonomik, siyasi, sosyolojik yönleriyle daha az maliyetli olması ve asıl aktör ile vekili arasındaki ilişkinin inkar edilebilirliği sayesinde uluslararası sorumluluktan kaçınmayı mümkün kılması da vekalet savaşlarını bir dış politika tercihi haline getirmiştir. Devletlerin doğrudan kendi resmi silahlı kuvvetlerini kullanmayı uygun görmedikleri durumlarda da uygulanmaktadır⁸ ve neticede sivil risklerin ve can kaybının en aza indirilmesi yönüyle avantaj sağlamaktadır.⁹ Devletlerin çatışma sahalarında resmi ordularını kullanmak yerine yerel silahlı aktörler aracılığıyla vekalet savaşı yürütmeleri, bu aktörlerin yerel nüfusa karışarak daha kolay kabul görmelerini, daha rahat istihbarat elde edebilmelerini, daha etkin olmalarını hatta vekil bir gerilla gücü ise arazi şartlarına daha hakim olmasını beraberinde getirebilmektedir. Devletlerin kendi sınırlarından uzaktaki hadiseleri etkilemelerine imkan vermesi,¹⁰ vekil grupların düzenli ordulardan daha kısa sürede harekete geçebilir ve daha esnek özelliklerde olması,¹¹ cephe kavramının ortadan kalktığı ve düşmanın belirsizleştiği çatışma ortamında ağır ve büyük donanıma sahip orduları dahi handikap içine düşürebilmesi ve geleneksel savaflardan daha yıkıcı olması¹² gibi avantajlarıyla bir savaş yöntemi olarak bilhassa 2000’li yılların başından bu yana çokça uygulanmaktadır.

Ancak bununla birlikte vekalet savaşlarının yürütüldüğü çatışma sahalarında zamanın, mekanın ve uygulanan yöntemlerin belirsiz olduğu bir kaos hali olması,¹³ asıl aktörün vekiline fazlaca bağlılık ve taahhütte bulunması halinde vekilin ek kaynaklar talep etmesi olasılığı, asıl aktörün vekilini yeterince denetlemediği veya asıl ile vekil arasında uyumsuzluk olduğu hallerde vekilin kendi çıkarlarını takip etmeye yönelmesi gibi dezavantajlar da ortaya çıkabilir.¹⁴ Vekil, asıl aktörün kamuoyu desteğini azaltacak faaliyetlerde bulunabilir, aldığı silahları amacının dışında veya sivillere karşı kullanabilir, rakip tarafa aktarabilir.¹⁵ Güçleninceye ve meşruiyet kazanıncaya kadar asıl aktör olan devletin desteğine ihtiyaç duyan vekil, çatışmalardaki

⁸ Tyrone L. Groh (2019), *Proxy War: The Least Bad Option*, California: Stanford University Press, ss. 83-85.

⁹ Kiahna Stephens (2021), “Proxy Wars and Their Impacts”, 12.01.2021, The Borgen Project, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://borgenproject.org/proxy-wars-and-their-impacts/>

¹⁰ Daniel L. Byman (2018), “Why Engage in Proxy War? A State’s Perspective”, 21.05.2018, Brookings, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/05/21/why-engage-in-proxy-war-a-states-perspective/>

¹¹ Serhat Erkmen (2019), “Silahlı Güçler; Ordular, Para-Militer Yapılar, Özel Askeri Şirketler”, *Uluslararası İlişkiler Konseyi*, 39, ss. 1-3.

¹² Sami Eker (2015), “Savaş Olgusunun Dönüşümü: Yeni Savaşlar ve Suriye Krizi Örneği”, ss. 31-45.

¹³ A.g.e.

¹⁴ Tyrone L. Groh (2019), *Proxy War: The Least Bad Option*, ss. 91-93.

¹⁵ Kiahna Stephens (2021), “Proxy Wars and Their Impacts”.

başarısı, hedeflerini gerçekleştirerek tamamlaması veya asıl aktör ile arasındaki çekişmeler sebebiyle artık bir vekil olarak iş birliği yapmayı tercih etmeyebilir. Diğer aktörlerin vekili kendi yanlarına çekmeleri veya asıl ile vekil arasındaki strateji boşluklarından faydalanarak asıl aktörü saf dışı bırakmaları söz konusu olabilir.¹⁶ Neticede kısa vadede doğrudan çatışmadan, askeri, ekonomik ve sosyolojik maliyetlerden kaçınmaya imkan veren vekalet savaşının, uzun vadede aynı yönlerde maliyetleri daha fazla artırabilir.

Vekalet savaşının aktörleri çoğunlukla bir tarafta devletler, diğer tarafta devlet-dışı silahlı gruplardan oluşmaktadır. Vekalet savaşının tarafları yalnızca devletlerden de oluşabilir. Büyük bir devletin vekili nispeten daha küçük bir devlet olabilir. Küçük bir devletin vekilinin büyük bir devlet olması da mümkündür ancak pek karşılaşılabılır değildir.¹⁷ Fakat bu çalışmada İran'ın uyguladığı vekalet savaş politikasının ana aktörleri olan “*devlet-dışı silahlı aktör*”ler üzerinde durulacaktır.

2. Vekalet Savaşı'nın Aktörleri

İran; rakip ve düşmanlarla doğrudan karşı karşıya gelmek yerine, gerilimin tırmanmasını sınırlı düzeyde tutması beklenen bir yöntem olan vekalet savaşını uygularken pek çok devlet-dışı silahlı aktör ile iş birliği kurmaktadır. Vekalet savaş politikası İran'da herhangi bir liderin kişilik özelliklerinden veya konjonktürden kaynaklanan değil, uzun yıllardır pek çok lider tarafından uygulanmakta olan bir dış politika aracıdır.

Çoğunlukla devlet otoritesinin zayıf, siyasi düzen, sosyo-ekonomik refah ve güvenlik seviyelerinin yetersiz olduğu bölgelerde devlet-dışı silahlı aktörlerin kolaylıkla ortaya çıkabildikleri görülmektedir. İran açısından özellikle Arap Baharı süreciyle birlikte eylemleri yükselişe geçen vekillerin bazı ortak nitelikleri ve motivasyonları vardır. Ortak etnik, ideolojik, dini veya mezhepsel aidiyetleri olan devlet-dışı silahlı aktörlerin zaman zaman bir çatı yapı altında birleşebildikleri görülmektedir. Devlet içi veya devletler arası bir vekalet savaş sahalarında, vekil aktörlerin faaliyetleri belirli bir toprak parçası ile sınırlı kalmayabilir. Vekalet ettikleri asıl aktör için veya yalnızca kendileri için iktidar veya egemenlik peşinde koşabilirler, bu sırada öznel karar alma süreçleri benimseyerek alışılmamış bir kurumsallaşma süreci sergileyebilirler. Çoğunlukla devletlerle ilişki kurarak onlar adına vekaleten savaşan söz konusu devlet-dışı silahlı vekil aktörlerden bazıları vekalet ilişkisinin ilerleyen evrelerinde kendisi

¹⁶ Amos C. Fox (2019), “Conflict and the Need for a Theory of Proxy Warfare”, *Journal of Strategic Security*, 12(1), ss.49-66.

¹⁷ İzzet Koncağül (2022), “Suriye Krizi, Vekalet Savaşları ve Türkiye” içinde (editörler: Hüsnü Özlü & İzzet Koncağül) *Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar*, Ankara: Milli Savunma Üniversitesi Yayınları, s. 73.

adına savaşmayı, kendi özerk topraklarına ve devletine sahip olmayı seçebilir. Uzun vadede devrimci bir güdü doğrultusunda, bir devletin siyasi yapısını veya dünya sistemini değiştirmeyi amaçlayabilirler. Nitekim İran'ın vekillerinin de dahil olduğu Ortadoğu bölgesindeki dini motivasyonlu devlet-dışı silahlı aktörlerin, merkezleri olan ülkelerin sınırları dışına çıkma eğiliminde oldukları görülmektedir. Devlet-dışı silahlı aktörler kavramı genel olarak; milisler, paramiliter güçler, paralı askerler, özel askeri şirketler, yerel militan gruplar, terörist gruplar, isyancı gruplar, şehirli çeteler, savaş ağaları, suç örgütleri ve ulus aşırı gruplar gibi yapıları kapsamaktadır.¹⁸

İran'ın güvenlik sorunlarıyla mücadele ederken, geleneksel ordusu olan Arteş ve Devrim'in ardından kurulmuş olan Devrim Muhafızları Ordusu (DMO)'ndan başka iş birliği yaptığı yardımcı silahlı kuvvetler, düzenli ordulardan daha esnek ve daha kısa sürede harekete geçebilir niteliktedir. Genellikle belirli bir amaç doğrultusunda kurulan yardımcı silahlı güçler, kuruluş amaçlarını aşan güvenlik yapılarına dönüşebilirler. Yardımcı silahlı kuvvetler genel hatlarıyla paramiliter güçler ve hükümet yanlısı milisler olarak iki grupta incelenebilir. Bu yapılar devlet ile kurdukları bağın düzeyi açısından birbirinden farklıdır. Paramiliter (yarı-askeri) güçler, devletin resmi görevlileri tarafından kurulan ve kendisini oluşturan devlet ile açık ve resmi bağları bulunan birimler olmakla birlikte, devletin düzenli ordusunun komuta-kontrol zincirinde değildir. Yine de devletin paramiliter güçler üzerinde idari kontrolü vardır. Devlet tarafından örgütlenir, eğitilir ve donatılırlar. Düzenli ordular kadar güçlü şekilde silahlandırılabilirler. Gayri nizami faaliyetlerden ziyade, çoğunlukla özel iç güvenlik meseleleriyle görevlendirilirler. Hükümet yanlısı milisler ise paramiliter güçlerden farklı olarak, bir amaç doğrultusunda kendi yapılarını kendileri kuran, devletin tam olarak kontrolünde olmayan, devlet ile gayri resmi bağları olan, ulusal ya da ulus-altı düzeyde faaliyet gösteren örgütlü silahlı oluşumlardır. Hükümet yanlısı milisler örgütlenme sürecinde eğitim, finansman, teçhizat, enformasyon ve operasyon desteği boyutlarında devletler ile paylaşım halinde olabilirler. Düzenli ordu ile birlikte operasyonlara katılabilirler ancak devletin düzenli güvenlik birimi olan ordunun bir parçası değildir ve ordunun görevlerini üstlenemezler.¹⁹ İran'ın Ortadoğu'da kullandığı başlıca paramiliter kuvveti "*Kudüs Gücü*"dür. Bölge politikaları doğrultusunda Besic Kuvvetleri, Lübnan Hizbullahı ile onun Irak ve Suriye kolları, Haşdi Şabi, Fatimiyyun Tugayı, Zeynebiyyun Tugayı, Bedir Tugayı, Zülfikar Tugayı, Ebu Fadl el-Abbas,

¹⁸ Murat Yeşiltaş & Burhanettin Duran (2018), "Ortadoğu'da DDSA'ların Yükselişi" içinde (editörler: Murat Yeşiltaş & Burhanettin Duran) *Ortadoğu'da Devlet Dışı Silahlı Aktörler*, Ankara: SETA, ss. 11-20.

¹⁹ Serhat Erkmen (2019), "Silahlı Güçler; Ordular, Para-Militer Yapılar, Özel Askeri Şirketler", ss. 1-5.

Asaib Ehl el-Hak, Kataib Seyyid eş-Şüheda, Harekat Hizbullah el-Nuceba, Ammar İbn Yasir, Esedullah Galib gibi daha pek çok milis yapıyla da iş birliği yaptığı bilinmektedir.

Savaş ve çatışma sahalarının bir diğer önemli vekil aktörleri paralı savaşçılar ve özel askeri şirketlerdir. Özel askeri şirketlerin temellerinin Soğuk Savaş yıllarının ikinci yarısına dayandığı bilinmektedir. Politik niteliği olmayan özel askeri şirketler çatışma sahalarında eğitim, istihbarat, operasyonel, lojistik, stratejik planlama gibi faaliyetler gösteren, kar güdüsüyle hareket eden ticari yapılardır. Devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler veya bireyler özel askeri şirketlerden hizmet satın alabilmektedir. Resmi orduların asker sayısı, kapasite, uzmanlık, tecrübe, teknik özellikler, organizasyon yeteneği gibi nitelikleriyle yetersiz olmaları durumunda devletler özel askeri şirketlerden destek alabilmektedir. Bununla birlikte tüm bu nitelikleri üst düzeyde olan devletlerin de siyasi risklerden kaçınma ve maliyetleri azaltma doğrultusunda bu şirketlerle iş birliği yaptıkları görülmektedir. Zira özel askeri şirketlerin en önemli müşterilerinden biri ABD'dir.²⁰ BM gibi uluslararası örgütlerin de politik, hukuki ve finansal maliyetlerin azaltılması, işlevsellik, hız, verimlilik ve kolay ulaşılabilirlik gibi nitelikleri nedeniyle barışı koruma operasyonlarında ve insani müdahalelerde özel askeri şirketlerden destek satın aldıkları görülmektedir.²¹ Özel askeri şirketler herhangi bir devletin ordusuna bağlı değildir. Yasal sözleşmeler yoluyla hizmet sunarlar. Tüzel kişiliğe sahip olan özel askeri şirketler hiyerarşik bir organizasyon niteliğindedir. Çoğunlukla profesyonel eski askerlerden oluşan söz konusu şirketler; fiilen savaşa katılma, danışmanlık ve eğitim hizmeti sunma, güvenlik ve koruma sağlama, operasyonel ve taktik destek gibi konularda faaliyet göstermektedir.²² Özel askeri şirketlerin eylemlerinin uluslararası hukuk tarafından sınırlandırılmaması, Cenevre Sözleşmesi veya uluslararası insancıl hukuk kapsamında bulunmaması, siyasi müzakereye ve kovuşturmayaya tabi tutulamamaları, eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeleri konusunda önemli hukuki boşluklara sebep olmaktadır.²³ İran'ın özel askeri şirketlerden destek satın alma tecrübesinin 2011 yılında başlayan Arap Baharı'nın Suriye'ye sığramasından sonra, Rusya ile yaptığı iş birliği çerçevesinde başladığı söylenebilir. Örneğin Suriyeli eski askerler ve istihbarat

²⁰ A.g.e., ss. 5-6.

²¹ Zeynep Arıöz (2019), "Küreselleşme Sürecinde Güvenliğin Dönüşümü: Özel Askeri Şirketler", *Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi*, 2(1), ss. 26-27.

²² A.g.e., ss. 23-24.

²³ Michelle Small (2006), "Privatisation of Security and Military Functions and the Demise of the Modern Nation-State in Africa", *Occasional Paper Series*, 1(2), ss. 14-16.

görevlileri tarafından kurulmuş olan el-Kala ve el-Fecr gibi şirketlerden askeri hizmet aldığı iddia edilmiştir.²⁴

İran'ın başlıca vekil aktörlerinden bir diğeri ise, kişisel kazanç güdüsüyle ve serbest çalışan paralı askerlerdir. Uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış olmakla birlikte, günümüzde neredeyse bütün çatışma sahalarında paralı askerler yer almaktadır. Her ikisi de ticari kazanç güdüsüyle hareket eden özel askeri şirketler ve paralı askerler arasındaki temel fark; özel askeri şirketler kuruldukları ülkelerin yasalarına bağlı olarak aynı anda birden fazla müşteri için birden fazla sahada çalışırken; paralı askerlerin hukuki bir geçerliliklerinin olmaması ve sınırlı alanda sınırlı görev alabilmeleridir.²⁵ İran'ın paralı askerler kapsamında özellikle Afganistanlı ve Pakistanlı Şiiler ile iş birliği yaptığı görülmüştür.

3. İran'ın Ortadoğu'daki Vekalet Savaşı Politikası ve Vekil Aktörleri

İran'ın savunma hattı başta Batılı devletler, ABD ve İsrail tehditlerine karşı, ülke sınırlarının ötesinde başlayan bir caydırıcılığa dayandırılmıştır. İran rakip ve düşmanlarla mücadele ederken, konvansiyonel gücünün yetersiz kalması olasılığını, geleneksel savaşların yüksek ekonomik ve insani maliyetlerini göz önüne alarak; vekalet savaşı, asimetrik savaş, propaganda gibi yöntemler uygulamaktadır. İran bölgesel ve küresel düzeydeki tehditlere karşı hem dengeleme ve caydırıcılık oluşturmak, hem de gerilimin tırmanmasını sınırlı düzeyde tutmak amacıyla bilhassa vekalet savaşı yöntemine ağırlık vermektedir. Diğer ülkeler için de geçerli olan, vekalet savaşlarının yukarıda sayılan bazı avantajları İran açısından da fayda sağlamıştır. Bu doğrultuda çıkarlar ve tehdit algıları hususunda ortak paydada bulunduğu bazı devletlerle ve vekil gruplarla iş birliği yapmaktadır. 1979 Devrimi'nden önce devletin güvenliği geleneksel ordusu olan "Artesh"ın ve istihbarat birliğinin sorumluluğunda iken, İslam Devrimi'nin ardından yeni rejimin korunması ve ülke sınırları dışındaki askeri faaliyetlerde görevlendirilmek amacıyla DMO'nun koordinasyonunda bazı paramiliter ve milis gruplar oluşturulmuş, Ortadoğu'daki pek çok devlet-dışı silahlı grup ile İran arasında güçlü bir vekil ağı ortaya çıkarılmıştır.²⁶

²⁴ *Al-Monitor* (2021), "Suriye: Rusya ve İran'ın Nüfuz Yarışı Özel Güvenlik Şirketlerine Uzandı", 04.02.2021, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.al-monitor.com/tr/contents/articles/originals/2021/02/syria-iran-russia-recruit-private-security-companies.html>.

²⁵ Peter Warren Singer (2001/2002), "Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry", *International*, 26(3), ss. 5-8.

²⁶ Yasemin Konukcu (2018), "İran'ın Bölgesel Güvenlik Stratejisi: Bir Güç Döngüsünün Değerlendirilmesi", *Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi*, 3(3), ss. 79-80, 85.

1979 Devrimi'nin ardından İran'ın bölgede artan tehditleri, devlet-dışı silahlı aktörlerle kurduğu ilişki ve vekalet savaşı politikasına karşı başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri 1981 yılında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)'ni kurmuşlardır. İran ile Körfez ülkeleri arasında Arap Baharı'ndan önceki bölgesel gerilimler genellikle mezhep ve ideoloji temelli iken, 2011 yılında başlayan Arap Baharı'nın ardından iktidar mücadelelerine dönüşmüştür. Nitekim Arap Baharı protestolarının ardından Yemen, Libya ve Suriye üzerindeki rekabet ve gerilim noktaları vekalet savaşlarına dönüşmüştür. Söz konusu vekalet savaşı sahalarının tarafları yalnızca yerel aktörler değil, aynı zamanda bu ülkelerde etkinlik alanlarını genişletmek ve rakiplerini zayıflatmak isteyen küresel ve bölgesel güçlerdir. Küresel ve bölgesel devletlerin yerel güçler ile aralarındaki iş birliği yerel güçler açısından finansal destek ya da silah yardımı almaktan öte, genellikle hedef ülkede iktidar avantajı elde etmektir.²⁷

İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrimin üzerinden henüz çok kısa bir zaman geçmişken, 1980 yılında başlayan ve sekiz yıl süren İran-İrak Savaşı sürecinde İran destekli milis gruplar Irak, Lübnan, Kuveyt, Bahreyn gibi pek çok ülkede saldırılar ve eylemler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda eylemleriyle ön plana çıkan İran destekli ilk ve en önemli milis yapı Lübnan merkezli Hizbullah olmuştur. Hizbullah, İran'ın çıkarları doğrultusunda Lübnan'daki Şii'leri politize etmiştir. İran'ın Hizbullah aracılığıyla ilk kez Lübnan'da uyguladığı ve başarılı olduğu politikası, İran'ın nüfuzunun Lübnan'da kalıcı hale gelmesini sağlamıştır. Hizbullah'ın başarısı diğer milis gruplar için de örnek oluşturmuştur. İran, Hizbullah aracılığıyla Lübnan'da sağladığı etki alanını, Irak ve Yemen'deki vekilleri aracılığıyla da uygulamıştır. İran Suriye'de de 1979 Devrimi'nden itibaren oluşturduğu nüfuz alanını kalıcı hale getirmek, özellikle Arap Baharı'ndan sonraki kaos ortamında mevcut çıkarlarını korumak amacıyla devlet-dışı silahlı vekil aktörleri kullanmıştır. Arap Baharı'nın başlamasının ardından DEAŞ'ın yükselişine karşı İran ile ABD Başkanı Obama döneminde yapılan iş birliği aracılığıyla, İran destekli devlet-dışı silahlı aktörler Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen'de etki alanlarını genişletmişlerdir. Örneğin Yemen'de hükümet karşıtı ve İran ile iş birliği halinde olan Husiler'e bağlı Ensarullah birliği, Hizbullah tarafından eğitilmiş ve İran tarafından silahlandırılmıştır.²⁸ Hizbullah İran'ın Pan-Şii düşüncesinin en önemli unsurlarından biri olarak görülmekte ve başlıca vekili olarak nitelendirilmektedir. İran ile Hizbullah arasındaki mezhepsel ortaklığın yanı sıra, İran'ın Hizbullah'a askeri, politik ve finansal desteği iş birliğinin sürdürülebilir olmasını sağlamıştır.

²⁷ Veysel Kurt (2019), "Arap İsyanları Sonrasında Ortadoğu'da Vekalet Savaşları: Yemen Örneği", s. 308.

²⁸ Selim Öztürk (2020), "İran Destekli Terörist Grupların Suriye'deki Varlığı", 13.02.2020, *Anadolu Ajansı*, Erişim Tarihi:08.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-destekli-terorist-gruplarin-suriye-deki-varligi-/1732926>.

İran'ın Ortadoğu'da uygulamaya çalıştığı rejim ihracı ve mezhep politikası üzerinden bölgede nüfuz kurma siyaseti, Şii nüfusu bulunan ülkelerin İran'dan tehdit algılamasına ve dolayısıyla karşı hamlelere sebep olurken, İran'ın Hizbullah aracılığıyla Lübnan'daki Şiiler üzerinde oluşturduğu etki alanı, Doğu Akdeniz siyasetinde rol alan aktörlerden biri olmasını desteklemiştir.²⁹

İran'ın 1979 Devrimi'nden sonraki ilk bölgesel vekillerinden bir diğeri Yemen'deki Zeydi koluna mensup Husilerdir. Devrimden önce ABD'nin Ortadoğu'daki iki önemli müttefiki olan İran ve Suudi Arabistan, Devrim sonrası İran'ın değişen politik tercihleri sebebiyle iki rakip haline dönüşmüşlerdir. Suudi Arabistan'ın Yemen hükümeti ile müttefik olması ve her ikisinin de Yemen'deki Husiler'i bir güvenlik tehdidi olarak görmeleri, Husiler'e karşı özellikle 2004 yılından itibaren pek çok kez operasyonlar düzenlemelerine sebep olmuştur. Suudi Arabistan ve Yemen hükümeti ittifakına karşı İran'ın Husiler'i başta silah transferi olmak üzere çeşitli şekillerde desteklemesi, Yemen'i bir vekalet savaşı sahası haline getirmiştir. İran'ın Husiler'e desteği Yemen'deki Ali Abdullah Salih hükümeti döneminde başlamış, Salih'in ardından Abdurrabbu Mansur el-Hadi döneminde de devam etmiştir. İran ve Suudi Arabistan'ın bölgesel rekabeti Yemen'de; Suudi Arabistan'ın Hadi iktidarına bağlı silahlı güçleri, İran'ın ise Husiler'e bağlı Ensarullah Hareketi'ni ve iş birliği yaptığı bazı aşiretleri desteklediği bir vekalet savaşı olarak tezahür etmiştir. Zira hem İran, hem de Suudi Arabistan rakibin etkisini kırarak Yemen'de kendi kontrolünde olacak bir iktidarın tesisini hedeflemişlerdir. 2011'de başlayan Arap Baharı hareketlerinden sonra ise Yemen'de yeniden inşa ve demokrasi talepleri iç savaşa sebep olmuş; İran, Suudi Arabistan, BAE ve KİK ülkelerinin bölgesel taraflar, ABD'nin ise küresel aktör olarak dahil oldukları bir vekalet savaşı ortaya çıkmıştır. Yemen'in Saada (Sa'da/Sa'dah) kentinde yoğun olarak yaşayan Husiler'in özellikle Arap Baharı hareketleri başladıktan sonra bu kentte vali atama, vergi toplama ve yerel hizmetlerde merkezi yönetimden bağımsız faaliyet göstermeleri İran'ın desteği ile ilişkilendirilmiş fakat Husiler İran'dan talimat almadıklarını açıklayarak, iş birliğinin yalnızca destek boyutunu vurgulamışlardır. Yemen'in başkenti Sanaa'nın Husiler tarafından kontrol edilmeye başlanmasının üzerine, Tahran milletvekili Ali Rıza Zakai, Sanaa şehrini İslam Devrimi'ne bağlanan ve İran kontrolüne giren Arap başkentlerinden biri olarak nitelemiştir. Dönemin İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti Lübnan'da Hizbullah'ın üstlendiği rolü Yemen'de Husiler'in üstlenmesini umduğunu ve Husi lideri Abdulmelik El-

²⁹ Yasemin Konukcu (2018), "İran'ın Bölgesel Güvenlik Stratejisi: Bir Güç Döngüsünün Değerlendirilmesi", ss. 83-86.

Husi'nin Yemen'de devrimi yönetmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla İran'ın Yemen yönetimini Husiler'in ele geçirmesine dair isteğinin ve İran-Husi ilişkisinin boyutlarını işaret eden açıklamalar, İran'ın Husiler aracılığıyla Yemen'de yürüttüğü vekalet savaşını da açığa çıkarmıştır. Arap Baharı sürerken 2015 yılında Yemen'de Husiler'in yönetime el koymalarından memnun olan İran makamları Husiler'i meşru iktidar olarak kabul etmiş ve yeni yönetim ile pek çok alanda anlaşmalar imzalamıştır.³⁰

İran'ın Irak üzerinden kurguladığı politikasının önünü açan gelişme ise ABD'nin 2003'te Irak'ı işgalinin ardından Saddam Hüseyin'in ortadan kaldırılması olmuştur. Zira İran'ın hem özelde Irak politikasının, hem de Ortadoğu politikasının önündeki sınırlayıcı faktörlerden biri Irak'ta İran'a rakip olan Saddam Hüseyin rejimiydi. ABD'nin "*Irak'a Özgürlük Operasyonu*" ismiyle 2003 yılında başlattığı hareketin neticesinde İran Irak'taki rakip rejimden bir anlamda kurtulmuş olmakla birlikte, bu tarihten itibaren Irak'ta büyük bir ABD askeri varlığıyla karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla İran Irak'ta etkin olmaya çalışırken kendisini kısıtlayan ABD'nin etkisini aşmaya çalışmış ve başta Iraklı Şii milisler olmak üzere yerel aktörlerle iş birliği yaparak bir başka vekalet savaşı cephesinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Arap Baharı'nın ardından bilhassa Suriye krizinin baş göstermesi ve Trump döneminin belirsiz Amerikan dış politikasının da etkisiyle, Irak'ta ve bölgede dengeleri kontrol altında tutmak isteyen İran, Rusya'nın da desteğiyle pro-aktif bir dış politika ve direniş sergilemiştir.³¹

2011 yılında Ortadoğu'da Arap Baharı hareketleri başladığında İran; Tunus, Mısır, Libya, Yemen ve Bahreyn'de gerçekleşen hükümet karşıtı protestoları ve Batı ile iş birliği halinde olduklarını vurguladığı iktidarların devrilmelerini 1979 İslam Devrimi'nden ilham alan "*İslami Uyanış*" hareketleri olarak nitelemiş ve memnuniyet duymuştur. Protestoların bölgedeki en önemli müttefiki ve "*Direniş Eksen*"nin "*altın halkası*" olarak nitelediği Suriye'ye sığması üzerinde ise, 1979 Devrimi'nden o güne kadar Suriye'de oluşturduğu çıkar alanının zarar görmesi endişesiyle Beşar Esad rejimini desteklemiştir. Esad yönetimindeki Suriye; İran'ın özellikle Hizbullah ve Filistinli direniş örgütleri ile iletişimde lojistik bir köprü işlevi görmüştür. Dolayısıyla İran'ın savunma stratejisinde kritik önemdeki Suriye'de İran'a dost ve müttefik olan Esad rejiminin devrilerek yerine düşman veya rakip bir rejimin gelmesi, İran'ın caydırıcılık unsuru olan ileri savunma hattının, bir başka ifadeyle Lübnan'dan başlayarak

³⁰ Veysel Kurt (Mart 2019), "Arap İsyanları Sonrasında Ortadoğu'da Vekalet Savaşları: Yemen Örneği", ss. 313-321.

³¹ Vahit Güntay (2020), "Neorealist Yaklaşımdan Vekalet Savaşlarının Analizi; Suriye Krizi Örneği", ss. 508, 511.

Suriye, Irak, İran, Bahreyn, Yemen hattında uzanan “*Direnış Ekseni*”nin zayıflatılması anlamına gelecekti.

Arap baharı hareketlerinin başladığı ilk aylarda, dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad rejim ile halk arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesini, halkın siyasal, sosyal, ekonomik taleplerinin dikkate alınmasını önerirken, İranlı bazı yetkililer ise Esad karşıtı Suriyeli muhalifleri Batı’nın komplosuna bilerek veya bilmeyerek alet olmakla suçlamışlardır. ABD, bazı Batı Avrupa ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerinin de Esad rejimini iktidardan uzaklaştırmak istemeleri ve Suriyeli muhalifleri desteklemeleri karşısında İran; Suriye’nin içişlerine ve toprak bütünlüğüne yönelik olası bir müdahaleyi kendi güvenlik meselesi gibi görerek karşılık vereceği uyarısında bulunmuştur. Küresel ve bölgesel aktörlerin zaman zaman doğrudan, çoğunlukla ise devlet-dışı silahlı aktörler aracılığıyla çatışmalara müdahil olmaları Suriye’yi adeta bir vekalet savaşı sahası haline getirmiştir. Suriye’deki çatışma sahasından çıkar beklentisi olan küresel ve bölgesel güçler kendi çıkarlarına hizmet edecek vekil grupları destekleyerek sorunun uluslararası boyut kazanmasına sebep olmuşlardır.

2011’de başlayan Arap Baharı protestolarının kısa bir zaman sonra Suriye’ye sıçramasının ardından, Aralık 2024’te Beşar Esad yönetiminin iktidardan uzaklaştırılmasına dek geçen zamanda, rejimin küresel ve bölgesel baskılara direnmesinin arkasındaki en önemli bölgesel güç İran olmuştur. Siyasi ve ekonomik tüm maliyetlerine rağmen İran, Suriye’deki protestoların bastırılması amacıyla başlangıçta yalnızca askeri danışmanlık ve muhaliflerin takibi amacıyla teknik destek verirken, 2012 yılından itibaren Suriye’deki çatışmaların iç savaşa evrilmesi, küresel ve bölgesel güçlerin krize müdahil olmaya başlaması üzerine desteğini başta vekalet savaşı yöntemi üzere askeri boyutuyla arttırarak sürdürmüştür. İran zaman zaman doğrudan, çoğunlukla ise milis ve paramiliter güçler gibi vekil aktörler aracılığıyla Suriye İç Savaşı’na müdahil olan başlıca bölgesel aktör olmuştur.

İran’ın Suriye’deki vekalet savaşının geçmişi uzun yıllara dayanmakla birlikte, Arap Baharı sonrası ortaya çıkan çatışma sahasında dönüşümler geçirmiş ve farklı özellikleri ortaya çıkmıştır. İran Suriye’de İran merkezli ve Suriye merkezli vekiller ile iş birliği yapmakla birlikte, özellikle Hizbullah gibi Lübnan merkezli milis örgütlerin operasyonel ve lojistik kabiliyetinden de faydalanmıştır. İran’ın Suriye’de kullandığı vekilleri arasından Hizbullah’tan sonra sayı ve etki bakımından en fazla öne çıkanları ise Irak merkezli milis gruplar olmuştur.

Arap Baharı sürecinde İran, vekilleri sayesinde Suriye’de ve Irak’ta savaşın güçlü bir tarafı olabilmiştir. Özellikle Şii ve İran karşıtı olan DEAŞ’ın 2014’te Musul’u ele geçirmesinin ardından güçlenerek ilerlemesi, İran açısından bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü DEAŞ’ın

Musul'dan sonra Bağdat, Necef, Kerbela gibi Şiiilerin kutsal mekanlarına yönelen Irak'taki yayılmacılığı karşısında Irak ordusu yetersiz kalmış, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki İran'dan yardım istemiştir. Irak'ın Şii dini lideri Ayetullah Sistani DEAŞ'a karşı “*Cihad*” çağrısı yaparak onlarca milis grubun bir araya getirilmesini sağlamıştır. Bir süre sonra milis yapıların bir çatı altında toplanmalarıyla paramiliter bir yapı olarak “*Haşdi Şabi (Irak Halk Seferberlik Güçleri)*” kurulmuştur. İranlı komutanlar tarafından eğitilip donatılan Haşdi Şabi, 2016'da Irak'ta resmi bir devlet birimi olmuştur.³² İran'ın Lübnan'da Hizbullah'ı, Yemen'de Ensarullah adı altında Husiler'i temsilcisi gibi kullanması, Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'nin 2017 yılında Irak ordusunun çatısı altına katılması örneklerindeki gibi, Suriye'de iş birliği halinde olduğu Şii milislerin de Suriye ordusunun bir parçası haline gelerek İran'ın Suriye'deki çıkarlarını korumakta rol oynamalarını hedeflemiştir.³³

İran'ın milis ve paramilitier yapılardan başka, özel askeri şirketler ve paralı askerler ile iş birliği tecrübesinin ise Suriye İç Savaşı ile başladığı söylenebilir. Bilhassa İran'ın özel askeri şirketler ile kurduğu bağlantı Rusya ile iş birliği sayesinde gerçekleşmiştir. Nitekim Rusya ve İran'ın, Suriye'de işsizliğin arttığı ve ekonomik koşulların kötüleştiği koşullarda gençleri yüksek maaş vaatleriyle motive ederek, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde açtıkları özel askeri ve güvenlik şirketleri bünyesinde, kendileri için savaşacak vekiller haline getirdikleri önemli iddialar arasındadır. Bununla birlikte, sayıca önemli genç bir kitlenin rejim saflarında zorla askere alınmak yerine bu şirketlerde paralı savaşçı olmayı tercih ettikleri de ileri sürülmüştür. Suriye'de bölünmenin artması ve İran-Rusya iş birliğinde çıkar çatışmalarının gün yüzüne çıkması üzerine İran, Rusya aracılığıyla iş birliği yaptığı özel askeri şirketler ve paralı askere nazaran İran devletine bağlılığı yüksek olan silahlı aktörlerle çalışmaya ağırlık vermiştir.³⁴

Yemen'de, İran destekli Husiler'in 2014'ten itibaren görülen ilerleyişine karşı, Suudi Arabistan öncülüğünde bazı Körfez ülkelerinin de dahil olduğu koalisyon güçleri tarafından 26 Mart 2015'de başlayan “*Kararlılık Fırtınası*” operasyonunda da İran'ın paralı askerler kullandığına dair haberler medyaya yansımıştır.³⁵ Ortadoğu'da başlayan Arap Baharı hareketleri ile ortaya çıkan isyan dalgasının İran'a sıçramasından ve “*Direnış Ekseni*”ni zayıflatmasından endişe eden İranlı yetkililer; Lübnan, Yemen, Irak, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden paralı asker

³² Ali Semin (2021), “Irak'ta ‘Devlet İçinde Devlet’ Olarak Haşdi el-Şabi ve el-Nuceba Hareketi”, *Kriter Dergi*, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://kriterdergi.com/dis-politika/irakta-devlet-icinde-devlet-olarak-hasdi-el-sabi-ve-el-nuceba-hareketi>.

³³ Veysel Kurt (2018), “Ortadoğu'da Güvenliğin Dönüşümü” içinde (editör: Veysel Kurt) *Ortadoğu'da Ulusal Güvenlik Stratejileri*, Ankara: SETA, s. 35.

³⁴ *Al-Monitor* (2021), “Suriye: Rusya ve İran'ın Nüfuz Yarışı Özel Güvenlik Şirketlerine Uzandı”.

³⁵ *Anadolu Ajansı* (26 Mart 2015), “Yemen'de ‘Kararlılık Fırtınası’ Operasyonu”, 26.03.2026, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yemende-kararlilik-firtinasi-operasyonu/63227>.

temin etmeye ve bunları Suriye İç Savaşı'nın başlamasının ardından İran'ın buradaki çıkar alanlarının korunması ve oluşacak yeni düzende İran'ın da söz sahibi olabilmesi amacıyla kullanmaya başlamışlardır. İran'ın bilhassa Suriye İç Savaşı'nda iş birliği yaptığı başlıca paralı askerlerin Afgan Şiiilerin oluşturduğu “*Fatimiyyun Tugayı*” olduğu bilinmektedir.³⁶ İran'ın paralı askerlerle olan ilişkisini reddeder şekilde, Afganistanlı Şii milislerin “*gönüllü olarak*” Suriye'ye gittiklerine dair haberler İran basınında yer almıştır. Ancak Suriye'ye rejim ve İran saflarında savaşmak üzere giden binlerce Afganistanlı Şii'ye İran tarafından ikamet ve istihdam hakkı vaad edildiği gündeme gelmiştir.³⁷

Özellikle Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısı sonucu 3 Ocak 2020 tarihinde öldürülmesinin ardından İran'ın, Afganistanlı ve Pakistanlı paralı askerlere ilave olarak, yerel Araplarla da iş birliği geliştirdiği ve Suriye'de yerel Arap unsurlardan oluşan silahlı güçler kurmaya yönelerek bunlara aylık maaş ödediği iddia edilmiştir. Dolayısıyla, İran'ın çıkar ve hedefleri doğrultusunda Kasım Süleymani tarafından geliştirilmiş olan silahlı grupları savaştırma politikası, Süleymani'den sonra da devam ettirilmiş, söz konusu silahlı birliklerin Suriye'de yoğun şekilde varlıklarını sürdürdükleri görülmüştür.³⁸ Neticede İran'ın bilhassa Arap Baharı'ndan sonra Suriye İç Savaşı'nda olmak üzere bölgede uyguladığı vekalet savaşı çok sayıda askeri personelini ve danışmanını sahaya sürme fırsatı vermiş, belki de konvansiyonel güç unsurları ile elde edemeyeceği bir nüfuz alanına daha az maliyetle ulaşması mümkün olmuştur.

Sonuç

İran'ın Ortadoğu'da başta Lübnan, Yemen, Irak, Suriye gibi ülkelerde vekilleri olarak görev alan devlet-dışı silahlı aktörler aracılığıyla uyguladığı stratejisinin temel hareket noktaları; mevcut nüfuz ve güvenlik alanını koruma, Şii nüfus üzerinden yayılma ve yeni çıkar alanları elde etmektir. Lübnan'da Hizbullah'ın hem askeri, hem de siyasi kanatta İran lehine tutumları, Yemen'de Husiler'in söz sahibi olarak İran ile iş birliği yürütmesi, İran destekli Haşdi Şabi'nin Irak'ta resmi silahlı kuvvetlere dahil olması ve söz konusu vekil aktörler aracılığıyla İran'ın bu

³⁶ Osman Sağırlı (2016), “Ortadoğu’yu Özel Ordular Dizayn Ediyor”, 28.05.2016, *Türkiye Gazetesi*, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/orta-doguyu-ozel-ordular-dizayn-ediyor-373003>.

³⁷ Mark Lobel (2015), “İran’ın Suriye’ye Gönderdiği Paralı Askerler”, *BBC News Türkçe*, 19.06.2015, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/06/150619_suriye_afgan_parali_askerler.

³⁸ *Anadolu Ajansı* (2020), “İran Suriye’de İlk Kez Yerel Araplardan Paralı Savaşçı Almaya Başladı”, 09.01.2020, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.star.com.tr/dunya/abd-karsisinde-taktik-degistirdiler-haber-1505681/>.

ülkelerde çıkarlarını korumaya devam edebilmesi, İran'ın bölgedeki etkisinin boyutlarını göstermektedir.

İran'ın Suriye'den Yemen'e, hatta Afganistan'a kadar uzanan geniş bir ekseninde başta Şii milisler olmak üzere devlet-dışı silahlı aktörler ile kurduğu ilişki ve bu silahlı vekil aktörleri söz konusu bölgede İran'ın çıkarlarını korumak amacıyla savaştırması, devlet ile devlet-dışı silahlı aktörler arasındaki ilişkiler ağının en önemli örneklerindendir. İran'ın vekalet savaşı tecrübesi, bir devletin silahlı vekil grupları kendi sınırları içinde veya başka ülke topraklarında nasıl mobilize edebildiğini açıkça göstermektedir.

İran'ın Ortadoğu başta olmak üzere genel itibariyle vekalet savaşı uyguladığı coğrafyalarda özel askeri şirketler ile güçlü bir bağ kurmadığı görülmektedir. Çatışma alanlarında özel askeri şirketlerin etkilerinin büyümesi halinde vekalet ettiği asıl aktörden kopmalarla bağımsız aksiyon almaları, dolayısıyla asıl aktör olan devletin savaştaki ana rolünü vekiline kaptırabileceği endişesi, İran'ın daha ziyade paramiliter güçleri, yerel milisleri ve paralı askerleri desteklemeyi tercih etmesinde etkili olmuştur.

İran'ın devrim sonrası siyaseti ve dış politik kararları incelendiğinde, mezhep ve kimlik temelli politikalar uyguladığı yönünde kamuoyunda genel bir kanaat mevcuttur fakat İran'ın tarihi, kültürü, konumu gibi faktörler ve bölgenin hızla değişen dinamikleri göz önüne alındığında, yalnızca mezhep merkezli bir dış politika izlediğini iddia etmek doğru olmayacaktır. Zira İran, vekalet savaşı uygulaması da dahil olmak üzere, genel olarak dış politikada reel çıkarları çerçevesinde ve politik seçeneklerin çeşitliliğinde bir pragmatizm uygulamaktadır. Ancak bununla birlikte vekalet savaşı politikası özelinde, çoğunlukla vekilleri organize etme ve Sünni silahlı yapılara karşı mücadelede din, mezhep, ideoloji gibi kavramları bir motivasyon unsuru olarak kullandığı görülmektedir.

Sonuç olarak; BM gibi uluslararası kurumların uluslararası düzeni tesis etmekte yetersiz kaldığı sistemde İran'ın maruz kaldığı uluslararası yaptırımlar, izolasyon ve ayrımcılığın neticesinde; tehditlerle mücadele etmek, varlığını ve güvenliğini korumak, bölgedeki nüfuzunu ve müttefiklerini muhafaza etmek ve mümkünse yeni nüfuz alanları elde etmek maksadıyla yöneldiği askeri-politik tercihlerden birinin “vekalet savaşı” olduğu görülmüştür. Zira devletler açısından geleneksel konvansiyonel güç kullanmanın yetersiz veya daha maliyetli olacağına öngörüldüğü durumlarda daha cazip bir yöntem olarak vekalet savaşı tercih edilebilmektedir. Bu kapsamda İran'ın da küresel ve bölgesel düzeyde güvenlik tehditleriyle mücadele etmek, yukarıda sözü geçen bazı bölge ülkelerindeki çıkarlarını korumak ve hedeflerine ulaşmak amacıyla, kendi düzenli birlikleri aracılığıyla geleneksel konvansiyonel yöntemlerle sıcak

çatışmaya girmekten ziyade, yerel silahlı yapılarla iş birliği yaparak daha düşük maliyet ve basit teknolojiyle hedef ülkenin derinlerine kadar sızabildiği anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA

- *Al-Monitor* (2021), “Suriye: Rusya ve İran’ın Nüfuz Yarışı Özel Güvenlik Şirketlerine Uzandı”, 04.02.2021, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.al-monitor.com/tr/contents/articles/originals/2021/02/syria-iran-russia-recruit-private-security-companies.html>.
- *Anadolu Ajansı* (2015), “Yemen’de ‘Kararlılık Fırtınası’ Operasyonu”, 26.03.2015, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yemende-kararlilik-firtinasi-operasyonu/63227>.
- *Anadolu Ajansı* (2020), “İran Suriye’de İlk Kez Yerel Araplardan Paralı Savaşçı Almaya Başladı”, 09.01.2020, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.star.com.tr/dunya/abd-karsisinde-taktik-degistirdiler-haber-1505681/>.
- Arıöz, Zeynep (2019), “Küreselleşme Sürecinde Güvenliğin Dönüşümü: Özel Askeri Şirketler”, *Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi*, 2(1), ss. 20-33.
- Byman, Daniel L. (2018), “Why Engage in Proxy War? A State’s Perspective”, 21.05.2018, Brookings, Erişim Tarihi: 08.06.2026 , Erişim Adresi: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/05/21/why-engage-in-proxy-war-a-states-perspective/>.
- Eker, Sami (2015), “Savaş Olgusunun Dönüşümü: Yeni Savaşlar ve Suriye Krizi Örneği”, *Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi*, 2(1), ss. 31-66.
- Erkmén, Serhat (2019), “Silahlı Güçler; Ordular, Para-Militer Yapılar, Özel Askeri Şirketler”, *Uluslararası İlişkiler Konseyi*, 39, ss.1-7.
- Fox, Amos C. (2019), “Conflict and the Need for a Theory of Proxy Warfare”, *Journal of Strategic Security*, 12(1), ss. 44-71.
- Gök, Ali (2021), “Suriye ve Libya’da Meydana Gelen Çatışmaların Vekalet Savaşı Teorisi Kapsamında Karşılaştırılması”, *Güvenlik Bilimleri Dergisi*, 10(1), ss. 121-150.
- Groh, Tyrone L. (2019), *Proxy War: The Least Bad Option*, California: Stanford University Press.
- Güntay, Vahit (2020), “Neorealist Yaklaşımdan Vekalet Savaşlarının Analizi; Suriye Krizi Örneği”, *TESAM Akademi Dergisi*, 7(2), ss. 491- 516.
- Koncağül, İzzet (2022), “Suriye Krizi, Vekalet Savaşları ve Türkiye” içinde (editörler: Hüsnü Özlü & İzzet Koncağül) *Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar*, Ankara: Milli Savunma Üniversitesi Yayınları, ss. 65-89.

- Konukcu, Yasemin (2018), “İran’ın Bölgesel Güvenlik Stratejisi: Bir Güç Döngüsünün Değerlendirilmesi”, *Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi*, 3(3), ss. 74-91.
- Kurt, Veysel (2019), “Arap İsyancıları Sonrasında Ortadoğu’da Vekalet Savaşları: Yemen Örneği”, *Uluslararası Siyaset Bilimi ve Kentsel Araştırmalar Dergisi*, 7(1), ss. 307-326.
- Kurt, Veysel (2018), “Ortadoğu’da Güvenliğin Dönüşümü” içinde (editör: Veysel Kurt), *Ortadoğu’da Ulusal Güvenlik Stratejileri*, Ankara: SETA, ss. 15-36.
- Lobel, Mark (2015), “İran’ın Suriye’ye Gönderdiği Paralı Askerler”, *BBC News Türkçe*, 19.06.2015, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/06/150619_suriye_afgan_parali_askerler.
- Öztürk, Selim (2020), “İran Destekli Terörist Grupların Suriye’deki Varlığı”, 13.02.2020, *Anadolu Ajansı*, Erişim Tarihi:08.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-destekli-terorist-gruplarin-suriye-deki-varligi-/1732926>.
- Sağırılı, Osman (2016), “Ortadoğu’yu Özel Ordular Dizayn Ediyor”, 28.05.2026, *Türkiye Gazetesi*, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/orta-doguyu-ozel-ordular-dizayn-ediyor-373003>.
- Semin, Ali (2021), “İrak’ta ‘Devlet İçinde Devlet’ Olarak Haşdi el-Şabi ve el-Nuceba Hareketi”, *Kriter Dergi*, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://kriterdergi.com/dis-politika/irakta-devlet-icindevlet-olarak-hasdi-el-sabi-ve-el-nuceba-hareketi>.
- Singer, Peter Warren (2001/2002), “Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry”, *International Security*, 26(3), ss. 1-46.
- Small, Michelle (2006), “Privatisation of Security and Military Functions and the Demise of the Modern Nation-State in Africa”, *Occasional Paper Series*, 1(2), ss. 1-44.
- Stephens, Kiahna (2021), “Proxy Wars and Their Impacts”, 12.01.2021, The Borgen Project, Erişim Tarihi: 08.06.2026, Erişim Adresi: <https://borgenproject.org/proxy-wars-and-their-impacts/>.

- Yeşiltaş, Murat & Duran, Burhanettin (2018), “Ortadoğu’da DDSA’ların Yükselişi” içinde (editörler: Murat Yeşiltaş & Burhanettin Duran), *Ortadoğu’da Devlet Dışı Silahlı Aktörler*, Ankara: SETA, ss. 9-30.

DESTANSI KAYIP: 2026 İRAN SAVAŞI VE ‘ZAFER’ ÇERÇEVELEMELERİArmağan GÖZKAMAN¹

Öz: ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 Şubat’ta İsrail ile birlikte İran’a karşı başlattığı “Destansı Öfke Operasyonu” isimli harekât, bölgesel bir savaşa dönüşerek ciddi kayıplara yol açmıştır. Washington yönetiminin hızlı bir zafer hedefiyle dâhil olduğu bu harekât, kırılğan bir uzlaş zemininde “sonlandırılmış” durumdadır. Savaşın sonucu, hedefler tam olarak yerine getirilemeden kırılğan bir zeminde belirsiz bırakılmıştır. Rakibine göre çok daha güçsüz durumda olan İran ise, asimetrik yıpratma stratejileriyle mücadele vererek çatışmanın uzamasını sağlayarak önemli bir avantaj sağlamıştır. Bu çalışmada, askeri anlamda kesin bir kazananın olmadığı savaş boyunca tarafların her ikisinin de “zafer” çerçevesi gerçekleştirmiştir. Söylemsel düzlem ile sahadaki gerçekliği aynı anda ele alan bu çalışmanın odak noktasını büyük ölçüde ABD ve İran’ın gerçekleştirdikleri “zafer” çerçevesi –ve bu çerçevesi destekleyen anlatılar- oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *2026 İran Savaşı, Destansı Öfke Operasyonu, ABD, İran, Çerçeveleme Kuramı.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 10.05.2026

Date of Acceptance: 17.06.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20747762](https://doi.org/10.5281/zenodo.20747762)

¹ Prof. Dr., İstanbul Beykent Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü.
Email: armagangozkaman@beykent.edu.tr.
ORCID: [0000-0002-6849-273X](https://orcid.org/0000-0002-6849-273X).

EPIC LOSS: THE 2026 IRAN WAR AND THE FRAMING OF ‘VICTORY’

Abstract: The “Operation Epic Fury”, launched by United States of America (U.S.) President Donald Trump and Israel against Iran on February 28, escalated into a regional war, resulting in significant casualties. Washington’s involvement in this operation, aimed at a swift victory, has been “concluded” on a fragile basis. The outcome of the war remains uncertain; its objectives are not fully achieved. Iran, significantly weaker than its opponent, has gained a considerable advantage by prolonging the conflict through asymmetric attrition strategies. This study examines how both sides framed their own “victory” throughout the war, which lacked a definitive military winner. Simultaneously addressing the discursive realities on the ground, this work largely focuses on the “victory” narratives constructed by the U.S. and Iran – and the supporting narratives.

Keywords: *The 2026 Iran War, Operation Epic Fury, U.S., Iran, Framing Theory.*

Giriş

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik olarak İsrail ile eşgüdümlü olarak başlattığı Destansı Öfke Operasyonu (DÖO), İran'ın karşılık vermesiyle geniş bir çatışmaya dönüşerek 2026 İran Savaşı² adıyla tarihteki yerini almıştır. Bu savaş, Trump'ın hem 2016, hem de 2024 seçimlerinden önce yürüttüğü kampanyalarda sergilediği ve çok net olarak müdahaleciliğe karşı çıkan “barışçıl” tutumuna ve ABD'yi uzun süreli çatışmalara sürüklememe taahhütlerine tamamen aykırıdır. Her iki seçim öncesinde de kendisini “barış yapıcı”, hatta “barışın kendisi” olarak tanıtan ABD Başkanı, çatışmaların azaltılmasını savunmuş ve sınırlı ve hızlı müdahalelere dayalı pragmatik bir yaklaşımı teşvik etmiştir. Bu temelde oluşturduğu çerçeveleme ve anlatılar, özellikle savaş karşıtı söylemleri destekleyen ve Türkçeye “Amerika'ya Yeniden Harika Yap” şeklinde çevrilen “Make America Great Again” (MAGA) hareketi içindeki Cumhuriyetçi seçmenler arasında desteğini sağlamlaştırmasına yardımcı olmuştur.

Ancak, yukarıda belirtildiği üzere, Donald Trump bu taahhüdünü yerine getirmemiş; “dört veya beş hafta”³ süreceğini öne sürdüğü savaş, 15 Haziran 2026'da bir mutabakat metni⁴ kabul edilene kadar sona ermemiştir. Son derece kırılğan bir “barış” ortamında -anlaşma imzalanmadan önce- tamamlanan bu çalışma, söz konusu savaşın ABD Başkanı Donald Trump'a odaklanılarak değerlendirildiği bir içeriğe sahiptir ve dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, çerçeveleme kuramı ve anlatı analizine ayrılmıştır. Savaşın ABD tarafından hangi söylemsel zeminde başlatılarak sürdürüldüğü ikinci bölümün odak noktasını oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde, İran'ın “zafer” çerçevesi, savaş boyunca sergilediği çok boyutlu direniş ile birlikte aktarılacaktır. Son bölümde ise, Başkan Trump'ın “zafer” çerçevesi savaşın sonuçlarıyla birlikte değerlendirilecektir.

² Britannica (2026), “2026 Iran War”, Erişim Tarihi: 02.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.britannica.com/event/2026-Iran-Conflict>.

³ Benjamin Delille (2026), “En Iran, un mois de guerre incontrôlée pour Donald Trump”, *Libération*, 29.03.2026, Erişim Tarihi: 07.04.2026, Erişim Adresi: https://www.liberation.fr/international/amerique/en-iran-un-mois-de-guerre-incontrolee-pour-donald-trump-20260329_Z3ZYHCOHZFARBHR3S6H7ZNHNKQ/.

⁴ Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran 2026'da İran Savaşı'nı durduran ve ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına son veren bir çerçeve anlaşmaya varıldığını duyurmuştur. Pakistan'ın arabuluculuğuyla varılan ve 19 Haziran'da İsviçre'de resmi bir törenle imzalanacak olan anlaşma, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı kalıcı olarak sonlandırmaktadır. Nükleer konular ve yaptırımlara ilişkin 14 maddelik bir mutabakat zaptı hakkında 60 günlük bir müzakere süreci başlatılan uzlaşma çerçevesinde, Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması da planlanmaktadır. Bakınız; *RFE/RL* (2026), “Trump, Iran Say Framework Agreement Reached To End War”, 15.06.2026, Erişim Tarihi: 15.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.rferl.org/a/trump-iran-peace-agreement-pakistan-israel-lebanon/33780270.html>; *SANA* (2026), “Pakistan annonce la conclusion d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran”, 15.06.2026, Erişim Tarihi: 15.06.2026, Erişim Adresi: <https://sana.sy/fr/international/2311938/>.

1. Çerçeve Kuramı ve Anlatı Analizi

“Çerçeveleme”; belirli bir yorumu, normatif duruşu ve siyasal eylemi ayrıcalıklı hale getirmek amacıyla, olay veya sorunların unsurlarının bilinçli olarak seçilmesi ve aralarındaki bağlantıların ifade edilmesidir.⁵ Çerçeveler, gerçekliğin belirli yönlerini seçip vurgularken diğer unsurları odak noktadan uzaklaştırır veya tamamen dışlar.⁶ Bu nedenle, çerçeveler, “örgütleyici ilkeler”⁷ ve “seçim, vurgu ve sunum ilkeleri”⁸ olarak değerlendirilmektedir. Entman, çerçevelemeyi “algılanan gerçekliğin bazı unsurlarını ayıklama ve belirli bir yorumu teşvik etmek için aralarındaki bağlantıları vurgulayan bir anlatı inşa etme süreci” olarak tanımlamaktadır.⁹

Bu tanımlar, önemli bir çıkarıma izin verir niteliktedir: Çerçeveleme, iletişimin hiçbir zaman gerçekliğin bütününe kapsayamayacağını göstermektedir.¹⁰ Sosyal bilimlerde yaygın şekilde kullanılan ve anlam üretiminin yapısal koşullarını inceleyen söylem analizi ile bir karşılaştırma yapıldığında, çerçevelemenin özgünlüğü görülebilmektedir. Zira çerçeveler, söylemsel koşulları inşa etmekten ziyade onların varlığını kabul eden bir yaklaşımın ürünüdür. Daha net ifade etmek gerekirse, söylem analizi, anlamın nasıl oluşturulduğuyla ilgilenir -dilin kullanım olanağı verdiği yapılar, iktidar ve bilgi örneklerinde olduğu gibi. Çerçeveleme ise, hâlihazırda mevcut olan anlamların belirli bir amaç doğrultusunda seçilerek kullanılmalarına -ve bu sayede hem yorumun, hem de eylemin nasıl gerçekleştiklerine- ilişkin bir kurgulamaya işaret eder.

Çerçevelemenin özgünlüğü, anlatı ile kıyaslandığında da ortaya çıkmaktadır. “Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi”¹¹ ve “ayrıntlarıyla anlatma”¹² olarak tanımlanan anlatı, insanlara dünyayı anlamlandırma olanağı sunan¹³ ve davranışın kavranılmasını sağlayan bir araç niteliğindedir.¹⁴ Bu tanım ve değerlendirmeler, anlatı

⁵ Robert M. Entman (2003), “Cascading activation: Contesting the White House's frame after 9/11”, *Political Communication*, 20(4), ss. 415-432.

⁶ Todd Gitlin (1980), *The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left*, University of California Press.

⁷ Erving Goffman (1974), *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, Harvard University Press.

⁸ Todd Gitlin (1980), *The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left*.

⁹ Robert M. Entman (2007), “Framing bias: media in the distribution of power”, *Journal of Communication*, 57(1), ss. 163-173.

¹⁰ Tomáš Kožnárek & Věra Stojarová (2025), “Building russkiy mir online – Russia’s competing narratives”, *Southeast European and Black Sea Studies*, s. 3.

¹¹ Türk Dil Kurumu, “Anlatı”, <https://sozluk.gov.tr/>.

¹² A.g.e.

¹³ Alexander Spencer (2016), *Romantic narratives in international politics: Pirates, rebels and mercenaries*, Manchester University Press.

¹⁴ Jane Elliott (2005), *Using narrative in social research: Qualitative and quantitative approaches*, Sage; Hayden White (2014), *Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe*, Johns Hopkins

analizinin iki odak noktası anlaşılmaktadır: Zamansal sıralama ve olay örgüsü kurma. Çerçeveleme ise, bir konunun -herhangi bir zaman diliminde- hangi cephelerinin öne çıkarılacağı ve hangilerinin göz ardı edileceğiyle ilgilidir. Bir diğer ifadeyle, seçici vurgulama olarak ifade edilebilecek bir temelde ortaya çıkan ve bir sorunun belirli yönlerinin belirli anlarda nasıl öne çıkarıldığını veya odak noktasından uzaklaştırıldığını merkeze alan bir yaklaşım söz konusudur.

Çerçeveleme, doğal olarak, birkaç tane işlevi aynı anda yerine getirir. Örneğin, birey ve topluluklar arasındaki etkileşimlerin sonucunda toplumsal olarak inşa edilmiş gerçekliklerin yansıtılması,¹⁵ çerçevelemenin karar alma süreçleri üzerindeki etkisi açısından önemli bir belirleyiciliğe sahiptir. Benzer şekilde, çerçeveleme, ulusal çıkar gibi soyut kavramları işlevselleştirme kapasitesine sahiptir.¹⁶ Buna ek olarak, belirli bir siyasi eyleme destek sağlamak için referans noktaları oluşturarak kamuoyunu şekillendirmeyi amaçlayan¹⁷ *stratejik çerçeveleme* kavramı, karar alıcıların çeşitli bağlamsal verileri kullanmalarına olanak sağlamaktadır. İkna etmek ve rıza oluşturmak için bir araç işlevi gören stratejik çerçeveleme, hem kurucu, hem de davranışsal güce sahiptir.¹⁸ Bireysel yorum ve değerlendirmelerin önceliklendirilmesi üzerine kurulu olan stratejik çerçeveleme, özellikle bu yorumlar arasında bir “*baskınlık mücadelesi*” olarak adlandırılabilir karar anlarında son derece belirgin bir şekilde ortaya çıkmakta ve kritik bir öneme sahip olmaktadır.

Anlatı kurguları, çerçeveleme inşasındaki kurucu işleve sahiptir. Aynı zamanda, çerçevelerin belirli bir hikâyeyi yapılandırma ve alıcı kitleleri (dinleyicileri) ikna amacıyla kullandıkları araçları oluştururlar.¹⁹ Bu nedenle, anlatısal yaklaşımlar, siyasi kavramsallaştırma süreçlerinde çeşitli beklenti ve hedeflerin ortaya konulmasını sağlayarak kritik bir fayda sağlamaktadır. Anlatılar; çeşitli iletişim platformlarında “*rekabet*” içerisinde olan, değişen ve karşılıklı olarak birbirini (yeniden) inşa eden dinamik bir yapıya sahiptir. Bu etkileşim, anlatıların kamuoyunu

University Press; Hasan Saliu (2023), “Narratives of Public Diplomacy in the post-Truth Era: The decline of Soft Power”, *Communication and Society*, 36(2), ss. 209-224.

¹⁵ David A. Snow (2004), “Framing processes, ideology, and discursive fields”, içinde (editörler: David A. Snow & Sarah A. Soule & Hanspeter Kriesi) *The Blackwell companion to social movements*, Blackwell Publishing, ss. 380–412.

¹⁶ Sabine Mokry (2022), “Frame analysis”, içinde (editörler: Patrick A. Mello & Falk Ostermann) *Routledge Handbook of Foreign Policy Analysis Methods*, Routledge, ss. 133-149.

¹⁷ Alex Mintz & Steven B. Redd (2003), “Framing Effects in International Relations”, *Synthese*, 135, ss. 193–213.

¹⁸ Dominik Mierzejewski & Paulina Matera (2026), “The Sino-American Struggle for Normative Security: The strategic framing and shaping of alignment of belief in the Human Rights Council during the COVID-19 pandemic”, *Journal of Contemporary China*, 35(158), ss. 1391-1412.

¹⁹ Armağan Gözkaman (2025), “A reply to ‘Narratives as tools of sociological imagination’ by Ayşe Ezgi Gürcan and ‘A neurocognitive and generative-artificial-intelligence-informed perspective’ by Yiğit Han Gazel and Thomas Maria Kruessmann”, *Global Discourse*, 15(4), s. 291.

ikna etme ve siyasi nüfuz elde etme aracı olarak kullanıldığı politika yapım süreçlerinin merkezinde yer almaktadır. Dolayısıyla, anlatıların siyasi gerçekliğe ait sınırların çizilmesinde ve aktörlerin seçeneklerinin belirlenmesinde temel bir işleve sahip oldukları savunulabilir.

Yukarıda sunulan bağlamda, Oppermann ve Spencer'in²⁰ anlatı analiziyle ilgili olarak tanımladıkları dört işlevin çerçeveleme kuramı bağlamında değerlendirilmesi uygun olacaktır. Birinci işlev, politikanın gerekçelerinin inşasıyla ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında, anlatılar bir dış politikanın neden uygulandığını açıklar. Bir sonraki bölümde de görüleceği üzere, “neden” (gerekçe) faktörü, eylemi meşrulaştırma ve toplum seviyesinde kabul edilmesini sağlama amacını taşımaktadır. Makaleye konu olan operasyonun başlangıç aşamasında, Donald Trump'ın “tehdidin yakınlığı” ile ilgili olarak inşa ettiği anlatılar, bir olaylar dizisini betimlemenin ötesine geçmiş ve müdahaleyi gerekli ve kaçınılmaz olarak resmeden bir nedensellik mantığı dayatmıştır. Bu mantık çerçevesinde, belirli bir dış politika kararı ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen eylem dizisi acil müdahale gerekliliği çerçevesinde sunulmaktadır. Ayrıca, tehdide yönelik olarak gerçekleştirilen askeri operasyonun kalıcı ulusal çıkarlara dayanan uzun vadeli bir gündemin parçası olarak çerçevelenmiş olması da dikkat çekicidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, politikanın gerekçelerini belirli tercihler aracılığıyla meşrulaştıran anlatılarla ilgilidir. Burada, çerçevelemenin seçiciliği (belirli unsurları öne çıkarması) ve değersizleştiriciliği (diğer unsurları “önemsiz” olarak gösterme tercihi) görülmektedir. Bu anlamda, neden veya gerekçe ile ilgili açıklamalar asla tarafsız değildir; hedefler, araçlar ve eylem süresi gibi unsurların inşa edildiği retorik temel -son derece net bir şekilde- bilinçli ve öznel olarak oluşturulmuş durumdadır.

Hedeflerin tanımlanması ikinci işlevi oluşturmaktadır. Anlatı, dış politikanın neyi başarmayı amaçladığını belirtir; bir diğer ifadeyle, arzu edilen bir sonuca açığa çıkararak siyasi eyleme yön verir. Bir anlatı, bir politikanın neyi başarmayı amaçladığını dile getirdiğinde, alıcı kitlelere iletilebilecek ve bu kitlelerin takip edebileceği somut hedeflere dönüştürür. Çerçevelemenin anlatısal bileşenleri de, doğal olarak, bu hedeflerin meşrulaştırıldığı -veya bu meşrulaştırmaya olanak veren- bir içeriğe sahiptir. Bir anlatı; devletin ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak, bölgesel ve küresel güvenliği inşa etmek, milli iradenin galip gelmesini sağlamak gibi hedefleri ortaya koyabilir. Bu hedeflerin her biri, devlet eylemi için farklı yol haritalarına işaret etmektedir. Örneğin, bir uluslararası askeri müdahaleyi “rejim değişikliği” hedefiyle çerçevelemek, müdahaleye maruz kalan devletin hükümetini devirme amacını ortaya çıkarır.

²⁰ Kai Oppermann & Alexander Spencer (2022), “Narrative analysis”, içinde (editörler: Patrick A. Mello & Falk Ostermann) *Routledge Handbook of Foreign Policy Analysis Methods*, Routledge, ss. 117-132.

Aynı müdahaleyi “*potansiyel saldırganın tehdit oluşturmasını engelleme*” şeklinde çerçevelemek ise eylem mantığını dönüştürücü olmaktan çıkarıp önleyici ve sınırlandırıcı bir niteliğe büründürür. Böylece, anlatıların sadece bilgilendirmekle kalmadığı, aynı zamanda - süreçle ilgili aktörleri de harekete geçirerek- edimsel sonuçlara yol açtığı görülmektedir. Bu noktada, belirli bir çerçeveleme temelinde bütünlük arz eden ve ilgili aktörlere ortak bir varış noktası sunan anlatıların eşgüdüm olanağı -ve zorunluluğu- yaratıyor olmaları da dikkat çekicidir. Bu yönlendirme işlevi olmadan, dış politika tutarlı bir strateji olmaktan çok tepkisel karar ve eylemler dizisine dönüşme riski taşır.

Çerçevelemeye zemin oluşturan anlatıların hedef tanımlama biçimi, siyasi eylemin zamansal ve düşünsel sınırlarını da şekillendirir. “*Zafer*” olarak çerçevelenmiş bir hedef, belirli bir bitiş noktasını ve ölçülebilir sonuçları ortaya koyma yetisini içerir. Bir hedefin “*sınırlama*” veya “*caydırıcılık*” olarak çerçevelenmesi durumunda farklı siyasi maliyetler ve beklentiler açığa çıkar. “*Güvenlik ve istikrarı kalıcı olarak tesis etme*” veya “*rejim değişikliği*” gibi oldukça iddialı veya soyut hedefler belirleyen çerçevelemelerde, hedefe uygun sonuçlara ulaşmanın zorluğu, siyasal bedeli olan bir memnuniyetsizliğe yol açacaktır. Aksine, “*füze rampalarını etkisiz hale getirmek*” gibi sınırlı ve somut hedefler belirleyen anlatıların oluşturduğu çerçevelemeler “*hesap verebilirlik*” bağlamında daha net ölçütler üreteceği kesindir. Ancak, hedeflerdeki sınırlılık, siyasi getirinin düşüklüğü gibi bir riski de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, hedeflerin tanımlanması basit bir teknik faaliyet olmanın ötesine geçerek siyasi bedel(ler)i beraberinde getiren retorik bir eyleme dönüşmektedir.

Çerçevelemenin retorik bileşenleri, arzu edilen bir sonu(cu) açığa çıkararak, aynı zamanda kamuoyunun söz konusu siyasi karar ve eylem(ler) ile ilgili başarısını veya başarısızlığını yargılayacağı standartları da açığa çıkarır. Bu anlamda hedefler, vaatlerdir -ve vaatler, bir kez yapıldıktan sonra, siyasi sorumluluğun ölçütü haline gelir. Vaadin yerine getirilememe riski, siyasi aktörü stratejik belirsizlik olarak nitelendirilebilecek bir durumun oluşturmaya itebilir. Ancak, bu tür bir “*hedef muğlaklığı*” ile siyasi kazanımın garanti edilebileceği şüphelidir. Örneğin, bir askeri operasyonun -net olarak ortaya konulmamış hedeflerden ötürü- herhangi bir zamanda “*zafer*” ilanı ile sona erdirilmesi durumunda halk nezdinde “*zafer*” hissini oluşmasını beklemek büyük bir siyasi risk içerir.

Üçüncü işlev, bu hedeflere nasıl ulaşılabileceği sorusuyla ilgilidir. Anlatıların çerçeveleme -ve bunun doğal sonucu olarak, siyasi davranış- üzerindeki en somut etkilerin tam olarak bu noktada ortaya çıkmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, hedeflerin tanımlanması siyasi eyleme yön sağlayan bir unsurdur. Araçların belirlenmesi ise, soyut amacın operasyonel

gerçekliğe dönüşmesine olanak verir. Anlatılar sadece bir “*hedef duyurusu*” olmanın ötesine geçerek belirlenen hedef(ler)e ulaşmak için hangi karar, eylem ve araçların uygun olduğunu önerirler. Ayrıca, başarıyı tehlikeye atabilecek veya hedeften uzaklaşılmasına neden olacak seçeneklere karşı da bir tür “*uyarı*” işlevini yerine getirirler. Örneğin, bir anlatı bir dış politika hedefini “[*düşmanın*] *deniz gücünü işlevsiz hale getirmek*” şeklinde çerçevelediğinde, askeri operasyonda hangi imkan ve yeterliliklerin kullanılacağı ve istihbarat paylaşımı gibi bileşenlerin meşru araçlar olarak önerilmesi söz konusu olacaktır. Aynı çerçeveleme, kabul edilebilir ve edilemez araçlar arasındaki sınırları çizen anlatı seçimlerini önceden tanımlanmış bir seçenekler setine yönlendirir ve diğerlerinden uzaklaştırır. Doğal olarak, bu da tarafsız bir süreç değildir. Yukarıdaki örnekte, tercihler, belirli bürokratik aktörlerin (örneğin diplomatik birimlerin aleyhine olacak şekilde öne çıkarılan askeri birimlerin) ve belirli yöntemlerin (barışçıl yöntemler yerine güç kullanımı gibi) ayrıcalıklı kılındığı bir siyasi inşa eylemine yönelecektir. Bu veriler ışığında, anlatıların öngördükleri araç setinin dışında kalan herhangi bir politikayı değerlendirme dışı bırakarak bir filtre işlevi gördükleri savunulabilir.

Ayrıca, belirli yaklaşımların gerekçelendirilmesi ve diğerlerinin terk edilmesiyle birlikte, anlatıların siyasi tercihleri yalnızca açık tavsiye yoluyla değil, aynı zamanda “*örtük dışlama*” olarak adlandırılabilir bir süreç aracılığıyla da şekillendirdiğini ileri sürmek mümkündür. Böylece Oppermann ve Spencer’in anlatı analizinin işlevlerine ilişkin olarak oluşturdukları şablonun bir defa daha çerçeveleme kuramı ile paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Örtük dışlamanın anlamı şu şekilde özetlenebilir: Belirli bir anlatının baskın hale gelmesi durumunda alternatif yöntem ve araçların tartışılma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bunlar, çoğu zaman kamusal söylemden basitçe kaybolur, görünmez veya düşünülemez hale gelirler. Örneğin, uluslararası bir krizi yalnızca bir kararlılık testi olarak çerçeveleyen bir anlatı, diplomatik uzlaşmayı marjinalleştirirken güç gösterisi önlemlerini ayrıcalıklı kılacaktır. Burada, anlatının basit bir “*öneride bulunma*” işlevinin ötesine geçerek ilgili aktörün uygun bulunduğu tartışmanın terimlerini yapılandığı da vurgulanmalıdır. Anlatıya göre “*kabul edilir*” olan araç setinin dışında kalan araçları öneren siyasi aktörler için “*vatanseverlikten yoksun*” veya “*mantıksız*” olarak reddedilme riski mevcuttur. Bu noktada, belirli yaklaşımların terk edilmesinin her zaman bilinçli müzakere sonucunda gerçekleşmediği ve çoğu zaman “*anlatı hegemonyası*” olarak ifade edilebilecek bir sürecin ürünü olduğu da dikkat çekmektedir. Bu nedenle, hedeflere ulaşma amacıyla kullanılan araçlar değerlendirilirken sadece hangi araçların öne çıkarıldığını değil, aynı zamanda hangilerinin (ve hangi nedenlerden ötürü) görünmez kılındığını da sorgulamak son derece meşrudur.

Dördüncü işlev, başarıların veya başarısızlıkların açıklanmasıyla ilgilidir. Anlatı, politikanın hedeflerine ulaşmada neden başarılı olduğunu veya başarısız olduğunu açıklamak için belirli aktörlere sorumluluk yükleyebilir. Burada söz konusu olan, nedensellik bağı içerisinde inşa edilen bir hikâyenin bir tür ahlaki ve siyasi harita işlevi görmesiyle ilgilidir. Başarılı bir sonuç için ödüllendirilecek kahramanlar (örneğin, cumhurbaşkanının kararlı liderliği; bakanlıkların ve askeri birimlerin başarılı faaliyetleri) ve başarısızlık durumunda suçlanacak sorumlular (örneğin, bürokratik atalet; muhalefet tarafından oluşturulan engeller; kötü planlama; istihbarat verileriyle ilgili eksiklikler) bu haritaya göre belirlenir. Bu anlatılar yalnızca betimleyici nitelikte değildir; aynı zamanda, hesap verebilirliği, kaynakların dağıtımını ve -karar alıcılar başta olmak üzere- sürece dâhil olan tüm aktörlerin gelecekteki siyasi kararlarını şekillendirir. Bu belirleyicilik durumuna ek olarak, bir politikanın neden başarılı veya başarısız olduğunu anlamının asla tamamen gözlemsel olmadığını da hatırlatılmasında fayda bulunmaktadır. Zira hangi aktörlerin “*itibar kazanacağı*” ve hangilerinin “*bedel ödeyeceği*” üzerinden gerçekleşen retorik mücadeleler, sahip oldukları belirleyicilik potansiyeli nedeniyle son derece önemli bir konuma sahiptirler.

Bir politik sürecin belirli yönlerini seçen ve öne çıkaran çerçeveleme de, esasen, bu seçicilik ile birlikte örtük veya açık bir şekilde “*Buna kim veya ne sebep oldu?*” sorusunu yanıtlamaktadır. Bu noktada, seçilen çerçeveleme modelinin aranan yanıtı içerme konusunda kolaylık sağladığı da hatırlatılmalıdır. Örneğin, Iyengar’ın tematik - bölümsel (*episodic*) çerçeve ayrımı, genel olaylarla daha özel (ve süre olarak daha kısa) olan olaylar arasındaki farklılığa odaklanarak, aslında çerçeve seçiminin doğrudan hangi aktörün itibar kazanacağını veya bedel ödeyeceğinin belirlenmesinde rol oynadığını gözler önüne sermektedir. Benzer şekilde, Benford ve Snow’un *tanısal* (sorunu -nedeniyle birlikte- tanımlama), *öngörüselsel*²¹ (çözüm önerme) ve *motivasyonel* (eyleme teşvik etme) şeklindeki üçlü ayrımında,²² tanısal çerçevenin yukarıdaki soruya net bir yanıt verilmesi için uygun olduğu görülebilmektedir.

Yukarıdaki veriler ışığında, çerçevelemenin dış politika karar ve uygulama süreçlerindeki anahtar konumu net olarak görülebilmektedir. Siyasal karar alıcılar tarafından -tehditlerin ve fırsatların yorumlanarak çerçevelenmesi aracılığıyla- kolektif algıların şekillendirilmesi, belirli eylem planlarını meşrulaştırması amacına hizmet etmektedir.²³ Bu bağlamda, çerçevelemenin

²¹ Bazı kaynaklarda “*öngörüselsel*” yerine “*prognostik*” kelimesi tercih edilmektedir.

²² Robert D. Benford & David A. Snow (2000), “Framing processes and social movements: An overview and assessment”, *Annual Review of Sociology*, 26(1), s. 615.

²³ Armağan Gözkaman (2025), “From discourse to legitimacy: narratives as instruments of influence in international relations”, *Global Discourse*, 15(4), s. 270.

dış politikadaki açıklayıcı gücü ile ilgili çok sayıda akademik çalışma gerçekleştirilmiş olması şaşırtıcı değildir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline,²⁴ ABD dış politikasına,²⁵ Avrupa Birliği'ne,²⁶ iklim değişikliğine ve çeşitli bölgesel ve tematik vakalara odaklanan eserler²⁷ bu konuda verilebilecek sınırlı bir örnek grubunu oluşturmaktadır. Söz konusu tematik genişlik, çeşitli dış politika tercihlerinin nasıl meşrulaştırıldığı ve normleştirildiğinin incelenmesinde çerçeveleme analizin sağladığı metodolojik katkıya işaret etmektedir.

2. 'Destansı' Operasyonun İnşa Edilen Gereçekleri ve Beyan Edilen Hedefleri

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD ile İran arasında yaşanan sorunlar yalnızca 2025 sonrası gelişmelerle sınırlı değildir. 2017–2021 yıllarını kapsayan ilk başkanlık döneminde de hem siyasi, hem de askerî (operasyonel) düzlemde çeşitli gerilim ve çatışma örnekleri görülebilmektedir. Trump'ın 2018'de ABD'yi Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çıkarması, bu örnekler arasında sayılabilir. ABD Başkanı'na göre bu anlaşma, “ulusal güvenlik çıkarlarını koruyamayan”, “İran rejimini güçlendiren” ve İran'a “çok fazla [taviz] veren” bir içeriğe sahipti.²⁸ Askeri alandaki en önemli gerilimlerden birini ise Ocak 2020'de Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin²⁹ ölümüyle sonuçlanan ABD insansız hava aracı saldırısı oluşturmaktadır. Trump bu saldırı sonrasında net bir tehdit söylemi benimseyerek, ABD'nin herhangi bir misillemeye son derece hızlı ve sert bir şekilde karşılık vereceğini ifade etmiştir.

²⁴ Madhavi Ravikumar & John Downey (2025), “Dropping ‘truth bombs’? The framing of the Russian invasion of Ukraine in Indian broadcast news”, *European Political Science*, 24, ss. 109-122.

²⁵ Zeev Maoz (1990), “Framing the national interest: The manipulation of foreign policy decisions in group settings”, *World Politics*, 43(1), ss. 77-110; Alex Mintz & Steven B. Redd (2003), “Framing Effects in International Relations”; Reuben Steff & Alan Tidwell (2020), “Understanding and evaluating Trump's foreign policy: A three frame analysis”, *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), ss. 394-419; Timothy B. Gravelle (2018), “Trumping foreign policy: public diplomacy, framing, and public opinion among middle power publics” *Australian Journal of International Affairs*, 72(5), ss. 473-490; Armağan Gözkaman (2020), “The Trump Administration: An Impossible Thrust for Turkey-EU Relations”, içinde (editörler: Hüseyin Işıksal & Ozan Örmeci) *Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations*, Berlin: Peter Lang, ss. 331-346.

²⁶ Armağan Gözkaman (2025), “When values meet enlargement: framing Ukraine's future in the European Union through the lens of the logic of appropriateness”, *Global Discourse*, 15(4), ss. 325-339; Haluk Ballı (2025), “Grievable nations: a reply to ‘When values meet enlargement: framing Ukraine's future in the European Union through the lens of the logic of appropriateness’ by Armağan Gözkaman”, *Global Discourse*, 15(4), ss. 340-344; Nicole Scicluna, (2025), “Framing enlargement after the Russian invasion of Ukraine: between geopolitical drivers and procedural roadblocks”, *Journal of European Public Policy*, 32(12), ss: 3034-3058.

²⁷ Çeşitli örnekler için bakınız; Armağan Gözkaman (2025), “From discourse to legitimacy: narratives as instruments of influence in international relations”.

²⁸ The White House (2018), “President Donald J. Trump is ending United States participation in an unacceptable Iran deal”, The White House, Erişim Tarihi: 07.04.2026, Erişim Adresi: <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-ending-united-states-participation-unacceptable-iran-deal/>.

²⁹ İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı özel bir birim olan Kudüs Gücü'nün başındaki Kasım Süleymani, askeri ve istihbarat amaçlı operasyonlardan sorumlu komutan olarak doğrudan Ayetullah Ali Hamaney'e bağlıydı. Bakınız; Ahmet Dursun & Haydar Karaalp (2020), “ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir?”, *Anadolu Ajansı*, 03.01.2020, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-saldirisinda-olen-iranli-general-kasim-suleymani-kimdir-/1690817>.

1979 rehine krizine yapılan atıf, aşağıdaki alıntıda net bir şekilde görülmektedir: “*Bu, bir UYARI olarak kabul edilmelidir: Eğer İran herhangi bir Amerikan vatandaşına veya Amerikan varlıklarına saldırırsa, biz 52 İran hedefini (İran’ın yıllar önce rehin aldığı 52 Amerikalıyı temsil edecek şekilde) belirlemiş bulunuyoruz. Bu hedeflerden bazıları İran için çok yüksek düzeyde ve İran kültürü açısından önemli yerlerdir. Bu hedefler ve İran’ın kendisi, ÇOK HIZLI VE ÇOK SERT bir şekilde vurulacaktır.*”³⁰

Bu çerçevede, Trump’ın İran’a yönelik tutumunun yaklaşık yarım yüzyıllık bir geçmiş üzerinden şekillendiği söylenebilir. Bununla birlikte; 28 Şubat 2026’da başlatılan savaş, esasen Temmuz 2025’te ABD-İsrail ortaklığıyla yürütülen 12 Gün Savaşı’nın devamı olarak değerlendirilmelidir. Trump, İran’ın nükleer programını etkili biçimde ortadan kaldırmayı amaçlayan 12 Gün Savaşı’nın “*muazzam bir askeri başarı*” ile tamamlandığını ileri sürmüş ve bu durumu bir zafer olarak değerlendirmişti.³¹ Ancak, bu değerlendirmenin gerçeği ne ölçüde yansıttığı tartışmaya açıktır. Haziran saldırıları her ne kadar İran’ın nükleer altyapısına zarar vermiş olsa da “*İran tehdidini*” tamamen ortadan kaldırdığı ileri sürülemez. Zira gerek zenginleştirilmiş uranyum stokları gerekse nükleer alandaki teknik bilgi birikimi açısından, İran’ın kritik bir kayıp yaşamadığı genel kabul görmektedir. Buna ek olarak, İran’ın balistik füze üretim kapasitesinde de hayati bir düşüş görülmemiştir. Aksine, İran’ın 12 Gün Savaşı sonrasında bu üretimi son derece verimli bir şekilde sürdürebildiğine dair güvenilir veriler bulunmaktadır.³² Bu veriler ışığında, ABD ve İsrail’in neden dokuz aydan daha kısa bir sürede İran’a tekrar saldırı gerçekleştirdikleri büyük oranda anlaşılabilir.

ABD Başkanı İran tehdidini defalarca “*yakın ve kaçınılmaz*” olarak tanımlayarak hiper-güvenlikleştirme (*hypersecuritization*) temelinde bir anlatı oluşturmuştur. Hiper-güvenlikleştirme; varlığı ileri sürülen tehdide eşdeğer büyüklükte herhangi bir tarihsel olay yaşanmamış olmasına rağmen, söz konusu tehdidin anlık ve zincirleme bir yıkıma yol açacağını iddia eden söylemsel bir kurguya dayanır.³³ Söz konusu anlatıya göre, İran’ın kısa süre içinde

³⁰ Alıntıda büyük harf kullanımı aynen korunmuştur. Bakınız; David A. Graham (2020), “The Iranian Humiliation Trump Is Trying to Avenge”, *The Atlantic*, 07.01.2020, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/01/trump-iran-hostage-crisis-history/604516/>.

³¹ Andrew Roth & William Christou & Julian Borger (2025), “Donald Trump says US has attacked three Iranian nuclear sites and ‘totally obliterated’ them”, *The Guardian*, 22.06.2025, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2025/jun/21/trump-us-nuclear-strikes-iran>.

³² Ghazal Golshiri & Elise Vincent (2026), “La reconstitution des capacités balistiques de l’Iran apparaît plus préoccupante qu’une relance rapide du nucléaire”, *Le Monde*, 26.02.2026, Erişim Tarihi: 12.03.2026, Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/02/26/la-reconstitution-des-capacites-balistiques-de-l-iran-apparait-plus-preoccupante-qu-une-relance-rapide-du-nucleaire_6668416_3210.html.

³³ Lene Hansen & Helen Nissenbaum (2009), “Digital disaster, cyber security, and the Copenhagen School”, *International Studies Quarterly*, 53(4), ss. 1163-1165; Myriam Dunn Cavelty & Florian J. Egloff (2021),

ABD'ye yönelik bir saldırı gerçekleştireceği kesindir ve bu yüzden de hükümet Amerikan halkını korumak için ne gerekiyorsa yapmak zorundadır. Burada, güç kullanımını meşrulaştıran bir çerçeveleme söz konusudur. ABD Başkanı bu şekilde -Amerikan halkının korunma mecburiyeti nedeniyle- DÖO'yu gerekli bir eylem olarak ortaya koymaktadır. Trump ayrıca DÖO sayesinde 2018'de ABD'nin çekildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yerini "çok daha iyi" bir anlaşmanın alacağını iddia etmektedir.³⁴ Yıllar süren müzakereler sonucunda varılan ve İran'ın nükleer üretim faaliyetlerinin kontrolüyle ilgili en büyük diplomatik başarıyı oluşturan bu anlaşmanın yerini nasıl bir düzenlemenin alacağı hakkında ise herhangi bir bilgi aktarımında bulunmamıştır. Ancak, "çok daha iyi" bir anlaşma iddiasının hiper-güvenlikleştirme çerçevesiyle bağlantılı ve uzun vadeli bir güvenlik tesisine yönelik bir çerçevenin söylemsel bileşeni olduğu ileri sürülebilir.

Trump'ın tehditle ilgili "yakınlık" tespitini doğrulayan somut bir istihbarat bulunmamaktadır. Aksine, güvenilir medya kaynaklarında Trump'ın İran'ın füze programından bahsederken ABD topraklarını kastederek kullandığı "yakın tehdit" söyleminin gerçeği yansıtmadığı belirtilmektedir.³⁵ Her ne kadar İran'ın mevcut füze envanterinin Avrupa'nın bazı bölgelerine ve Ortadoğu'daki ABD askerî üslerine ulaşabileceği doğru olsa da, bu füzelerin ABD ana karasına ulaşabileceği şüphelidir. Nitekim ABD Savaş Bakanlığına bağlı Defence Intelligence Agency (Savunma İstihbarat Ajansı) tarafından hazırlanan bir raporda İran'ın ABD'deki hedefleri vuracak bir kıtalararası balistik füze sistemine 2035 yılından önce sahip olamayacağı belirtilmektedir.³⁶

Trump'ın "yakın tehdit" argümanını geçersiz kılan bir diğer husus, İran'ın nükleer kapasitesiyle ilgilidir. Bu tespit, iki farklı zeminde eleştirilebilir. İlk olarak, İran'ın nükleer silah geliştirme programıyla ilgili kurumsal bir uzlaşma bulunmamaktadır. Bu bağlamda, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın 26 Mart 2025'te ABD Temsilciler Meclisi'nin istihbarat faaliyetlerini denetleyen *House Permanent Select Committee on Intelligence* önünde yaptığı

"Hyper-securitization, everyday security practice and technification: Cyber-security logics in Switzerland", *Swiss Political Science Review*, 27(1), s. 141.

³⁴ Reuters (2026), "Trump: New Deal with Iran Will Be Better Than Old One", 20.04.2026, Erişim Tarihi: 30.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/trump-new-deal-with-iran-will-be-better-than-old-one-2026-04-20/>.

³⁵ Linda Qiu (2026), "Fact-Checking Trump's Justifications for Attacking Iran", *The New York Times*, 28.2.2026, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/2026/02/28/us/politics/trump-iran-attack-fact-check.html>; BBC (2026), "Six Key Lines from Trump's Statement on Iran Strikes", 28.02.2026, Erişim Tarihi: 13.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/c620d3nnw80o>.

³⁶ Defence Intelligence Agency (2026), "Golden Dome for America: Current and Future Missile Threats to the U.S. Homeland", Erişim Tarihi: 14.04.2026, Erişim Adresi: https://www.dia.mil/Portals/110/Documents/News/golden_dome.pdf.

konuşma dikkat çekicidir. Gabbard, bu konuşmasında ABD ulusal istihbarat topluluğunun değerlendirmelerine atıf yaparak “İran’ın nükleer silah üretmediğini” ve 2003 yılında durdurulan nükleer silah programının yeniden başlatılması yönünde (ülkenin dini lideri Ali Hamaney tarafından) bir “yetki verilmediğini” belirtmiştir.³⁷ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de -Gabbard’ın ifadesini destekler şekilde- ABD saldırısı öncesinde İran’da aktif ve sistematik bir nükleer silah üretim planına dair kanıt bulunmadığını belirtmektedir.³⁸

İran kaynaklı tehdidin “yakınlık” derecesiyle ilgili ciddi soru işaretleri yaratan bir diğer analiz zemini de İran’ın uranyum zenginleştirme kapasitesiyle ilgilidir. Nükleer silahların kontrolü ve nükleer silahsızlanma alanlarında uzman isimlerden Daryl G. Kimball, 12 Gün Savaşı sırasında zarar gören uranyum zenginleştirme tesislerinin silah üretim düzeyinde zenginleştirme kapasitesine ulaşmasının aylar süreceğini savunmaktadır.³⁹ Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı M. Rubio, DÖO başlamadan üç gün önce, İranlıların nükleer yakıt zenginleştirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını beyan etmiştir.⁴⁰ Bu ifadelerden şöyle bir sonuç çıkarılabilir: Tahran yönetimi gizli bir nükleer silahlanma faaliyeti yürütüyorsa bile, Trump’ın iddia ettiği gibi “çok yakın bir gelecekte” bunu başarması mümkün görünmemektedir. Amerikan istihbarat topluluğunun yanıltığını savunan Trump, İran’ın nükleer silah üretiminin acil bir askeri müdahaleyi gerektirecek ölçüde yakın olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmamaktadır.

ABD Başkanı’nın “Eğer biz saldırmıyaydık, İran nükleer savaş başlatacaktı”⁴¹ şeklindeki savını da doğrulama olanağı bulunmamaktadır. Pentagon yetkililerinin Amerikan Kongresine yönelik bilgilendirme toplantısında kullandıkları “İran’ın ilk saldıran taraf olacağına dair bir

³⁷ Office of the Director of National Intelligence (2025), “Opening Statement as Delivered by Tulsi Gabbard, Director of National Intelligence, before the House Permanent Select Committee on Intelligence on the 2025 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community”, 26.03.2025, Erişim Tarihi: 16.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.dni.gov/index.php/newsroom/congressional-testimonies/congressional-testimonies-2025/4061-ata-hpsci-opening-statement-as-delivered>.

³⁸ Darius Rochebin (2026), “Exclusif - Rafael Grossi sur LCI : ‘La plupart du matériel nucléaire de l’Iran est toujours là où il était’”, *TF1 Info*, 28.02.2026, Erişim Tarihi: 10.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.tf1info.fr/international/interview-exclusif-rafael-grossi-sur-lci-la-plupart-du-materiel-nucleaire-de-l-iran-est-toujours-la-ou-il-etait-2425577.html>.

³⁹ Daryl G. Kimball (2026), “Trump’s Chaotic and Reckless Iran Nuclear Policy”, Arms Control Association, Mart 2026, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.armscontrol.org/act/2026-03/focus/trumps-chaotic-and-reckless-iran-nuclear-policy>.

⁴⁰ Mark Mazzetti & Edward Wong & David E. Sanger & Julian E. Barnes (2026), “Trump’s Case for War, a Series of False or Unproven Claims”, *The New York Times*, 26.02.2026, Erişim Tarihi: 17.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/2026/02/26/us/politics/trump-iran-claims-nuclear-weapons.html>.

⁴¹ Deepa Shivaram & A. Martinez (2026), “Trump Claims There Would Have Been a Nuclear War if U.S. Didn’t Strike Iran First”, *NPR*, 04.03.2026, Erişim Tarihi: 20.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.npr.org/2026/03/04/nx-s1-5734331/trump-claims-there-would-have-been-a-nuclear-war-if-u-s-didnt-strike-iran-first>.

*istihbarat bulunmamaktadır*⁴² ifadesi de bu olanaksızlığı gözler önüne seren örnekler arasında yer almaktadır. Benzer şekilde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'in saldırı seçenekleri hakkında yaptığı açıklama, ABD Başkanı'nın söylemlerini destekler nitelikte değildir. Rubio'ya göre, eğer ABD önleyici saldırı başlatmasaydı, İsrail -tek başına- İran'a saldıracaktı ve İran da ABD kuvvetlerine misilleme yapacaktı.⁴³

Trump'ın İran kaynaklı tehdidin yakınlığı ve İran kuvvetlerinin “*ilk saldırı*” planları ile ilgili “*aykırı*” söylemleri, kullandığı anlatıların gerçek ötesi niteliğini göstermektedir. Kendi düşünceleriyle uyuşmayan veri ve beyanları reddeden ve kendi “*gerçekliklerini*” inşa eden⁴⁴ ABD Başkanı, doğru olmayan söylemler aracılığıyla bir aciliyet ve kaçınılmazlık anlatısını inşa etmiştir. Burada, başka anlatıların rekabet oluşturma riskini ortadan kaldırma amacı net olarak görülmektedir. Buna ek olarak, hem iç, hem de dış politika açısından son derece “*kullanışlı*” olarak nitelendirilebilecek bir “*önleyici meşru müdafaa*” çerçevesini de inşa etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ancak, söylemsel meşrulaştırma ve siyasal araçsallaştırma çabalarının gerçek dışı argümanlara dayanması, anlatı analizinin “*gereğe inşası*” işlevi açısından önemli bir zayıflık yaratmaktadır.

⁴² Phil Stewart & Hümeyra Pamuk (2026), “Pentagon Tells Congress No Sign That Iran Was Going to Attack US First, Sources Say”, *Reuters*, 02.03.2026, Erişim Tarihi: 19.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/us/pentagon-tells-congress-no-sign-that-iran-was-going-attack-us-first-sources-say-2026-03-02/>.

⁴³ John Haltiwanger (2026), “The Trump Administration’s Iran War Justifications Keep Changing”, *Foreign Policy*, 03.03.2026, Erişim Tarihi: 19.04.2026, Erişim Adresi: <https://foreignpolicy.com/2026/03/03/trump-conflicting-justifications-iran-war-rubio-israel/>.

⁴⁴ Medyada, Donald Trump'ın gerçek dışı iddialarını yansıtan çeşitli aktarımlar mevcuttur. Örneğin, 7 Haziran 2026'da NBC'nin “*Meet the Press*” programında Kristen Welker tarafından “*seçim hilesi*” iddiaları hakkında kanıt göstermesi istendiğinde Welker'ı ve büyük medya kanallarını “*düzenbaz*” (*crooked*) ve “*aptal*” (*stupid*) olarak nitelendirerek stüdyoyu hızlı bir şekilde terk etmiştir. DÖO ile ilgili olarak 6 Nisan 2026'da PBS muhabirinin “*İran'ın enerji altyapısını bombalamak sivillere nasıl bir yardım sağlar?*” şeklindeki sorusunu PBS'i “*radikal solcu deliler grubu*” olarak niteleyerek ve İranlıların “*özgürlük istedikleri için bomba seslerini duymak istediklerini*” iddia ederek yanıtlamıştır. Trump, ayrıca, DÖO'nun henüz altıncı haftasında *Fox Business* kanalında yayımlanan “*Sunday Morning Futures*” adlı programın sunucusu Maria Bartiromo ile yaptığı röportajda “*savaşın sona erdiğini*” ifade etmiştir. ABD Başkanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım, gerçek dışı ifadeleriyle bir diğer can alıcı örneği oluşturmaktadır. Trump, mesajında, İran'a anlaşmaya için tanıdığı sürenin dolması halinde “*bir medeniyetin bir daha asla doğmamak üzere yok olacağını*” iddia etmiştir. Bakınız; Brajesh Upadhyay & Dulcie Lee (2026), “Trump abruptly ends NBC interview after clash over 'rigged election' claim”, 07.06.2026, Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/ce8k1xx6yzj0>;

Joe dePaolo (2026), “‘Radical left group of lunatics!’ Trump scolds PBS reporter who asked him how it helps Iranians to attack country's energy infrastructure”, *MSN*, 06.04.2026, Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.msn.com/en-us/news/politics/radical-left-group-of-lunatics-trump-scolds-pbs-reporter-who-asked-him-how-it-helps-iranians-to-attack-country-s-energy-infrastructure/ar-AA20gXcn>;

Ryan Dubé (2026), “Fox’s Bartiromo Says Trump Told Her Iran War Is Over”, *The Wall Street Journal*, 14.04.2026, Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.wsj.com/livecoverage/iran-us-cease-fire-talks-stalled-2026/card/meKQGaEKEGQhjb7D2zH>;

Aleksandar Brezar & Gavin Blackburn (2026), “Trump déclare qu’‘une civilisation entière mourra ce soir’ si Téhéran refuse de conclure un Accord”, *Euronews*, 07.04.2026, Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: <https://fr.euronews.com/2026/04/07/trump-declare-quune-civilisation-entiere-mourra-ce-soir-si-teheran-refuse-de-conclure-un-a>.

Trump'ın DÖO'yu başlatırken sosyal medya üzerinden duyurduğu dört askeri hedef, bu doğrultuda değerlendirilmelidir: İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek, füze cephaneliğini ve üretim tesislerini yok etmek, vekil ağlarını zayıflatmak ve donanmasını imha etmek. Bu noktada, Trump'ın rejim değişikliğine yönelik arzusu da hatırlatılmalıdır. *“Biz işimizi bitirdiğimizde, hükümetinizi devralın. Onu ele geçirmek sizin elinizde olacak. Bu muhtemelen nesiller boyunca elinize geçecek tek fırsat olacaktır.”*⁴⁵ diyen Trump, DÖO'yu halk ayaklanması için sağlam bir zemin olarak çerçevelemektedir. Devrim Muhafızları mensuplarını teslim olmaya çağırması da bu çerçevelenmeyi tamamlar niteliktedir. Ancak, rejim değişikliğinin gerçekten hedeflendiğine dair çeşitli soru işaretleri bulunmaktadır. Nitekim Trump 1 Nisan 2026'da yaptığı *“ulusa sesleniş”* konuşmasında⁴⁶ rejim değişikliğinin DÖO'nun hedefleri arasında yer almadığını söyledikten hemen sonra -İran'ın birçok üst düzey yetkilisinin öldürülmüş olması nedeniyle- böyle bir değişimin fiilen gerçekleşmiş olduğunu öne sürmüştür.

D. Trump'ın saydığı iki askeri hedefi oluşturan nükleer silah teknolojisi ve füze üretim kapasitesi birlikte incelendiğinde, İran'ın hem ABD topraklarını, hem de deniz aşırı üslerini ve müttefiklerini vurabilecek füzelere ve nükleer silaha sahip olmak üzere olan bir tehdit olarak çerçeveslendiği görülmektedir: *“Bu rejimin, mesajını iletme için gerçekten nükleer silahlara sahip olması durumunda nasıl cüretkâr hale geleceğini bir düşünün. Amerikan Ordusu bu yüzden [ABD'yi] ve temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini engellemek amacıyla bu radikal ve kötü niyetli diktatörlüğe karşı büyük ölçekli ve halen devam eden bir operasyon başlattı.”*⁴⁷

ABD Başkanı DÖO'yu gerekçelendirirken, İran'daki iç baskı ve insan haklarına da değinmiştir. Trump, bu anlatıda, müdahaleyi haklı bir tepki olarak sunmakta ve aşağıdaki sosyal medya paylaşımında da görüldüğü üzere askeri operasyonu rejimin baskıcı eylemlerine karşı *“koruyucu”* bir müdahale olarak nitelendirmektedir: *“Eğer İran, geleneklerinde olduğu gibi,*

⁴⁵ Piotr Smolar (2026), “Donald Trump succombe à la tentation d'un changement de régime en Iran avec l'opération «Fureur épique»”, *Le Monde*, 28.02.2026, Erişim Tarihi: 12.03.2026, Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/02/28/avec-l-operation-fureur-epique-donald-trump-succombe-a-la-tentation-d-un-changement-de-regime-en-iran_6668712_3210.htm.

⁴⁶ *Associated Press* (2026), “Read the Complete Transcript of Trump's Address to the Nation”, 02.04.2026, Erişim Tarihi: 12.03.2026, Erişim Adresi: <https://apnews.com/article/donald-trump-transcript-address-iran-war-b5970011fe934dde84d95d650bda56a9>.

⁴⁷ *Le Monde* (2026), “«Nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne pas d'arme nucléaire» : le discours de Donald Trump après le lancement de frappes américaines”, 28.02.2026, Erişim Tarihi: 10.04.2026, Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/02/28/nous-veillerons-a-ce-que-l-iran-n-obtienne-pas-d-arme-nucleaire-le-discours-de-donald-trump-apres-le-lancement-de-frappes-americaines_6668676_3210.html.

barışçıl protestocuları vurur ve şiddet kullanarak öldürürse -ki bu onların alışılmış uygulamasıdır- Amerika Birleşik Devletleri onları kurtarmaya gelecektir.”⁴⁸

Protesto gösterilerine katılan İranlıları “kurtarma” amaçlı herhangi bir operasyon emri vermeyen Trump’ın DÖO’yu başlatırken gösteriler esnasında öldürülen on binlerce sivile atıfta bulunması dikkat çekicidir.⁴⁹ Ayrıca, İsrail Başbakanı B. Netanyahu ile birlikte başlattığı savaşı haklı göstermek amacıyla kullandığı argümanlar arasında İran’ın “1979’dan bu yana küresel ölçekte şiddet üreten bir devlet” olması da bulunmaktadır. Bu bağlamda kullandığı “Bir şey yapılması gerekiyordu ve üzerinden 47 yıl geçti. Uzun zamandır dünyanın dört bir yanında insanları öldürüyorlar.”⁵⁰ ifadesinde de görüldüğü üzere, anlatıyı tarihsel süreklilik üzerinden inşa etmektedir. Trump ayrıca bu ifadesini destekleyen ve doğrudan ABD vatandaşlarını kapsayan bir “örnek vaka” kullanmayı da ihmal etmemiştir: İran, Trump’a göre, 12 Ekim 2000’de USS Cole savaş gemisini hedef alan terör saldırısından “haberdardı” ve bu saldırıya “dâhil olmuştu”.⁵¹ Oysaki El Kaide bağlantılı intihar bombacıları tarafından Yemen’de gerçekleştirilen bu saldırının İran ile bağlantılı olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Trump’ın yukarıda sunulan gerekçelerle ve kısa sürede net bir zafer kazanacağını düşünerek başlattığı “destansı” operasyonu hangi ölçütlere göre sonlandıracağı da belirsizdir. ABD Başkanı’nın beyanları incelendiğinde, savaşın sona ermesi için İran’ın teslim olması gerektiği yönünde tutarlı bir söylemi ortaya koyamadığı görülmektedir. Nitekim, 6 Mart’ta “İran koşulsuz bir şekilde teslim olmadıkça anlaşma söz konusu olamaz”⁵² şeklinde bir mesaj veren Trump, bir sonraki gün “Koşulsuz demiştim. Bu, ya ‘pes ettik’ dedikleri an ya da artık savaşamayacak duruma gelip ‘pes ettik’ diyecek kimsenin kalmadığı an demektir -ki bu da mümkün.”⁵³ şeklinde bir beyanda bulunmuştur. 10 Mart’taki basın bültenleri incelendiğinde ise son derece farklı bir yaklaşım dikkat çekmektedir: Trump, DÖO’nun yakında sona erme

⁴⁸ Jaroslav Lukiv (2026), “Trump Warns US Will Intervene if Iran Kills Protesters”, *BBC*, 02.01.2026, Erişim Tarihi: 20.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/c0q4z33pnyo>.

⁴⁹ Zachary B. Wolf (2026), “Donald Trump’s Iran Attacks Speech, Annotated”, *CNN*, 01.03.2026, Erişim Tarihi: 20.04.2026, Erişim Adresi: <https://edition.cnn.com/2026/02/28/politics/donald-trump-iran-attacks-speech>.

⁵⁰ Senate Democrats (2026), “Transcript: President Trump Holds a Bilat with Friedrich Merz of Germany”, 03.03.2026, Erişim Tarihi: 18.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.democrats.senate.gov/newsroom/trump-transcripts/transcript-president-trump-holds-a-bilat-with-friedrich-merz-of-germany-3326>.

⁵¹ Linda Qiu (2026), “Fact-Checking Trump’s Justifications for Attacking Iran”.

⁵² Faisal Ali (2026), “‘No Deal with Iran Except Unconditional Surrender,’ Trump Says”, *Al Jazeera*, 06.03.2026, Erişim Tarihi: 18.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.aljazeera.com/news/2026/3/6/no-deal-with-iran-except-unconditional-surrender-trump-says>.

⁵³ Hugo Lowell (2026), “Trump vague on Iran’s ‘unconditional surrender’ as he refuses to rule out US troop deployment”, *The Guardian*, 08.03.2026, Erişim Tarihi: 19.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2026/mar/07/trump-ground-troops-iran>.

olasılığına dair bir soruyu “*Bilmiyorum, duruma bağlı. Ne zaman tamamlanacağı tamamen benim kafamda, başka kimsenin değil.*” şeklinde yanıtlamıştır.⁵⁴

Söz konusu belirsizlik, bilinçli olarak oluşturulan bir “*stratejik muğlaklık*” olarak değerlendirilebilir. Bu muğlaklık, dördüncü bölümde bahsedilecek olan “*zafer*” çerçevelemesinin “*başarısını*” garantileme amacına hizmet etmektedir. Bununla birlikte, Trump’ın iki önemli özelliğine değinmek yerinde olacaktır. Yukarıda da belirtildiği üzere, ABD Başkanı’nın çok sayıda siyasal kararını *gerçek ötesi* kavramıyla açıklamak mümkündür.⁵⁵ Trump; sahip olduğu düşünceler doğrultusunda oluşturduğu iddiaları, doğrulanmamış olmalarına, aksini ispatlayan bulguların varlığına ve bu bulguların resmi kaynaklar tarafından açıklanmış olmalarına rağmen kesin ifadeler kullanarak beyan etmekte ve siyasi kararlarını bu beyanlar temelinde almaktadır. Dikkate alınması gereken bir diğer özelliği de muhakeme ve karar alma şekliyle ilgilidir. Donald Trump’ın liderlik tarzı üzerine yapılan araştırmalardan birinde “*karmaşık konuları yüzeysel kavrama eğilimi*” ve “*kararlarının etkilerini ve politika girişimlerinin uzun vadeli sonuçlarını tam olarak değerlendirmeden dürtüsel hareket etme yatkınlığı*” potansiyel zayıflıklar olarak tanımlanmaktadır.⁵⁶ Bazı çalışmalar daha da ileri giderek Trump’ın ABD için bir tehdit oluşturduğuna işaret etmektedir.⁵⁷ Tüm bu değerlendirmeler bir arada ele alındığında, diğer ABD başkanlarının hiçbiri tarafından gerçekleştirilmeyen bir askeri operasyonun neden Trump tarafından -ve yukarıda belirtilen gerekçelerle- başlatıldığı daha kolay anlaşılmaktadır.

3. İran’ın ‘Zafer’ Çerçevelemesine Temel Oluşturan Direniş Stratejisi

İranlı yetkililer, aşağıda incelenen çok boyutlu direniş stratejisi sayesinde teslim olmadan sürdürebildikleri mücadeleyi -henüz 15 Haziran’da anlaşmaya varılmadan önce- bir “*zafer*” olarak çerçevelemişlerdir. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Cumhurbaşkanı

⁵⁴ Anthony Zurcher (2026), “Mixed Messages from Trump Leave More Questions than Answers over War's End”, *BBC*, 10.03.2026, Erişim Tarihi: 21.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/c93j2dw72q9o>.

⁵⁵ Bu savı destekleyen çeşitli akademik çalışmalar için bakınız; Ken Wilber (2017), *Trump and a post-truth world*, Shambhala Publications; Robin Tolmach Lakoff (2017), “The hollow man: Donald Trump, populism, and post-truth politics”, *Journal of Language and Politics*, 16(4), ss. 595-606; Frank Fischer (2022), “Post-truth populism and scientific expertise: Climate and Covid policies from Trump to Biden”, *International Review of Public Policy*, 4(1), ss. 115-122; Christian Baier (2024), “Narratives of post-truth: Lyotard and the epistemic fragmentation of society”, *Theory, Culture & Society*, 41(1), ss. 95-110.

⁵⁶ Aubrey Immelman (2017), “The Leadership Style of US President Donald J. Trump”, Working Paper No: 1.1, St. John’s University and the College of St. Benedict, Unit for the Study of Personality in Politics, Collegeville & St. Joseph, s. 11.

⁵⁷ Laurence Nardon (2018), “Politique étrangère américaine : la sombre vision de Monsieur Trump”, *Etudes*, 3, s. 12; Armağan Gözkaman (2020), “The Trump Administration: An Impossible Thrust for Turkey-EU Relations”, s. 333.

Mesud Pezeşkiyan⁵⁸ ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın⁵⁹ paylaştıkları “*Tek Tanrı, tek millet, tek lider ve tek yol; İran için zafer*” şeklindeki beyan, bu çerçeveyi destekleyen üst düzey söylemler arasında yer almaktadır. Ayetullah Mücteba Hamaney'in ABD için kullandığı “*utanç verici yenilgi*”⁶⁰ ve “*belirleyici bir darbe ile mağlup edildi*”⁶¹ şeklindeki ifadeleri bu doğrultudaki bir diğer önemli örneği oluşturmaktadır. Söz konusu ifade, aynı zamanda İran'ın koşullarının kabul edileceği bir barış anlaşmasının giderek yaklaşmakta olduğu şeklinde de değerlendirilebilir.

İran'da üretilen zafer söylemi, DÖO'nun verdiği ağır darbelere rağmen askeri direncin son ana kadar korunabilmiş olmasının bir sonucudur. ABD-İsrail ortak harekâtının henüz başlangıç aşamasında siyasi ve askeri yönetici kadrolarındaki üst düzey isimleri kaybeden ve adeta “*başsız*” bırakılan İran yönetimi; savaşı, 15 Haziran'da varılan -ve zafer olarak çerçevelediği- anlaşma imzalanana kadar sürdürebilmiştir. İran'ın savaşı sürdürebilmesine olanak sağlayan stratejinin en az üç temel bileşenden oluştuğunu ileri sürmek mümkündür. Siyasi ve askeri örgütlenme, bu bağlamda incelenmesi gereken ilk dayanağı oluşturmaktadır. “*Merkeziyetsiz*” (*decentralized*) olarak betimlemenin mümkün olduğu bu örgütlenme türü, aslında İran'ın daha önce yaşadığı çatışmalardan çıkarttığı bir ders niteliğindedir. 2003'ten sonra İran'daki askeri planlamaların -Irak'ın işgalinden ötürü- ABD'nin olası bir saldırısına odaklandığı ve 2005'ten itibaren “*mozaik savunma*” olarak adlandırılan doktrinin kabul edildiği görülmektedir. Asimetrik bir yaklaşımı benimseyen bu doktrin, geniş bir alana yayılmış milis güçleriyle saldırganlara karşı yıpratma savaşı yürütme esasına dayanır.

Doktrinin sağladığı önemli bir fayda, büyük bir özerkliğe sahip olan 30'dan fazla komutanlıktan oluşan askeri yapıda görülebilmektedir. Bu komutanlıklar merkezi bir hiyerarşiden bağımsız olarak hedef belirleyebilmekte ve uygun gördükleri zaman ve koşullarda bu hedeflere -herhangi bir onaya ihtiyaç duymadan- saldırı düzenleyebilmektedir. Bu tür bir askeri teşkilatlanma, merkezi komuta kademesinin devre dışı kalması durumunda sistemin tamamen çökmesini

⁵⁸ Saleh el-Batati (2026) “Iran Leaders Issue Rare Near-Identical Unity Statements”, *The Washington Post*, 23.04.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.wsj.com/livecoverage/iran-war-us-ceasefire-2026/card/0FSIzc58XaxDNKP0B2PZ>.

⁵⁹ *Dawn* (2026), “Iran's judiciary chief also shares message of unity among the people”, 23.04.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.dawn.com/news/1994441>.

⁶⁰ *France 24* (2026), “Mojtaba Khamenei défie les États-Unis, le cours du pétrole reste volatil”, 30.04.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20260430-mojtaba-khamenei-d%C3%A9fie-les-%C3%A9tats-unis-le-cours-du-p%C3%A9trole-reste-volatile>.

⁶¹ Peter Barabas & Aleksandar Brezar & Babak Kamiar (2026), “L'ayatollah Mojtaba Khamenei affirme que l'Iran a porté un "coup décisif" à l'ennemi malveillant”, *Euronews*, 04.06.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://fr.euronews.com/2026/06/04/layatollah-mojtaba-khamenei-affirme-que-liran-a-porte-un-coup-decisif-a-lennemi-malveillan>.

engelleyerek İran silahlı kuvvetlerine büyük bir avantaj sağlamaktadır. Nitekim Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur'un DÖO operasyonları sonucunda öldürülmeleri, İran ordusunun operasyonel kapasitesini ortadan kaldıramamıştır. Bu noktada, İran'daki yönetim sisteminin de sürekliliği garanti altına alacak şekilde tasarlanmış olduğu hatırlatılmalıdır. Bir üst düzey yönetici ortadan kaldırıldığında yerine geçebilecek birden fazla ismin hazır bulunmasına izin veren bu sistem, İran'ın dayanıklılığını artırmakta ve süreklilik arz eden bir karşı koyma potansiyeli yaratmaktadır.

Kullanılan silah sistemleri ve yöntemler, İran'ın savaş stratejisinin ikinci bileşenini oluşturmaktadır. Maliyet ve buna bağlı olarak ortaya çıkan üretim miktarı, bu bileşenin avantajlı bir cephesini oluşturmaktadır. İran'da üretilen insansız hava araçlarının maliyetinin son derece düşük olması ve İran'ın –her ne kadar tam sayısı bilinmese de- yıllardır ürettiği insansız hava aracı stoklarının yüksek olması nedeniyle özellikle İsrail'e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik ciddi bir saldırı gücü bulunmaktadır. “İran'ın 20 bin dolarlık İHA'larını yok etmek için 4 milyon dolarlık füzeler kullanma”⁶² durumu, savaş için büyük bir kaynak ayırma zorunluluğu yaratmaktadır. Aşağıdaki tablo, DÖO boyunca kullanılan üçü saldırı (Tomahawk, JASSM, PrSM) ve dördü de savunma amacıyla (SM-3, SM-6, THAAD, Patriot) kullanılan füze sistemlerine ait veriler yer almaktadır:

Tablo 1. 2026 İran Savaşı'nın ilk 39 gününde ABD tarafından kullanılan mühimmat tablosu⁶³

Mühimmat	Birim maliyeti (milyon dolar)	Savaş öncesi stok durumu (adet)	Savaşta kullanılan tahmini miktar	Teslim süresi (üretim) (Ay)
Tomahawk	2,6	3100	1000'den fazla	47
JASSM	2,6	4400	1100'den fazla	48
PrSM	1,6	90	40-70	46
SM-3	28,7	410	130-250	64

⁶² Bloomberg (2026), “Trump's Iran Goals Still Fuzzy as War Rages”, 03.03.2026, Erişim Tarihi: 27.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-03-03/iran-war-trump-s-goals-still-unclear-with-no-obvious-endgame>.

⁶³ Mark F. Cancian & Chris H. Park (2026), “Last Rounds? Status of Key Munitions at the Iran War Ceasefire”, CSIS, 21.04.2026, Erişim Tarihi: 26.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.csis.org/analysis/last-rounds-status-key-munitions-iran-war-ceasefire>.

SM-6	5,3	1160	190-370	53
THAAD	15,5	360	190-290	53
Patriot	3,9	2330	1060-1430	42

Tablo incelendiğinde, en az üç nokta dikkat çekmektedir. İlk olarak, bir önceki paragrafta da belirtildiği üzere, savaş ABD bütçesi için büyük bir yük oluşturmaktadır. ABD Savaş Bakanlığının “*savaşın ilk haftasında 11,3 milyar dolar harcama yapıldı*” şeklindeki açıklaması ve Beyaz Sarayın Amerikan Kongresinden 200 milyar dolarlık ek kaynak talebinde bulunması,⁶⁴ bu tespiti destekler niteliktedir. İkinci olarak, mevcut füze stoklarında savaş nedeniyle kayda değer bir azalma görülmektedir. Özellikle Pasifik’teki Çin-ABD rekabeti ve -Trump ile Putin’in zaman zaman medyaya yansıyan çeşitli “*dostluk*” görüntülerine rağmen- Rusya sorunu nedeniyle bu azalmanın Vaşington’da endişe yaratmadığını savunmak kolay değildir. Bu endişe, üçüncü dikkat çekici nokta olan telafi sürelerinin uzunluğunu da kapsamaktadır. Tablo, füzelerin telafi edilmesi için yaklaşık olarak dört ile altı yıl arasında değişen bir süreye işaret etmektedir. Ancak, raporda savaş öncesi seviyelere dönülmesi için bir ile dört yıl arasında değişen bir süreye ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir -ki bu sürenin bile Pentagon’daki planlamacılar açısından sıkıntılı olduğu ileri sürülebilir.

İran’ın İHA cephaneliği sadece görece düşük maliyet nedeniyle değil, aynı zamanda çeşitli kullanım amaçları nedeniyle de önemli avantajlar sağlamaktadır. Bazı modellerin 2000 kilometreden fazla menzile sahip olmaları ve -boyutlarının küçüklüğü ve düşük irtifada uçmaları nedeniyle- radar tarafından tespit edilmelerinin zorluğu bu avantajlar arasında sayılabilir. İHA’ların kritik önemini daha da arttıran bir diğer husus, “*doygunluk*” (*saturation*) etkisi için de kullanılabilir olmalarıyla bağlantılıdır. Bu kullanım şeklinde, önce çok sayıda İHA -düşmanın savunma sistemi kapasitesini zorlayacak ölçüde- aynı hedefe gönderilerek doygunluk yaratılmakta, ve bir sonraki etapta fırlatılan füzeler de zayıflamış savunmayı aşabilmektedir.

Saldırı ve savunma sistemleri ile ilgili bu tespitler, iki önemli hususu gündeme getirmektedir: Daha düşük maliyetli savunma sistemlerine yapılacak yatırımlar ve stokların durumu. Ukrayna örneğinde de görüldüğü üzere, maliyeti düşük olan savunma sistemleri bir süredir

⁶⁴ Madeline Halpert & Anthony Zurcher (2026), “White House Seeks \$200bn in Military Funding in Wake of Iran War”, *BBC*, 19.03.2026, Erişim Tarihi: 25.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/c5y73gwk1qdo>.

kullanılmaktadır. Ancak, “*fakirin zengine karşı savaşı*” şeklinde değerlendirilebilecek Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kiev’in yaptığı araştırma-geliştirme çalışmaları ve bunun sonucunda oluşturulan savunma sisteminin henüz diğer ülkeler tarafından yeterince ilgiyle takip edilmediği görülmektedir. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri DÖO’nun ilk on gününde THAAD ve Patriot savunma sistemleri sayesinde İran’dan gelen 189 füze ve 941 İHA saldırısının %90’dan fazlasını önleyebilmiştir.⁶⁵ Ancak, yukarıdaki tabloda da belirtildiği üzere, bu savunma oldukça maliyetlidir. ABD’nin ve Körfez’deki müttefiklerinin daha az mali kaynak tüketecek sistemlere yatırım yapmamış olmaları, 2026 Savaşı’nda İran’ın lehine işlemektedir.

Bu ortamda silah stoklarının kritik önem taşıdığını ileri sürmek hatalı olmayacaktır. Taraflardan biri saldırı mühimmatını ya da önleme sistemlerini tükettiğinde denge değişebilir. Savaş, bir anlamda “*mühimmat yarışı*” haline gelmiş durumdadır ve stokların ne kadar dayanacağı savaşın belirleyici faktörünü oluşturmaktadır. Resmi açıklamalar, her iki tarafın da uzun süre dayanabileceğine işaret etmektedir. Ancak, tarafların füze stokları hakkında net bir bilgi sahibi olmak mümkün değildir. Ayrıca, savaşta İran’ın cephaneliğine ne ölçüde zarar verildiği ve İran’ın telafiyi ne kadar hızlı bir şekilde gerçekleştirebildiğine dair de belirsizlikler mevcuttur.

Tahran yönetimi, silah sistemlerindeki avantajını “*yatay tırmandırma*” stratejisiyle de artırmayı hedeflemiştir. İran’ın sadece İsrail’i değil, aynı zamanda bölgedeki ABD üslerini ve Körfez monarşilerini de hedef alarak çatışmayı genişletmiş olması bu stratejik tercihin sonucudur. Bu stratejinin amacı, savaşı DÖO’nun ABD-İsrail-İran üçgeninden çıkararak, ABD ve İsrail’i birbirine bağlı birden fazla cephede mücadele etme durumunda bırakmaktır. Bir diğer önemli husus, amaçlanan tırmandırma faaliyetlerinin yalnızca İran askeri güçleri üzerinden gerçekleşmiyor olmasıdır. Yeni cephelerin, sınırlı da olsa, “*vekil ağı*” kullanılarak açıldığı ve “*direniş eksenini*” olarak da adlandırılan bu ağ içerisinde özellikle üç aktörün öne çıktığı görülmektedir: Hizbullah, Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) ve Husiler (Ensarullah Hareketi). Hizbullah, 2 Mart 2026’da İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırılarıyla “*kuzey cephesini*” açarak savaşa dâhil olmuştur. İsrail’in hava savunma sistemlerini zorlamaya yönelik bu saldırı, çatışmanın Lübnan’a taşınmasına yol açarak yatay tırmandırma hedefine hizmet etmiştir. Yemen’deki Husilerin İsrail’e yönelik saldırıları büyük ölçüde sembolik kalmaktadır. Ancak, Ensarullah Hareketi, deniz ticaret yolları açısından kritik bir öneme sahip olan Babülmendep Boğazı üzerindeki konumundan ötürü İran için son değerli bir müttefik

⁶⁵ *DigitalDubai* (2026), “UAE THAAD & Patriot Missile Defense vs Iran Attacks 2026: How UAE's Air Defense is Intercepting 90%+ of Missiles and Drones”, 10.03.2026, Erişim Tarihi: 28.04.2026, Erişim Adresi: <https://digitaldubai.ai/dubai-updates/uae-thaad-patriot-missile-defense-iran-attacks-2026>.

konumundadır. Irak'ta ise İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi unsurları -özellikle Kataib Hizbullah- ABD hedeflerine yönelik saldırıları artırmıştır. Bu saldırılar, bir taraftan Bağdat yönetimini Vaşington ile Tahran arasında hassas bir denge kurmaya zorlarken diğer taraftan da ABD'nin askeri kaynaklarını yeniden konumlandırmasına neden olmuştur. Böylece, İran'la ideolojik bir direniş ortaklığı paylaşan bu üç “*vekil*” -her biri kendi iç siyasi dinamikleri ve kazanç/kayıp hesapları doğrultusunda hareket etmekle birlikte- İran'ın çıkarları doğrultusunda faaliyete geçerek çatışmayı coğrafi olarak genişletmiş ve ABD-İsrail ittifakı (ve bölgedeki müttefikleri) üzerindeki baskıyı artırmıştır.

İran'ın savaş stratejisinin üçüncü bileşenini, altyapı unsurlarını da kapsayan ekonomik hedefler oluşturmaktadır. “*Dikey tırmandırma*” kavramına örnek oluşturan bu durum, çatışmalarda hedef yelpazesini genişleterek düşman için “*maliyeti artırma*” amacına hizmet etmektedir. Bu tırmandırma şeklinde, saldırının yoğunluğunu, kapsamını ve şiddetini artırmak amaçlanır.⁶⁶ Tahran yönetimi, bu çerçevede, odak noktasını genişlettiği ve askeri nitelikteki operasyonlarına ek olarak sivil hedefleri ve kritik altyapıları saldırı planlarına dâhil ettiği bir stratejiyi benimsemektedir. Bununla ilgili en önemli örnek, 4 Mart 2026'dan itibaren Hürmüz Boğazı'nın “*kapatılmış*” olmasıdır. Tahran yönetimi, bu tarihten itibaren Boğaz'dan geçişlerin İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun (İDMO) onayına tabi olduğunu duyurmuştur. İDMO, Boğaz'daki trafik ayırım şeması boyunca deniz mayınları döşemiş ve “*düşman*” veya “*uygunsuz*” olarak değerlendirilen ticaret gemilerini hedef almak için insansız hava araçları ve füzeler kullanmıştır. Hat boyunca zorunlu rotalar belirleyen İDMO, gemileri bu rotaları kullanmaya zorlamıştır. ABD'nin 13 Nisan'dan itibaren Boğaz'da İran bağlantılı gemilere yönelik olarak başlattığı abluka, bölgedeki sorunu daha da karmaşık hale getirmiştir. İran ayrıca Körfez'deki enerji tesislerini, veri merkezlerini, lüks otelleri ve su arıtma tesislerini de hedef almıştır.⁶⁷ Bu durum, savaşın sadece askeri alandan çıkarak sivil alanı da kapsadığını göstermektedir.

İran'ın “*zafer*” çerçevesini destekleyen anlatılar, doğal olarak, çalışmanın bu bölümünde değinilen üç bileşenin her birini kapsamaktadır. Birinci bileşen (siyasi ve askeri örgütlenme) hakkındaki beyanlar incelendiğinde, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin hem dayanıklılık, hem de savunma amacıyla tasarlanan mozaik savunma sayesinde İran'ın “*savaşın ne zaman ve nasıl*

⁶⁶ Mona Yacoubian (2026), “Visualizing Iran's Escalation Strategy”, CSIS, 27.03.2026, Erişim Tarihi: 28.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.csis.org/analysis/visualizing-irans-escalation-strategy>.

⁶⁷ Franck Galland (2026), “Bombarder les sites de dessalement des pays du Golfe, c'est franchir une ligne rouge”, *Le Monde*, 14.03.2026, Erişim Tarihi: 28.04.2026, Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/03/14/bombarder-les-sites-de-dessalement-des-pays-du-golfe-c-est-franchir-une-ligne-rouge_6671175_3232.html.

biteceğine karar verme” gücüne sahip olduğuna dair ifadesi⁶⁸ dikkat çekmektedir. Arakçi ayrıca sistemin lider kadroyu “*başsız bırakmayı*” amaçlayan saldırılara karşı dayanıklılığını açıkça överek -ve komuta zincirinin merkeziyetsiz yapısına dikkat çekerek- bir “*lider kaybı*” durumunda İran’ın savaş yürütme kabiliyetinin ortadan kalkmayacağını savunmaktadır. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani de dayanıklılık unsurunu vurgulamakta ve - ABD’nin öngördüğü daha kısa süreli askeri operasyonların aksine- ülkesinin “*uzun ve zamana yayılmış*” bir mücadeleye hazır olduğunu vurgulamaktadır.⁶⁹

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın İran’ın askeri gücü ve caydırıcılık kapasitesiyle ilgili olarak kullandığı anlatı⁷⁰ şu şekilde özetlenebilir: “*Düşman, savaş sırasında İran’ın taarruz kapasitesi karşısında gafil avlanmıştır ve bu sürpriz unsurunun arkasında, yıllarca süren planlama, teknolojik gelişme ve İranlı komutanlar ile uzmanların kesintisiz çalışması yer almaktadır.*” Bir diğer ifadeyle, Pezeşkiyan, silahlı kuvvetlerin caydırıcılığı artırmadaki rolünü takdir ederken askeri başarıyı yapısal bir hazırlık çerçevesine oturtmakta ve düşmanın amacına erişemediğine dair mesajını ön plana çıkarmaktadır. Askeri teknoloji ile ilgili değerlendirmeler incelendiğinde de, ulusal sanayi tarafından “*stratejik muharebe*” amacıyla üretilen insansız hava araçlarına yapılan vurgu gözlemlenebilmektedir. Örneğin, Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi -henüz DÖÖ başlamadan önce- bu araçların karadaki, denizdeki ve havadaki hedefleri vurma kapasitesine işaret ederek operasyonel kabiliyetle ilgili anlatıları destekleyen yorumlarda bulunmuştur.⁷¹ İran’ın saldırı gücüne takviye sağlayan “*vekil ağı*” da -Mücteba Hamaney’in resmi açıklamalarında⁷² görüldüğü gibi- direniş eksenini olarak nitelendirilmektedir.

İran’ın “*zafer*” çerçevesini desteklerken kullandığı anlatılar incelendiğinde Hürmüz Boğazı’nın da özel bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Tahran, Boğaz’dan geçen sivil gemilerin sadece kendi onayıyla geçebileceği bir düzeni kurumsallaştırmaya çalışmaktadır. Bu

⁶⁸ Ana News Agency (2026), “Iran Says It Will Decide When and How War Ends, Araghchi Asserts”, 02.03.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://ana.ir/en/news/10692/iran-says-it-will-decide-when-and-how-war-ends-araghchi-asserts>.

⁶⁹ Jay Hilotin (2026), “Iran's war doctrine revealed: 'Decentralised Mosaic Defence' — what it means for US, Israel”, *Gulf News*, 02.03.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://gulfnnews.com/world/mena/mosaic-defence-doctrine-iran-studied-us-wars-for-20-years-says-abbas-araghchi-what-it-means-1.500460676>.

⁷⁰ Cumhurbaşkanı’nın konuyla ilgili beyanları için bakınız; *Iranian Presidency* (2026) “President Pezeshkian hails armed forces’ readiness, says enemy stunned by Iran’s offensive capabilities”, 26.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://president.ir/en/164369>.

⁷¹ *People’s Daily Online* (2026), “Iran warns against attack, pledges response as tensions with U.S. escalate”, 18.01.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://en.people.cn/n3/2026/0130/c90000-20420741.html>.

⁷² Barak Ravid (2026), “Iran's new supreme leader vows revenge on U.S., Israel”, *Axios*, 12.03.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: https://www.axios.com/2026/03/12/iran-mojtaba-khamenei-first-message-trump-israel?utm_source=perplexity.

doğrultuda, gemileri kendi kara sularındaki trafik ayırım şemalarını kullanmaya zorlamakta ve -Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak- geçiş yapan gemilerden ücret talep etmeyi hukuki bir hak olarak savunmaktadır. Ancak, Hürmüz Boğazı İran için ekonomik getiri sağlayan bir “su yolu” olmanın çok ötesinde bir öneme sahiptir. Ali Ekber Velayeti'ye göre Boğaz, İran'ın elindeki “*nihai kaldıraç*” olarak DÖO'yu sonlandıran anlaşmanın sürekliliğini sağlayacak yegane “*gerçek garanti*” durumundadır.⁷³ Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Boğaz'ın stratejik önemini nükleer silaha benzeterek, uzun vadeli caydırıcılık açısından İran için taşıdığı önemi gözler önüne sermektedir.⁷⁴

Bu noktada, Tahran'daki “*zafer*” çerçevelemesi, askeri başarıyı uzun vadeli siyasi kazanımlara dönüştürmenin bir yolu olarak görülmektedir. Bu yaklaşım, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai'nin -kazanılan “*zafer*” nedeniyle- ABD'den maksimum taleplerde bulunması gerektiği yönündeki ifadesi⁷⁵ ile paralellik göstermektedir. İran tarafından dolaşıma sokulan taslak anlaşma metinlerinde yer alan “*askeri gemilere geçiş yasağı*” maddesi bu bağlamda değerlendirilebilir. İran'ın bölgedeki yabancı askeri varlığını sonlandırma ve deniz trafiği kontrolünü daimileştirme hedefleri, çerçevelemenin edimsel sonuçlarına işaret eden önemli örneklerdir.

4. Donald Trump'ın ‘Zafer’ Çerçevelemesi ve Ampirik Gerçeklik

ABD Başkanı, DÖO henüz devam ederken “*savaşın bittiği*” yönündeki ifadeleri defalarca tekrarlayarak bir tür “*zafer*” çerçevelemesi gerçekleştirmiştir. Ancak bu çerçevelemenin mutlak ve tam bir zafer tanımını içermediği, daha ziyade yakın gelecekte kazanılacak olan görülmektedir. Burada, ABD zaferinden başka bir olasılığı mümkün olmadığı bir anlatının oluşturulduğu dikkat çekmektedir. Nitekim harekâtın ilk ayında, sürecin belirsizliğine rağmen, “*birçok açıdan kazandık, ama yeterince kazanmadık*”⁷⁶ diyerek askeri gidişatı -başlangıçtaki hedeflerin büyük oranda yerine getirildiği- bir başarı olarak sunmaya çalışmıştır. ABD Başkanı'nın “*Askeri hedefimize ulaşma hususunda büyük mesafeler katetmekteyiz. Hatta*

⁷³ Press TV (2026), “Leader’s advisor: Strait of Hormuz, Iran’s real guarantee in any future agreement”, 27.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.presstv.ir/Detail/2026/05/27/769365/Leader-s-advisor--Strait-of-Hormuz,-Iran-s-real-guarantee-in-any-future-agreement>.

⁷⁴ Ria Reddy & Ben Rezaei & Katherine Wells & Parker Hempel & Kelly Campa & Brian Carter (2026), “Iran Update Special Report”, *Critical Threats*, 08.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.criticalthreats.org/analysis/iran-update-special-report-may-8-2026>.

⁷⁵ Institute for the Study of War (2026), “Iran Update Special Report”, 29.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-special-report-may-29-2026/>.

⁷⁶ Andrew Roth (2026), “Vague and contradictory Trump says Iran war ‘won’, but not ‘won enough’”, *The Guardian*, 10.03.2026, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2026/mar/10/trump-iran-war-over-pretty-quickly>.

kimilerine göre bu hedeflere tamamen ulaşılmış durumdayız. İran'daki tüm kuvvetleri bertaraf ettik.”⁷⁷ beyanıyla desteklediği bu “büyük başarı” anlatısı, zaferin kısa süre sonra ilan edileceği anlamını içermektedir. Operasyonun diplomatik ve psikolojik boyutunu da bu söylemsel düzlemde oluşturan Trump, Tahran üzerindeki baskıyı “İran rejimi artık yenilgiyi kabul etmiş durumda”⁷⁸ iddiasıyla pekiştirerek ABD zaferini dolaylı bir şekilde ilan etmiştir. Sonuç olarak Trump, George W. Bush’un Irak Savaşı’ndaki talihsiz “görev tamamlandı” çıkışını hatırlatır şekilde⁷⁹ -harekât henüz devam ederken- bariz bir zaferi ilan etme noktasına gelmiştir.

Bu çalışmanın giriş kısmında da hatırlatıldığı üzere, D. Trump DÖÖ’yu dört veya beş hafta gibi bir süre içerisinde hedeflerine ulaşacağına inanarak başlatmıştır. Ancak, savaşın uzaması ile birlikte Trump’ın “aceleye gerek olmadığı”⁸⁰ ve “zamanın [ABD’den] yana olduğu”⁸¹ yönündeki yeni söylemlere başvurduğu görülmektedir. Bu şekilde oluşturulan yeni anlatının en az iki fayda sağladığı ileri sürülebilir. Birincisi, DÖÖ’nun uzamasını bir “başarısızlık” olarak çerçeveleyen muhalif anlatıları engelleme niyetidir. Savaşın uzaması, söylemsel düzeyde bir “başarısızlık” olmaktan çıkarılarak -sonuç üzerinde etki etmeyen- önemsiz bir ayrıntı olarak gösterilmektedir. Bu eğilim, “zafer” çerçevelemesinin “değersizleştirme” boyutunu ortaya koymaktadır. İkinci olarak, zaman avantajını düşmanın elinden alma çabasına vurgu yapılabilir. Yenilenen retorik, ABD’nin özellikle askeri ve ekonomik kaynaklarının savaşın uzaması durumunda bile yeterli olacağına işaret etmektedir. Bu retorikten, savaşın sonucuyla ilgili bir “kaçınılmazlık” durumunun -mutlak bir ABD zaferinden başka bir seçenek olmadığı- var olduğuna dair bir anlam da çıkarılabilir. Böylece, “zafer” çerçevelemesi daha da güçlendirilmektedir.

Trump’ın kesin ve hızlı bir zafer beklentisini İran’ın önceki çatışmalarda sergilediği askeri tercihlerle ilişkilendirmek mümkündür. Örneğin, ABD’nin Nisan 2024’te Şam’daki İran Konsoloslugu binasına düzenlediği saldırıya yönelik misilleme, Tahran’ın “gerginliği

⁷⁷ Mara Liasson & Steve Inskeep (2026), “Trump hails Iran successes, doesn't give war's time frame”, *NPR*, 10.03.2026, Erişim Tarihi: 01.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.npr.org/2026/03/10/nx-s1-5742587/trump-hails-iran-successes-doesnt-give-wars-time-frame>.

⁷⁸ *I24* (2026), “L’Iran nous supplie de faire un Accord’, affirme Donald Trump”, 26.03.2026, Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.i24news.tv/fr/actu/international/ameriques/artc-l-iran-nous-supplie-de-faire-un-accord-affirme-donald-trump>.

⁷⁹ Robert Tait (2026), “Trump’s Iran war victory boast has echoes of Bush’s ill-fated ‘mission accomplished’ claim”, *The Guardian*, 17.04.2026, Erişim Tarihi: 20.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2026/apr/17/trump-claims-victory-iran-war-analysis>.

⁸⁰ Tom Bennett (2026), “Trump tells US negotiators 'not to rush' into deal with Iran”, *BBC*, 25.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/clyp0040x7po>.

⁸¹ *CBS* (2026), “Trump says ‘time is on our side’ amid reports of Iran deal, and more headlines”, 24.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.cbsnews.com/minnesota/video/trump-says-time-is-on-our-side-amid-reports-of-iran-deal-and-more-headlines/>.

turmandırmaktan kaçınma” hedefini içeren bir yanıt olarak değerlendirilmektedir.⁸² Benzer şekilde, Ekim 2024’teki İsrail saldırılarına rağmen İran’ın bir karşı saldırı döngüsüne girmekten kaçındığı görülmektedir. Bu tepkilerin, Vaşington’da Tahran’ın tepkisinin sınırlı kalacağı fikrinin ağır basmasına yol açarak DÖÖ’yu başlatma kararını kolaylaştırdığı ileri sürülebilir. Aynı doğrultudaki bir başka varsayım, 3 Ocak 2026 tarihli *Mutlak Kararlılık Operasyonu* ile elde edilen “başarının” da Trump’ın kesin zafer tahminlerini güçlendirmiş olabileceğiyle ilgilidir. Bu operasyon sonucunda Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro’nun (eşiyle birlikte) Karakas’ta ABD özel kuvvetleri tarafından yakalanarak “*uyuşturucu terörizmi*” ve “*uyuşturucu kaçakçılığı*” suçlamalarıyla yargılanmak üzere New York’a getirilmiştir. “*Venezuela’da yaptığımız, bence mükemmel, mükemmel bir senaryo*” ifadesi⁸³ Trump’ın İran için de benzer bir beklentide olduğuna işaret etmektedir. Ne var ki bu beklenti, gerçeklikle örtüşmemiştir. İran’ın siyasi kararlılığı ve askeri direnci sonucunda 15 Haziran 2026’da varılan çerçeve anlaşma, ABD’nin “*zaferini*” doğrulayan bir içeriğe sahip değildir.

2026 İran Savaşı’nın etkileri yalnızca çatışmaya doğrudan dâhil olan taraflarla sınırlı kalmamıştır. Yukarıda da hatırlatıldığı üzere, çatışmanın ekonomik ve insani maliyeti oldukça ağırdır ve gerek bilgi akışındaki sınırlılıklar gerekse propaganda faaliyetleri bu maliyetin kesin olarak ölçülmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, erişilebilir veriler sayesinde objektif değerlendirmeler yapılabilmektedir. Örneğin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan raporlarda savaş nedeniyle İran’da yerinden edilen insanların sayısı 3,2 milyon olarak vermektedir.⁸⁴ Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısı binlerle ölçülmektedir. Ülkede 125.000’den fazla sivil altyapı ve temel hizmet biriminin tahribatı, yaygın yıkım, yoğun enkaz ve patlayıcı kalıntıları temel hizmetlere erişimi büyük ölçüde aksatmaktadır.⁸⁵ Bu tür hasarlar sadece acil müdahale gerektirmekle kalmayıp aynı zamanda uzun vadeli sorunları da beraberinde getirmektedir.

Lübnan’a yönelik İsrail saldırıları, savaşın insani boyutunu daha da ağırlaştırmıştır. Bölgede 2 Mart 2026’da yeniden alevlenen çatışmalar, Kasım 2024’te varılan -ve defalarca ihlal edilen-

⁸² *Mehr News Agency* (2024), “Logoglu Told MNA: Iran's Response to Israel Smart, Calculated, Calibrated”, 14.04.2024, Erişim Tarihi: 27.04.2026, Erişim Adresi: <https://en.mehrnews.com/news/213866/Iran-s-response-to-Israel-smart-calculated-calibrated>.

⁸³ Zolan Kanno-Youngs & David E. Sanger & Tyler Pager (2026), “Trump Says War Could Last Weeks and Offers Contradictory Visions of New Regime”, *The New York Times*, 01.03.2026, Erişim Tarihi: 28.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/2026/03/01/us/politics/trump-iran-war-interview.html>.

⁸⁴ UNHCR (2026), “Middle East Situation”, Operational Data Portal, 22.04.2026, Erişim Tarihi: 29.04.2026, Erişim Adresi: https://data.unhcr.org/fr/situations/middle_eastern.

⁸⁵ *International Organization for Migration* (2026), “Escalation in the Middle East and Beyond — Mobility Report (15–21 April 2026)”, Erişim Tarihi: 28.04.2026, Erişim Adresi: <https://dtm.iom.int/reports/escalation-middle-east-and-beyond-mobility-report-15-21-april-2026>.

ateşkesten bu yana Lübnan'ın en büyük güvenlik sorununu oluşturmaktadır. Bu çatışmalar sonucunda 2.100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 7.000 kişi yaralanmış ve 1,2 milyonu aşan kitlesel bir yerinden edilme yaşanmıştır.⁸⁶ Her ne kadar 14 Nisan 2026'da İsrail ile Lübnan arasında -1993'ten bu yana ilk defa- doğrudan görüşmeler başlatılmış olsa da, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı için⁸⁷ ateşkes tesisi mümkün olmamıştır. Bu ortamda, yerinden edilenlerin sayısı 1,2 milyonun üzerine çıkarak barınma kapasitesini aşmış⁸⁸ ve Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan fonlar yetersiz kalmıştır.⁸⁹ Çatışmalar nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye sığınmak zorunda kalan 200.000'den fazla insanın varlığı -ve birçok sığınmacının ateşkese rağmen ülkeye geri dönmeyeceğine işaret eden çeşitli haberler-⁹⁰ trajedinin boyutları hakkında fikir vermektedir.

Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, savaşın küresel enerji arzının temel dayanaklarını sarstığı görülebilmektedir. Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın fosil yakıt akışlarındaki merkezi rolü, bu coğrafyada yaşanan her türlü istikrarsızlığın küresel ölçekte yankı bulmasına neden olmaktadır. Çeşitli kaynaklara göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve doğal gaz, dünya ticaretinin %20'si ile %30'u arasında değişen bir paya sahiptir. Boğaz, bu bağlamda kritik bir stratejik konuma sahiptir. Bu geçiş yolunun kısmi olarak kapatılması veya sıkı kontrollere tabi olması durumunda, petrol ve doğalgaz ticaretinde ciddi aksamalar yaşanmakta ve buna bağlı olarak fiyat dalgalanmaları görülmektedir. Nitekim, savaş başlamadan önce 65

⁸⁶ OCHA (2026), "Lebanon Crisis Situation Analysis (Period: 20/04/26–26/04/26)", Erişim Tarihi: 29.04.2026, Erişim Adresi: <https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-situation-analysis-period-200426-260426>.

⁸⁷ İsrail, Litani Nehri'nin güneyindeki Hizbullah'ın askeri altyapısının ve silahlarının tamamen ortadan kaldırılmasını öncelik olarak belirlemiş ve ateşkes için Beyrut'un bu silahsızlandırmayı uygulamaya koymasını şart koşmuştur. Lübnan ise İsrail saldırılarının derhal durdurulmasını, İsrail birliklerinin tamamen çekilmesini ve egemenliğine saygı gösterilmesini talep etmiş; silahsızlandırma konusunun ise ateşkes sonrasına bırakılması gerektiği yönünde görüş belirtmiştir. Hizbullah'ın görüşmelere tamamen karşı çıkması, bunları İsrail'e yönelik bir "karşılıksız taviz" olarak nitelendirmesi ve görüşmeler esnasında füze saldırılarını artırması Lübnan'ın müzakere pozisyonunu zayıflatmıştır. Ayrıca, Lübnan'da iç politik uzlaşının eksiliği ve kamuoyundaki güçlü İsrail karşıtlığı da müzakerelerin başarısını olumsuz etkilemiştir.

⁸⁸ Al Jazeera (2026), "Up to 1.2 Million People Forced to Flee as Israel Pummels Lebanon", 06.04.2026, Erişim Tarihi: 29.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.aljazeera.com/gallery/2026/4/6/israeli-airstrikes-devastate-lebanese-villages-and-displace-millions>.

⁸⁹ United Nations (2026), "Secretary-General Launches \$308.3 Million Flash Appeal to Support People of Lebanon, Stressing Aid Is Urgently Needed as Military Escalation Takes Terrible Toll", 13.03.2026, Erişim Tarihi: 30.04.2026, Erişim Adresi: <https://press.un.org/en/2026/sgsm23046.doc.htm>.

⁹⁰ Jennifer Holleis & Omar Albam (2026), "Displaced by Iran War: Out of Lebanon, into Syrian Crisis", DW, 18.04.2026, Erişim Tarihi: 30.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.dw.com/en/displaced-by-iran-war-out-of-lebanon-into-syrian-crisis/a-76822402>.

dolar olan petrol (varil) fiyatı, 9 Mart'ta 115 doların üzerine çıktıktan sonra 10 Mart'ta 83 dolara düşmüş⁹¹ ve 27 Nisan'da 107 dolardan işlem görmüştür.⁹²

Savaşın küresel tedarik zincirlerine verdiği zarar, doğal olarak, sadece enerji sektörüyle sınırlı kalmamıştır. Hürmüz Boğazı'ndaki kısmi kapatma ve sıkı kontrol nedeniyle deniz ticaret yollarının değiştirilmesi –hava trafiğinde savaşa bağlı olarak yaşanan aksaklıklar ile birlikte- navlun maliyetlerini, sigorta primlerini ve teslimat sürelerini artırmaktadır. Bu da tüm sektörleri etkileyen ticari ve mali sonuçlara yol açmaktadır. Tarım sektörü, bu bağlamda doğal olarak dikkat çekmektedir. Temel tarım girdilerinin önemli bir kısmı (%20 ila %45) Hürmüz Boğazı'ndan geçmekte olduğu için, 2027 tahminleri küresel ölçekte verim düşüşlerine ve kalıcı bir enflasyonist baskıya işaret etmektedir.⁹³ Tarım üreticileri üzerinde oluşan bu ağır baskıların küresel arzda -özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından- son derece ağır sonuçlar doğuracağını tahmin etmek zor değildir.

Önceki bölümde de üzerinde durulduğu gibi, 2026 İran Savaşı iki taraf arasındaki mücadele olmanın ötesine geçmiş ve belirgin biçimde bölgeselleşmiştir. Bu yayılma, ilginç bir şekilde, Körfez devletlerinin ekonomik dayanıklılık seviyeleri hakkında soru işaretleri yaratmıştır. Bu devletler, her ne kadar ekonomilerini çeşitlendirmiş olsalar da, fosil yakıt bağımlılıkları büyük ölçüde sürmektedir. Bölgeye yönelik saldırılar ve Körfez'e mal ve yakıt girişinin kısıtlanması, üretimde düşüşe, sanayi faaliyetlerinde aksamalara ve turizm ile havacılık gibi sektörlerde ciddi daralmaya yol açarak ağır bir ekonomik durgunluk riskini gündeme getirmektedir.

İran'ın Dubai, Abu Dabi ve Doha gibi sembolik ve ekonomik merkezleri ya da Kuveyt ve Ürdün'deki askerî üsleri hedef alması, askerî alana ek olarak ekonomik ve psikolojik etkiler de yaratmaktadır. Bu saldırılar bir yandan ABD öncülüğündeki koalisyonun eşgüdüm kapasitesine zarar verirken diğer yandan da bölgenin yatırım çekiciliğini zayıflatmaktadır. İran'ın özellikle hava trafiği için çok önemli bölgesel merkezler haline gelen şehirleri vurması, bu devletler için gerek ekonomi, gerekse "imaj" açısından son derece büyük bir darbe olmuştur. Bu devletlerin

⁹¹ Nicolas Chapuis (2026), "La flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre au Moyen-Orient pourrait-elle profiter aux majors américaines?", *Le Monde*, 11.03.2026, Erişim Tarihi: 01.05.2026, Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/03/11/guerre-au-moyen-orient-des-gains-incertains-pour-les-geants-petroliers-americains_6670462_3234.html.

⁹² Zoltan Siposhegyi (2026), "Les prix du pétrole en hausse alors que le blocus du détroit d'Ormuz se poursuit", *Euronews*, 27.04.2026, Erişim Tarihi: 01.05.2026, Erişim Adresi: <https://fr.euronews.com/business/2026/04/27/les-prix-du-petrole-en-hausse-apres-lechec-des-negociations-de-paix-ce-weekend-entre-les-e>.

⁹³ FAO (2026), "La crise prolongée qui touche le détroit d'Ormuz pourrait se muer en catastrophe pour les systèmes agroalimentaires mondiaux", 13.04.2026, Erişim Tarihi: 01.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.fao.org/newsroom/detail/fao--protracted-strait-of-hormuz-crisis-could-turn-into-global-agrifood-catastrophe/fr>.

şimdiye kadar verdikleri “müreffeh” ve “zengin” görüntünün savaş sonrasında da sürdürülebileceği şüphelidir. Ayrıca, gıda ithalatına yüksek bağımlılık Körfez ülkelerinde önemli bir zafiyet yaratmaktadır. Bölgedeki stoklar, kısa vadede yeterli görünmektedir.⁹⁴ Ancak, savaşın uzaması nedeniyle tedarik zincirinin sekteye uğraması ve fiyat artışı durumunda arz sorunlarının yaşanma olasılığı yüksektir.

Savaşın ABD’deki etkileri incelendiğinde, bir tür makroekonomik şokun söz konusu olduğunu ileri sürmek hatalı olmaz. Özellikle petrol fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanan enflasyon, hane halkı harcamaları üzerinde baskı oluşturmaktadır. TÜFE yaklaşık %3,3 civarındadır. Alternatif bir gösterge olan Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi’nin %4’e yaklaşabileceği tahmin edilmektedir -ki bu oran, ABD Merkez Bankası’nın %2 hedefinin belirgin biçimde üzerindedir.⁹⁵ Enerji maliyetleri ve fiyatlar genel seviyesindeki artış tüketim harcamalarını sınırladığı için, ekonomik büyümede hissedilir bir yavaşlama beklenmektedir. Yapay zekâ kaynaklı iş gücü dönüşümü ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler gibi yapısal faktörlerle de pekişen bu eğilim,⁹⁶ savaşın uzaması durumunda ABD ekonomisinde belirgin bir daralmayı kaçınılmaz kılmaktadır.

Böyle bir ortamda, DÖÖ’nun ABD halkından yoğun bir destek görmemiş olması şaşırtıcı değildir. Esas itibarıyla, ABD-İsrail ortak operasyonu, başladığı andan itibaren kamuoyunda bir kutuplaşmaya yol açmıştır. Örneğin, CNN tarafından Mart ayının başında yapılan ankette, katılımcıların yüzde 59’unun İran’a yönelik saldırıları onaylamadığı, yüzde 56’sının ise çatışmanın uzun süreceğine inandıkları görülmektedir.⁹⁷ Ipsos tarafından 10-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen anketin sonuçları da DÖÖ’ya verilen desteğin sınırlı kaldığına işaret etmektedir. “Maliyet-fayda dengesi açısından değerlendirildiğinde, İran'a yönelik askeri müdahale kararının buna değdiğine inanıyor musunuz?” sorusuna olumlu yanıt verenlerin oranı yüzde 24 iken, yüzde 51’lik kesiminin ise “buna değmediği” yönünde görüş bildirdiği görülmektedir. Aynı ankette, kararsızların oranı yüzde 22 olarak ölçülmüştür. Ayrıca, ankete

⁹⁴ Julien Bouissou (2026), “Guerre au Moyen-Orient : les économies du Golfe au bord de l’asphyxie”, *Le Monde*, 14.03.2026, Erişim Tarihi: 01.05.2026, Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/03/14/guerre-au-moyen-orient-les-economies-du-golfe-au-bord-de-l-asphyxie_6671178_3234.html.

⁹⁵ Mary Cunningham (2026), “In 8 Weeks, the Iran War Has Dented the U.S. Economy. The Damage Could Linger, Economists Say”, *CBS*, 27.04.2026, Erişim Tarihi: 30.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.cbsnews.com/news/iran-war-economic-impact-gas-prices-inflation-2026/>.

⁹⁶ A.g.e.

⁹⁷ Jennifer Agiesta & Ariel Edwards-Levy (2026), “CNN Poll: 59% of Americans Disapprove of Iran Strikes and Most Think a Long-Term Conflict Is Likely”, *CNN*, 03.03.2026, Erişim Tarihi: 30.04.2026, Erişim Adresi: <https://edition.cnn.com/2026/03/02/politics/cnn-poll-59-of-americans-disapprove-of-iran-strikes-and-most-think-a-long-term-conflict-is-likely>.

katılanların yüzde 54'ü savaşın kendi kişisel mali durumları üzerinde çoğunlukla olumsuz bir etkisi olduğunu düşünmektedir.⁹⁸

Donald Trump'ın “*hızlı zafer*” hayalinin gerçekleşmemesi, yukarıda çizilen karanlık tablonun nedenini oluşturmaktadır. Trump, DÖO'yu İran'ın hem nükleer, hem de balistik kapasitelerini -vekil ağlarıyla birlikte- etkili bir direniş ve misilleme ile karşılaşmadan etkisiz hale getireceğini düşünerek başlatmıştır. Bu çerçevede, operasyonun “*şok ve dehşet*” (*shock and awe*) stratejisi temelinde planlandığı anlaşılmaktadır. Bu stratejiye göre, saldırı, düşmanın karşılık veremeyeceği bir askeri güç kullanarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde zafer kazanma mantığıyla gerçekleştirilir.⁹⁹ Trump, söylemlerini de bu şekilde oluşturmuş ve henüz saldırılar yeni başlamışken operasyonun “*birkaç gün içinde sona erebileceğini*” beyan etmiştir.¹⁰⁰ Özellikle Ali Hamaney'in öldürülmesiyle birlikte İran yönetiminin “*başsız bırakılmasını*” ve kilit askeri altyapının tahrip edilmesini hedefleyerek İran'ın hızlı bir şekilde teslim olmasını uman Trump'ın bu beklentisi sahadaki gerçeklikle uyuşmamıştır. DÖO, bunun sonucunda, Trump'ın hayal ettiğinden çok daha uzun süreli bir yıpratma çatışmasına dönüşmüştür.

Süredeki bu uzama operasyonun maliyetini de artırmıştır. Çeşitli medya kaynaklarında, sadece ilk altı güne ait harcama tutarının 12,7 milyar dolar¹⁰¹ olarak hesaplandığı, günlük maliyetin ise 900 milyon dolara yaklaştığı¹⁰² belirtilen değerlendirmelere yer verilmiştir. Savaşın ikinci ayı tamamlandığında ABD'nin savaş harcamaları 25 milyar dolar civarındaydı.¹⁰³ Ayrıca, bazı yorumlarda bu verilerin bir tür “*nihai fatura*” olarak değerlendirilmemesi gerektiği hatırlatılmakta ve örneğin DÖO öncesindeki askerî teçhizat nakli ve personelin bölgeye

⁹⁸ Ipsos (2026), “The Iran Conflict”, 24.04.2026, Erişim Tarihi: 01.05.2026, Erişim Adresi:

<https://www.ipsos.com/en/global-opinion-polls/the-iran-conflict>.

⁹⁹ Gilles Paris (2025), “Juges, avocats, médias, universités... la redoutable et efficace stratégie d'intimidation de Donald Trump”, *Le Monde*, 25.03.2025, Erişim Tarihi: 02.05.2026, Erişim Adresi:

https://www.lemonde.fr/international/article/2025/03/25/juges-avocats-medias-universites-la-redoutable-et-efficace-strategie-d-intimidation-de-donald-trump_6585702_3210.html.

¹⁰⁰ Abubakr Al-Shamahi (2026), “No Quick Victory Leaves Trump Scrambling to Define Success in Iran”, *Al Jazeera*, 03.03.2026, Erişim Tarihi: 02.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.aljazeera.com/news/2026/3/3/no-quick-victory-leaves-trump-scrambling-to-define-success-in-iran>.

¹⁰¹ Will Craft & Andrew Witherspoon & Joseph Gedeon (2026), “The War on Iran Cost the US \$12.7bn by Day Six. Here's How It's Been Spent – in Charts”, *The Guardian*, 19.03.2026, Erişim Tarihi: 02.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2026/mar/19/us-iran-war-cost>.

¹⁰² Kaanita Iyer (2026), “Here's How Much the War with Iran Is Expected to Cost Every Day”, *CNN*, 06.03.2026, Erişim Tarihi: 02.05.2026, Erişim Adresi: <https://edition.cnn.com/2026/03/06/politics/us-war-iran-cost>

¹⁰³ Margot Sanger-Katz & Alicia Parlapano & Emily Badger (2026), “The War in Iran Has Cost \$25 Billion So Far. Is That a Lot?”, *The New York Times*, 29.04.2026, Erişim Tarihi: 05/05/2026, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/interactive/2026/04/29/upshot/iran-war-cost-comparison.html>.

gönderilmesine yönelik maliyetleri içermediğine dikkat çekilmektedir.¹⁰⁴ Buna ek olarak, özellikle uzun vadeli etkilerden ötürü savaşın toplam maliyetinin çok daha yüksek olacağı rahatlıkla ileri sürülebilir.

Bu karanlık tablo, doğal olarak, seçmen desteğini de etkilemiştir. 27 Nisan 2026'da tamamlanan *Reuters/Ipsos* kamuoyu yoklamasının sonuçları incelendiğinde, Trump'ın onay oranının ikinci başkanlık döneminin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye (%34) gerilediği görülmektedir. Bu düşüş, büyük oranda ekonomik belirsizlik ve ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşından kaynaklanmaktadır.¹⁰⁵ Her ne kadar MAGA seçmenlerinin büyük çoğunluğu savaşı destekliyor olsa da, MAGA dışındaki Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin İran'daki savaşla ilgili bölünmüşlüğü -özellikle Kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde- Trump üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır.

Trump'ın hızlı galibiyeti ile sonlanmayan savaş, Benyamin Netanyahu ile ilişkileri üzerinde de olumsuz etki yaratmıştır. İkili ilişkilerdeki bu bozulma, büyük oranda, iki siyasetçi arasındaki stratejik hedef farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Amerikan Başkanı, hiç beklemediği şekilde uzayan savaş nedeniyle iç politikada zorlanmakta ve halka -özellikle seçmen kitlesine- sunabileceği bir barış anlaşması ile İran dosyasını kapatmak istemektedir. İsrail Başbakanı ise -yıllardır arzu ettiği şekilde- askeri operasyonlara devam edilmesi gerektiğinde ısrar etmekte ve Tahran ile sürdürülebilir bir anlaşmanın uygulanabilirliğine şüpheyle yaklaşmaktadır. Trump'ın çeşitli açıklamalarında İsrail'e ve Netanyahu'ya yer vermemesi, taraflar arasındaki gerginliğin ispatı olarak görülebilir. Ayrıca, 8 Nisan'da Pakistan arabuluculuğunda başlatılan ABD-İran müzakerelerine İsrail'in dâhil edilmemesi de aynı doğrultuda değerlendirilebilir.¹⁰⁶

Trump açısından temel sorun ABD'nin bu savaşı ne kadar zaman boyunca sürdürebileceği ile ilgiliydi; zira uzun bir savaş, dünyanın en büyük askeri gücü için bile sürdürülebilir nitelikte değildir. Askeri güç kullanımının tabi olduğu yasal sınırlamalar da Trump için ayrı bir sorun

¹⁰⁴ Catie Edmondson (2026), "Pentagon Tells Congress First Week of Iran War Cost More Than \$11.3 Billion", *The New York Times*, 11.03.2026, Erişim Tarihi: 06.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/2026/03/11/world/middleeast/iran-war-costs-pentagon.html>.

¹⁰⁵ Jason Lange (2026), "Exclusive: Trump Approval Sinks to New Low as War with Iran Drives Cost-of-Living Concerns", *Reuters*, 28.04.2026, Erişim Tarihi: 07.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/us/trump-approval-sinks-record-low-war-with-iran-drives-cost-of-living-concerns-2026-04-28/>

¹⁰⁶ Nitekim, çeşitli kaynaklarda, İsraili yetkililerin bu müzakerelerde görüşülen konular hakkında bilgi almak için kendi istihbarat imkanlarını kullanmak zorunda kaldıklarına dair haberler yer almıştır. Bakınız; Sarah Burns (2026), "Tensions Emerge in Netanyahu-Trump Alliance", *The Irish Times*, 09.05.2026, Erişim Tarihi: 09.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.irishtimes.com/world/middle-east/2026/05/09/iranian-minister-accuses-us-of-reckless-military-adventure/>.

teşkil etmiştir. Nitekim, 1 Mayıs'ta savaşın sona erdiğini (tekrar) duyurması¹⁰⁷ Kongre onayı arama zorunluluğunu bertaraf etme amacıyla gerçekleştirilen bir hamle olarak değerlendirmek mümkündür. Zira 1973 tarihli yasal düzenleme, bir askeri operasyonun 60 günü aşması halinde Kongre'den resmî yetki alınmasını zorunlu kılmaktadır.¹⁰⁸ Bununla birlikte, savaş boyunca zamanın “*İran'dan yana*” olduğunu -ve net bir şekilde ABD'nin aleyhine işlediğini- ileri sürmek hatalı olmayacaktır. Trump her ne kadar “*tam ve eksiksiz*” bir zaferi¹⁰⁹ erkenden ilan etmiş olsa da, 15 Haziran'a kadar süren savaş kendisi için son derece ağır bir siyasi yük oluşturmuştur.

Sonuç

Bu çalışmanın birinci bölümünde de hatırlatıldığı üzere, 2026 İran Savaşı, aynı anda birkaç hedefe ulaşma amacıyla planlanan bir askeri harekât şeklinde başlatılmıştır. ABD için “*zafer*” olarak nitelendirilen durum da, doğal olarak, bu hedeflere ulaşıp ulaşılmadığıyla ilgili olmalıdır. Bu makalenin tamamlandığı tarihte -ABD ile İran arasında bir anlaşma mutabakatına varıldığıın açıklandığı gün- İran'ın nükleer programının kalıcı olarak durdurulabildiğini (veya, çerçeve anlaşma uyarınca gerçekleştirilecek görüşmeler sonucunda durdurulabileceğini), füze üretiminin imkânsız hale getirildiğini, donanmasının yok edildiğini, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun “*teslim olduğunu*” veya savaş sona erdikten sonra “*İran halkının yönetimi kendi eline alacağını*” savunma olanağı bulunmamaktadır. Benzer şekilde, DÖO'nun sona ermesiyle birlikte bölgesel ve küresel güvenlik mimarisinde yapısal bir iyileşme olacağına dair olumlu tahminlerde bulunmak rasyonel bir temele dayanmamaktadır.

Bu veriler ışığında, Donald Trump'ın henüz henüz savaş sürerken oluşturduğu “*zafer*” çerçevelemesi, sahada karşılığını bulamamaktadır. İran için ise durum daha farklıdır. Karşılaştırmalı bir değerlendirme, bu farkı açıklayan unsurları açığa çıkarmaktadır. Burada özellikle ABD ve İsrail'in mali, askeri ve teknolojik üstünlüklerinden ötürü -üçüncü bölümde değinilen- dayanıklılık faktörünün kilit önemine dikkat edilmelidir. İran; ABD ile mukayese edilebilecek askeri güç seviyesinde olmadığını bilinciyle, sahip olduğu kaynak ve imkânları kullanarak bir yıpratma savaşı sürdürmüştür. Farklı kapasitelere dayanan bu asimetrik savaşta İran'ın klasik anlamda “*savaşı kazanma*” imkânı bulunmamaktaydı. Ancak, güçlünün güçsüz

¹⁰⁷ Lauren Gambino (2026), “Trump claims hostilities have ended in Iran in letter to congressional leaders”, *The Guardian*, 02.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2026/may/01/trump-iran-war-hostilities-letter>.

¹⁰⁸ Vincent Bricart (2016), “Le Congrès américain et les pouvoirs de guerre : de la théorie à la pratique”, CEFIR Working Paper No 3, Novembre 2017, Université Liège.

¹⁰⁹ *Le Figaro* (2026), “«Victoire totale», «négocier une fin durable à la guerre», «encore beaucoup à faire» : les réactions dans le monde au cessez-le-feu en Iran”, 08.04.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.lefigaro.fr/international/victoire-totale-negocier-une-fin-durable-a-la-guerre-encore-beaucoup-a-faire-les-reactions-dans-le-monde-au-cessez-le-feu-en-iran-20260408>.

ile savaştığı durumlarda güçlünün kesin bir zafer elde edememesi durumunda “*kaybettiği*”, zayıfın net olarak yenilgiye uğratılmadığı durumlarda da “*kazandığı*” ileri sürülebilir. İran’ın ABD ve İsrail’e karşı “*pes etmeyi*” reddetmesi ve çatışmanın uzaması, son derece açık bir şekilde İran’ın lehine işlemiştir; çünkü ABD’nin İran ile sürdürdüğü savaşı “*hedeflerine*” ulaşmadan sonlandırmış olması Trump için “*yenilgi*” anlamına gelmektedir.

Tablo 2. İran ve ABD’de zafer’ çerçevelemesini destekleyen anlatıların işlevsel karşılaştırması

Anlatı analizinin dört işlevi	İşlevlere karşılık gelen anlatılar	
	İran	ABD
• Politika gerekçelerinin inşası	✓ Meşru müdafaa	✓ Hızlı müdahale gerektiren varoluşsal tehdit
• Belirlenen hedefler	✓ Teslim olmama ✓ Hayatta kalma ✓ Anayasal sistemin (rejimin) korunması	✓ Nükleer silaha erişimi engelleme ✓ Füze stoklarını ve üretim tesislerini imha etme ✓ Vekil ağlarını zayıflatma ✓ Donanmayı imha etme ✓ Rejim değişikliği ¹¹⁰
• Hedeflere nasıl ulaşılacağı	✓ Hürmüz Boğazı’nın kontrolü ✓ Yıpratma savaşı	✓ İsrail ile birlikte gerçekleştirilen operasyon
• Başarı(sızlık)ların açıklanması ¹¹¹	✓ ‘Zafer’ çerçevelemesi bağlamında oluşturulan söylem ve anlatılar ¹¹²	‘Zafer’ çerçevelemesi bağlamında oluşturulan söylem ve anlatılar ¹¹³

¹¹⁰ Bu hedef, bu yazıda belirtildiği üzere, bilinçli olarak muğlak bırakılmıştır.

¹¹¹ İki taraf da mevcut durumu ‘başarı’, savaşın sonucunu ise ‘zafer’ olarak çerçevelemektedir.

¹¹² Zayıfın güçlüye karşı yürüttüğü mücadelede, sadece ‘ayakta kalmak’ üzerinden tanımlanabilen ‘zafer’ sayesinde ekonomik, askeri ve siyasi kayıpların göz ardı edilebilmesine dayalı ‘başarı’ ilanı.

¹¹³ Gerçek ötesi yaklaşımla üretildiği için doğruluk tescili gerektirmeyen ‘başarı’ ilanı.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, Trump'ın “zafer” çerçevelemesi için ihtiyaç duyduğu anlatılarla ilgili ciddi bir sorun olduğu görülmektedir. Ancak, söylemlerin gerçeklikten bağımsız olarak inşa edildiği bir ortamda, seçmen kitlesine “zafer” olarak sunulabilecek bir anlaşmaya varılması büyük bir zorluk içermemektedir. ABD Başkanı savaşın bölgesel ve küresel güvenlik için ne kadar önemli olduğunu savunmaktadır. Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı “yetersiz” ve “tavizkar” bulan Trump bu düzenlemeden çok daha zayıf ve etkisiz bir anlaşmayı bile -gerçek ötesi siyaset bağlamında- “büyük bir başarı” şeklinde betimleme olanağına sahiptir. Ancak, buradaki temel sorun, “alıcı” kitlenin “zafer” çerçevelemesinin doğal uzantısı olan bu “büyük başarıyı” ne ölçüde inandırıcı bulacağıyla ilgilidir.

Trump'ın uluslararası hukuk normlarına aykırı şekilde başlattığı savaş, bu çalışmada da hatırlatıldığı üzere, etkileri küresel ölçekte hissedilen büyük kayıplara yol açmış durumdadır. Bu savaşın bölgeyi 28 Şubat 2026 öncesine kıyasla daha güvenli hale getirdiğini savunmak mümkün değildir. Bu yıkıcı sürecin ardından ABD ve İran'ın bir mutabakat metni ile savaşı sona erdirmeleri, doğal olarak, olumlu bir gelişmedir. Ancak kalıcı bir istikrar ortamının tesis edilememesi halinde, bölgede şiddet sarmalının yeniden ortaya çıkma riski oldukça yüksektir.

Bu kritik eşikte, mutabakat metni -ve devamında imzalanması beklenen anlaşma- salt askeri bir ateşkesin ötesine geçmektedir. Metin, sahadaki maddi gerçeklik ile söylemsel mücadele arasındaki düğüm noktası olarak yapısal bir öneme sahiptir.

İlginç olan husus, yukarıda da hatırlatılan şekilde, her iki tarafın da kendisini “galip” olarak ilan etmesine rağmen, savaşta gerçek anlamda “kazanan” bir taraf olmamasıdır. Ağır askerî bombardımanlara maruz kalan ve geniş ölçekli ekonomik kayıplar yaşayan İran'da yapısal toparlanma sürecinin uzun süreceği ileri sürülebilir. Benzer şekilde, “zafer” çerçevelemesinin ABD'deki üretim maliyetleri ve yükselen enflasyon karşısında ne kadar işlevsel olacağı tartışılabilir. Bu “kazanansız” görüntüye rağmen, “zafer” söylemlerinin her iki tarafça da sürdürüleceğini savunmak hatalı olmayacaktır. Bu öngörü, maddi gerçekliğin ve askeri sonuçların ötesinde, çerçevelemelerin dış politikadaki can alıcı konumunu bir defa daha göstermektedir.

KAYNAKÇA

- Agiesta, Jenniger & Edwards-Levy, Ariel (2026), “CNN Poll: 59% of Americans Disapprove of Iran Strikes and Most Think a Long-Term Conflict Is Likely”, *CNN*, 03.03.2026, Erişim Tarihi: 30.04.2026, Erişim Adresi: <https://edition.cnn.com/2026/03/02/politics/cnn-poll-59-of-americans-disapprove-of-iran-strikes-and-most-think-a-long-term-conflict-is-likely>.
- *Al Jazeera* (2026), “Up to 1.2 Million People Forced to Flee as Israel Pummels Lebanon”, 06.04.2026, Erişim Tarihi: 29.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.aljazeera.com/gallery/2026/4/6/israeli-airstrikes-devastate-lebanese-villages-and-displace-millions>.
- Al-Shamahi, Abubakr (2026), “No Quick Victory Leaves Trump Scrambling to Define Success in Iran”, *Al Jazeera*, 03.03.2026, Erişim Tarihi: 02.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.aljazeera.com/news/2026/3/3/no-quick-victory-leaves-trump-scrambling-to-define-success-in-iran>.
- Ali, Faisal (2026), “‘No Deal with Iran Except Unconditional Surrender,’ Trump Says”, *Al Jazeera*, 06.03.2026, Erişim Tarihi: 18.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.aljazeera.com/news/2026/3/6/no-deal-with-iran-except-unconditional-surrender-trump-says>.
- *Ana News Agency* (2026), “Iran Says It Will Decide When and How War Ends, Araghchi Asserts”, 02.03.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://ana.ir/en/news/10692/iran-says-it-will-decide-when-and-how-war-ends-araghchi-asserts>.
- *Associated Press* (2026), “Read the Complete Transcript of Trump’s Address to the Nation”, 02.04.2026, Erişim Tarihi: 12.03.2026, Erişim Adresi: <https://apnews.com/article/donald-trump-transcript-address-iran-war-b5970011fe934dde84d95d650bda56a9>.
- Baier, Christian (2024), “Narratives of post-truth: Lyotard and the epistemic fragmentation of society”, *Theory, Culture & Society*, 41(1), ss. 95-110.
- Ballı, Haluk (2025), “Grievable nations: a reply to ‘When values meet enlargement: framing Ukraine’s future in the European Union through the lens of the logic of appropriateness’ by Armağan Gözkaman”, *Global Discourse*, 15(4), ss. 340-344.
- Barabas, Peter & Brezar, Aleksandar & Kamiar, Babak (2026), “L’ayatollah Mojtaba Khamenei affirme que l’Iran a porté un “coup décisif” à ‘l’ennemi malveillant’”,

Euronews, 04.06.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi:

[https://fr.euronews.com/2026/06/04/layatollah-mojtaba-khamenei-affirme-que-liran-a-
porte-un-coup-decisif-a-lennemi-malveillan](https://fr.euronews.com/2026/06/04/layatollah-mojtaba-khamenei-affirme-que-liran-a-porte-un-coup-decisif-a-lennemi-malveillan).

- *BBC* (2026), “Six Key Lines from Trump's Statement on Iran Strikes”, 28.02.2026, Erişim Tarihi: 13.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/c620d3nnw80o>.
- Benford, Robert D. & Snow, David A. (2000), “Framing processes and social movements: An overview and assessment”, *Annual Review of Sociology*, 26(1), ss. 611-639.
- Bennett, Tom (2026), “Trump tells US negotiators 'not to rush' into deal with Iran”, *BBC*, 25.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/clyp0040x7po>.
- *Bloomberg* (2026), “Trump’s Iran Goals Still Fuzzy as War Rages”, 03.03.2026, Erişim Tarihi: 27.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-03-03/iran-war-trump-s-goals-still-unclear-with-no-obvious-endgame>.
- Brezar, Aleksandar & Blackburn, Gavin (2026), “Trump déclare qu’‘une civilisation entière mourra ce soir’ si Téhéran refuse de conclure un Accord”, *Euronews*, 07.04.2026, Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: <https://fr.euronews.com/2026/04/07/trump-declare-quune-civilisation-entiere-mourra-ce-soir-si-teheran-refuse-de-conclure-un-a>.
- Bricart, Vincent (2016), “Le Congrès américain et les pouvoirs de guerre : de la théorie à la pratique”, CEFIR Working Paper No 3, Novembre 2017, Université Liège.
- *Britannica* (2026), “2026 Iran War”, Erişim Tarihi: 02.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.britannica.com/event/2026-Iran-Conflict>.
- Bouissou, Julien (2026), “Guerre au Moyen-Orient : les économies du Golfe au bord de l’asphyxie”, *Le Monde*, 14.03.2026, Erişim Tarihi: 01.05.2026, Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/03/14/guerre-au-moyen-orient-les-economies-du-golfe-au-bord-de-l-asphyxie_6671178_3234.html.
- Burns, Sarah (2026), “Tensions Emerge in Netanyahu-Trump Alliance”, *The Irish Times*, 09.05.2026, Erişim Tarihi: 09.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.irishtimes.com/world/middle-east/2026/05/09/iranian-minister-accuses-us-of-reckless-military-adventure/>.

- Cancian, Mark F. & Park, Chris H. (2026), “Last Rounds? Status of Key Munitions at the Iran War Ceasefire”, CSIS, 21.04.2026, Erişim Tarihi: 26.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.csis.org/analysis/last-rounds-status-key-munitions-iran-war-ceasefire>.
- Cavelti, Myriam Dunn & Egloff, Florian J. (2021), “Hyper-securitization, everyday security practice and technification: Cyber-security logics in Switzerland”, *Swiss Political Science Review*, 27(1), ss. 139-149.
- CBS (2026), “Trump says ‘time is on our side’ amid reports of Iran deal, and more headlines”, 24.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.cbsnews.com/minnesota/video/trump-says-time-is-on-our-side-amid-reports-of-iran-deal-and-more-headlines/>.
- Chapuis, Nicolas. (2026), “La flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre au Moyen-Orient pourrait-elle profiter aux majors américaines?”, *Le Monde*, 11.03.2026, Erişim Tarihi: 01.05.2026, Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/03/11/guerre-au-moyen-orient-des-gains-incertains-pour-les-geants-petroliers-americains_6670462_3234.html.
- Craft, Will & Witherspoon, Andrew & Gedeon, Joseph (2026), “The War on Iran Cost the US \$12.7bn by Day Six. Here’s How It’s Been Spent – in Charts”, *The Guardian*, 19.03.2026, Erişim Tarihi: 02.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2026/mar/19/us-iran-war-cost>.
- Cunningham, Mary (2026), “In 8 Weeks, the Iran War Has Dented the U.S. Economy. The Damage Could Linger, Economists Say”, *CBS*, 27.04.2026, Erişim Tarihi: 30.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.cbsnews.com/news/iran-war-economic-impact-gas-prices-inflation-2026/>.
- *Dawn* (2026), “Iran's judiciary chief also shares message of unity among the people”, 23.04.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.dawn.com/news/1994441>.
- Defence Intelligence Agency (2026), “Golden Dome for America: Current and Future Missile Threats to the U.S. Homeland”, Erişim Tarihi: 14.04.2026, Erişim Adresi: https://www.dia.mil/Portals/110/Documents/News/golden_dome.pdf.
- Delille, Benjamin (2026), “En Iran, un mois de guerre incontrôlée pour Donald Trump”, *Libération*, 29.03.2026, Erişim Tarihi: 07.04.2026, Erişim Adresi: https://www.liberation.fr/international/amerique/en-iran-un-mois-de-guerre-incontrolee-pour-donald-trump-20260329_Z3ZYHCOHZFARBHR3S6H7ZNHNKQ/.

- DePaolo, Joe (2026), “Radical left group of lunatics! Trump scolds PBS reporter who asked him how it helps Iranians to attack country's energy infrastructure”, *MSN*, 06.04.2026, Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.msn.com/en-us/news/politics/radical-left-group-of-lunatics-trump-scolds-pbs-reporter-who-asked-him-how-it-helps-iranians-to-attack-country-s-energy-infrastructure/ar-AA20gXcn>.
- *DigitalDubai* (2026), “UAE THAAD & Patriot Missile Defense vs Iran Attacks 2026”, 10.03.2026, Erişim Tarihi: 28.04.2026, Erişim Adresi: <https://digitaldubai.ai>.
- Dubé, Ryan (2026), “Fox’s Bartiromo Says Trump Told Her Iran War Is Over”, *The Wall Street Journal*, 14.04.2026, Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.wsj.com/livecoverage/iran-us-cease-fire-talks-stalled-2026/card/meKQGaEKEGQhijb7D2zH>.
- Dursun, Ahmet & Karaalp, Haydar (2020), “ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir?”, *Anadolu Ajansı*, 03.01.2020, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr>.
- Edmondson, Catie (2026), “Pentagon Tells Congress First Week of Iran War Cost More Than \$11.3 Billion”, *The New York Times*, 11.03.2026, Erişim Tarihi: 06.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com>.
- El-Batati, Saleh (2026), “Iran Leaders Issue Rare Near-Identical Unity Statements”, *The Washington Post*, 23.04.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.wsj.com/livecoverage/iran-war-us-ceasefire-2026/card/OFSIzc58XaxDNKP0B2PZ>.
- Elliott, Jane (2005), *Using narrative in social research: Qualitative and quantitative approaches*, Sage.
- Entman, Robert M. (2003), “Cascading activation: Contesting the White House’s frame after 9/11”, *Political Communication*, 20(4), ss. 415-432.
- Entman, Robert M. (2007), “Framing bias: media in the distribution of power”, *Journal of Communication*, 57(1), ss. 163-173.
- *FAO* (2026), “La crise prolongée qui touche le détroit d’Ormuz pourrait se muer en catastrophe pour les systèmes agroalimentaires mondiaux”, 13.04.2026, Erişim Tarihi: 01.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.fao.org>.
- Fischer, Frank (2022), “Post-truth populism and scientific expertise: Climate and Covid policies from Trump to Biden”, *International Review of Public Policy*, 4(1), ss. 115-122.

- *France 24* (2026), “Mojtaba Khamenei défie les États-Unis, le cours du pétrole reste volatil”, 30.04.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20260430-mojtaba-khamenei-d%C3%A9fie-les-%C3%A9tats-unis-le-cours-du-p%C3%A9trole-reste-volatile>.
- Galland, Franck (2026), “Bombarder les sites de dessalement des pays du Golfe, c’est franchir une ligne rouge”, *Le Monde*, 14.03.2026, Erişim Tarihi: 28.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.lemonde.fr>.
- Gambino, Lauren (2026), “Trump claims hostilities have ended in Iran in letter to congressional leaders”, *The Guardian*, 02.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2026/may/01/trump-iran-war-hostilities-letter>.
- Gitlin, Todd (1980), *The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left*, University of California Press.
- Goffman, Erving (1974), *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, Harvard University Press.
- Golshiri, Ghazal & Vincent, Elise (2026), “La reconstitution des capacités balistiques de l’Iran apparaît plus préoccupante qu’une relance rapide du nucléaire”, *Le Monde*, 26.02.2026, Erişim Tarihi: 12.03.2026, Erişim Adresi: <https://www.lemonde.fr>.
- Gözkaman, Armağan (2020), “The Trump Administration: An Impossible Thrust for Turkey-EU Relations”, içinde (editörler: Hüseyin Işıksal & Ozan Örmeci) *Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations*, Berlin: Peter Lang, ss. 331-346.
- Gözkaman Armağan (2025), “A reply to ‘Narratives as tools of sociological imagination’ by Ayşe Ezgi Gürçan and ‘A neurocognitive and generative-artificial-intelligence-informed perspective’ by Yiğit Han Gazel and Thomas Maria Kruessmann”, *Global Discourse*, 15(4), ss. 290-294.
- Gözkaman, Armağan (2025), “From discourse to legitimacy: narratives as instruments of influence in international relations”, *Global Discourse*, 15(4), ss. 264-280.
- Gözkaman, Armağan (2025), “When values meet enlargement: framing Ukraine’s future in the European Union through the lens of the logic of appropriateness”, *Global Discourse*, 15(4), ss. 325-339.

- Graham, David A. (2020), “The Iranian Humiliation Trump Is Trying to Avenge”, *The Atlantic*, 07.01.2020, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.theatlantic.com>.
- Gravelle, Timothy B. (2018), “Trumping foreign policy: public diplomacy, framing, and public opinion among middle power publics”, *Australian Journal of International Affairs*, 72(5), ss. 473-490.
- Halpert, Madeline & Zurcher, Anthony (2026), “White House Seeks \$200bn in Military Funding in Wake of Iran War”, *BBC*, 19.03.2026, Erişim Tarihi: 25.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com>.
- Haltiwanger, John (2026), “The Trump Administration’s Iran War Justifications Keep Changing”, *Foreign Policy*, 03.03.2026, Erişim Tarihi: 19.04.2026, Erişim Adresi: <https://foreignpolicy.com>.
- Hansen, Lene & Nissenbaum, Helen (2009), “Digital disaster, cyber security, and the Copenhagen School”, *International Studies Quarterly*, 53(4), ss. 1155-1175.
- Hilotin, Jay (2026), “Iran's war doctrine revealed: 'Decentralised Mosaic Defence' — what it means for US, Israel”, *Gulf News*, 02.03.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://gulfnews.com/world/mena/mosaic-defence-doctrine-iran-studied-us-wars-for-20-years-says-abbas-araghchi-what-it-means-1.500460676>.
- Holleis, Jennifer & Albam, Omar (2026), “Displaced by Iran war: Out of Lebanon, into Syrian crisis”, *DW*, 18.04.2026, Erişim Tarihi: 30.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.dw.com>.
- *I24* (2026), “‘L’Iran nous supplie de faire un Accord’, affirme Donald Trump”, 26.03.2026, Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.i24news.tv/fr/actu/international/ameriques/artc-l-iran-nous-supplie-de-faire-un-accord-affirme-donald-trump>.
- Immelman, Aubrey (2017), “The Leadership Style of US President Donald J. Trump”, Working Paper No: 1.1, St. John’s University and the College of St. Benedict, Unit for the Study of Personality in Politics, Collegeville & St. Joseph.
- Institute for the Study of War (2026), “Iran Update Special Report”, 29.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-special-report-may-29-2026/>.

- *International Organization for Migration* (2026), “Escalation in the Middle East and beyond — Mobility Report (15–21 April 2026)”, Erişim Tarihi: 28.04.2026, Erişim Adresi: <https://dtm.iom.int>.
- *Ipsos* (2026), “The Iran Conflict”, 24.04.2026, Erişim Tarihi: 01.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.ipsos.com>.
- Iranian Presidency (2026), “President Pezeshkian hails armed forces’ readiness, says enemy stunned by Iran’s offensive capabilities”, 26.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://president.ir/en/164369>.
- Iyer, Kaanita (2026), “Here’s how much the war with Iran is expected to cost every day”, *CNN*, 06.03.2026, Erişim Tarihi: 02.05.2026, Erişim Adresi: <https://edition.cnn.com>.
- Kanno-Youngs, Zolan & Sanger, David E. & Pager, Tyler (2026), “Trump Says War Could Last Weeks and offers contradictory visions of new regime”, *The New York Times*, 01.03.2026, Erişim Tarihi: 28.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/2026/03/01/us/politics/trump-iran-war-interview.html>.
- Kimball, Darly G. (2026), “Trump’s Chaotic and Reckless Iran Nuclear Policy”, *Arms Control Association*, Mart 2026, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.armscontrol.org>.
- Kožnárek, Tomáš & Stojarová, Věra (2025), “Building russkiy mir online – Russia’s competing narratives”, *Southeast European and Black Sea Studies*, ss. 1-17.
- Lakoff, Robin Tolmach (2017), “The hollow man: Donald Trump, populism, and post-truth politics”, *Journal of Language and Politics*, 16(4), ss. 595-606.
- Lange, Jason (2026), “Exclusive: Trump Approval Sinks to New Low as War with Iran Drives Cost-of-Living Concerns”, *Reuters*, 28.04.2026, Erişim Tarihi: 07.05.2026, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/us/trump-approval-sinks-record-low-war-with-iran-drives-cost-of-living-concerns-2026-04-28/>.
- *Le Figaro* (2026), “«Victoire totale», «négocier une fin durable à la guerre», «encore beaucoup à faire» : les réactions dans le monde au cessez-le-feu en Iran”, 08.04.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.lefigaro.fr/international/victoire-totale-negocier-une-fin-durable-a-la-guerre-encore-beaucoup-a-faire-les-reactions-dans-le-monde-au-cessez-le-feu-en-iran-20260408>.

- *Le Monde* (2026), “«Nous veillerons à ce que l’Iran n’obtienne pas d’arme nucléaire» : le discours de Donald Trump après le lancement de frappes américaines”, 28.02.2026, Erişim Tarihi: 10.04.2026, Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/02/28/nous-veillerons-a-ce-que-l-iran-n-obtienne-pas-d-arme-nucleaire-le-discours-de-donald-trump-apres-le-lancement-de-frappes-americaines_6668676_3210.html.
- Liasson, Mara & Inskeep, Steve (2026), “Trump hails Iran successes, doesn't give war's time frame”, *NPR*, 10.03.2026, Erişim Tarihi: 01.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.npr.org/2026/03/10/nx-s1-5742587/trump-hails-iran-successes-doesnt-give-wars-time-frame>.
- Lukiv, Jaroslav (2026), “Trump warns US will intervene if Iran kills protesters”, *BBC*, 02.01.2026, Erişim Tarihi: 20.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/c0q4z33pnyo>.
- Lowell, Hugo (2026), “Trump Vague on Iran’s ‘Unconditional Surrender’ as He Refuses to Rule Out US Troop Deployment”, *The Guardian*, 08.03.2026, Erişim Tarihi: 19.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2026/mar/07/trump-ground-troops-iran>.
- Maoz, Zeev (1990), “Framing the national interest: The manipulation of foreign policy decisions in group settings”, *World Politics*, 43(1), ss. 77-110.
- Mazzetti, Mark & Wong, Edward & Sanger, David E. & Barnes, Julian E. (2026), “Trump’s Case for War, a Series of False or Unproven Claims”, *The New York Times*, 26.02.2026, Erişim Tarihi: 17.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/2026/02/26/us/politics/trump-iran-claims-nuclear-weapons.html>.
- *Mehr News Agency* (2024), “Logoglu told MNA: Iran's response to Israel smart, calculated, calibrated”, 14.04.2024, , Erişim Tarihi: 27.04.2026, Erişim Adresi: <https://en.mehrnews.com/news/213866/Iran-s-response-to-Israel-smart-calculated-calibrated>.
- Mierzejewski, Dominik & Matera, Paulina (2026), “The Sino-American Struggle for Normative Security: The strategic framing and shaping of alignment of belief in the Human Rights Council during the COVID-19 pandemic”, *Journal of Contemporary China*, 35(158), ss. 1391-1412.

- Mintz, Alex & Redd, Steven B. (2003), “Framing Effects in International Relations”, *Synthese*, 135, ss. 193-213.
- Mokry, Sabine (2022), “Frame analysis”, içinde (editörler: Patrick A. Mello & Falk Ostermann) *Routledge Handbook of Foreign Policy Analysis Methods*, Routledge, ss. 133-149.
- Nardon, Laurence (2018), “Politique étrangère américaine : la sombre vision de Monsieur Trump”, *Etudes*, 3, ss. 7-18.
- OCHA (2026), “Lebanon Crisis Situation Analysis”, Erişim Tarihi: 29.04.2026, Erişim Adresi: <https://reliefweb.int>.
- Office of the Director of National Intelligence (2025), “Opening statement as delivered by Tulsi Gabbard”, 26.03.2025, Erişim Tarihi: 16.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.dni.gov>.
- Oppermann, Kai & Spencer, Alexander (2022), “Narrative analysis”, içinde (editörler: Patrick A. Mello & Falk Ostermann) *Routledge Handbook of Foreign Policy Analysis Methods*, Routledge, ss. 117-132.
- Paris, Gilles (2025), “Juges, avocats, médias, universités... la redoutable et efficace stratégie d’intimidation de Donald Trump”, *Le Monde*, 25.03.2025, Erişim Tarihi: 02.05.2026, Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/international/article/2025/03/25/juges-avocats-medias-universites-la-redoutable-et-efficace-strategie-d-intimidation-de-donald-trump_6585702_3210.html.
- *People’s Daily Online* (2026), “Iran warns against attack, pledges response as tensions with U.S. escalate”, 18.01.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://en.people.cn/n3/2026/0130/c90000-20420741.html>.
- *Press TV* (2026), “Leader’s advisor: Strait of Hormuz, Iran’s real guarantee in any future agreement”, 27.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.presstv.ir/Detail/2026/05/27/769365/Leader-s-advisor--Strait-of-Hormuz,-Iran-s-real-guarantee-in-any-future-agreement>.
- Qiu, Linda (2026), “Fact-Checking Trump’s Justifications for Attacking Iran”, *The New York Times*, 28.02.2026, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/2026/02/28/us/politics/trump-iran-attack-fact-check.html>.
- Ravid, Barak (2026), “Iran's new supreme leader vows revenge on U.S., Israel”, *Axios*, 12.03.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi:

https://www.axios.com/2026/03/12/iran-mojtaba-khamenei-first-message-trump-israel?utm_source=perplexity.

- Ravikumar, Madhavi & Downey, John (2025), “Dropping ‘truth bombs’? The framing of the Russian invasion of Ukraine in Indian broadcast news”, *European Political Science*, 24, ss. 109-122.
- Reddy, Ria & Rezaei, Ben & Wells, Katherine & Hempel, Parker & Campa, Kelly & Carter, Brian (2026), ”Iran Update Special Report”, *Critical Threats*, 08.05.2026, Erişim Tarihi: 13.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.criticalthreats.org/analysis/iran-update-special-report-may-8-2026>.
- *Reuters* (2026), “Trump: New Deal with Iran Will Be Better Than Old One”, 20.04.2026, Erişim Tarihi: 30.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/trump-new-deal-with-iran-will-be-better-than-old-one-2026-04-20/>.
- *RFE/RL* (2026), "Trump, Iran Say Framework Agreement Reached To End War", 15.06.2026, Erişim Tarihi: 15.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.rferl.org/a/trump-iran-peace-agreement-pakistan-israel-lebanon/33780270.html>.
- Rochebin, Darius (2026), “Exclusif - Rafael Grossi sur LCI : ‘La plupart du matériel nucléaire de l’Iran est toujours là où il était’”, *TF1 Info*, 28.02.2026, Erişim Tarihi: 10.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.tf1info.fr/international/interview-exclusif-rafael-grossi-sur-lci-la-plupart-du-materiel-nucleaire-de-l-iran-est-toujours-la-ou-il-etait-2425577.html>.
- Roth, Andrew (2026), “Vague and contradictory Trump says Iran war ‘won’, but not ‘won enough’”, *The Guardian*, 10.03.2026, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2026/mar/10/trump-iran-war-over-pretty-quickly>.
- Roth, Andrew & Christou, William & Borger, Julian (2025), “Donald Trump says US has attacked three Iranian nuclear sites and ‘totally obliterated’ them”, *The Guardian*, 22.06.2025, Erişim Tarihi: 12.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2025/jun/21/trump-us-nuclear-strikes-iran>.
- Saliu, Hasan (2023), “Narratives of Public Diplomacy in the post-Truth Era: The decline of Soft Power”, *Communication and Society*, 36(2), ss. 209-224.
- *SANA* (2026), “Pakistan annonce la conclusion d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran”, 15.06.2026, Erişim Tarihi: 15.06.2026, Erişim Adresi: <https://sana.sy/fr/international/2311938/>.

- Scicluna, Nicole (2025), “Framing enlargement after the Russian invasion of Ukraine: between geopolitical drivers and procedural roadblocks”, *Journal of European Public Policy*, 32(12), ss. 3034–3058.
- Senate Democrats (2026), “Transcript: President Trump holds a bilat with Friedrich Merz of Germany”, 03.03.2026, Erişim Tarihi: 18.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.democrats.senate.gov/newsroom/trump-transcripts/transcript-president-trump-holds-a-bilat-with-friedrich-merz-of-germany-3326>.
- Shivaram, Deepa & Martinez, A. (2026), “Trump claims there would have been a nuclear war if U.S. didn't strike Iran first”, *NPR*, 04.03.2026, Erişim Tarihi: 20.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.npr.org/2026/03/04/nx-s1-5734331/trump-claims-there-would-have-been-a-nuclear-war-if-u-s-didnt-strike-iran-first>.
- Siposhegyi, Zoltan (2026), “Les prix du pétrole en hausse alors que le blocus du détroit d'Ormuz se poursuit”, *Euronews*, 27.04.2026, Erişim Tarihi: 01.05.2026, Erişim Adresi: <https://fr.euronews.com/business/2026/04/27/les-prix-du-petrole-en-hausse-apres-lechec-des-negociations-de-paix-ce-weekend-entre-les-e>.
- Smolar, Piotr (2026), “Donald Trump succombe à la tentation d'un changement de régime en Iran...”, *Le Monde*, 28.02.2026, Erişim Tarihi: 12.03.2026, Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/02/28/avec-l-operation-fureur-epique-donald-trump-succombe-a-la-tentation-d-un-changement-de-regime-en-iran_6668712_3210.html.
- Snow, David A. (2004), “Framing processes, ideology, and discursive fields”, içinde (editörler: David A. Snow & Sarah A. Soule & Hanspeter Kriesi), *The Blackwell companion to social movements*, Blackwell Publishing, ss. 380-412.
- Spencer, Alexander (2016), *Romantic narratives in international politics: Pirates, rebels and mercenaries*, Manchester University Press.
- Steff, Reuben & Tidwell, Alan (2020), “Understanding and evaluating Trump's foreign policy: A three frame analysis”, *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), ss. 394-419.
- Stewart, Phil & Pamuk, Hümeýra (2026), “Pentagon tells Congress no sign that Iran was going to attack US first”, *Reuters*, 02.03.2026, Erişim Tarihi: 19.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/us/pentagon-tells-congress-no-sign-that-iran-was-going-attack-us-first-sources-say-2026-03-02/>.

- Tait, Robert (2026), “Trump’s Iran war victory boast has echoes of Bush’s ill-fated ‘mission accomplished’ claim”, *The Guardian*, 17.04.2026, Erişim Tarihi: 20.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2026/apr/17/trump-claims-victory-iran-war-analysis>.
- The White House (2018), “President Donald J. Trump is ending United states participation in an unacceptable Iran deal”, 08.05.2018, Erişim Tarihi: 07.04.2026, Erişim Adresi: <https://trumpwhitehouse.archives.gov>.
- Türk Dil Kurumu, “Anlatı”, <https://sozluk.gov.tr/>.
- UNHCR (2026), “Middle East Situation”, Operational Data Portal, 22.04.2026, Erişim Tarihi: 29.04.2026, Erişim Adresi: <https://data.unhcr.org>.
- United Nations (2026), “Secretary-General launches \$308.3 million flash appeal to support people of Lebanon”, 13.03.2026, Erişim Tarihi: 30.04.2026, Erişim Adresi: <https://press.un.org/en/2026/sgsm23046.doc.htm>.
- Upadhyay, Brajesh & Lee, Dulcie (2026), “Trump abruptly ends NBC interview after clash over 'rigged election' claim”, *BBC*, 07.06.2026, Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/ce8k1xx6yzjo>.
- White, Hayden (2014), *Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe*, Johns Hopkins University Press.
- Wilber, Ken (2017), *Trump and a post-truth world*, Shambhala Publications
- Wolf, Zachary B. (2026), “Donald Trump’s Iran attacks speech, annotated”, *CNN*, 01.03.2026, Erişim Tarihi: 20.04.2026, Erişim Adresi: <https://edition.cnn.com/2026/02/28/politics/donald-trump-iran-attacks-speech>.
- Yacoubian, Mona (2026), “Visualizing Iran’s escalation strategy”, CSIS, 27.03.2026, Erişim Tarihi: 28.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.csis.org/analysis/visualizing-irans-escalation-strategy>.
- Zurcher, Anthony (2026), “Mixed Messages from Trump leave more questions than answers over war's end”, *BBC*, 10.03.2026, Erişim Tarihi: 21.04.2026, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/news/articles/c93j2dw72q9o>.

**ASYMMETRIC WARFARE:
IRAN'S TOOLS IN CONFRONTING THE MILITARY SUPERIORITY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA**

Hüsamettin İNAÇ¹

Aymene HADJI²

Abstract: This study examines the topic of asymmetric warfare by presenting key definitions of the concept in international relations and then analyzing the tools and strategies Iran employs to counter the military and technological superiority of the United States and Israel, the two dominant parties in the conflict. The study aims to understand how Iran has developed a unique style of confrontation that relies on unconventional means to compensate for the significant gap in conventional military power. The study focuses on the most prominent tools of asymmetric warfare used by Iran, such as supporting allies and armed groups in the region, developing ballistic missile and drone programs, and utilizing cyber capabilities, media warfare, and psychological warfare. It also explores the role of the ideological and political dimensions in bolstering Iranian influence within the Middle East and the extent to which these tools diminish the effectiveness of American military superiority. Furthermore, the study seeks to highlight the implications of this type of warfare for regional and international security, analyzing the ability of asymmetric warfare to create a relative balance in modern conflicts, particularly when weaker states or entities confront a military power superior in terms of technology and conventional capabilities.

Keywords: *Asymmetric warfare, Iran, United States, Israel, Ideological dimension, Strategies.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 21.05.2026

Date of Acceptance: 03.06.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20762006](https://doi.org/10.5281/zenodo.20762006)

¹ Prof. Dr., Kütahya Dumlupınar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relations.

Email: husamettin.inac@dpu.edu.tr

ORCID: [0000-0002-6922-2010](https://orcid.org/0000-0002-6922-2010).

² Ph.D., Kütahya Dumlupınar University, Institute of Graduate Education, Department of International Relations, Department of Political Science and International Relations.

Email: aimen.hadji94@gmail.com

ORCID: [0000-0003-3564-7077](https://orcid.org/0000-0003-3564-7077).

**ASİMETRİK SAVAŞ:
İRAN'IN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜNE
KARŞI KULLANDIĞI ARAÇLAR**

Öz: Bu çalışma, asimetrik savaş konusunu, uluslararası ilişkilerdeki kavramın temel tanımlarını sunarak ve ardından İran'ın, çatışmanın iki baskın tarafı olan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in askeri ve teknolojik üstünlüğüne karşı koymak için kullandığı araç ve stratejileri analiz ederek inceliyor. Çalışma, İran'ın geleneksel askeri güçteki önemli açığı telafi etmek için alışılmadık yöntemlere dayanan benzersiz bir çatışma tarzı geliştirmesini anlamayı amaçlıyor. Çalışma, İran tarafından kullanılan asimetrik savaşın en belirgin araçlarına odaklanıyor; bunlar arasında bölgedeki müttefikleri ve silahlı grupları desteklemek, balistik füze ve insansız hava aracı programları geliştirmek ve siber yetenekleri, medya savaşını ve psikolojik savaşı kullanmak yer alıyor. Ayrıca, İran'ın Ortadoğu'daki etkisini güçlendirmede ideolojik ve siyasi boyutların rolünü ve bu araçların Amerikan askeri üstünlüğünün etkinliğini ne ölçüde azalttığını da araştırıyor. Ayrıca, bu çalışma, özellikle daha zayıf devletler veya oluşumlar teknoloji ve konvansiyonel yetenekler açısından üstün bir askeri güçle karşı karşıya geldiğinde, asimetrik savaşın modern çatışmalarda göreceli bir denge yaratma yeteneğini analiz ederek, bu tür savaşın bölgesel ve uluslararası güvenlik üzerindeki etkilerini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Keywords: *Asimetrik Savaş, İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İdeolojik Boyut, Stratejiler.*

Introduction

The international system has witnessed profound transformations in the nature of conflicts and wars in recent decades. Military confrontations are no longer limited to traditional wars between regular armies of comparable capabilities and organization. New patterns of conflict have emerged, relying on unconventional methods and alternative strategies aimed at compensating for the imbalance of power between the warring parties. In this context, the concept of “*asymmetric warfare*” has emerged as one of the most important modern concepts in security and international relations studies. It refers to a conflict between a party possessing significant military, technological, and economic superiority, and a relatively weaker party that relies on unconventional means and methods to weaken its adversary and diminish the impact of its military superiority.

The conflict between Iran and the United States is one of the most prominent contemporary examples of this type of warfare, especially given the significant disparity in military and technological capabilities between the two sides. The United States is considered one of the world’s strongest military powers, possessing a sophisticated arsenal, a global military presence, and extensive technological and intelligence superiority. In contrast, Iran recognized decades ago that engaging in a direct conventional military confrontation with a power of this magnitude could lead to significant losses and threaten its national security and the stability of its political system. This prompted it to adopt unconventional strategies based on the principle of attrition and avoid direct confrontation.

From this perspective, Iran has developed a diverse range of tools within the framework of asymmetric warfare. These tools have enabled Iran to expand its regional influence and create a kind of indirect balance with American power, despite the significant disparity in conventional military capabilities.

Studying this topic is particularly important given the increasing reliance on asymmetric warfare tactics in modern conflicts. Many states and armed groups are resorting to this type of warfare to confront major powers and advanced regular armies. Furthermore, studying the Iranian case contributes to understanding the nature of the transformations occurring in the concept of power in international relations. Traditional military superiority alone is no longer sufficient to achieve decisive results in conflicts; rather, the ability to employ unconventional tools has become a fundamental factor in managing conflicts and achieving political and strategic objectives. This article, therefore, seeks to examine the concept of asymmetric warfare and analyze the most important tools Iran employs to counter American military superiority. It

highlights the effectiveness of these tools and their impact on regional and international power balances, in addition to exploring the implications of this type of warfare for the future of security and stability in the Middle East. This leads us to pose the following question:

- How has Iran, despite its limited conventional military capabilities compared to the United States, managed to develop asymmetric warfare strategies that guarantee its deterrence and regional influence?

To answer this question, we must break it down into several sub-questions:

- What is meant by asymmetric warfare in international relations?
- What tools does Iran use in this type of warfare?
- To what extent have these tools succeeded in achieving deterrence against the United States?
- What are the successes and failures of this strategy?

This leads us to the following hypotheses:

- Iran relies primarily on unconventional tools to compensate for its military weakness.
- Asymmetric warfare allowed Iran to impose a form of indirect deterrence.
- Despite its relative success, this strategy remains limited in the face of overwhelming American power.

An analytical approach was used to examine the data and various statements issued by the leaders of the warring states, as well as a case study methodology, to study the topic and attempt to clearly answer the question posed.

1. The Theoretical Framework of Asymmetric Warfare

1.1. Definition of Asymmetric Warfare

Asymmetric warfare, or asymmetric engagement, is a type of warfare between two opposing sides whose military strength, strategy, or tactics differ significantly. This type of warfare often, but not necessarily, involves insurgents or resistance militias who may have the status of unlawful combatants against a regular army.³

³ Brendan Luyt (2015), "Debating reliable sources: writing the history of the Vietnam War on Wikipedia", *Journal of Documentation*, 71(3), pp. 440-455.

Asymmetric warfare can also describe a conflict in which the resources of the combatants are unequal, and thus each may attempt to exploit the relative weaknesses of the other. Such conflicts often involve unconventional warfare, where the weaker side attempts to use a strategy to compensate for deficiencies in the number or quality of its forces and equipment. This contrasts with “*equal warfare*”, where the two opposing forces possess similar military strength and resources and rely on similar tactics.⁴

Asymmetric warfare can be considered a form of modern warfare, most notably conflicts in which the opposing combatants are not the regular military forces of nation-states. This term is frequently used to describe what is also called guerrilla warfare, insurgency, counterinsurgency, rebellion, terrorism, and counterterrorism.

The term’s popularity dates back to Andrew Mack’s 1975 article, “Why Great Nations Lose Small Wars”, in *World Politics*, where “*asymmetric*” simply refers to a significant disparity in power between opposing actors in a conflict. “*Power*”, in this sense, is broadly understood to mean material strength, such as a large army, advanced weaponry, and a developed economy. At the time, Mack’s analysis was largely ignored, but at the end of the Cold War, it sparked renewed interest among academics. By the late 1990s, new research based on Mack’s work began to emerge; after 2004, the U.S. military again began prioritizing responses to the challenges posed by asymmetric warfare.⁵

Since 2004, the discussion of asymmetric warfare has become more complex due to the tendency of academic and military officials to use the term in different ways, as well as its close association with guerrilla warfare, insurgency, terrorism, counterinsurgency, and counterterrorism.

Academic authors tend to focus on explaining two key aspects of asymmetric conflict. First, if “*power*” determines victory, there must be reasons why weaker actors might choose to fight more powerful actors. Key explanations include:

- ❖ Weaker actors may possess covert weapons.
- ❖ The weaker party may have powerful allies.
- ❖ The more powerful actors are unable to make their threats credible.

⁴ James A. Russell (2004), “Asymmetrical Warfare: Today's Challenge to U.S. Military Power”, *Naval War College Review*, 57(1), pp. 1-4.

⁵ Andrew Mack (1975), “Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict”, *World Politics*, 27(2), p. 175.

- ❖ The more powerful party's demands are excessive.
- ❖ The weaker party must consider its regional rivals when responding to threats from more powerful actors.

Second, if “*power*”, as we generally understand it, leads to victory in war, there must be an explanation for why the “*weaker*” party can defeat the “*stronger*” party. Key explanations include:⁶

- ❖ Strategic interaction.
- ❖ The weaker party's willingness to suffer more or bear higher costs.
- ❖ External support for the weaker party.
- ❖ The more powerful actors' reluctance to escalate violence.
- ❖ Internal group dynamics.
- ❖ The more powerful party's exaggeration of its war aims. The unequal parties' attitudes toward time develop.

Asymmetric conflicts include interstate conflicts and civil wars, and for the past two centuries, the stronger parties have generally prevailed in these conflicts. However, since 1950, the weaker parties have won most asymmetric conflicts.⁷

Asymmetric warfare is the attempt by the weaker party to outflank the enemy by exploiting its weaknesses and relying on methods entirely different from anticipated operations. Asymmetry means employing the power of psychological warfare, with its accompanying shock and sense of helplessness, to seize the initiative, freedom of movement, and will. This is achieved through innovative means, unconventional tactics, and weapons and technologies developed by thinking about the unexpected and the seemingly illogical, and then applying them at every level of warfare, from strategy to planning.

1.2. The Evolution of the Term “Asymmetric Warfare” in International Relations

The roots of this term trace back to the late 1970s when Andrew Mark, in a significant article, raised several questions about why the mighty United States was defeated by a small country (like Vietnam), despite its limited size, modest resources, and reliance on guerrilla warfare

⁶ Michael A. Allen & Benjamin O. Fordham (2011), “From Melos to Baghdad: Explaining Resistance to Militarized Challenges from More Powerful States”, *International Studies Quarterly*, 55(4), pp. 1025-1045.

⁷ Uri Resnick (2013), *Dynamics of Asymmetric Territorial Conflict: The Evolution of Patience*, UK: Palgrave-Macmillan, p. 287.

tactics. Around the same time, or nearly so, many American military strategists and military strategists (including William S. Lind and Colonel Keith Nightingale) posed similar important questions. All of this led to the development of the term, which describes modern, unconventional, and asymmetric warfare techniques. This has become, somewhat loosely, called “*Fourth-Generation Warfare*” (4GW), especially when imbued with political connotations stemming from the ideas of former US Secretary of State Condoleezza Rice in the form of the strategy known as “*creative chaos*”. This strategy emerged from the work of American scholars on the repercussions of chaos and the potential for exploiting it to maximize the role of the United States in controlling the internal affairs of weak and rogue states, thus enabling it to act effectively as the “*world’s policeman*”.⁸

This role was further amplified by its reliance on a purely American claim that the United States must bear the responsibility of combating terrorism globally within a planned strategy. Based on this claim, America sought to emphasize its commitment to spreading democracy, particularly in the Middle East, a region it claims is severely lacking in democracy, being ruled by oppressive dictatorships. This, it argues, makes them “*societies of fear*”, as described by the Jewish theorist Sharansky, in contrast to the “*free societies*” represented by democratic states, foremost among them, America, as it claims.⁹

In this context, it becomes necessary for the United States to employ all means, both legitimate and illegitimate, to implement its purported convictions and policies. This includes fomenting sectarian, religious, and ethnic strife, which ultimately aims to reshape the Middle East according to a malicious colonial scheme: the “*Greater Middle East Project*”. This project was conceived as a continuation of the colonial partition plan adopted by the Sykes-Picot Agreement. This term remains broad in its usage and definition to this day. It is characterized by flexible boundaries and a lack of precision, which necessitates further examination of its components, characteristics, and how it differs from other types of warfare. For example, it is synonymous with other terms, most notably “*Fourth Generation Warfare (GW4)*” and “*Low-Intensity Conflict*”, among others. Furthermore, the term is marked by considerable ambiguity and interpretation. In professional military and political usage, it encompasses a wide range of

⁸ *Ibid.*

⁹ Ivan Arreguín-Toft (2001), “How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict”, *International Security*, 26(1), p. 101.

meanings, some very general, others limited to a specific type of warfare, while still others see it as having no connection whatsoever to the term.¹⁰

Asymmetric warfare works to neutralize the stronger opponent's advantage and relies on indirect methods to achieve its goal. There are undoubtedly many definitions and opinions regarding the meaning of the terms “*asymmetry*”, “*asymmetric warfare*”, “*asymmetric tactics*”, and “*asymmetric options*” within international institutions, militaries, and governments in the contemporary world. The U.S. Central Intelligence Agency (CIA) defines asymmetric warfare as the use of innovative strategies, tactics, and technologies by a weaker state or sub-state adversary to circumvent the strengths and exploit the potential weaknesses of larger and more technologically superior opponents. This includes:

1. The selective use of weapons or military resources by a sub-state state or group to confront, deter, or potentially defeat a numerically or technologically superior power.
2. The use of diplomatic and other non-military resources or tactics by a sub-state state or group to discourage or constrain military operations by a superior power.

Paul Mann explains that the asymmetric threat is a relatively new term used to describe the weapons and tactics employed by relatively weak adversaries to circumvent the technological dominance of states. Their primary objective is not territorial conquest, nor do they pose a threat to sovereignty. Their objective is not to weaken their adversaries' will and ability to utilize superior conventional military capabilities and effectively intervene in regional conflicts.

Asymmetric threats encompass a full spectrum of disproportionate intimidation that states may face, ranging from international civil disobedience and organized crime to low-intensity military conflicts. These threats range from cyber warfare to the use of weapons of mass destruction, as well as national destabilization resulting from mass migration.

Asymmetric warfare, in general, is unconventional warfare centered on society, waged between a militarily superior power and a weaker one. The parties involved differ in the type, mechanism, and quantity of weaponry, and exhibit disparities in military and strategic power. Often, one party is not a state actor; it is a war between a state or a group of states and a state.¹¹

Therefore, we can say that asymmetric warfare, in its theory, is based on achieving the goal of state collapse using innovative ideas built upon continuous developments in the science of

¹⁰ Ghada Mohamed Amer (2020), “The Evolution of International Conflict in Light of Technological Advancements and the Emergence of Asymmetric Warfare: Unconventional Warfare”, *Journal of Strategic and Military Studies*, 8.

¹¹ *Ibid.*

warfare, which has expanded in all directions as a result of scientific advancements in military combat systems. While the objective of symmetric warfare is to defeat the adversary, thereby depriving them of power and facilitating their occupation through the use of conventional military force, asymmetric warfare pursues the same objective but with different tools and methods to achieve the same results at a lower cost and in less time. It forces the opposing state to submit to the will of the other side by transforming the targeted state into a helpless and exhausted entity over time and through successive concentrated strikes, leading to the erosion of its internal system.¹²

In asymmetric warfare, one side possesses a technological advantage that can even surpass the enemy's numerical superiority. Training, tactics, and technology can be decisive, enabling a smaller force to overcome a much larger one. If the inferior power is in a defensive posture, i.e., under attack or occupation, it becomes possible to employ unconventional tactics, such as hit-and-run and selective warfare, to exploit the weaknesses of the superior power. This serves as an effective means of harassment without violating the laws of war.¹³

In his classification of asymmetry, Kenneth McKenzie identified six main types of potential asymmetric threats: nuclear, chemical, biological, information operations, operational concepts, and terrorism. From the United States' perspective, asymmetric threats have been defined as attacks with weapons of mass destruction, regional military threats, and asymmetric threats in which states and non-state adversaries avoid direct engagement but develop strategies, tactics, and weapons to diminish a state's strengths and exploit its weaknesses. In the postmodern era of warfare, the nature and character of war are changing due to technological, social, and cultural advancements. Simultaneously, it has been observed that warfare has begun to be dominated by unconventional tactics, and war and conflict have shifted from a state-centric approach to one where the state's intelligence apparatus is no longer the sole driver of aggression. Thus, postmodern warfare is characterized by two entirely different philosophies: the first relies on technological advancement and is state-centric, while the second relies on the use of unconventional tools and tactics, and is synonymous with non-state actors.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Bruce W. Bennett & Christopher P. Twomey & Gregory F. Treverton (1999), *What Are Asymmetric Strategies?*, Washington, D.C.: RAND, p. 3.

¹⁴ Ghada Mohamed Amer (2020), "The Evolution of International Conflict in Light of Technological Advancements and the Emergence of Asymmetric Warfare: Unconventional Warfare".

1.3. Tools of Asymmetric Warfare

Asymmetric warfare relies on several elements in its management, some shared with other types of warfare, and others specific to its relatively modern nature. The most important elements can be summarized as follows:¹⁵

- Extensive use of media and communication, and heavy reliance on them for arms procurement and control.
- Reliance on modern technologies, as information and data are among the most important weapons exploited by non-state actors to communicate and achieve major strategic objectives in the conflict.
- Asymmetric warfare places great emphasis on intelligence gathering and information collection due to their increased importance in direct military confrontations, especially as the objective of war shifts to destroying the enemy's fighting spirit.
- It also involves attacking the social fabric and popular culture within the opposing state.
- The use of psychological warfare alongside the direct use of weapons, through spreading rumors, downplaying enemy victories, and exaggerating the victories of armed organizations.

1.4. Characteristics of Asymmetric Warfare

Based on the text of the Pentagon's assessment report, the features and characteristics of asymmetric warfare can be summarized as follows:¹⁶

- There is no battlefield where combatants face each other directly, either head-on or by flanking maneuvers.
- Weapons are often not identical, even if their power levels differ.
- There is no direct correlation between action and reaction on the shifting battlefield.

¹⁵ Robert R. Tomes (2004), "Relearning Counterinsurgency Warfare", *Parameters*, 34(1), pp. 15-28.

¹⁶ Thazha Varkey Paul (1994), *Asymmetric Conflicts: War Initiation by Weaker Powers*, New York: Cambridge University Press, p. 30.

- This necessitates rapid mobilization, movement, surprise attacks, and reliance on tactics of surprise, which are more crucial in asymmetric warfare than in other types of warfare.
- This type of warfare is open to the highest levels of risk because it has nothing to lose, and the highest and lowest risks are equally acceptable.
- This type of warfare combines physical and psychological elements, which is what best serves its asymmetric tactics.
- This type of war demands that soldiers and followers possess high morale, a willingness to face the greatest risks, a strong will, good organization, and patience in enduring hardship.
- Asymmetric warfare is a protracted conflict; those who wage it must have the stamina to achieve their objectives.

2. Iran's Tools in Its Asymmetric War

Given the previous definitions of the concept of asymmetric warfare, we find that, due to the immense military capabilities of the United States, any conflict involving this country will, by definition, be asymmetrical in nature, as was evident in the recent American aggression against Iran.¹⁷

Iran has emerged as a notable example of applying the principles of “*asymmetric warfare*”, successfully narrowing the power gap between itself and militarily superior adversaries, most notably the United States.

- First: The philosophy of fighting instead of an arms race: Instead of engaging in a costly traditional race to develop massive armies or highly advanced weaponry, Iran adopted a different approach: How can strategic influence be achieved with limited resources? This philosophy is based on exhausting the enemy and complicating its calculations, rather than confronting it directly on a conventional battlefield.
- Second: Expanding the arena of conflict through alliances with regional proxies: One of the most prominent features of the Iranian strategy is its reliance on proxies in various regions, such as the Houthi movement in Yemen, which controls the Bab

¹⁷ Bilal Muhammad Al-Zubaidi (2026), *Asymmetric Warfare between the United States of America and the Islamic Republic of Iran: The Logic of Power versus the Strategy of Attrition*, Al-Bayan Center for Studies and Planning.

el-Mandeb Strait, the third most important strait in the world, and Hezbollah in Lebanon, which serves as a forward position to confront Israel, or at least, from our perspective, to weaken it. This approach allows Iran to exert influence on multiple fronts without engaging in direct warfare, and it provides Iran with strategic depth that makes it difficult for its adversaries to contain or decisively target it.¹⁸

- Third: Missiles as a Low-Cost Deterrent: Iran has invested heavily in developing a diverse missile arsenal that combines range and accuracy. These missiles represent an effective means of creating a balance of deterrence, as they can be used to strike vital targets at a much lower cost than defending against them. This is the essence of asymmetric warfare: forcing the enemy to expend greater resources to counter a less costly threat.
- Fourth: Drones and the “*Saturation*” Tactic: With the advancement of drone technology, Iran recognized their importance early on. Drones offer surveillance and attack capabilities at a low cost and can be used in large numbers to overwhelm air defense systems. This tactic, known as “*saturation*”, presents the enemy with a difficult dilemma: Should they expend expensive missiles to intercept inexpensive targets?
- Fifth: Targeting Sensitive Points Instead of All-Out Confrontation: Iran focuses on striking high-impact targets, such as economic infrastructure or vital waterways. This type of targeting does not aim to achieve a conventional military victory, but rather to create an economic or political shock that puts pressure on the enemy indirectly.
- Sixth: The Blending of Military and Non-Military Forces: Asymmetric warfare is not limited to weapons; it also encompasses media warfare, psychological pressure, and cyber operations. Iran has worked to develop this blend, making the conflict multidimensional and difficult to resolve with conventional military means alone. In conclusion, Iran’s experience in asymmetric warfare does not signify overall military superiority but rather reflects an ability to manage conflict intelligently and at a lower cost. Iran has succeeded in transforming its weaknesses into relative strengths, forcing its adversaries to reconsider the nature of modern warfare. In an

¹⁸ *Ibid.*

increasingly complex and interconnected world, this model appears likely to remain a factor in power equations for years to come.

Alan Eyre, a former State Department expert on Iran and a professor at the Middle East Institute, said, “*This conflict shows that Iran can win without achieving a true victory.*” He added, “*The American narrative is that everything is under control, but incidents and events like Iran’s downing of the two American drones contradict that narrative.*”¹⁹

Instead of confronting the United States and Israel directly, Iran has adopted a strategy of asymmetric warfare, targeting Gulf states, radar installations, and vital air defense facilities, and restricting oil tanker traffic through the Strait of Hormuz.

The Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) has been using these same tactics for years, including in Iraq, where it has armed groups with improvised explosive devices (IEDs) to kill thousands of American soldiers.

Although the air campaign has destroyed Iranian missile bases and mobile launchers, Tehran remains capable of launching dozens of missiles and drones daily, prolonging the conflict, increasing the economic costs for the oil-exporting Gulf states and the United States, and enabling it to continue fighting, according to The Wall Street Journal.

In a strategic analysis of the Iranian conflict with the United States and Israel, analysts who share our view believe that Tehran is waging an “*asymmetric war*”, leveraging its geographic location and limited missile capabilities to transform the military confrontation into an “*economic and energy war*” affecting the entire world.

Iran is exploiting its control of the Strait of Hormuz and its ability to strike oil tankers to compel major global powers—such as the European Union, China, India, and Japan—to pressure it to halt attacks on its territory. This strategy, in our view, aims to “*rewrite the rules of engagement*” with Washington and Tel Aviv.²⁰

The past period has witnessed simultaneous security incidents targeting energy infrastructure and civilian facilities. In Qatar, Qatar Energy announced a halt to liquefied natural gas production due to a military attack on its facilities in Ras Laffan and Mesaieed. In Saudi Arabia, two drones targeting the Ras Tanura refinery were intercepted, and the refinery was shut down

¹⁹ Saleh bin Sanidah Al-Otaibi (2026), *An Analytical Reading of the American-Israeli War on Iran*, Riyadh: Gulf Research Center, s. 66.

²⁰ Hamdi Mahmoud (2026), *The American-Israeli War on Iran: A Strategic Conflict and Shifts in Regional and International Balances*, Arab Democratic Center.

as a precaution. Debris fell on the Mina Al-Ahmadi refinery in Kuwait, and an oil tanker was targeted northwest of the Sultan Qaboos port in Oman.²¹

This led to a 50% increase in European gas prices, while oil prices surged amid concerns about continued disruption to shipping through the Strait of Hormuz, through which approximately 20% of the world's oil supply passes.

Iran's attacks on Gulf energy resources are of exceptional importance given the region's economic weight. Although Iran produces only about 3.3 million barrels per day (3% of global production), its influence far exceeds its output due to its geographical location on the Strait of Hormuz, through which most oil exports from the Gulf states pass to reach China, India, and Japan.

Hassan al-Hassan, a Middle East policy expert at the International Institute for Strategic Studies, said, "*Iran has expanded its target bank to include civilian infrastructure in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, including oil and gas facilities and power plants, in an attempt to exert political and economic pressure on the region and the world.*"

He explained that "*Through this escalation, Tehran seeks to make the global economy bear the cost of the confrontation by impacting energy security and gas and oil supplies, especially for European and Asian countries that rely on Gulf exports.*"

The situation on the ground underscores its gravity. The Iranian news agency Tasnim reported that a ship attempting to illegally transit the Strait of Hormuz was targeted and sunk. The Iranian Revolutionary Guard also claimed that the US-allied fuel tanker Athena Nova caught fire after being struck by two drones.

Researcher Ali al-Dhahab emphasizes that Iran's strategy relies on calculations based on maneuvering and resistance within flexible parameters. He adds that "*Iran has learned harsh lessons, particularly from the strikes it suffered in June of last year*". He explains that Iran is now demonstrating considerable flexibility in dealing with threats in the Gulf region, both on land and at sea.

We also see this as the second phase of a systematic Iranian escalation, given that the concept of exerting pressure through the Gulf and the Strait of Hormuz is not new to Iranian political discourse; it dates back decades, including the Iran-Iraq War.

²¹ *Ibid.*, pp. 44-47.

Therefore, we can say that Iran is waging a war with calculated objectives, using its strategic geographical location and limited military capabilities to achieve the maximum possible impact. It is turning the unequal military confrontation into a comprehensive economic war that forces the major international powers to exert pressure to stop the attacks on its territory and to reformulate the rules of engagement with the United States and Israel by expanding the circle of influence. It is possible that the ultimate goal is to reach a comprehensive political settlement that includes the files of the nuclear program, missiles, and regional influence.²²

3. An Assessment of the Iranian Strategy

The three main belligerents—the United States and Israel on one side, and Iran on the other—have achieved a number of gains and suffered a number of setbacks, but none have reached the conclusion that the anticipated benefits no longer justify the costs involved.

Because it is clear that the ongoing negotiations between the United States and Iran, which the US has repeatedly exaggerated, have not made significant progress, the president issued explicit threats of escalation to the Iranian leadership. He stated that unless an agreement is reached (meaning an agreement based on US demands), the coming weeks will witness an escalation of US attacks on Iran and the complete destruction of all its energy infrastructure.

This attempt to create an impression of victory was previously tried by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in a speech on March 31, after he likely realized that his US partner in the war, and the one with the upper hand, was close to ending it. Netanyahu had already declared victory in his speech on the twentieth anniversary of the war, but his latest claim that he had succeeded in destroying Iran and its nuclear and military capabilities was particularly striking. It is noteworthy that Netanyahu, who has consistently maintained that the war is existential, declared in his victory speech that Iran no longer poses an existential threat to Israel.

As with all aspects of this war, from its justifications and objectives to its conduct, it was impossible to be certain that it would actually end within two or three weeks. However, the declarations of victory in Washington and Tel Aviv inevitably raise crucial questions about what the three main parties to the war—the United States, Israel, and Iran—have achieved and what they have failed to achieve thus far. They also raise further questions about the conditions that must be met, or lack thereof, to justify ending the war, or its continuation in a form different from that which it has taken since the outbreak of hostilities on February 28th.²³

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

3.1. Iran's Achievements and Failures

Iran demonstrated remarkable political resilience in the face of the massive attacks it endured, particularly during the initial weeks of the war. The Iranian regime maintained its existence and cohesion, working to contain the blows to its leadership institutions without any tangible decline in the manifestations of governance and sovereignty across the country. This resilience and rapid recovery are perhaps among the Iranian regime's most significant achievements to date.

The regime successfully employed the tools of asymmetric warfare, both in the extensive use of missiles, especially cluster and multi-warhead missiles, and in the selective closure of the Strait of Hormuz. Because the selective closure of the strait was a consequence of the war itself, and given its significant impact on the global economy, it provided the Iranian negotiator with another bargaining chip. However, while the closure of Hormuz became a political burden for the United States, and particularly for Washington's relations with its European allies, it likely benefited the US economically, as oil prices rose and demand for American oil increased. On the other hand, it also led to higher gasoline and energy prices for American consumers.

Clearly, Iranian-backed armed groups succeeded in mobilizing and deploying a deterrent force against Iranian armed opposition groups, particularly Kurdish groups on the western side of the border with Iraq. Reports have circulated about Israeli contacts with some of these groups for over a year prior to the outbreak of war.

Despite the long-standing accusations leveled against the Islamic Republic of pursuing sectarian policies to expand its regional influence and of disregarding the stability of neighboring countries, the Iranians successfully utilized their allies in Lebanon and Iraq to bolster their response to the war. Hezbollah posed a threat to Israel's security from the early days of the conflict, while Iraqi factions loyal to Iran were used to threaten American positions in Iraq, as well as the positions of Iranian Kurdish opposition forces and key Iraqi Kurdish leaders accused of providing protection to Iranian Kurds. Iraqi factions are also believed to have participated in attacks on Gulf states, particularly Kuwait.²⁴

However, Iran's failures in managing the war were no less significant.

²⁴ Fazal Khaliq (2026), "Strategic Resilience, Miscalculation, and Geopolitical Realignment: The 2026 US-Israel-Iran", Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: https://www.researchgate.net/publication/404040249_Strategic_Resilience_Miscalculation_and_Geopolitical_Realignment_The_2026_US-Israel-Iran.

What Iran sought to achieve by expanding the war to the Gulf states and Iraq was undoubtedly to increase the war's costs, particularly for the United States, which bore responsibility for initiating the war and was considered a major power friendly to the Gulf states. However, aside from disrupting navigation in the Strait of Hormuz, through which approximately one-fifth of the world's oil supply passes, along with a significant portion of fertilizers and other industrial chemicals, neither the United States nor Israel appeared to care much about the damage inflicted on the Gulf states. The Iranians calculated that the threat of targeting civilian infrastructure in the Gulf states, should similar infrastructure in Iran be targeted, would deter the U.S./Israeli war effort. But the continued attacks on Iranian industrial and research sites may indicate that the Israelis and Americans actually welcome the escalating hostility between Iran and its Arab neighbors.²⁵

On both the military and security levels, Iran suffered multifaceted failures.

Following the twelve-day war, Iran was supposed to modernize its air defense systems and address the shortcomings that had exposed their inability to counter Israeli air attacks throughout the war. However, it appears that Iran's efforts in this area, regardless of the systems' origin, did not provide the necessary protection against the American/Israeli attacks, which targeted not only Tehran but various parts of the country, including highly sensitive military and economic sites. Iran was only able to hit two or three American aircraft in the fifth week of the war, perhaps indicating technical and intelligence support provided to the Iranians in the preceding weeks by Russia, China, and North Korea. It remains unclear, however, whether these successes are sustainable and whether the extent of the repair or modernization of Iran's air defenses covers the entire country.²⁶

From a security perspective, the price of Iran's failure has been high. The war has thus far demonstrated that foreign intelligence penetration of Iran reaches various levels of the government and permeates broad areas of Iranian life. All of Iran's key political and military leaders have been assassinated due to security failures, whether through agents or breaches of surveillance and communication systems. The war has also revealed that the Americans and Israelis had prepared a target bank of thousands of Iranian military, industrial, and economic sites throughout the country.²⁷

²⁵ Hamdi Mahmoud (2026), "The American-Israeli War on Iran: A Strategic Conflict and Shifts in Regional and International Balances".

²⁶ Ali Bakir (2026), "The US-Israeli War on Iran: Context of Escalation and Trajectories of the Conflict", *Lubab for Strategic Studies*, 30, pp. 72-98.

²⁷ *Ibid.*

4. The Future of the Conflict

The question this phase of the war poses is whether the scale of its achievements and failures will lead each of the three parties involved to request, or even favor, a ceasefire. In other words, is it now possible for the U.S. administration, or perhaps even the Israeli government, to believe it has achieved sufficient gains to declare an end to the war, or that the war, on the other hand, has inflicted enough casualties on Iran to warrant some form of end, even if that end does not fully align with Iran's core demands?

On April 3, former Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, sometimes considered a figure acceptable to the West in Iran, published an article in the American magazine *Foreign Affairs*. In his article, Zarif argued that Iran now holds the upper hand in the confrontation and that the Iranian leadership should therefore move toward ending the war to avoid further losses of life and infrastructure. Zarif also proposed a framework for a ceasefire that would address the demands of the various parties involved, without adding anything to the nuclear agreement he had previously signed with the Obama administration. However, it is likely that Zarif's article does not reflect the position of the Iranian leadership, nor does it appear that he has secured the approval of either the Iranians or the Americans for his proposed initial agreement.

On the other hand, what can be inferred from President Trump's recent speech—despite the inherent difficulty in interpreting the president's statements—is that Washington now links a definitive end to the war to reaching a comprehensive agreement with the Iranians on all outstanding issues. There are indications that the president has come to realize the difficulty of regime change or overthrow in Iran, and that he instead wants to reach an agreement with the Iranians that addresses American demands regarding the elimination of highly enriched uranium, limiting the range of Iranian missiles, and the Iranians abandoning their regional allies. But the Israelis show no interest in an agreement, believing that their partnership with the United States in the war provides an unprecedented opportunity to continue confronting the Iranian regime until the Islamic Republic is completely overthrown or brought to the brink of collapse.²⁸

The problem is that the war, despite the immense destruction it has caused, has only emboldened the Iranians. The Iranians believe that their resilience and the cohesion of their regime necessitate a firmer stance in negotiations, not capitulation to American demands. This explains the extreme slowness of the indirect negotiations, which are being conducted through

²⁸ *Ibid.*

intermediaries. Moreover, in response to the high ceiling of American demands, the Iranians have added to their position on the nuclear issue other demands, including the complete lifting of sanctions, sovereignty over the Strait of Hormuz, guarantees of a permanent cessation of hostilities, an end to the war on the Lebanese front, and the withdrawal of American forces from the region.

In a highly complex, multifaceted, and far-reaching conflict, the possibility of reaching an agreement should not be entirely ruled out, especially if the parties recognize the catastrophic consequences of continuing the war and demonstrate a willingness to compromise on their demands. On March 31, the Qatari Foreign Ministry announced its readiness to assist in the Iranian-American negotiations. Several reports have also emerged regarding the contributions of some of Iran's neighboring countries in pushing the warring parties toward negotiations.²⁹

Certainly, the window of opportunity for reaching an agreement is narrow. If the two sides fail to bridge their differences within a few days, the pace of the conflict is heading toward escalation, including the possibility of a limited American invasion of Iran.³⁰

There is no doubt that the war, at least on the American side, has deteriorated from a mere few days to weeks, almost automatically, due to grave miscalculations by the U.S. and Israel regarding the Iranian position and Iran's capacity to withstand and retaliate. Therefore, if an agreement proves impossible, perhaps during the sixth week of the war, the American administration might proceed with its threats to target Iran's civilian infrastructure and "*return it to the Stone Age*", as President Trump put it. However, American considerations, such as rising energy prices, are preventing this, as it would lead to price hikes in the U.S. and potentially fuel public discontent with the Trump administration and the Republican Party.

There is also another aspect of war that seems to be overlooked. Even if the war were to stop with an agreement, or a half-agreement, or simply a ceasefire, and the Israelis were to adhere to the American position on the Iranian front, it is certain that the Israelis will not stop the war on Hezbollah, and there is no indication that they are planning to withdraw soon from their positions of incursion into southern Lebanon.

Conclusion

In conclusion, asymmetric warfare stands out as one of the most complex challenges facing armies and states in the modern era. Confrontations in this type of warfare transcend the

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

traditional concept of conventional warfare between regular armies. It involves a side possessing military and technological superiority against an adversary employing unconventional tactics, such as guerrilla warfare, surprise attacks, and media propaganda, making a swift victory difficult. Historical and contemporary experience has demonstrated that military superiority alone is insufficient to achieve victory in this type of conflict. A deep understanding of the political, cultural, and social dimensions is required, along with the use of flexible strategies adapted to the nature of asymmetric warfare.

The current war between Iran and the United States and its ally Israel has revealed a well-known strategic paradox in military studies: military superiority does not always translate into swift political gains. Experience has shown that possessing technological or air superiority does not necessarily guarantee a rapid strategic victory, especially in conflicts characterized by the interplay of multiple regional and international factors. This reality reflects what some strategic studies scholars call the dilemma of inconclusive military superiority, where military force can achieve significant operational successes without necessarily leading to the ultimate political objectives of the war.

Ultimately, a geostrategic reading of this war reveals it as a true test of the balance of power in the Middle East. The outcome of this conflict will not be determined solely by direct military factors, but will also be influenced by a wide range of political, economic, and geopolitical considerations. While the military operations began with specific objectives related to weakening Iran's strategic capabilities, the medium-term trajectory of this war has remained contingent on the ability of the parties involved to manage the delicate balance between military power and political calculations. From this perspective, it can be argued that the war on Iran is not merely a circumstantial military confrontation, but rather a relative Iranian success in deterring Israeli and American aggression. Iran has demonstrated a profound strategic understanding of the characteristics and features of asymmetric warfare, providing us, to date, with the most prominent and successful model of asymmetric warfare. Furthermore, it constitutes part of a broader strategic dynamic that may contribute to reshaping the power equations in the Middle East and redefining certain aspects of the international order in the coming years.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Otaibi, Saleh bin Sanidah (2026), *An Analytical Reading of the American-Israeli War on Iran*, Riyadh: Gulf Research Center.
- Al-Zubaidi, Bilal Muhammad (2026), *Asymmetric Warfare between the United States of America and the Islamic Republic of Iran: The Logic of Power versus the Strategy of Attrition*, Al-Bayan Center for Studies and Planning.
- Allen, Michael A. & Fordham, Benjamin O. (2011), “From Melos to Baghdad: Explaining Resistance to Militarized Challenges from More Powerful States”, *International Studies Quarterly*, 55(4), pp. 1025-1045.
- Amer, Ghada Mohamed (2020), “The Evolution of International Conflict in Light of Technological Advancements and the Emergence of Asymmetric Warfare: Unconventional Warfare”, *Journal of Strategic and Military Studies*, 8.
- Arreguín-Toft, Ivan (2001), “How the weak win wars: A theory of asymmetric conflict”, *International Security*, 26(1), pp. 93-128.
- Bakir, Ali (2026), “The US-Israeli War on Iran: Context of Escalation and Trajectories of the Conflict”, *Lubab for Strategic Studies*, 30, pp. 72-98.
- Bennett, Bruce W. & Twomey, Christopher P. & Treverton, Gregory F. (1999), *What Are Asymmetric Strategies?*, Washington, D.C.: RAND.
- Khaliq, Fazal (2026), “Strategic Resilience, Miscalculation, and Geopolitical Realignment: The 2026 US-Israel-Iran”, Erişim Tarihi: 12.06.2026, Erişim Adresi: https://www.researchgate.net/publication/404040249_Strategic_Resilience_Miscalculation_and_Geopolitical_Realignment_The_2026_US-Israel-Iran.
- Luyt, Brendan (2015), “Debating reliable sources: writing the history of the Vietnam War on Wikipedia”, *Journal of Documentation*, 71(3), pp. 440-455.
- Mack, Andrew (1975), “Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict”, *World Politics*, 27(2), pp. 175-200.
- Mahmoud, Hamdi (2026), *The American-Israeli War on Iran: A Strategic Conflict and Shifts in Regional and International Balances*, Arab Democratic Center.
- Paul, Thazha Varkey (1994), *Asymmetric Conflicts: War Initiation by Weaker Powers*, New York: Cambridge University Press.
- Resnick, Uri (2013), *Dynamics of Asymmetric Territorial Conflict: The Evolution of Patience*, UK: Palgrave-Macmillan.

- Russell, James A. (2004), “Asymmetrical Warfare: Today’s Challenge to U.S. Military Power”, *Naval War College Review*, 57(1), pp. 1-4.
- Tomes, Robert R. Robert R. (2004), “Relearning Counterinsurgency Warfare”, *Parameters*, 34(1), pp. 15-28.

**VISIBILITY UNDER SIEGE:
INTERNET SHUTDOWNS, DIASPORA MEDIATION, AND THE POLITICS OF
DELEGITIMIZATION IN IRAN'S PROTEST MOVEMENTS**

Shaghayegh MOHEBKHODAE¹

Abstract: This article examines the ways internet shutdowns, far from entirely eliminating resistance, transform the politics of visibility and resistance in Iran's protest movements, including the January 2026 protests. The paper draws on interdisciplinary sources, including theories of political legitimacy, digital activism, and media studies, to show how authoritarian censorship affects the domestic information sphere by closing off spaces for communication and the flow of protest narratives within Iran. This research shows how the censoring of digital visibility within Iran creates a pivotal moment in which diaspora populations take on the role of mediating, translating, and amplifying information about protests across national borders. It focuses on diaspora-mediated visibility as an act of political participation through which local acts of resistance are transformed into global narratives of resistance against state power. It can also be seen that such processes do not suppress resistance but rather move it, making possible new forms of delegitimization that extend beyond the Iranian state's borders. The article adds to the fields of digital authoritarianism, transnational activism, and politics of visibility by showing how censorship can inadvertently create alternative structures of resistance in authoritarian settings.

Keywords: *Digital Authoritarianism, Internet Shutdowns, Iranian Protests, Diaspora Activism, Political Legitimacy.*

Article Category: Political Science

Date of Submission: 05.05.2026

Date of Acceptance: 18.06.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20763346](https://doi.org/10.5281/zenodo.20763346)

¹ MA graduate, Istanbul Aydın University, Department of Political Science and International Relations.
Email: shaghayeghmohebkhoda@stu.aydin.edu.tr.
ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0006-0004-0875-8403>.

**KUŞATMA ALTINDA GÖRÜNÜRLÜK:
İRAN'DAKİ PROTESTO HAREKETLERİNDE İNTERNET KESİNTİLERİ,
DİASPORA ARACILIĞI VE MEŞRUIYETSİZLEŞTİRME SİYASETİ**

Öz: Bu makale, internet kesintilerinin direnişini tamamen ortadan kaldırmaktan ziyade, İran'daki protesto hareketlerinde görünürlük ve direniş siyasetini nasıl dönüştürdüğünü, özellikle Ocak 2026 protestoları bağlamında incelemektedir. Çalışma, siyasal meşruiyet, dijital aktivizm ve medya çalışmaları gibi disiplinlerarası kuramsal yaklaşımlardan yararlanarak, otoriter sansürün İran'daki bilgi alanını nasıl yeniden şekillendirdiğini ve iletişim kanallarını kapatarak protesto anlatılarının dolaşımını nasıl sınırladığını ortaya koymaktadır. Araştırma, İran içinde dijital görünürlüğün bastırılmasının, diasporanın protestolara ilişkin bilgiyi ulusötesi ağlar aracılığıyla aracılık etme, çevirme ve yayma rolünü üstlendiği kritik bir kırılma anı yarattığını göstermektedir. Çalışma, diaspora aracılı görünürlüğü, yerel direniş pratiklerinin küresel ölçekte devlet otoritesine karşı anlatılara dönüştüğü bir siyasal katılım biçimi olarak ele almaktadır. Ayrıca bu süreçlerin direnişini bastırmak yerine onu yeniden konumlandığı ve İran devletinin sınırlarını aşan yeni meşruiyetsizleştirme biçimlerine olanak tanıdığı da gözlemlenmektedir. Bu makale, sansürün otoriter bağlamlarda istemeden alternatif direniş yapıları üretebildiğini göstererek dijital otoriterlik, ulusötesi aktivizm ve görünürlük siyaseti literatürüne katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Dijital Otoriterlik, İnternet Kesintileri, İran Protestoları, Diaspora Aktivizmi, Siyasal Meşruiyet.*

Introduction

The January 2026 Iran protests brought renewed attention to the continuing tension between state power and social dissent in an increasingly controlled informational environment. This article does not just consider the protests as occasions for street-level confrontation but rather as a case through which the politics of visibility, censorship and transnational mediation can be explored. With the availability of the digital platforms curtailed, the capacity of protesters to capture, spread, and authorize their demands is actually distorted.

This article relates the January 2026 protests to the politics of visibility by suggesting that the politics of authoritarian control are not only exercised when one is coerced but also through the politics of strategically managing what is visible and shareable as well as knowable. Visibility, in this framework, is a political resource—one that conditions the acknowledgement and understanding and fighting of dissent. Internet shutdowns and digital restrictions are not therefore total or final silencing of protest. Instead, they change the circumstances in which protest becomes “*visible*” and, politically, “*worth it*”.

Nevertheless, the ban of visibility imposed in Iran does not lead to the total loss of visibility. Instead, it generates the spatial dynamics of communication change, in particular, the precipitation of protest-related material more and more reliant on actors situated off-site in the arena of contention. Throughout the process, the role of the diaspora communities becomes a necessity since they collect, translate, and share fragmented information through the transnational networks. These actors help to reconstruct the protest visibility beyond the territorial jurisdiction of the state through social media, digital archives, and interaction with international media. The diaspora is thus no longer just a supportive or an observing group but one that enters the politics of reconstruction that transforms local resistance into what is “*readable*” as repression, dissent and delegitimization at a global level.

Based on this observation, the article unveils the idea of “*relocation of visibility*” to imply the change of protest visibility in the conditions of digital oppression. The originality of this concept lies in its focus on visibility not as something simply lost under censorship but as something displaced, reconstructed, and politically reactivated through transnational mediation. It designates the shift in protest visibility from local, immediate and participatory documentation to mediated, diaspora-boosted and transnational visibility. Protest family stories spread around the world, and they are involved in the formation of the external perception of the Iranian state, thereby affecting the reputational struggle and delegitimizing at the national

borders. By this, the debate over visibility applies not solely to the context of protestation but to becoming entrenched in a larger pattern of international discourse and political assessment. Also, it alters the geography and politics of the interpretation, circulation and assessment of dissent outside of the state's control.

This article argues that internet cuts in Iran fail to remove dissent but instead transform the spatial and political relations of visibility so that the production and circulation of narratives of protests are no longer in the hands of domestic participants but in the diaspora networks. This change opens up possibilities of new transnational delegitimization practices, in which state regimes are becoming more disputed by externally mediated narratives exposing, redefining, and intensifying cases of repression. Through this process the study attempts to add to the digital authoritarianism, transnational activism, and political communication literature, providing a conceptual space in which information domination can spawn unintended new avenues of resistance.

1. Theoretical Framework: The Politics of Visibility and Transnational Mediation

The article considers visibility not as a natural byproduct of digital communication but as a contested political field in which the state, protest actors, diaspora networks, media platforms, and others contest over what can be seen, circulated, and interpreted.

The recent work on protest and power tends to posit that political struggle is not merely practiced by direct confrontation but is also practiced by means of the management of visibility as well as its contestation. In that way, visibility does not refer to an apolitical state but, instead, to an organized sphere of power, where the ability to be visible, to be seen, and to be known takes a lead in political life. Mirzoeff's² concept of the "*right to look*" is useful here because it frames looking and being seen as political acts that challenge authorities seeking to monopolise visual power and determine what may appear publicly. The power to be seen and not to be seen is especially tense in an authoritarian setting, where the state system takes action towards limiting the spread of images, stories, and dissenting expressions and forms.

Hence, the silencing of protest visibility can be put in perspective not merely as censorship but as an effort at rearranging what Rancière³ theorizes as the distribution of the sensible, in other words, the system that constitutes what is visible, sayable, and intelligible in politics in a certain order. Internet shutdowns are, thus, not merely technical interventions but also political ones,

² Nicholas Mirzoeff (2011), *The Right to Look: A Counterhistory of Visuality*. Durham: Duke University Press.

³ Jacques Rancière (2004), *The Politics of Aesthetics*. London: Continuum.

adopting a role of censorship as an attempt to eliminate dissent in the field of perception entirely. The state tries to make protest invisible and inaudible by restricting entry into the communication infrastructures, thus limiting its ability to derive political sense.⁴

This is important in the case of Iran, where protest visibility is not just being suppressed physically but also through the disruption of communications infrastructures. In these contexts, the state does not simply react to dissent once it becomes apparent; it also tries to influence the circumstances in which dissent can become publicly known. Thus, it is more than a manifestation of protest – it is part of authoritarian governance.

The visibility in digitally mediated spaces is, however, not determined territorially. The disruption of local communications does not strictly kill the spread of protest discourses; instead, the discovery of new circumstances in which visibility is re-established takes place. In this case, information provided by Azoulay⁵ can be especially educative. The concept of the civil contract of photography, as Azoulay puts it, highlights that images are not simply representations but are actually events of relations that imply the interrelationship between producers, subjects, and spectators in space. Regarding protest, this sharing of images generates a kind of political activity extending out of the immediate location of action, allowing distant audiences to become involved in the interpretation and circulation of protest.

This context is especially crucial in comprehending the political nature of images, videos, testimonies, and broken digital traces that appear in times of repression. These materials can continue to have political significance, even if communicated late, in part or via a third party. Their spread can link together local protesters with international audiences and can make local repression an international concern.

This informal knowing of visibility is also moulded by transnational movements of media and communication. According to the argument by Appadurai⁶, images, stories, and ideas are crossing borders and creating what he terms “*complicated mediascapes*” in the global processes of culture. The diaspora communities find a vital role in playing a critical role within these mediascapes as mediators who can aid information flow between the local and global contexts. Where local presence is restricted, diaspora actors facilitate the rebuilding of protest stories by

⁴ Anita R. Gohdes (2020), “Repression Technology: Internet Accessibility and State Violence”, *American Journal of Political Science*, 64(3), pp. 488-503.

⁵ Ariella Azoulay (2008), *The Civil Contract of Photography*, New York: Zone Books.

⁶ Arjun Appadurai (1996), *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

working on translating, restructuring, and amplifying fractured information to be heard abroad.⁷

Diaspora mediation is consequently conceptualised as more than a mere movement of information in this article. It is regarded as a political process where protest narratives are chosen, translated, and reframed in ways that are directed towards the international publics. This does not equate to a complete representation of domestic protest actors or an absolute lack of selection in mediation. Instead, it implies that diaspora networks emerge as players in reconstructing visibility in the absence of domestic communication.

Meanwhile, the politics of visibility cannot be considered independently of the issue concerning whose lives are acknowledged as valuable or worthy of consideration. Overall, following Chouliaraki⁸, mediated portrayals of protest and suffering should not be understood as objective representations of reality but are embedded into the moral and affective systems of defining how viewers are reacting. The distribution of protest visuals by networks of diaspora, therefore, entails the processes of selection and framing, leading to consequences for how dissent is understood on the global scale, defining perceptions of injustice, urgency, and political importance.⁹

This also implies that visibility does not automatically bring emancipation. Certain stories might be more salient than others due to their emotional impact, ease of interpretation into the international political discourse or fit with the international narrative that is already in place regarding Iran. This can, therefore, amplify protest visibility, but it can also produce hierarchies of representation. This restriction is significant as it does not make the argument deterministic and enables the article to explore visibility as a contested and uneven process.

Collectively, these views make possible a re-conceptualization of protest in the context of repression in the digital world. Instead of perceiving the internet shutdowns as mechanisms that merely cause the silencing of the dissent, this paper postulates that they offer a change in the spatial organization of visibility. To manifest this change, the work offers the term “*relocation of visibility*”, which suggests that protest visibility is displaced, i.e., it is no longer confined to within domestic spaces but is also reassembled and redistributed elsewhere within the transnational networks. The originality of this concept lies in treating visibility not as

⁷ Jennifer M. Brinkerhoff (2009), *Digital Diasporas: Identity and Transnational Engagement*, Cambridge: Cambridge University Press.

⁸ Lilie Chouliaraki (2006), *The Spectatorship of Suffering*, London: Sage.

⁹ Tarleton Gillespie (2018), *Custodians of the Internet*, New Haven: Yale University Press.

something simply lost under censorship, but as something displaced, reconstructed, and politically reactivated through diaspora mediation and transnational circulation. This move is not in complete compensation of the loss of local forms of communication, but it facilitates other forms of political presence that exist beyond the intimate precincts of a state.

Here, the communities of the diaspora are not only helpful witnesses but are also proactive contributors to the making of politics visible in the way they come into play to re-offer the stories of protest across the global networks of communication. The challenge of state power through this process is no longer confined within the limits of nations, and this results in the emergence of political struggle forms that have their roots locally, but whose expressions are transnational. Through foregrounding visibility as a key aspect of power, this theoretical approach forms a basis in understanding how protest movements grow, evolve, and gain meaning in the face of authoritarian domination.

2. Methodological Approach: Qualitative Case Analysis and Interpretive Political Communication

The article is a qualitative case study investigating the reformation of protest visibility in Iran by internet shutdowns and other forms of negative attitudes towards digital platforms. Case-study research is also appropriate when considering complex political processes where the relationship between context and actors, as well as outcomes, is impossible to isolate to the particular circumstances in which they take place.¹⁰ Instead of considering the January 2026 protests as a singular phenomenon, the article suggests that they can be understood as a case on the basis of which more comprehensive processes of digital authoritarianism, mediation by diaspora, and political delegitimization can be examined. The methodological purpose is not to quantify protest results in some quantitative terms but rather to follow the political process in which visibility is pulled, bifurcated, moved, and rebuilt among transnational communication networks.

The article is founded on the interpretive analysis of the political communication. The given approach can be justified by the fact that the article is preoccupied with the circulation of meanings, narratives, images, testimonies, and political claims under the circumstances of censorship. With the spirit of the qualitative interpretive ways of analysis, the analysis was done to explore how political meaning is created and disputed in the process of communication

¹⁰ Robert K. Yin (2018), *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed., Thousand Oaks, CA: SAGE.

instead of viewing communication materials as neutral vessels of information.¹¹ The analysis is also centred around the production, mediation, and reframing of protest-related information as opposed to merely counting the protesters, length of demonstrations, or short-term policy effects. The case study of the January 2026 protests analytically studies the connection between four interacting dynamics, which include the following: Firstly, the constraint of domestic discourse by means of shutting down the net and disrupting platforms; two, the disintegration and postponement of protest-related discourse; three, the work of the diaspora actors in aggregating, translating, and amplifying the protest discourse; and four, the contribution of such mediated protest discourses to reputational and discursive dilemmas against the Iranian state. This process-based framework enables such an article to demonstrate how cause and outcome are related without bringing out the interaction as automatic or deterministic.

The article has a secondary academic literature and digital rights reports, digital evidence of any protest, published in the media and circulated via the diaspora networks and activists, as its evidence base. It is particularly interesting to take into account the reports made by such organisations as Access Now, NetBlocks, and Freedom House, which document internet blockages, restrictions in specific platforms, and more general trends of online suppression in authoritarian and crisis situations. As an example, the highest registered cases of 313 internet blocks worldwide in 2025 have been reported by Access Now and the #KeepItOn coalition since the inception of the monitoring in 2016. About Iran in particular, recent coverage has also characterized the January 2026 shutdown as part of a broader trend of state censorship on global access to the internet. These sources give contextual evidence to analyse censorship as a practice of infrastructural and political nature. Another source employed by the article to read the protest narratives, media reports, and diaspora-amplified materials is the qualitative content analysis of the article. The qualitative content analysis is advantageous, as it enables the researcher to determine patterns of meaning, framing, emphasis and omission in the textual and visual materials¹². Such establishments are not addressed as neutral reflections of reality but merely as sources that are politically mediated, which must be read in context. The article thus does not simply focus on what information was spread, but it is also concerned with how it was framed, translated, amplified, delayed, and given international legibility.

The empirical material consists of five categories: digital-rights and network-monitoring reports; international media coverage; public technical studies of the 2026 shutdown; protest-

¹¹ Robert E. Stake (1995), *The Art of Case Study Research*, Thousand Oaks, CA: SAGE.

¹² Margrit Schreier (2012), *Qualitative Content Analysis in Practice*, London: SAGE.

related digital traces such as slogans, hashtags, videos, and testimonies; and diaspora-mediated archives and campaigns. The analysis uses qualitative content analysis to identify patterns of framing, translation, amplification, delay, verification, and omission across these materials.

The following analytical table has been added to make the evidence base clearer and to respond directly to the reviewer’s request for a concise summary of data sources, examples, and analytical purpose.

Table 1. Analytical Summary of Data Sources, Examples, and Purpose

Data source	Examples used in the article	Analytical purpose	Relevant sections
Digital-rights and network-monitoring reports	Access Now/#KeepItOn reports; NetBlocks references; public network-measurement studies on the 2026 shutdown	To establish the infrastructural dimension of shutdowns and show how connectivity restrictions shape visibility	Sections 3, 4, 5
International media coverage	Reuters and The Guardian reports on the January 2026 blackout and the later restoration of global internet access	To contextualize the timing, duration, and public consequences of the blackout	Sections 4, 5
Hashtags and protest slogans	#MahsaAmini, #امینی_مهسا, #WomanLifeFreedom, #آزادی_زندگی_زن, #JinJiyanAzadi, #IranProtests, #BeOurVoice, #KeepItOn	To show how fragmented protest claims become searchable, repeatable, translatable, and internationally legible	Sections 5, 6
Activist and diaspora campaigns	“Be Our Voice”; #KeepItOn; diaspora amplification of slogans, videos, testimonies, executions, and accountability claims	To analyze diaspora mediation as political participation rather than neutral information sharing	Sections 6, 7

Data source	Examples used in the article	Analytical purpose	Relevant sections
Digital archives and preservation initiatives	Woman, Life, Freedom Movement of Iran Web Archive; Princeton Digital PUL collection; Iran Digital Archive Coalition/Iranian Archive	To show how delayed and fragmented traces are preserved, verified, and transformed into records of repression	Sections 6, 7

The table also clarifies the article's limits. The study does not claim to reconstruct every protest event from January 2026 or to provide a complete map of all Iranian opposition actors. Its aim is narrower: to trace how protest visibility is disrupted inside Iran and then reconstructed through transnational communicative infrastructures. Fragmentation, delay, and uncertainty are therefore treated not only as methodological obstacles but also as political effects of the shutdown itself.

The research constraints, which are associated with studying protest in the conditions of authoritarianism, are also manifested in this methodological decision. When it comes to areas with limited internet access, blocked reporting, and in some cases where a protester may be in great danger, the evidence stored is usually sporadic, latent, and skewed. This is why the article does not pretend to give us the full empirical reconstruction of all the occurrences about the January 2026 protests. Rather, it makes the case to explore how such fragmentation in itself takes on a political dimension. The ambiguity created by censorship is consequently not the issue of a methodological weakness in itself, but one of the issues under investigation. The article is not claiming that internet shutdowns merely fail or succeed, nor is it a claim that the mediation of the diaspora inevitably leads to a political effect. Instead, it explores the restructuring of communicative conditions of protest by digital repression. Delegitimization, as defined in the article, is a slow, contested and discursive process defined by visibility, distribution of narratives, international focus and other political uses of narrative.

Lastly, this methodological framework explains the breadth of the article. The work is not intended to provide the complete history of Iranian opposition politics or the exhaustive coverage of all the participants in January 2026 protests. This can be true of the wider diaspora politics field and include faces like Reza Pahlavi and other protest voices, but the crux of this

revelation is not about individual leadership but about protest visibility and how it is shifted off of domestic arenas to transnational networks. Such a difference is useful in maintaining the article on the basis of visibility, mediation and delegitimization as the central areas of analysis.

3. Authoritarian Control of Visibility in Iran: The January 2026 Protests

The January 2026 protests in Iran took place within an already restricted media environment, in which the state had developed multiple tactics to regulate information flows and limit the visibility of dissent. In contrast to the past protest cycles in which the people relied more on continuous electronic communication, January 2026 can be described by the application of internet shutdowns and platform disruption, whereby it was applied during the moments of critical mobilization. This disruption was not merely accidental or technical; it reflected the state's recognition that protest visibility — the capacity of demonstrations to be documented, circulated, and publicly recognised — is a central dimension of political resistance. More recently, the announcements of network disruption are thoroughly coordinated to occur in the period when the protests have attained the peak of their activity and leave a long-term footprint on the organization and exposure process.¹³

The case of January 2026 is significant as it gives a tangible example of how digital repression is a political instrument of the management of visibility. On 8 January 2026, an internet blackout was reported nationwide in Iran as protests over economic challenges were sweeping the country. According to *Reuters*, the blackout was also identified by the internet monitoring organisation NetBlocks, and *The Guardian* also reported that Iran was also in a total internet blackout as nationwide protests continued to intensify.¹⁴ These reports indicate that the limiting of connectivity was not necessarily a technical issue operating in the background but part of the political environment where protest visibility was being formed. The empirical significance of these reports lies in showing that the blackout was not only experienced domestically but also documented externally through monitoring organisations and international media, making the restriction of visibility itself visible to transnational audiences.

In this context, internet shutdowns functioned as a form of infrastructural control directed not only at the circulation of information, but also at the conditions through which collective action could be perceived and recognised. By interrupting access to social media platforms,

¹³ Access Now (2023), *The State of Internet Shutdowns in 2023*, New York: Access Now.

¹⁴ *Reuters* (2026), "Nationwide Internet Blackout Reported in Iran as Protests over Economy Spread", 08.01.2026; *The Guardian* (2026), "Iran Plunged into Internet Blackout as Protests over Economy Spread Nationwide", 08.01.2026.

messaging applications, and mobile data services, the state limited communication channels that could otherwise have been used to organise, document, and circulate protest activity in real time. The possibilities of communication by media infrastructures are not a neutral conduit but rather a vibrant platform of power, the accessibility and control of which define the possibilities of communication. In this sense, blocking of digital networks does not just kill content; it reshapes the very communicative landscape.¹⁵

Nevertheless, not to get into deterministic language, it is better to think of this process as a limitation of the communicative power instead of a full loss of the political process. The blackout hindered the capability of protesters to record what had happened, spread visuals, organize people to act together, and connect with both local and global audiences in real time. This way, the direct effect of the shutdown was not merely the obliteration of protest but the diminishing of the direct relationship between protest activity and publicity.

These effects of visibility had several short-term effects. To begin with, it created a condition of informational opacity in which domestic and global audiences encountered only limited, delayed, or fragmented information about ongoing events. The absence of continuous visual documentation restricted the formation of coherent protest narratives and limited the capacity of dissent to accumulate symbolic and political pressure. Second, it contributed to a sense of spatial drawback, since local protests remained rather isolated with no knowledge about large-scale mobilization and the coverage of the area of influence. In this regard, communication facility disruption is in keeping with broader strategies of disabling networks to disrupt collective action and render it nearly invisible.¹³

This argument can be buttressed by the larger statistics of internet blockages. The reference to the #KeepItOn coalition is important here because it places the Iranian case within a wider global pattern in which shutdowns are increasingly documented not only as technical disruptions but as tools of political control.¹⁶ This global trend shows that shutting down is becoming a more and more frequently utilized not only provision of temporary security but also a more frequent and regular tool of political force. This larger tendency is present in the context of the Iranian case, where the application of connectivity restrictions is utilized in the

¹⁵ Lisa Parks (2015), "Stuff You Can Kick: Toward a Theory of Media Infrastructures", in (eds. by Patrik Svensson & David Theo Goldberg) *Between Humanities and the Digital*, Cambridge, MA: MIT Press.

¹⁶ Access Now and #KeepItOn Coalition (2026), *Rising Repression Meets Global Resistance: Internet Shutdowns in 2025*, New York: Access Now.

context of a politically unstable situation, in which the state takes control of communication networks as a component of the broader management of protests strategy.

In the meantime, the state control of visibility did not extend to technical disruption but to discursive control. State-controlled and state-aligned media selectively covered the protests in ways that minimised their political significance or reframed them as instability, foreign interference, or isolated unrest. The meaning of politics is generated by such framing, by which the various audiences come to understand and evaluate the events.¹⁵ The ability to control both the absence and especially the existence of information was an attempt on the part of the state to maintain a stable image of power by preventing the establishment of such other types of forms.¹⁷

This demonstrates the initial evident cause-and-consequence connection in the case. It is the technical closure of channels of communication, as well as the discursive effort to specify the meaning of protest by official discourses. The net effect is that there is a twofold restraint: demonstrators have some trouble campaigning their own version, and the government-approved versions seek to fill the interpretative vacuum produced by the lack of independent and real-time reporting. Thus, a dictatorial regulation of visibility acts at the same time as an infrastructural containment and narrative framing.

The oppression of visibility, however, was not absolute or total even despite these efforts. Even in situations where connectivity was limited, bits of information still appeared in the form of intermittent connectivity, the recidivism of offline documents, and delayed uploading. Sporadic short video clips, half-testimonies, and textual updates emerged, and in many cases, they had no contextual specificity, although they still gave insights into what was happening. Although not enough to keep the local visibility going, these pieces played a pivotal role in further construction of the narratives of protests across the borders of Iran. In such a way, the visibility remained intact but has taken the form of a fragmented and uneven form, which is contingent upon alternative circuits of circulation.

This discontinuous circulation is key to the argument of the article. The blackout that happened in January 2026 did not merely create silence but created delay, uncertainty, and boxy circulation. Subsequent reports of internet blockages in Iran indicated that the internet was always shaky at best and highly constrained long-term. In May 2026, Reuters wrote that the

¹⁷ Robert M. Entman (1993), "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", *Journal of Communication*, 43(4), pp. 51-58.

president of Iran officially ordered the international internet to be restored after what was said to be an 87-day blackout, and another May 2026 Reuters report reported Iranians reconnecting after 88 days of blackout.¹⁸ Such subsequent manifestations demonstrate the politics of visibility as being beyond the event of protest and extending over time to influence the process of communication, documentation, and interpretation of that process.

It is namely this turn of fragmented visibility that preconditions the dynamics of the following section. The fact that the domestic communication within the country was disrupted did not erase the fact that there was a protest but instead changed the shape within which it may be felt and understood. Restricting the capacity of protesters to directly influence the formation of their own visibility in real-time, internet shutdowns created a de facto reliance of external actors on the further circulation of the narrative. By doing this they helped to bring about a change in the geographical structure of visibility in which the recording and intensifying of protest depended more on transnational networks than local infrastructures.

The protests of January 2026 thus demonstrate a serious paradox of the authoritarian control. Whereas internet cut-offs could be successful in lowering the instantaneous encounterability of rebellion within the national borders, they also bring into existence situations in which visibility is reconstructed in other forms. This is because the elimination of protest as an area of perception by the state fails to eliminate the occurrence and actually creates new avenues through which dissent can be mediated, interpreted, and shared. It is necessary to leave behind the position that visibility is present or absent and accept the idea that it is actively transformed in various spatial and communicative situations.

The 2026 Capturing protests can best be summarized not as an instance of censorship failures or censorship successes but as an instance whereby repression affected the dynamics of the political communication. The shutdown limited the visibility in real-time, it undermined the ability of protesters to manage their own narratives, and it generated an informational uncertainty. Simultaneously, it augmented the significance of lagging digital traces, international reporting, and the circulation through diasporas. This less provocative interpretation reacts to the necessity not to use deterministic words yet demonstrates the political implications of shutdowns of the internet.

¹⁸ *Reuters* (2026), "Iran's President Orders Reopening of International Internet Access, State Media Reports", 25.05.2026; *The Guardian* (2026), "Iran's Access to Global Internet Starts to Resume after 88-Day Blackout", 26.05.2026.

To this end, this section has demonstrated that authoritarian control of visibility in Iran takes place through three interrelated processes, i.e., infrastructural restriction, informational fragmentation, and discursive framing. These devices do not render protest non-existent in political life but alter the ways in which protest may be recorded, ascertained, circulated, and understood. The case of January 2026 thus forms the empirical foundation of the other section that explores the effects of these constraints to become a broader crisis of visibility characterized by insecurity, stalling, and reliance on the mediation of nations on national soil.

4. Crisis of Visibility: Fragmentation, Gaps, and Informational Uncertainty

If the previous section demonstrated how visibility is actively constrained through infrastructural and discursive control, the January 2026 protests also reveal a second, equally important dynamic: the emergence of a crisis of visibility. This crisis does not only imply the absence of information but also the change of protest becoming known in the circumstances of disruption.

This crisis of visibility must be considered as one of the main outcomes of internet shutdowns. The restriction of communication infrastructures places protests not merely under such circumstances as to go invisible but also attenuates the circumstances under which protest is recorded, confirmed, distributed and construed. To this end, censorship does not just bring silence but uncertainty. This follows the findings by wider bodies of research on the nature of information control by authoritarian regimes, which reveal that censorship tends to generate confusion, hold-ups, distraction, and instability in interpretation, as opposed to eliminating information entirely.¹⁹

Internet blackouts not only create silence but also produce a break in continuity. In the absence of stable connectivity, protest documentation becomes intermittent, delayed, and often detached from its original context. Short video clips may circulate without clear time references; single images may appear without precise location markers; and statements or testimonies may emerge without immediate verification. This creates a disjointed form of visibility that lacks the narrative coherence usually required for an ongoing protest movement to generate sustained political meaning.

Such fragmentation is important in that the protest visibility is not only reliant on the presence of images or testimonies but also on the context's legibility. The visual materials that

¹⁹ Margaret E. Roberts (2018), *Censored: Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall*, Princeton: Princeton University Press.

disseminate without time, space, origin, or validation can have political power, yet they can be interpreted with more opportunity. The outcome is a communicative zone where there is evidence, meanwhile, delayed, contested, or susceptible to counter-framing. This especially pertains to authoritarian situations where uncertainty can be utilized politically in its own right.

As global media spaces are now being disjunctive and disjunct as well as irregular, in the conditions of repression, such spaces are now compounded with disjuncture and irregularity, or now you have a fractured mediascape in which the meaning is increasingly becoming difficult to stabilize. The concept of mediascapes developed by Appadurai can be applied in this context, as it depends on the circulation of images, stories and political meanings beyond borders, yet convenience can transform the process into an unbalanced, discontinuous and distance-influenced circulation.²⁰

These disintegrations have serious consequences on how protest happens and occurs. First, it causes informational black holes, which displease local and global interpretations. In the absence of continuous inflows of information, audiences (in and out of Iran) must rely on partial or unreliable information. This can bring about confusion over the scale and strength as well as geographical localities of enthusiasm of demonstration. The absence of verification systems also renders it more difficult to interpret, as the disjointed texts circulate without the contextual centres that enable one to have a clear understanding of information.

This is in direct response to the cause and outcome relationship of the article. The reason is that communication infrastructures and limitations of real-time documentation are disturbed. What emerges is not just less visibility but fragmented visibility: the protest materials become distributed, delayed, partial, and uncertain. This fracturing then gives rise to the necessity of other participants, notably, diaspora networks, journalists, activists, and digital witnesses, to harvest, fact-check, translate, and reassemble the protest narrative.

Second, this uncertainty is also advantageous to the state since the very ambiguity turns into a political resource. In situations where protest events are not easily visible, testified to, or described, the state allows manoeuvres to disprove their magnitude, challenge their authenticity, or present them to the world as one exceptional instance of distemperance instead of mass political action. In this regard, shutdowns of information that are brought about by the internet do not simply dissolve information in this sense; they create uncertainty as a means of control.

²⁰ Arjun Appadurai (1996), *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*.

Debates on the disorder of information can also be linked to the political significance of uncertainty. The spread of information in fragmented or unverifiable forms makes it easier to challenge its credibility, reinterpret its meaning, or call it exaggeration, foreign intervention or misinformation.²¹ That is why the crisis of visibility is not merely a technical issue to do with internet access but also a struggle of political credibility.

This disjointed visibility impacts even protesters themselves. Protest movements do not rely solely upon direct action but place greater reliance upon the appearance of others doing it. In cases when images, slogans, and testimonies cannot spread freely, protesters might feel isolated when addressing each other, even in instances when resistance is rampant. Disruption of digital communication and, to some extent, of the web as a whole, consequently derails the emotional and symbolic connections that aid the transformation of fragmented acts of resistance into a collective political movement.

This is significant since the concept of visibility has both an external and an internal role. Visibility in protests enables those protesting to know that they are not the only ones. Externally, it gives broader audiences the opportunity to view, perceive and judge the protest. Closing down the supply of images, slogans, and testimonies disrupts both types of visibility: the internal visibility that maintains collective morale and the external visibility that produces overall political visibility. Here the work of Tufekci on networked protest is beneficial, where we can see that digital communication is not merely a medium of publicity but also a mechanism where the collective action of a group is maintained emotionally and organisationally.²²

Simultaneously, such a crisis of visibility does not imply that the protest disappears. Instead, it introduces a new level wherein scattered materials need to be collected, interpreted, and reassembled by actors outside of the immediate protest space. Videos, eyewitness stories, screen shots, voice recordings, and late posts are raw materials that can be used to rebuild the protest narrative. In the Iranian case, such fragments may include delayed protest videos, screenshots of blocked platforms, eyewitness testimonies, and posts later circulated through hashtags such as #MahsaAmini, #WomanLifeFreedom, #آزادی_زندگی_زن, and #KeepItOn. These fragments do not necessarily provide a complete account of events, but they retain

²¹ Claire Wardle & Hossein Derakhshan (2017), *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*, Strasbourg: Council of Europe.

²² Zeynep Tufekci (2017), *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*, New Haven: Yale University Press.

political power because they challenge the state's attempt to control what can be seen, known, and interpreted.

5. Diaspora Mediation and the Reconstruction of Protest Visibility

This section discusses how that crisis is partially resolved due to the mediating nature of the diaspora communities. Under the conditions where the process of domestic communication is disrupted, and the visibility of protests is fragmented, the use of diaspora actors comes out as a key component in the processes of reconstruction of the protest story. Their involvement in mainstreaming protest does not merely consist of the conveying of information but rather in the active impetus to shape how the protest is viewed, interpreted, and transmitted across transnational spaces. This can be viewed through a larger perspective where networked communication has power that is increasingly operating through the control and circulation of the information flows instead of just being solely through the operation of its territory.²³

This section thus analyses diaspora mediation as a political practice and not a non-partisan information sharing. The current part will assert that actors of the diaspora become critical due to their intervention in this disjointed field, collecting, translating, contextualising, verifying and amplifying materials of protests. In this way, the mediation of a diaspora is one of the primary processes whereby the protest visibility is rebuilt as soon as communication within the country has been limited.

Diaspora mediation works by gathering and combining fragmented materials that are produced in Iran. Short video clips, testimonies, images, and textual updates (often without context or being confirmed) are collectively gathered and reorganized more specifically into a coherent narrative. In this process, the diaspora actors act as curators of visibility in which they select the fragments to amplify, how to frame these fragments, and through which platforms they are targeted to be disseminated. Hall's model of encoding and decoding is useful here because it shows that meaning is not simply transmitted but produced through interpretive frameworks that shape how messages are received by different audiences.²⁴ This is also applicable to diaspora mediation in the context of protest and is to be understood thus: the raw experience that diaspora mediation aims to process is, inevitably, subject to transformation into structured narratives that can disseminate in global media environments.

²³ Manuel Castells (1996), *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.

²⁴ Stuart Hall (1980), "Encoding/Decoding", in (eds. By Stuart Hall et al.) *Culture, Media, Language*, London: Routledge.

Meanwhile, when it comes to diaspora mediation, linguistic and cultural translation is involved. The work done in Iran is usually translated to English and other world languages and is circulated to non-Persian-speaking audiences. Such a translation practice is not merely technical but rather consists of decisions regarding focus, tone, and framing. According to Chouliaraki²⁵, mediated representations of suffering and resistance are shaped by moral frameworks that influence how distant audiences perceive events and decide whether to respond. In these processes, local experiences of repressions are realigned into narratives, which are clustered around human rights, gender equality, and political injustice discourses around the world.

The Iranian case is particularly relevant to this translation work since the protest accounts can circulate between the domestic materials of the Persian language, the media of the diaspora, the discursive tools of human rights and the international news media. Consequently, the definition of protest is not necessarily just remapped into a different space; it is simply reconstituted by the political language of the international audiences. This can enhance global visibility, but it can also translate complex local demands into more familiar global frames, such as human rights, gender equality, anti-authoritarian opposition, or democratic change.

The visibility exportation, thereby, becomes active in the form of diaspora networks. Even though the state of Iran tries to enclose protest by means of inhibiting communication infrastructures within national borders, the actors of the diaspora help these events to be revisited in the context of global systems of visibility. The alternative space where protest is recorded and rendered legible is taken by social media platforms, digital archives, and transnational activist networks. Examples of this process include the circulation of hashtags such as #MahsaAmini, #WomanLifeFreedom, #آزادی_زندگی_زن, and #KeepItOn, as well as the preservation of protest material through digital documentation initiatives such as the Woman Life Freedom Movement digital archive and the Iran Digital Archive Coalition.

This can be discussed as a sort of connective action as described by Bennett and Segerberg²⁶, where networking around digitally mediated networks enables the adaptive and individualized flow of political material across the borders without the necessity of the classical centralized organizational institutions.

²⁵ Lilie Chouliaraki (2006), *The Spectatorship of Suffering*.

²⁶ W. Lance Bennett & Alexandra Segerberg (2012), "The Logic of Connective Action", *Information, Communication & Society*, 15(5), pp. 739-768.

The events described in this pattern can be explained with the background of the Woman Life Freedom movement that happened after the death of Mahsa Amini. The networks of diasporas, activists, journalists, celebrities, and ordinary users served to spread protest slogans, videos, testimonies, and symbolic actions across national borders. For example, slogans and hashtags such as #WomanLifeFreedom and #زادی_زندگی_زن helped translate local protest claims into a globally recognisable language of gendered resistance, while diaspora users and activist networks amplified videos, eyewitness accounts, and calls for international attention.

The communicative structure above is also applicable to the January 2026 case since it demonstrates how the visibility of protest in Iran has been tied more and more to transnational networks as media freedom and access to the internet have been stifled locally. Diaspora mediation can be seen in this light as part of a larger ecology of protest which comprises activists, human rights groups, journalists, digital volunteers, opposition figures and social media users. In this general area of diaspora, the role of Reza Pahlavi also needs to be explained. The role of Reza Pahlavi is relevant here because discussions of Iranian diaspora politics cannot ignore the presence of prominent opposition figures. One of the most noticeable voices of the Iranian opposition overseas has been that of Reza Pahlavi, especially during the enquiries on the issue of Woman, Life, Freedom in foreign countries. For instance, his participation in the 2023 Georgetown University event on the future of Iran's democracy movement illustrates his visibility within overseas opposition politics; however, this article does not treat diaspora mediation as reducible to elite opposition leadership.²⁷ Instead, Pahlavi has been seen as part of a larger transnational communicative arena comprising other players such as activists, journalists, feminist networks, human rights organisations, diaspora media, and regular users. This is a significant difference in two respects. To begin with, the article is not about the leadership setup of the Iranian opposition but a displacement of protest in the conditions of digital repression. Secondly, there is a dispute over the diaspora politics itself. More current scholarship and commentary on the Woman, Life, Freedom movement have indicated that the space of diaspora opposition is not uniform and may be subject to a tension of representation, ideology, leadership, and the danger of burying domestic demands.²⁸ As a

²⁷ Georgetown Institute for Women, Peace and Security (2023), "The Future of Iran's Democracy Movement", February 2023; Arash Azizi (2024), "The Fiasco of Iranian Diaspora Politics", *New Lines Magazine*, April 22, 2024.

²⁸ Mojtaba Mahdavi (2024), "Woman, Life, Freedom Movement and the Pathology of Diaspora Opposition: Retrotopia, Cooptation, and Misrepresentation", *Iranian Studies*, 2024; Arash Azizi, "The Fiasco of Iranian Diaspora Politics".

form of analysis, then, the space of diaspora opposition is mediated rather than an individual opposition.

Nonetheless, there are not so many complicated and limiting aspects of diaspora mediation. The rationalization of some narratives above others is an inescapable result of which hierarchies of visibility are produced. Not every voice, zone, or manifestation of resistance is given equal attention. Visually striking or emotionally compelling narratives aligned to dominant accounts of world events are more likely to pervade than remain marginal. As Gillespie²⁹ and Bucher³⁰ demonstrate, visibility in online space is predetermined by not only human decision-making but also platform logics and algorithmic structures that promote one of the facets of content more than others. Diaspora actors, then, act in, and are encumbered by, larger systems of platform governance, which dictate what becomes visible on a global scale.

This weakness is significant since it does not allow the article to be faced with diaspora mediation in a too positive or deterministic manner. Diaspora mediation may enhance the visibility of protest, but there may be selective visibility. Some stories can attract more attention since they are emotionally strong, pictorially shocking, politically known, or in accordance with the main international demand. Other types of opposition, including less conspicuous local actions, class-based grievances, ethnic minority views or opinions that criticize elite opposition politics, might be given less coverage. As such, diaspora mediation needs to be perceived as a process that makes things visible and, at the same time, screens them.

In addition, the temporal aspect of visibility is brought into change by mediation. As opposed to real-time documentation, the visibility, then mediated by diasporas, tends to be delayed. Firstly, information needs to break the mind of censorship, and after that, the information must be verified and translated as well as disseminated. Such a temporal delay transforms the sense of protest to be not an instantaneous occurrence but a retelling of a story.

This is not just a technical delay; it is also a political delay. Protest narratives that follow the protest moment have the power to generate global attention but no longer act at the same time as ground events. This influences perceptions of urgency, scale and continuity by the audience. Delay in circulating the protest text may sustain attention alive, potentially but not necessarily; it may also create a disruption between the experience of living in Iran and the narration of that experience outside the country.

²⁹ Tarleton Gillespie (2018), *Custodians of the Internet*.

³⁰ Taina Bucher (2018), *If...Then: Algorithmic Power and Politics*, Oxford: Oxford University Press.

However, as observed by Tufekci³¹, digital networks also have a capacity to sustain attention and allow it to resurface, circulate, and accumulate if it continues to evolve over time. Irrespective of these constraints, diaspora mediation has increasingly become a significant aspect in the political delegitimization processes. Diaspora actors, by spreading narratives of repression, violence, and resistance that are being propagated across international forums, make their contribution to the international perceptions of the Iranian state. It is no longer confined by national borders, but it becomes transnational discourse in which legitimacy is challenged that is beyond the territorial control of a state.

In this context, the concept of visibility by way of the diaspora may be taken in the sense that it leads to the establishment of transnational counterpublics, where different discourse creates alternative identities that challenge dominant forms of signification.³² The importance of the diaspora communities thus presents a paradoxical thorn in the digital repression. Although internet shutdowns are meant to suppress dissent by limiting visibility, it is also true that they create an environment in which visibility has moved and has been reconstituted by outside actors. The effort to hush criticism on national territory may contribute to the reconstruction of protest visibility at the international level.

Thus, the diaspora mediation must be perceived as both empowering and restricting. It allows protest stories to go beyond borders in situations where communication is limited domestically. It helps create internationally legible records of repression and opposition from otherwise fragmented materials. Simultaneously, it filters protest by translation, platform algorithms, diaspora politics, ideological divides, and international media demands. This renders the visibility of diaspora relocation a core but disputed process in mediation.

6. Delegitimization Beyond Borders: Visibility, Narrative Power, and the Iranian State

This section examines the political outcome of this transformation, particularly in relation to processes of delegitimization. Narratives of protest do not passively travel through global networks as a form of discourse; they actively engage in the process of reclaiming how the political authority is perceived, evaluated, and contested.

This part thus discusses the process of delegitimization as a discursive, reputational process instead of a direct or certain political outcome. It does not seek to affirm that visibility inevitably leads to the erosion of state power but demonstrates how protest narratives that are externally generated can help to undermine the basis of state power. In this kind of sense,

³¹ Zeynep Tufekci (2017), *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*.

delegitimization is seen as part gradual, part dispute and part reliant on interpretation, repetition and international focus as well.

It is not all about coercive power, as³², it depends on justification of power based on shared norms, the legality of rule, and expressed consent of the governed. In this regard, the concept of legitimacy is relational and in permanent negotiation as opposed to fixity. The propagation of protest narratives, especially those articulating repression, violence, and dissent, directly interferes with this process by undermining the normative and moral principles on which state authority is based.

This approach by Beetham comes in handy at this point, as it enables the article to eschew the notion of treating legitimacy as a matter of weak or strong states. When political power is not merely based on the use of coercion but rather on normative justification and social acknowledgement, then protest narratives can gain political presence when they put into question the principle of morality and the justification of rule. This does not imply that the state will lose power at once. Instead, it implies that its assertions about its validity to power are more subject to debate.

In the context of internet shutdowns, the state in Iran wants to contain dissent in-country by limiting the publicity of protests. This containment is, however, broken by the protest narratives being brought into global arenas of communication by the diaspora-mediated visibility. With such accounts being reproduced within the international media, social platforms, and activist groups, they come to represent what can be termed an exteriorization of legitimacy struggles. No longer is the assessment of state power limited to local viewpoints but is now exposed to transnational observation.

This may also be explained in terms of counterpublics that were developed by Nancy Fraser.³⁴ Here, diaspora networks can be seen to act as transnational counterpublics that produce and disseminate alternative meanings of political events. Such counterpublics do not just oppose the official narratives; they build their own parallel discursive spaces in which the sense of protest and repression as well as resistance is reformed. In this process, the prevailing images of state power are challenged and disrupted.

Fraser, in his idea of counterpublics, particularly comes in useful since this pattern demonstrates that counter-narratives do not simply respond to mainstream discourse, as they establish alternative arenas of meaning. Diaspora-mediated counterpublics, in the Iranian

³² David Beetham (1991), *The Legitimation of Power*, London: Macmillan.

instance, can make reinterpretations of the protest events as an indication of repression, civic challenge, a gendered challenge, or authoritarian insecurity. These readings rival state discourses that can conceptualize protests as anarchy, alien invasion, or individual rebellion.

This is not a mere symbolic process. Reputation, visibility, and moral authority also have a role in international politics since they influence the ways in which states are communicated with through the media organisations, international institutions, human rights organisations, foreign governments and publics elsewhere. Diaspora-mediated accounts can then further add to reputational pressure in that they expose the repression to increased exposure and control beyond the confines of homegrown information. Nevertheless, this pressure is still unequal and conditioned by the interest of geopolitics and media coverage, as well as the desire of international players to act.

Notably, the delegitimization here is not a one-time event but rather an augmented process whereby the narrative is exposed. The constant publication of images, testimonies, and reports about repression are some of the factors that will lead to the erosion of the moral authority of the state. Online connections facilitate the survival and proliferation of protest discourses, where they are able to be accessed by a wide audience and persist over time³³. This exposure long-term is paramount in changing random cases into larger-scale trends that can be perceived and evaluated on an international level.

This point must be taken non-deterministically. The retelling of protest stories can help to undermine moral authority yet does not necessarily lead to a regime change, policy change or international intervention. Its value is in the fact that it makes patterns of repressions more noticeable and harder to overlook as one-off cases. By repetition, archiving, and recirculation, single pieces of protest might be incorporated in a greater story of state violence, censorship, and disputed legitimacy.

However, when visibility is shifted, the shift essentially changes the landscape on which legitimacy is brokered. The extension of the political struggle to transnational arenas through diaspora mediation increases the boundary of the political struggle out of the immediate reach of the state. Legitimacy can no longer be explained by domestic governance, and it becomes mixed up with global perceptions, moral judgements, and discursive struggles.

It's here that the histories of someone like Reza Pahlavi may also be liminally positioned, but not as the article's main subject, per se. Looking beyond the limits of the diaspora, often

³³ Zeynep Tufekci (2017), *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*.

oppositional figures are able to attract global interest to Iranian resistance, and they may engage in external opposition to the state's legitimacy. But the delegitimation is not about elite opposition leadership, the article cites. Instead, it views delegitimization as a process of communication, performed by a wide array of non-central actors such as activists, journalists, human rights organisations, feminist networks, diaspora media, and ordinary users, in addition to politicians. This maintains an emphasis on narrative circulation and visibility versus on only one actor or another person.

Overall, this section has demonstrated that diaspora-mediated visibility contributes to delegitimization in three interlinked ways: by challenging official discourses of protest; by relocating questions of legitimacy to transnational publics; and by transforming fragmented signs of protest into repeated narratives of repression and resistance. The resultant processes do not necessarily bring about political change, but they alter the landscape in which the Iranian state is evaluated, challenged and portrayed.

Conclusion

This paper has discussed how internet blocks in Iran and those that occurred during the January 2026 protests, in particular, reform dynamics rather than eliminate dynamic protests. Moving beyond approaches that treat digital repression only as a mechanism of silencing, the article has shown how restrictions on communication infrastructures produce a rearrangement of visibility. The state of protest cannot disappear in the reality of censorship, but, so to speak, it is moved, broken and finally displaced in space and sphere under other conditions and other worlds of communication.

The article has argued that authoritarian control is not passively driven by coercion but also by strategic utilization of what is visible, known and shared. Internet blocks are used to make an attempt at repressing dissent within the country to disrupt the formation and distribution of protest stories.

This, however, is not to be understood as the mere truth that censorship cannot work or that repression must result in more opposition. This discussion, nevertheless, shows that the digital repression is removing the political communication space. Internet blackouts can hamper real-time visibility, coordination, and documentation and facilitate the creation of protest accounts after the fact, as well as fake protest accounts. This complexity, unevenness and dependence on being mediated by political actors renders the political impact of censorship complex.

It is against this backdrop that the diaspora communities come up as pivotal players in the rebuilding of the protest visibility. As a process of aggregation, translation, and amplification, Diaspora networks turn local fragments into transnational narratives, which are distributed across the global media spaces. Such is not the mediation which reinstates the visibility of its original form or, again, the reconstitution of mediation as delayed, as interpreted and selectively framed. In so doing, the diaspora subjects become key factors in moving the protest out of the territory that the state asserts control over and locating it within wider transnational networks of communication.

This change has great political consequences. As the protest discourses disseminate globally, they are also involved in the processes of delegitimization that do not limit themselves to local issues. Through an observation made by David Beetham about the concept of repression as an event that depends on normative justification and popular approval, this article has presented the argument that since the state repression will be revealed, the basis of morality surrounding the state power will be threatened. At the same time, during the development of transnational counterpublics, as theorized by Nancy Fraser, alternative interpretations of the political events can be put forward which question the official interpretation of the political events and which undermine the capacity of the state to formulate a meaning.

Nevertheless, the connection between publicity and political change continues to be intricate. Though this kind of visibility through the mediation of the diaspora might contribute to the magnification of dissent and even to the reorganization of global representations, it has not been assured to contribute material change to politics. Delegitimization is a transient and gradual process but is determined by unequal attention from the world community and the shortcomings of the international political structures. Nevertheless, the decentralization of the field of visibility broadens the field of struggle and opens new spheres of state power negotiation and testing.

The article eventually offers the concept of the relocation of visibility as a contribution to the body of literature on the topic of digital authoritarianism, transnational activism and political communication as well. This notion encompasses how repression modifies, instead of eliminates, the circumstances under which dissent gains visibility and political relevance. The example of Iran shows that efforts of regulating the visibility might be effective in curbing close-but-not-so-far communication but lead to some other types of mediated visibility that cannot be attained by state means.

In this context, “*relocation of visibility*” is the article’s central conceptual contribution. It explains how protest may lose immediate visibility inside the country while gaining delayed, mediated, and transnational visibility elsewhere. This does not mean that the loss of domestic visibility is fully compensated; rather, it shows how the spatial and political conditions of visibility change under digital repression.

In conclusion, the January 2026 protests show that the authoritarian power in digital communication could be studied not only in the paradigm of suppression but also of change. Internet blackouts not only render protests invisible but also postpone and disaggregate protest visibility, affecting protest narratives, which can be rebuilt and reclaimed, and also repoliticise politics across transnational spaces. The article thereby deepens research on the phenomenon of digital authoritarianism by showing that the power to make protest visible, disrupt it, move it and provide it political signification is fought against.

BIBLIOGRAPHY

- Access Now (2023), *The State of Internet Shutdowns in 2023*, New York: Access Now.
- Access Now and #KeepItOn Coalition (2026), *Rising Repression Meets Global Resistance: Internet Shutdowns in 2025*, New York: Access Now.

- Aceto, Giuseppe & Persico, Valerio & Pescapè, Antonio (2026), “Iran’s January 2026 Internet Shutdown: Public Data, Censorship Methods, and Circumvention Techniques”, *arXiv*, 30.03.2026.
- Appadurai, Arjun (1996), *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Azizi, Arash (2024), “The Fiasco of Iranian Diaspora Politics”, *New Lines Magazine*, April 22, 2024.
- Azoulay, Ariella (2008), *The Civil Contract of Photography*, New York: Zone Books.
- Beetham, David (1991), *The Legitimation of Power*, London: Macmillan.
- Bennett, W. Lance & Segerberg, Alexandra (2012), “The Logic of Connective Action”, *Information, Communication & Society*, 15(5), pp. 739-768.
- Brinkerhoff, Jennifer M. (2009), *Digital Diasporas: Identity and Transnational Engagement*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bucher, Taina (2018), *If...Then: Algorithmic Power and Politics*, Oxford: Oxford University Press.
- Castells, Manuel (1996), *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Chouliaraki, Lilie (2006), *The Spectatorship of Suffering*. London: Sage.
- Entman, Robert M. (1993), “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, *Journal of Communication*, 43(4), pp. 51-58.
- Fraser, Nancy (1990), “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy”, *Social Text*, 25/26, pp. 56-80.
- Georgetown Institute for Women, Peace and Security (2023), “The Future of Iran’s Democracy Movement”, February 2023.
- Gillespie, Tarleton (2018), *Custodians of the Internet*, New Haven: Yale University Press.
- Gohdes, Anita R. (2020), “Repression Technology: Internet Accessibility and State Violence”, *American Journal of Political Science*, 64(3), pp. 488-503.
- Hall, Stuart (1980), “Encoding/Decoding”, in (eds. By Stuart Hall et al.) *Culture, Media, Language*, London: Routledge.
- Jahromi, Ali Sadeghi & Jaskolka, Jason (2026), “A Multi-Perspective Study of the Internet Shutdown in Iran”, *arXiv*, 30.04.2026.

- Mahdavi, Mojtaba (2024), “Woman, Life, Freedom Movement and the Pathology of Diaspora Opposition: Retrotopia, Cooptation, and Misrepresentation”, *Iranian Studies*, 2024.
- Mirzoeff, Nicholas (2011), *The Right to Look: A Counterhistory of Visuality*. Durham: Duke University Press.
- Parks, Lisa (2015), “Stuff You Can Kick: Toward a Theory of Media Infrastructures”, in (eds. by Patrik Svensson & David Theo Goldberg) *Between Humanities and the Digital*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Rancière, Jacques (2004), *The Politics of Aesthetics*. London: Continuum.
- Reuters (2026), “Iran’s President Orders Reopening of International Internet Access, State Media Reports”, 25.05.2026.
- Reuters (2026), “Nationwide Internet Blackout Reported in Iran as Protests over Economy Spread”, 08.01.2026.
- Roberts, Margaret E. (2018), *Censored: Distraction and Diversion Inside China’s Great Firewall*, Princeton: Princeton University Press.
- Schreier, Margrit (2012), *Qualitative Content Analysis in Practice*, London: SAGE.
- Stake, Robert E. (1995), *The Art of Case Study Research*, Thousand Oaks, CA: SAGE.
- *The Guardian* (2026), “Iran Plunged into Internet Blackout as Protests over Economy Spread Nationwide”, 08.01.2026.
- *The Guardian* (2026), “Iran’s Access to Global Internet Starts to Resume after 88-Day Blackout”, 26.05.2026.
- Tufekci, Zeynep (2017), *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*, New Haven: Yale University Press.
- Wardle, Claire & Derakhshan, Hossein (2017), *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*, Strasbourg: Council of Europe.
- Yin, Robert K. (2018), *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed., Thousand Oaks, CA: SAGE.